

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Frühe Förderung bei Kindern aus Familien in Risikosituationen – Effekte eines Förderprogramms überlagert vom Einfluss zusätzlicher Angebote wie Kindertagesstätten?

Qualitätserfassung der Interaktion Kind-
Erzieherin in Kitas bei der ZEPPELIN-Stichprobe

eingereicht von: Bettina Broger
Aline Moosmann
Andrea Stierli

Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Datum der Abgabe: Januar 2016

Abstract

Die Interventionsstudie ZEPPLIN 0-3 untersucht, ob Massnahmen der selektiven Prävention ab Geburt die Bildungschancen von Kindern aus Familien in Risikosituationen erhöhen. Dazu durchliefen 119 Kinder und Eltern während drei Jahren das Frühförderprogramm PAT. Es stellt sich die Frage, ob die positiven Zwischenergebnisse nur auf PAT zurückzuführen sind, oder ob sie mit zusätzlichen Treatments zusammenhängen.

Es wurde eine Liste erstellt, in der die zusätzlichen Treatments der ZEPPELIN-Kinder erfasst sind. Wir konzentrierten uns im Speziellen auf die Kinder, die eine Kita besuchten. In einigen betreffenden Kindertagesstätten wurde mit Hilfe des Beobachtungsinstrumentes CLASS die Qualität der Kind-Erzieherinnen-Interaktion erfasst.

Die Ergebnisse dienen dazu, zu einem späteren Zeitpunkt Rückschlüsse ziehen zu können, inwiefern PAT und Kitabesuche den Bildungserfolg der Kinder beeinflussen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Fragestellung	7
3	Theoretischer Hintergrund	8
3.1	Das bioökologische Modell der menschlichen Entwicklung.....	8
3.1.1	Person-Process-Context-Time (PPCT)-Modell.....	8
3.1.2	Schlussfolgerungen	14
3.2	Ungleiche Bildungschancen.....	15
3.2.1	Benachteiligte Schulanfänger	16
3.2.2	Definition von Schulerfolg	17
3.2.3	Lehrerbildung	18
3.2.4	Integrative Massnahmen.....	20
3.2.5	Einschulungshilfen, Deutsch als Zweitsprache, QUIMS und Basisstufe	20
3.2.6	Lücken im Präventionsbereich	21
3.3	Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE).....	21
3.3.1	Vorschulische Situation und familienergänzende Kinderbetreuung.....	22
3.3.2	Begriff „familien- und schulergänzende Kinderbetreuung“	22
3.3.3	Unterschiedliche Betreuungsangebote in der Schweiz.....	24
3.3.4	Gesetzliche Regelungen und Verantwortlichkeiten	25
3.3.5	Statistische Grundlagen: Nutzung und Bedarf	27
3.3.6	Die Wirkung frühkindlicher Bildung auf den Schulerfolg	29
3.3.7	Auswirkungen auf die Schulleistungen	30
3.4	Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3	32
3.4.1	Ziel	32
3.4.2	Untersuchungsdesign	32
3.4.3	Zielgruppe	33
3.4.4	Untersuchungsvariablen	35
3.4.5	Förderprogramm „PAT – Mit Eltern lernen“	37
3.4.6	Überprüfung der Zielerreichung	38
3.5	Qualität in Kindertagesstätten	40
3.5.1	Qualitätsdimensionen	41
3.5.2	Qualitätsvorgaben für Kitas in der Schweiz	45
3.5.3	Konzepte zur Qualitätserfassung	47

4	Beschreibung der Methodik	51
4.1	Erfassung der familienergänzenden Angebote	51
4.2	Akquirierung der Kindertagesstätten	54
4.3	Datenerhebung mit CLASS toddler	58
4.3.1	Durchführung	59
4.3.2	Datenauswertung	60
4.3.3	Internationale Forschungsergebnisse zu CLASS toddler	62
5	Ergebnisse	64
5.1.1	Interpretation	65
5.2	Ergebnisse der Qualitätserhebung	65
5.2.1	Ergebnisse der einzelnen Kitas	66
5.2.2	Schlussfolgerungen in Bezug auf ZEPPELIN	87
6	Beantwortung der Fragestellungen	89
7	Schlusswort	92
8	Literaturliste	95
9	Abbildungsverzeichnis	104
10	Tabellenverzeichnis	105
11	Anhang zur Masterarbeit	106

1 Einleitung

In keinem anderen Land, abgesehen von Deutschland, sind die Bildungslaufbahnen so eng mit der sozialen Herkunft verbunden wie in der Schweiz (OECD, 2006). Schon vor dem Eintritt in den Kindergarten bestehen grosse Unterschiede bezüglich dem Entwicklungsstand und den Lernvoraussetzungen der Kinder. Diese Diskrepanzen sind wesentlich von den Determinanten der sozialen Benachteiligung abhängig (Lanfranchi, Neuhauser, Caflisch, Kubli & Steinegger, 2011). Es hat sich gezeigt, dass die Volksschule respektive ihre Eingangsstufe Benachteiligungen unmöglich ausgleichen kann, die aus sogenannten „primären sozialen Ungleichheiten“ in der Familie resultieren (nach Boudon, 1974 in Lanfranchi, 2008). Lanfranchi schliesst daraus, dass das grösste Potenzial, um ungleiche Bildungschancen auszugleichen, in der frühen Förderung von Kindern im Vorschulalter liege (ebd.).

Mit dem Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 (**Z**ürcher **E**quity **P**räventions**p**rojekt **E**ltern**i**l**d**ung und **I**ntegration) möchte die Internationale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) gemeinsam mit dem Amt für Jugend und Berufsberatung der Bildungsdirektion des Kantons Zürich (AJB) dem Problem der ungleichen Bildungschancen in der Schweiz entgegenwirken. Dabei sind vor allem die Startbedingungen der Kinder aus Familien in psychosozialen Risikosituationen im Fokus. Die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) bei Familien ist in der Schweiz wenig erprobt – im Gegensatz zu angelsächsischen und skandinavischen Ländern. Im Rahmen der Interventionsstudie ZEPPELIN 0-3 soll diese Lücke mit dem Förderprogramm „PAT – mit Eltern lernen“ (PAT) geschlossen werden. Das Programm zur intensiven Unterstützung von Familien in Risikosituationen möchte die Eltern für die Bedürfnisse ihrer Kinder sensibilisieren. Die Eltern werden auf die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen vorbereitet; zudem sollen die Kinder in ihrer Sprachentwicklung optimal gefördert werden (Lanfranchi et al., 2011, S.6f). Gemäss neuester Ergebnisse der Hauptstudie konnten bereits erste positive Effekte auf die Entwicklung festgestellt werden. Die deutlichsten Wirkungen der frühen Förderung mit PAT zeigen sich in der sprachlichen Kompetenz. Weiter zeigt ZEPPELIN 0-3, dass diese positiven Effekte mit einem besseren Anregungsgehalt im häuslichen Umfeld zusammenhängen. Signifikant und anhaltend ist auch dieser wichtige Befund: Hoch belastete Familien, die durch PAT begleitet wurden, fühlen sich sozial besser unterstützt als vergleichbare Familien ohne PAT-Begleitung (vgl. Lanfranchi, Neuhauser, Schaub, Templer, Burkhardt & Ramseier, 2015).

Es stellt sich nun die Frage, ob diese positiven Zwischenergebnisse nur auf PAT zurückzuführen sind, oder ob sie auch mit zusätzlichen Angeboten wie der familienergänzenden Betreuung in Kindertagesstätten (Kitas) zusammenhängen. Die Schwierigkeit, diese Frage zu beantworten, besteht darin, die möglichen Einflüsse dieser zusätzlichen Treatments auf die Entwicklung der Kinder zu messen. Diese empirisch angelegte Masterarbeit will an einem Beispiel aufzeigen, wie das in einem eingeschränkten Zeitrahmen gelingen kann. Relevante Literatur und ausgewählte Studien bilden die theoretische Grundlage. In einem ersten Schritt wurde eine Liste erstellt, in welcher alle zusätzlichen Treatments der ZEPPELIN-Kinder ersichtlich sind. Daraufhin wurde nach einer geeigneten Methode gesucht, um die Qualität eines dieser Treatments, den Kitas, zu erfassen. Die betreffenden Kitas wurden angefragt, ob sie Interesse daran hätten, an einer Spezialerhebung im Rahmen von ZEPPELIN 0-3 teilzunehmen. Mit dem Beobachtungsinstrument CLASS toodler (La Paro, Hamre, Pianta, 2012) wurde in fünf Kindertagesstätten die Qualität der Interaktionen zwischen Erzieherinnen und Kindern erfasst. Im besten Fall können die Ergebnisse der Qualitätserfassung der longitudinal angelegten ZEPPELIN-Studie dienen, Rückschlüsse zu ziehen, inwiefern PAT und Kitabesuche den Bildungserfolg der Kinder beeinflussen.

Die dargestellte Ausgangslage der Abhängigkeit von Bildungserfolg und sozialer Herkunft in der Schweiz ist heilpädagogisch relevant. Die Verfasserinnen gehen davon aus, dass Kinder aus psychosozial belasteten Familien in ihrer Schullaufbahn vermehrt heilpädagogische Massnahmen in Anspruch nehmen. Die Kenntnis der Entwicklungsrisiken dieser Kinder und ihrer familiären Situation ist für die Förderung essenziell. Zentral ist dabei das Bewusstsein, dass der Bildungsort Familie gestärkt werden muss und dass ungleich verteilte Bildungschancen nicht allein durch heilpädagogische Massnahmen ausgeglichen werden können. Dies ist umso bedeutender, als laut Lanfranchi und Sempert (2012) die Weichen für den Schulerfolg bereits im Vorschulalter gestellt werden und Massnahmen zur Steigerung schulischer Leistungen bereits im Kindergarten und davor stattfinden müssen.

2 Fragestellung

Aufgrund der vorangegangenen Überlegungen wurde folgende Fragestellung formuliert:

Welchen Einfluss hat die frühkindliche Bildung auf den Schulerfolg, und was kann sie zum Ausgleich ungleicher Bildungschancen beitragen?

In der Studie ZEPPELIN 0-3 werden Familien in psychosozialen Risikosituationen von einer Elterntrainerin anhand des Frühförderprogramms „PAT - Mit Eltern lernen“ unterstützt. Zusammenhänge zwischen PAT und positiver kindlicher Entwicklung sowie verbesserter Erziehungskompetenzen wurden bereits nachgewiesen. Offen bleibt jedoch, ob diese Zusammenhänge langfristig gesehen nur auf PAT zurückzuführen sind, oder ob alternative Treatments, wie etwa Kitas, Spielgruppen, Tagesfamilien etc., ebenfalls einen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben. Deswegen ist es in einem ersten Schritt notwendig, aus der Falldokumentation herauszuschreiben, welche Familien und Kinder alternative Treatments in Anspruch genommen haben. Es soll ersichtlich werden, welche Art von zusätzlichen Treatments in welchem Zeitraum und in welcher Intensität in Anspruch genommen wurde. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche zusätzlichen Treatments sind aus der Falldokumentation der Elterntrainerinnen herauszulesen, und wie können die Daten übersichtlich dargestellt werden?

Nicht nur ob alternative Treatments beansprucht wurden, sondern besonders deren Qualität hat laut internationaler Forschung einen wichtigen Einfluss auf die kindliche Entwicklung. Um die Qualität der Kitas optimal zu erfassen, ist es notwendig ein geeignetes Beobachtungsinstrument zu finden. Die Erhebung und Auswertung der Daten muss zudem im zeitlichen Rahmen der Masterarbeit möglich sein. Daraus lässt sich die anschließende Fragestellung ableiten:

Welche Methode eignet sich, um die Qualität von Kindertagesstätten möglichst effizient und aussagekräftig zu erfassen?

3 Theoretischer Hintergrund

3.1 Das bioökologische Modell der menschlichen Entwicklung

In dieser Arbeit wird die Entwicklung der Kinder auf den Grundlagen des ökosystemischen Ansatzes nach Urie Bronfenbrenner (1981) betrachtet. Er geht davon aus, dass die menschliche Entwicklung nur dann verstanden werden kann, wenn drei Aspekte berücksichtigt werden: die Beziehungen eines Individuums zu anderen Menschen, die Einbettung des Individuums und seiner Beziehungen in den sozial-kulturellen Kontext sowie die physiologischen und biologischen Bedingungen der Entwicklung und der Lebensumwelt. Er entwickelte ein Modell, das die Komplexität der Lebensumwelt der Kinder und deren Aktivität in dieser Umwelt zu erfassen versuchte. Gleichzeitig sollte das Modell aber so strukturiert sein, dass empirische Analysen möglich sind, sowie Empfehlungen für die pädagogische Praxis (vgl. Bertram & Bertram, 2009, S.119).

3.1.1 Person-Process-Context-Time (PPCT)-Modell

Das PPCT-Modell von Bronfenbrenner und Morris (2006) beschreibt die Wechselwirkungen der individuellen Entwicklung, der Familienentwicklung sowie die Entwicklung des sozialen und institutionellen Kontextes.

Unter **Prozess** versteht Bronfenbrenner den menschlichen Entwicklungsprozess. Dieser ist teilweise biologisch vorgegeben, da die körperliche, emotionale, sprachliche und kognitive Entwicklung bestimmten Entwicklungsregulationen unterliegen. Er wird aber auch durch die dynamischen Beziehungen zwischen dem Individuum und der Umwelt beeinflusst. Als Beispiel nennen Bertram und Bertram (2009) die Sprachentwicklung eines Kindes. Legen die Eltern wenig Wert auf Sprache und lesen dem Kind deshalb wenig vor, wird das Kind unter normalen Umständen trotzdem seine Muttersprache erlernen, da dies ein Teil des allgemeinen Entwicklungsprozesses ist. Jedoch sind die Entwicklungsmöglichkeiten anders als bei einem Kind, das in einer Familie aufwächst, in der Sprache gefördert wird. Die Prozessperspektive führt zu der Frage, wie anlagebedingte Faktoren, die Lebensumwelt und Interaktionspartner sowie die wachsende Lebenserfahrung den kindlichen Entwicklungsprozess beeinflussen (S.120).

Der **Kontext** versteht sich zum einen als Umwelt, die auf die Person und deren Entwicklung einwirkt. Zum anderen beeinflusst die Person ihrerseits ihre Lebensumwelt. Ein Kind, das mit einem grossen Potenzial an kognitiven Fertigkeiten ausgestattet ist, wird seine zwischenmenschlichen Beziehungen in anderer Weise gestalten als ein Kind, das über andere Fähigkeiten und Perspektiven verfügt (vgl. Bertram & Bertram, 2009, S.121).

Es werden zwei **zeitliche Prozesse** unterschieden. Zum einen die individuelle Entwicklung unter Beachtung des Kontextes und der biologischen Vorgaben. Zum anderen die Entwicklungsprozesse, die sich im Kontext vollziehen, beispielsweise innerhalb der Familie. Beide zeitlichen Prozesse sind eng miteinander verknüpft. Die Familie wird durch äussere und innere Faktoren beeinflusst, etwa den Wandel der Beziehung zwischen dem Paar, zwischen den Geschwistern und zwischen Eltern und Kindern. Dies kann wiederum die individuelle Entwicklung beeinflussen. Die zeitlichen Entwicklungen des Individuums und des Kontextes sind ihrerseits eingebettet in die Dynamik des gesellschaftlichen Wandels (ebd.).

Bronfenbrenner (1981) beschreibt in seinem Mehrebenenmodell die Wirkweise der ineinander verschachtelten ökologischen Systeme, die sich direkt oder indirekt auf die Entwicklungsprozesse und Handlungen von Individuen auswirken. Das Individuum ist demnach eine wachsende dynamische Einheit, die sowohl von der Umwelt beeinflusst wird als auch selbst ihre Umgebung aktiv beeinflusst.

Laut Grundmann und Kunze (2008) unterscheidet Bronfenbrenner zwischen vier Systemen, welche unterschiedlichen gesellschaftlichen Organisationsebenen zugeschrieben werden:

- das Mikrosystem: Ebene der sozialen Interaktion
- das Mesosystem: Ebene der Beziehungsgestaltung
- das Exosystem: Ebene der Organisationsprinzipien
- das Makrosystem: Ebene der kulturellen Wertvorstellungen und Weltanschauungen (S.127).

Später fügte Bronfenbrenner seinem Modell das Chronosystem hinzu, gemeint sind damit markante biologische Übergänge wie beispielsweise die Schulentlassung (vgl. Flammer, 2009, S.225). Das Modell ermöglicht es, die komplexe sozialstrukturelle Einbettung von Individuen in verschiedenen Systemebenen zu bestimmen. Dabei wird ein mikrosozialer und akteurbezogener Ansatz verfolgt (vgl. Grundmann & Kunze, 2008, S.179).

Abbildung 1: PPCT-Modell (Uni Bielefeld, 2011)

3.1.1.1 Das Mikrosystem

Auf der Ebene des Mikrosystems sind die zwischenmenschlichen Beziehungen anzuschließen. Im Zentrum stehen die sozialen Interaktionen zwischen Personen in unterschiedlichen Lebensbereichen und Handlungssituationen (vgl. Grundmann & Kunz, 2008, S.179). Unter einem Lebensbereich versteht Bronfenbrenner (1981) einen Ort, an welchem Menschen leicht in die direkte Interaktion mit anderen treten können, zum Beispiel die Familie, die Schule, der Arbeitsplatz oder Freizeitaktivitäten, also die unmittelbare Umgebung eines Menschen (S.38).

Jedes Mikrosystem ist von bestimmten Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt. Unter **Aktivitäten** versteht Bronfenbrenner (1981) „ein über gewisse Zeit fortgesetztes Verhalten, das sein eigenes Beharrungsvermögen besitzt und von den anderen Beteiligten als bedeutungs- oder absichtsvoll wahrgenommen wird“ (S. 60). In anderen Worten handelt es sich hier um: Aktivitäten, die relativ lang andauernd sind mit denen bestimmte Ziele verfolgt werden und die nicht abgeschlossen sind, bevor das Ziel erreicht wurde. Beispielsweise das Basteln eines Modellflugzeuges (vgl. Flammer, 2009, S.249). Die inhaltliche Vielfalt und strukturelle Komplexität dieser Aktivitäten, die eine Person aufnimmt oder fortführt, ohne von anderen dazu angeregt zu werden, zeigt ihren Entwicklungsstand (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S.60). Für Bronfenbrenner bedeutet Entwicklung, dass der Erwerb von komplexeren Aktivitäten möglich ist. Gleichzeitig befördern komplexe Tätigkeiten die Entwicklung (vgl. Flammer, 2009, S.249).

Die Entwicklung ist auch abhängig von den Aktivitäten der Personen in der Umwelt des Kindes. Wenn zwei Personen innerhalb eines Lebensbereiches die Aktivitäten der anderen gegenseitig aufmerksam verfolgen, entsteht eine Dyade. Sie ist der Grundbaustein des Mikrosystems, welcher die Bildung grösserer **zwischenmenschlicher Strukturen** ermöglicht. Bronfenbrenner (1981) unterschied zwischen der Beobachtungdyade (ein Kind schaut seiner Mutter beim Kochen zu), der Dyade gemeinsamer Tätigkeit (die Mutter und das Kind kochen gemeinsam) und der Primärdyade. Diese entsteht, wenn die Personen einer Dyade ausgeprägte Gefühle füreinander entwickeln und eine affektive Beziehung entsteht. Je positiver und gegenseitiger die Gefühle im Verlauf der Interaktion werden, desto schneller und häufiger treten Entwicklungsprozesse auf (S.71ff.). Ausgehend von diesen Erkenntnissen, formuliert Bronfenbrenner (1981) folgende Hypothese: „Lernen und Entwicklung werden begünstigt, wenn die in einer Entwicklung begriffene Person sich mit jemandem, zu dem sie eine starke und dauerhafte Beziehung gebildet hat, an fortschreitend komplexeren Mustern wechselseitiger Tätigkeiten beteiligt und sich das Kräfteverhältnis allmählich zu ihren Gunsten verschiebt“ (S.75). Eine Person bildet in einem Lebensbereich mehrere Dyaden, ihre Entwicklung ist von der Art aller Dyaden und der gegenseitigen Unterstützung der Dyaden abhängig (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S.90).

Rollen haben ebenfalls einen grossen Einfluss auf die Entwicklung. Jede Gesellschaftsstellung bringt verschiedene Rollenerwartungen mit sich. Einerseits, wie der Inhaber einer Rolle sich zu verhalten hat, andererseits, wie sich andere ihm gegenüber verhalten sollen. Diese Rollenerwartungen betreffen sowohl die Aktivitäten einer Person als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S.97). Nach Flammer (2009) geben Rollen Aufgaben, Motivation und Legitimation und verändern die Sicht auf Sachen und Personen. Dies wird ermöglicht durch Rollenwechsel. Schädlich für die Entwicklung ist demnach Rollenfixierung (S.252). Durch die Interaktion mit Personen, die mehrere verschiedene Rollen innehaben, wird die Erfahrungs- und Wahrnehmungsvielfalt eines Kindes gefördert. Gleichzeitig erweitert das Kind sein eigenes Verhaltens- und Rollenrepertoire durch seine Erfahrungen mit Personen in verschiedenen sozialen Stellungen und bildet so eine komplexe Identität (vgl. Bronfenbrenner, S.114). Flammer (2009) fasst zusammen: „Vielleicht könnte man sagen, dass Entwicklung durch fortdauernde Rollenaushandlung vorangetrieben wird“ (S.253).

3.1.1.2 *Das Mesosystem*

Das Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Lebensbereichen, an denen eine Person beteiligt ist. Darunter fallen alle Beziehungen und Interaktionen zwischen den Lebensbereichen des Kindes, ohne dass das Kind ein direkter Partner dieser Interaktionen und Beziehungen ist (zum Beispiel die Beziehungen zwischen

Eltern und Lehrperson). Durch die Verbindungen der verschiedenen Lebensbereiche bildet sich ein soziales Netzwerk. Es entsteht, sobald die sich entwickelnde Person in einen neuen Lebensbereich eintritt. Bronfenbrenner nennt vier verschiedene Verbindungsmöglichkeiten. Die **Verbindung durch die direkte Beteiligung** entsteht, wenn eine Person an zwei Lebensbereichen eines Kindes teilnimmt. Das Kind besucht mit den Eltern den Gottesdienst; die Lebensbereiche Familie und Kirche sind durch die Eltern verbunden. Wenn eine Person nur an einem Lebensbereich des Kindes teilhat, aber mit einer Person eines anderen Lebensbereichs einen dritten Lebensbereich teilt, nennt man dies eine **Verbindung über eine Mittelperson**. Der Klavierlehrer des Kindes ist zugleich der Leiter des Männerchores, in welchem der Vater singt. Des Weiteren wird die **Verbindung durch Kommunikation** zwischen den Lebensbereichen genannt. Eine Mutter nimmt nicht direkt am Lebensbereich Schule teil, tauscht aber in einem Telefongespräch mit der Lehrperson gezielt Informationen aus. Die Verbindung durch Kenntnisse über andere Lebensbereiche kann mit einem weiteren Beispiel veranschaulicht werden: Die Eltern wissen aus eigener Erfahrung, wie der Schulalltag aussieht. Diese Verbindung fehlt, wenn die Eltern nicht die Möglichkeit hatten, eine Schule zu besuchen (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S.199ff / Flammer, 2009, S.253). Am stärksten ist ein Mesosystem, wenn untereinander viele unterstützende Verbindungen entstehen, die gegenseitiges Vertrauen, positive Orientierung und Zielübereinstimmung fördern. Dies gelingt am besten, wenn die Kommunikation zwischen den Lebensbereichen beidseitig und persönlich ist. Ein Beispiel für den Einfluss der unterstützenden Verbindungen und Kommunikation ist die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule (vgl. Bronfenbrenner, 1981, S.207).

Im Mesosystem bedeutet Entwicklung die Vergrößerung der Anzahl Lebensbereiche, zu denen ein Kind Zugang hat. Je grösser die Zahl der strukturell verschiedenen und kulturell unterschiedliche Lebensbereiche, in denen das Kind vielfältige Dyaden und gemeinsame Aktivitäten erlebt, desto mehr positive Effekte beeinflussen die Entwicklung (vgl. Bronfenbrenner, 1981 S. 202f.). Die Erschliessung neuer Lebensbereiche nennt Bronfenbrenner ökologische Übergänge, welche alltäglicher Natur sein können (Ferien bei der Tante) oder einschneidend sind (Einschulung, Tod einer Bezugsperson). Wichtig für die Entwicklung ist, dass solche Übergänge stattfinden und dass sie gut vonstattengehen (vgl. Flammer, 2009, S.253f.). Förderlich ist es, wenn das Kind ökologische Übergänge, beispielsweise den ersten Schultag, nicht alleine gestalten muss, sondern von einer Person aus einem früheren Lebensbereich begleitet wird. Tauschen die beiden Lebensbereiche schon vor dem Übergang Informationen aus, begünstigt dies die Entwicklung des Kindes. Auch dass Informationen und Erfahrungen eines Lebensbereiches fortlaufend dem anderen zur Verfügung gestellt werden, wirkt sich positiv aus (vgl. Bronfenbrenner, S.208). Bronfenbrenner (1981) nimmt an, dass die Art der Übergänge und Verbindungen zwischen den

Mikrosystemen die stärksten Einflüsse auf Richtung und Tempo der Entwicklung haben (S.221).

3.1.1.3 *Das Exosystem*

Unter dem Exosystem versteht Bronfenbrenner (1981) „...einen Lebensbereich oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflusst werden“ (S.42). Ereignisse des Exosystems wirken also auf einen Lebensbereich des Kindes, was wiederum Auswirkungen auf das Kind hat. Diese Wirkungen sind wechselseitig und laufen über Personen, die an beiden Lebensbereichen beteiligt sind. Ein Beispiel ist die Arbeitssituation eines Elternteils, die sich auf die Familie und somit auf das Kind auswirkt (Flammer, 2009, S.255). Bertram und Bertram (2009) nennen als Beispiel für das Exosystem die Einflüsse der Nachbarschaft auf die Entwicklung eines Kindes. Die Nachbarschaft kann nicht unmittelbar durch die aktive Rolle des Individuums beeinflusst werden, aber die Erfahrungen in diesem Kontext können doch erheblichen Einfluss auf die Entwicklung nehmen (S.124). So hat eine Analyse von Wacquant und Wilson (1989) ergeben, dass sich ökonomische und sozial benachteiligte Nachbarschaften unterschiedlich auf die kindliche Entwicklung auswirken konnten, je nachdem wie die Peer-Kultur geprägt war. Gab es positive männliche Vorbilder, an denen sich vor allem die Knaben orientieren konnten, zeigten diese weniger Auffälligkeiten und abweichendes Verhalten als in Nachbarschaften, in welchen Vorbilder fehlten oder diese selbst stark abweichendes Verhalten zeigten. Weitere Beispiele für das Exosystem sind der Zugang zu Angeboten der Gemeinde für die Freizeitgestaltung, die Organisation der jeweiligen Schule oder die Zusammensetzung der Schülerpopulation (vgl. Bertram & Bertram, 2009, S.124).

3.1.1.4 *Das Makrosystem*

Die bisher beschriebenen Systeme sind eingebettet in das Makrosystem. Dieses beinhaltet die kulturellen Muster, welche die jeweilige Gesellschaft und Kultur beeinflussen und die sich indirekt über die Mikrosysteme, das Meso- und Exosystem auch auf das soziale Handeln des Individuums auswirken (vgl. Bertram & Bertram, 2009, S.124). Nach Flammer (2009) bestimmen Subkulturen und Zeitgeist in starkem Ausmass die Weltorientierung und Lebensnotwendigkeiten. „Es gibt Zeiten und Kulturen, in denen Geldverdienen und persönlicher Wettbewerbserfolg Kennzeichen glücklichen Lebens sind, in anderen ist es die Integration in eine grosse gemeinsame Aufgabe nationaler, religiöser, sprachkultureller Art etc. (S.255). Dies führt dazu, dass es eine fast unübersichtliche Menge an kulturvergleichenden Entwicklungsstudien innerhalb Europas und über Kontinente hinweg

gibt. Bronfenbrenner (1981) geht aber davon aus, dass die Art der Lebensbereiche – was Inhalt, Organisation, Aktivität, Rolle und Beschaffenheit der Verbindungen betrifft – trotz unterschiedlicher Kulturen ziemlich ähnlich sind (S.242). Da die Pluralität einer Gesellschaft aber auch das Ergebnis der unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Lebensentwürfe der Menschen ist, unterwerfen sich diese nicht einfach den Wirkungen des Makrosystems. „Tamra Hareven hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Menschen zu allen Zeiten ... versucht haben, ihre Lebensperspektiven auch unter widrigen Umständen zu realisieren, so dass die Determination des sozialen Handelns des Individuums durch die sozialen Umstände empirisch keine Begründung finden“ (Bertram & Bertram, 2009, S.125). Auch Bronfenbrenner (1981) betont, dass Widerstände im Leben nicht nur Nachteile haben, sondern eine Person daran wachsen kann, wenn die Probleme einigermaßen gemeistert worden sind.

3.1.1.5 Chronosystem

Alle Systemebenen sind in das Chronosystem eingebettet. Die Zeitstruktur umfasst die zeitlichen Änderungen im Lebenslauf sowie die sozialhistorischen Wandlungsprozesse. Die Erweiterung des Mehrebenenmodells durch das Chronosystem zeigt, dass Bronfenbrenner davon ausging, dass man sowohl als Kind und Jugendlicher als auch als Erwachsener seine Umwelt aktiv gestaltet und gestalten muss. Denn durch die unterschiedlichen Interaktionspartner und Lebensbereiche sowie durch den gesellschaftlichen Wandel kann man auf frühere Erfahrungen nur begrenzt zurückgreifen. Jede Person ist, unter Berücksichtigung der äusseren Einflüsse, der aktive Konstrukteur seiner Lebensumwelt und seines Lebenslaufs (Bertram & Bertram, 2009, S.125).

Im Chronosystem sind auch die markanten biografischen Übergänge enthalten. Bronfenbrenner unterscheidet normative Ereignisse, die in jeder Biografie zu erwarten sind, und non-normative, welche als aussergewöhnlich gelten. Diese Übergänge sind Teil der Entwicklung und haben wiederum Einfluss auf die weiteren Entwicklungsschritte (vgl. Flammer, 2009, S.255f)

In seinem PPTC-Modell führte Bronfenbrenner in Bezug auf die oben beschriebenen Systeme die Begriffe Mikrozeit (einzelne Veränderungsprozesse), Mesozeit (Periodizität von Zeitintervallen) und Makrozeit (Veränderung in der Gesellschaft) ein (Bronfenbrenner & Moris, 2006, S.796).

3.1.2 Schlussfolgerungen

Die Erkenntnis, die Ungar (2011) aus seiner grossangelegten Studie zur Resilienzforschung zieht, ist auch für die Interventionsstudie ZEPPELIN 0-3 von grosser Bedeutung: „Kultur und Kontext bestimmen, ob Interventionen und Programme, die einem schutzbe-

dürftigen Kind angeboten werden, vom Kind, seiner Familie und seiner Gemeinde als hilfreiche Ressourcen anerkannt werden“ (S.135).

Für diese Arbeit bildet die ökosystemische Theorie die Grundlage. Sie ermöglicht es laut Fröhlich-Gildhoff (2013), die Zielrichtung von präventiven oder Interventionsstrategien zu präzisieren. Ebenfalls wird deutlich, dass neben Interventionen auf der Ebene Mikrosystem auch immer die anderen Ebenen berücksichtigt werden müssen (S.37). In Bezug auf ZEPPELIN 0-3 bedeutet dies, dass neben PAT auch andere Faktoren die Entwicklung der Kinder beeinflussen. Dies muss für die Interpretation der Ergebnisse der ZEPPELIN-Studie berücksichtigt werden. Einer dieser Umweltfaktoren sind die familienergänzenden Angebote, welche die Familien neben PAT in Anspruch nehmen und auf denen der Fokus dieser Masterarbeit liegt. Die gewählte Methode CLASS toodler (La Paro, Hamre, Pianta, 2012) für die Qualitätserhebung in den Kindertagesstätten entspricht ebenfalls dem PPTC-Modell von Bronfenbrenner und Morris (2006). Das Instrument beobachtet die Interaktion zwischen Fachperson und Kind und erfasst somit die Art der proximalen Prozesse, die im Mikrosystem Kita zwischen Kindern und Fachpersonen stattfinden.

3.2 Ungleiche Bildungschancen

Chancengleichheit definiert Fend (1982) im Bildungsbereich als Gleichstellung der Möglichkeiten zur individuellen Leistungsentfaltung und Leistungsbestätigung unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht oder Religion (S.131).

In der wissenschaftlichen Bearbeitung gelangen häufig das Konzept der repräsentativen und der bedingten Chancengleichheit zur Anwendung. Die repräsentative Chancengleichheit bezieht sich auf Disparitäten in der Bildungsbeteiligung und ist dann erreicht, wenn Kinder unterschiedlicher Herkunftsgruppen entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung in allen Schulzweigen vertreten sind. (ebd.)

Spätestens seit der internationalen Vergleichsstudie PISA 2000 ist das Problem der ungleich verteilten Bildungschancen in der Schweiz bekannt (vgl. Vellacott, M. C., Hollenweger, J., Nicolet, M. & Wolter, S. (2003); C. Zahner, et al., 2002). In verschiedenen Untersuchungen und den beiden PISA-Studien 2003 und 2006 werden überdurchschnittliche Schulmisserfolgsquoten von Schulkindern aus sozial unterprivilegierten Familien bestätigt (vgl. Moser & Lanfranchi, 2008 in Lanfranchi & Sempert, 2012, S.19). Lanfranchi spricht von bedeutsamen Lücken, welche sehr viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien kurz vor Schulbeginn in kognitiven, sprachlichen und sozialen Kompetenzen aufweisen. Selbst mit gezielten sonderpädagogischen Massnahmen gelingt es nicht, diese Rückstände auszugleichen (vgl. Lanfranchi, 2010, zit. nach Lanfranchi 2014, S.38).

3.2.1 Benachteiligte Schulanfänger

Die Zahl der Kinder mit direktem oder indirektem Migrationshintergrund ist in deutschsprachigen Ländern seit einigen Jahren stark im Steigen begriffen (Lanfranchi, 2002, S.43). In der Schweiz sind rund 20 Prozent der Bevölkerung ausländische Staatsangehörige. Der Anteil Erwachsener mit mindestens einem Elternteil mit Migrationshintergrund beträgt zurzeit rund ein Drittel und wird weiter steigen (vgl. Fibbi & Efonayi-Mäder, 2008, S.50). Bei den in den vergangenen Jahren geborenen Kindern verfügt mehr als die Hälfte über mindestens einen Elternteil mit Migrationshintergrund (vgl. BFS, 2008; zit. nach Edelmann, 2010, S.197).

In Bezug auf Familien und Erziehung wird hier kurz auf die besonderen Bedingungen und Herausforderungen von Migrationsfamilien im Ausland eingegangen (vgl. Fibbi & Efonayi-Mäder, 2008, S.48):

- Die sozioökonomische Stellung der Familien im Aufnahmeland: In der Schweiz sind Migrantinnen und Migranten in den benachteiligten Schichten übervertreten.
- Die Beziehungen innerhalb der Familie und deren Umfeld sind geprägt von der Kultur in Form von Religion, Sprache, Wertesystem und Lebensraum (ländlich oder städtisch).
- Die Sozialleistungen sowohl im Heimatland wie auch in der Schweiz beeinflussen Erziehungs- und Vorsorgestrategien von Familien.
- Die Migrationssituation und der Aufenthaltsstatus können sich sowohl auf die Rahmenbedingungen wie auch auf das erzieherische Verhalten der Eltern auswirken. Je nach Migrationsgruppe können diese Faktoren einzeln oder kumuliert auftreten.

Oft erweisen sich ihre Voraussetzungen in ökonomischer, sprachlicher, kultureller und auch sozialer Hinsicht als erschwerend (vgl. Edelmann, 2010, S.198). Für einige Familien gestalten sich ausserfamiliäre Kontakte sehr schwierig. Dies führt oft zu einem mangelnden sozialen Austausch. Für Kinder im Vorschulalter ist ein stabiler, kindgerechter und vor allem regelmässig stattfindender Austausch mit Eltern, Gleichaltrigen und weiteren Bezugspersonen sehr bedeutsam und notwendig. Eine entsprechende Betreuung muss also Voraussetzung sein (vgl. Engelbert, 1988, zit. nach Lanfranchi, 2002, S.107). Damit wird auch der Übergang zwischen Familie und Gesellschaft und damit die Einschulung erleichtert. Genau an diesem Punkt zeigt sich ein drastisches Problem: dass eine immer grössere Anzahl dieser Kinder bereits vor Schulbeginn in Sondereinrichtungen separiert wird. Kinder mit Migrationshintergrund sind stärker gefährdet, in Sondereinrichtungen unterrichtet zu werden, und haben ein höheres Risiko, keinen Ausbildungsplatz zu finden (vgl. Becker, Jäpel & Beck, 2011, S.3). In mehreren Studien wurde bestätigt, dass sich die Nachteile der Migranten(gruppen) in der allgemeinbildenden Schule aus ihrer sozialen Herkunft

ergeben (ebd.). Familien mit Migrationshintergrund sind also in besonderem Masse auf Unterstützung der frühkindlichen Förderung ihrer Kinder angewiesen.

3.2.2 Definition von Schulerfolg

Bevor die Bedingungsfaktoren für den Schulerfolg aufgezeigt werden, soll zunächst der Frage nachgegangen werden, wie der Terminus „Schulerfolg“ definiert werden kann. Laut Kühn (1983) kommen in der Literatur zum Thema „Schulerfolg“ folgende Kriterien in Betracht:

- a) Lehrerurteil „Versetzt“ bzw. „Nichtversetzt“
- b) Rating des Lehrers: „Erfolgreicher Schüler bzw. Nicht-erfolgreicher Schüler“
- c) Schulnoten
- d) Zuordnung des Schüler zu qualitativ unterschiedlichen Kursen oder Schulzweigen
- e) Schulleistungstests

Kühn weist zu Recht darauf hin, dass die Kriteriumsmasse, die unter den Möglichkeiten a), b) und d) genannt werden, als nicht besonders geeignet angesehen werden können, weil diese ein grobes Mass darstellen. Auch das Kriteriumsmass „Schulleistungstest“ ist seiner Ansicht nach nur als eine Bedingungskomponente für Schulerfolg anzusehen, da diese im Regelfall ein spezifisches Fachwissen erfassen. „Schulnoten“ stellen ein besseres Kriterium dar, um Schulerfolg oder Schulversagen darzustellen, als die anderen erwähnten Masse. Kühn nennt sie den Gradmesser des Erfolges oder Misserfolges (S.11).

3.2.2.1 Allgemeine Bildungsfaktoren für Schulerfolg

Wie die bildungssoziologischen Studien gezeigt haben, hat sich zwar der Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und der Bildungsbeteiligung gelockert, er ist aber immer noch eng (vgl. PISA-Studie, 2000, S.34). In der genannten PISA-Studie wird zudem bestätigt, dass kognitive Grundfähigkeiten, Lese- und Fachkompetenzen abhängig sind von sozialen Ungleichheiten. Es konnte gezeigt werden, dass Jugendliche mit geringer Lesekompetenz vor allem aus unteren sozialen Schichten stammen. Die Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass in Ländern wie Finnland, Island oder Korea trotz benachteiligter sozialer Herkunft ein hohes Kompetenzniveau erreicht werden kann. Allerdings bestehen in der Schweiz und in Deutschland die grössten Unterschiede in der Lesekompetenz von Jugendlichen aus höheren und niedrigeren sozialen Schichten. Roeder (1971) stellt einen Zusammenhang zwischen Sprache, Sozialstatus und Schulerfolg dar. Er weist darauf hin, dass die soziale Situation einer Familie der Unterschicht, die den rest-

ringierten Kode¹ hervorbringt, der für den Schulerfolg von grosser Bedeutung ist, durch beengte Wohnverhältnisse, überdurchschnittliche Kinderzahl und niedriges, unsicheres Einkommen verursacht werden kann (S.3). Daraus lässt sich schliessen, dass eine ungünstige soziale und materielle Situation der Familie zu ungünstigen Bedingungen für den schulischen Bildungsprozess führen kann. Kühn (1983) nennt für den Bereich des Schulerfolges bestimmte Variablen, welche etwas darüber aussagen, ob und wieweit Schulerfolg oder Schulversagen als Ursachen oder Bedingungen angesehen werden können.

Im Bereich der personalen Bedingungsfaktoren unterscheidet Kühn zwischen a) kognitiven Variablen, b) nicht-kognitiven Variablen, c) körperlichen Merkmalen und d) biografischen Daten (S.16-17). Hurrelmann & Wolf (1986) weisen darauf hin, dass diese personalen Bedingungen vor allem in der Grundschulzeit stark von der ökonomischen, sozialen und kulturellen Situation der Familie beeinflusst werden. Als mögliche Einflussvariablen im Mikrosystem Familie gelten a) soziographische und ökonomische Variablen, b) Merkmale der Eltern, c) Merkmale der häuslichen Interaktion und d) Variablen des kulturellen, häuslichen Milieus. Die schulischen Bedingungsfaktoren, die den Schulerfolg der Schülerinnen und Schüler beeinflussen, sind a) das soziale Beziehungsklima Schüler/Lehrer, b) die pädagogisch-didaktischen Strategien des Lehrerhandelns im Unterricht, c) die Flexibilität der Unterrichts- und Schulorganisation und des Beurteilungs- und Prüfungssystems (S.24).

3.2.2.2 *Bisherige Massnahmen*

In den letzten 10 bis 20 Jahren haben kantonale Bildungsbehörden verschiedene Problemlösungsansätze eingeleitet, um die Bildungschancen von Kindern aus sozial unterprivilegierten Familien zu erhöhen. Jedoch ist die Bilanz der zahlreichen Bemühungen eher enttäuschend. Sowohl bei den Startbedingungen beim Schuleintritt als auch bei den Selektionsschritten in den kritischen Phasen der Übergänge von einer Schulstufe in die andere sind wir von der Chancengleichheit noch weit entfernt (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S.20). Im weiteren werden realisierte Massnahmen beschrieben, die dazu beigetragen haben oder beitragen, dass sich die Situation nicht weiter verschlechtert hat.

3.2.3 **Lehrerbildung**

Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit in der Bildung sind Werte und Grundsätze, welche nach Inklusionsstrategien bedeutsam sind. Deshalb erscheint es zwingend not-

¹ Die sprachlichen Ausdrucksmittel von Angehörigen unterer sozialer Gruppierungen. Die Merkmale des restringierten Codes sind kurze, grammatisch einfache, häufig unvollständige Sätze, sowie eine begrenzte Anzahl von Adjektiven und Adverbien. (http://universal_lexikon.deacademic.com/291558/restringierter_Code)

wendig, dass die Lehrpersonen in ihrer Ausbildung für diese Werte und eine Entwicklung hin zu mehr Inklusion im Bildungssystem sensibilisiert werden. Verity Donnelly betonte bei der Präsentation des World Report on Disability durch die Weltgesundheitsorganisation im Juni 2011 in New York die Bedeutung der Lehrkräfte im Hinblick auf eine gelingende Inklusion (vgl. European Agency for Development in Special Needs Education, 2011, S.5). Es könne auf vielen Ebenen über Inklusion gesprochen werden: auf der Konzeptebene, der politischen Ebene, der normativen Ebene und der Forschungsebene, aber am Ende sei es immer noch die Lehrkraft, die mit den unterschiedlichsten Schülerinnen und Schülern im Unterricht zurechtkommen müsse. In einem Projekt der European Agency for Development in Special Needs Education wurde ein Profil inklusiver Lehrkräfte entwickelt, welches einen allgemeinen Rahmen mit einer Aufstellung der Kompetenzbereiche aufzeigt, die auf alle Lehrerbildungsprogramme anwendbar sind. Diese Kompetenzbereiche sollten während der Erstausbildung der Lehrkräfte entwickelt werden und als spätere berufliche Weiterentwicklung genutzt werden. Die Kompetenzbereiche sind:

- Wertschätzung der Vielfalt an Lernenden: Unterschiede werden als Ressource wahrgenommen
- Unterstützung für alle Lernenden: Lehrpersonen haben hohe Erwartungen an die Leistungen aller Lernenden
- Zusammenarbeit: Kooperation und Teamarbeit sind Konzepte aller Lehrpersonen
- Persönliche berufliche Weiterbildung: Unterrichten wird als eine Lerntätigkeit verstanden, Lehrkräfte sind dafür verantwortlich, sich ihr Leben lang weiterzubilden und zu lernen (S.9ff).

Schweizerische nationale Empfehlungen zur Ausbildung von Lehrpersonen bezüglich heilpädagogischer Inhalte (COHEP, 2008) umfassen: Grundfragen des sonderpädagogischen Förderbedarfs, Fragen der Vielfalt, Unterricht in inklusiven Settings, Zusammenarbeit und Schulentwicklung und Entwicklung inklusiver Organisationsstrukturen (vgl. European for Development in Special Needs Education, 2011, S.29).

Durch die Neustrukturierung der Ausbildung von Lehrpersonen wurde im Hinblick auf die Förderung von Chancengleichheit, vor allem durch Einbettung der interkulturellen Pädagogik viel investiert. Jedoch besteht noch ein grosses Unwissen über die Wirksamkeit von Lehrpersonen und Lehrerbildung gerade auf das Lernen von Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien. Lehrpersonen mit einer Zusatzausbildung im heilpädagogischen Bereich denken wesentlich professioneller und handeln weniger diskriminierend als Lehrperson ohne Zusatzausbildung (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S.20f).

3.2.4 Integrative Massnahmen

Der Anteil an Schülerinnen und Schülern, welche in einer Kleinklasse oder Sonderschule unterrichtet werden, hat bis 2006 stetig zugenommen. Dabei betrug der Anteil der vom normalen Schulprogramm ausgeschlossenen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund mehr als ein Zehntel; bei Kindern aus der Schweiz war es eines von 25. Im europäischen Vergleich weist die Schweiz mit 5.1 Prozent den höchsten Anteil der separat beschulten Kinder auf. Die hohen Kosten, welche das System der Aussonderung verursachte, hat zur integrativen Ausrichtung des sonderpädagogischen Angebots geführt. Dies ist heute in allen Kantonen der Schweiz in der Schulgesetzgebung verankert (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S.21).

3.2.5 Einschulungshilfen, Deutsch als Zweitsprache, QUIMS und Basisstufe

Bereits beim Eintritt in die erste Klasse sind in den verschiedenen Kompetenzbereichen die Unterschiede zwischen den Kindern enorm. Diese interindividuellen Unterschiede sind nach Moser (2005), nach einer Lernstandserhebung in der ersten Klasse im Kanton Zürich sehr gut sichtbar. Denn vier von fünf Kindern können zu diesem Zeitpunkt schon einen beträchtlichen Teil des Mathematiklehrplans für das erste Schuljahr; ein Drittel der Kinder verfügt im Lesen über Fähigkeiten, die erst in der zweiten Klasse erwartet werden; und wiederum gibt es Kinder in derselben Klasse, welche trotz vielfältiger und individueller Hilfe weder eine Zahl noch einen Buchstaben kennen (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S.21f). Moser, Stamm und Hollenweger (2005) schreiben von 43 Prozent aller kantonalschweizerischen Kinder, welche im Jahr vor der Einschulung in die erste Regelklasse mindestens eine Fördermassnahme erhielten. Zu diesen Fördermassnahmen zählen unter anderem Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Logopädie, Psychomotorik-Therapie und schulische Heilpädagogik. Von diesen 43 Prozent wurden während des gleichen Schuljahres zehn Prozent mit zwei oder drei Massnahmen gefördert (S.16f). Eine weitere Massnahme zur Förderung, welche sogar im Volksschulgesetz des Kantons Zürich verankert ist, ist das Projekt zur Erhöhung der Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S.22).

Trotz dieser Massnahmen werden in der Schweiz jährlich noch immer etwa 15 Prozent der angehenden Erstklässler nicht altersgemäss eingeschult. Dabei ist die Quote für Kinder mit einem Migrationshintergrund laut Schätzungen doppelt so hoch (vgl. Lanfranchi, 2002, S.54). Greminger, Tarnutzer & Venetz (2005) schreiben, dass „rund die Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund in eine Einschulungsklasse eintreten, in der das Programm der ersten Klasse meist auf zwei Jahre verteilt wird; die andere Hälfte wird von der Einschulung dispensiert und in den Kindergarten zurückversetzt“ (S.301). Ebenfalls werden in Deutschschweizer Kantonen Kinder von Kindergartenlehrpersonen viermal mehr

ausgesondert als in der Primarstufe. Des Weiteren muss ein wegen der in den meisten Kantonen fehlenden Individualdaten nicht näher qualifizierbarer Teil der Schulkinder die erste Klasse repetieren (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S.22). Lanfranchi (2007) nimmt an, dass „auch die sich anbahnende Bildungsreform im Bereich einer neuen Eingangsstufe (Basis- oder Grundstufe) in Sachen Chancengleichheit nicht viel ändern wird“.

3.2.6 Lücken im Präventionsbereich

„Setzt man sich mit dem Konstrukt Schulerfolg auseinander, wird bald deutlich, dass die Aspekte der Prävention generell unbeleuchtet geblieben sind“ (Lanfranchi, 2002, S.73). Die europäische Vergleichsstudie von Allemann-Ghionda (1999) bestätigt jedoch vorschulische Investitionen als effektive Strategie zur schulischen Integration von Migrationskindern. Sie plädiert für Schritte mit Investitionscharakter auf verschiedenen Ebenen: allen voran Vorschul- und Schulzeit, Ausbildungswege nach der Pflichtschulzeit, Erwachsenen- und Elternbildung, Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften und in der Forschung (S.447).

3.3 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)

In der Schweiz und auch in Deutschland wurde jüngst der Begriff der „Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)“ eingeführt. Stamm (2009) umschreibt den Begriff so, dass FBBE die im Kind angelegte Disposition, sich die Welt tätig anzueignen, unterstützt. Diese Unterstützung soll laut Stamm bewusst, liebevoll und anregend erfolgen. Schutte–Haller (2009) versteht unter dem Begriff der „frühen Förderung“ spezielle Förderangebote im Frühbereich, welche in familienergänzenden Betreuungseinrichtungen sowie auch in der Familie und in verschiedenen unverbindlichen Angeboten (Gemeinschaftszentren, Aktionen auf Spielplätzen, Spielgruppen) stattfinden können. Dabei grenzt sich der Begriff von heil- und sonderpädagogischen Massnahmen zur Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen, Fähigkeiten oder auch Beeinträchtigungen ab (S.6). Mit dem Ansatz der frühkindlichen Bildung kann die frühe Kindheit in verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Ursprünglich wurden viele frühpädagogische Massnahmen wesentlich von wirtschaftlichen Anliegen und Gleichstellungsanliegen bestimmt. FBBE fokussiert hier aber das von der UNO-Kinderrechtskonvention beschriebene Wohl des Kindes. Eine weitere Perspektive weist darauf hin, dass sich frühpädagogische Massnahmen nicht mehr an „blosser“ Betreuung orientieren, sondern an einer ganzheitlichen und umfassenden Entwicklungsförderung (vgl. EKFF, 2008).

Im OECD-Report „Starting Strong II“ (EFFK, 2008, S.41) wird abschliessend festgehalten, dass „frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung als öffentliches Gut betrachtet werden sollten“. Bei diesem Punkt setzen Viernickel & Simoni (2008) an, wenn sie fordern, dass die Betreuung, Erziehung und Bildung von Vorschulkindern vermehrt in gemeinsa-

mer Verantwortung von Familien und institutionellen Angeboten übernommen werden muss (zit. nach EFFK, 2008, S.41).

3.3.1 Vorschulische Situation und familienergänzende Kinderbetreuung

In der Schweiz und auch in vielen europäischen Ländern ist das Thema der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung aktueller denn je. Verschiedenste Aspekte aus sozialen, demografischen, pädagogischen, wirtschaftlichen, familienpolitischen, gleichstellungspolitischen und kulturellen Bereichen kristallisieren sich heraus und führen teilweise auch zu hitzigen Debatten (vgl. EKFF et al., 2008, S.6). Familienkonstellationen sind heute anders als noch vor 50 Jahren. Kleinere Haushalte, weniger Eheschliessungen, die Zunahme der Scheidungen oder höhere Frauenerwerbsquoten sind alles empirische Belegungen für einen Wandel der Familienstrukturen und erfordern auch einen anderen Blickwinkel in Betracht auf die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. Zum einen ermöglicht diese eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf; zum anderen kann sie aber auch gerade Kindern mit Migrationshintergrund oder Kindern aus sozial benachteiligten Familien bessere Bildungschancen eröffnen. Lange wurde von der familienergänzenden Kinderbetreuung als Aufbewahrungsproblem für erwerbstätige Mütter gesprochen und galt als rein private Angelegenheit. Die Kinderbetreuung wurde häufig nur als Angebot für sozial Benachteiligte akzeptiert. Durch den Wandel der Lebens- und Familienformen stellt sich nun vermehrt die Frage, ob die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung als private oder öffentliche Angelegenheit betrachtet werden soll. In der heutigen Praxis wählen viele Familien das Modell mit in Vollzeit erwerbstätigem Vater und in Teilzeit erwerbstätiger Mutter, wobei auch bei diesem Modell die Hauptverantwortung der Hausarbeit und der Kinderbetreuung bei den Frauen liegt. Dies führt vor allem bei Frauen unausweichlich zu einem Druck, gleichzeitig der Familie und den Erwartungen des beruflichen Umfelds gerecht zu werden. Qualitativ hochstehende Betreuungsangebote können einerseits in solchen Situationen eine wichtige Entlastungsfunktion darstellen, andererseits auch eine Chance für die Kinder sein (ebd.).

3.3.2 Begriff „familien- und schulergänzende Kinderbetreuung“

Im folgenden Kapitel werden formelle Betreuungsformen definiert und betrachtet, das heisst Betreuungsformen von Kindern ausserhalb der eigenen Familie in einer öffentlich oder privat finanzierten Betreuungsinstitution. Es gibt in der Schweiz einerseits unterschiedliche Begriffe für vergleichbare Angebote, und andererseits wird unter einem bestimmten Begriff Unterschiedliches angeboten.

Deutschschweiz:

Bei zeitlich begrenzter Abwesenheit der Mutter und/oder des Vaters spricht man bei einer Betreuung ausserhalb der eigenen Familie mehrheitlich von „familienergänzender“ Kinderbetreuung. Häufig wird auch der Begriff „Tagesstrukturen“ verwendet, wobei dies deutlich von der Betreuung auf „Dauer“ wie zum Beispiel in Pflegefamilien oder Institutionen abzugrenzen ist. Schulergänzende Kinderbetreuung bezieht sich auf Kinder, welche den Schulunterricht inklusive der Kindergartenstufe besuchen (vgl. EKFF, 2008, S.13).

Westschweiz:

In der Romandie bestehen sehr viele unterschiedliche Begriffe im Zusammenhang mit familien- und schulergänzenden Kinderbetreuungsformen. Deswegen wird zwischen einer familienergänzender Tagesbetreuung und einer zeitlich begrenzten Betreuung unterschieden. Der Begriff für Ganztagesbetreuung ist „Structure d'accueil à temps d'ouverture élarg, TOE“. Zeitlich begrenzte Angebote werden „halte-jeux“, „espace-bébé“, „jardin d'enfant“ oder „halte-garderie“ als „Structures d'accueil à temps d'ouverture restreint TOR“ bezeichnet. Der Begriff „jardin d'enfant“ bedeutet in der Romandie nicht „Kindergarten“, sondern ist vergleichbar mit der Bedeutung des deutschen Begriffs Spielgruppe. Für schulergänzende Kinderbetreuung wird von „Unité d'accueil pour écoliers UAPE“ gesprochen. Die Bezeichnungen „Accueil familial de jour“/ „mamans de jour“ stehen für den Begriff Tageseltern/ Tagesmutter (vgl. EKFF, 2008, S.13).

Italienische Schweiz:

Die Krippen in der italienischen Schweiz betreuen Kinder bis zu drei Jahren, dafür wird der Begriff „asilo nido“ oder „nido dell'infanzia“ verwendet.

Für Kinder ab 3 Jahren besteht in Kanton Tessin das Angebot der „scuola dell'infanzia“, die einer flächendeckenden familienergänzenden Einrichtung mit Tagesstruktur entspricht. Auch im Tessin hiess der Kindergarten früher wie in der deutschen Schweiz „giardino d'infanzia“. Die heutige „scuola dell'infanzia“ ist schon lange kantonalisiert und dem Schulbereich zugeordnet. (EKFF, 2008, S.13)

Die „scuola dell'infanzia“ ist ein schweizweit einmaliges Betreuungsangebot, mit Dienstleistungen wie Logopädie, Früherkennung und Hilfe zu sozialen und familiären Problemen, welches der Kanton Tessin aufgebaut hat. „Attività di accoglienza complementari alle famiglie alla scuola“ ist der italienische Begriff für familien- und schulergänzende Betreuung. Darunter versteht man sowohl Tagesfamilien als auch alle anderen Betreuungsformen und Institutionen, die ausserhalb der Schulzeiten regelmässig geöffnet sind (ebd.).

3.3.3 Unterschiedliche Betreuungsangebote in der Schweiz

Grundsätzlich kann zwischen nachfolgend beschriebenen Typen unterschieden werden:

3.3.3.1 Krippen/Kindertagesstätten (Kita) (französisch: crèche, italienisch: asilo nido):

Als Krippen oder Kindertagesstätten werden Betreuungseinrichtungen bezeichnet, welche Kinder ab zwei Monate bis zum Eintritt in den Kindergarten ganztägig oder teilweise betreuen. Voraussetzungen für die Bewilligung einer Krippe ist ein schriftliches Konzept, welches unter anderem über die pädagogischen Konzepte Auskunft gibt. Die Bestimmungen sind kantonal geregelt und weichen oftmals von denen des schweizerischen Krippenverbands (kibesuisse)² ab (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S.19). Auf die Qualitätsvorgaben für die Krippen der Kantone, speziell des Kantons Zürich, wird im Kapitel 3.5 genauer eingegangen.

3.3.3.2 Horte:

Ein Hort, auch Kinderhort genannt, bietet eine Betreuung für Kinder ab Kindergarten bis etwa zum 9. Schuljahr an. Dabei werden Betreuungszeiten angeboten, welche ausserhalb des schulischen Unterrichts am Morgen, am Mittag und am Nachmittag liegen (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S.20).

3.3.3.3 Mittagstische:

Der Mittagstisch ist ein Angebot, welches Kinder über die Mittagszeit betreut und in der Regel ein einfaches, gesundes und kindgerechtes Essen sowie eine (qualifizierte) Betreuung umfasst (vgl. EKFF, 2008, S.12).

3.3.3.4 Tagesfamilien:

Eines oder mehrere Kinder werden von einer Tagesmutter (sehr selten Tagesväter) in der Familie und am Wohnort der Tageseltern betreut. „Häufig sind die Tagesfamilien in Tageselternvereinen zusammengeschlossen“ (Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S.21). Durch diese Vereine und eine Meldepflicht wird ein minimaler Qualitätsstandard gesichert. Diese Art der Betreuung ist flexibel und kann stundenweise, halbtags oder ganztags er-

² Der Verband Kibesuisse wurde am 22.11.2013 gegründet und ist aus der Fusion von Kindertagesstätten Schweiz KiTaS und Tagesfamilien Schweiz SVT entstanden. Kibesuisse fördert den qualitativen und quantitativen Ausbau familien- und schulergänzender Kinderbetreuungsangebote und unterstützt seine Mitglieder bei deren Aufgabenerfüllung. Der Verband definiert Qualitätsstandards in der Kinderbetreuung und setzt sich für deren Umsetzung ein (<http://www.kibesuisse.ch/verband.html>).

folgen und somit die Arbeitszeiten der Eltern in optimaler Weise ergänzen (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S.21).

3.3.3.5 *Tagesschulen:*

Die Kinder werden von ungefähr 8 bis 18 Uhr in der Umgebung der Schule betreut; enthalten sind das Mittagessen, Freizeitaktivitäten und Hausaufgabenhilfe. Dabei wird zwischen Tagesschulen mit obligatorischem und mit freiwilligem Besuch unterschieden. In beiden Betreuungsformen erfolgt die Betreuung durch Lehr- und weitere Betreuungspersonen. Tagesschulen sind in der Schweiz noch wenig und nicht flächendeckend verbreitet (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S.21).

3.3.3.6 *Spielgruppen:*

Kinder ab drei Jahren können eine Spielgruppe für zwei bis drei Stunden ein- bis dreimal pro Woche besuchen. Es sind jeweils ungefähr sechs bis zehn Kinder in einer konstanten Gruppe. Das Angebot ist nicht dafür konzipiert, dass Eltern einer beruflichen Tätigkeit nachgehen können; es ist vielmehr als soziales Begegnungs- und Erfahrungsfeld für die Kinder gedacht. Vermehrt werden sogenannte Waldspielgruppen, Naturspielgruppen und Erlebnisspielgruppen angeboten; sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S. 22; EKFF, 2008, S.12).

3.3.3.7 *Kindergarten:*

Der Kindergarten gehört in der Schweiz zum Schulsystem, kann aber grundsätzlich nicht zur Kategorie familienergänzender Einrichtungen gezählt werden, da er vom zeitlichen Angebot kaum eine Entlastung für Eltern ermöglicht, um einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Die einzige Ausnahme ist der Kanton Tessin mit seiner „Scuola dell'infanzia“. Diese bietet eine Tagesstruktur ab dem dritten Lebensjahr von etwa 8.30 Uhr bis 15.45 Uhr, inklusive Mittagsverpflegung (vgl. Lanfranchi, 2002, S.22).

3.3.4 Gesetzliche Regelungen und Verantwortlichkeiten

Die gesetzlichen, organisatorischen und politischen Regelungen und Zuständigkeiten sowie die Finanzierung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung stellt sich durch die föderalistischen Strukturen der Schweiz und das Subsidiaritätsprinzip als ziemlich komplex dar. Grundsätzlich wird die Kinderbetreuung in der Schweiz auf kommunaler Ebene geregelt. Auf kantonaler Ebene werden meist Gesetze im Bereich der Strukturqualität erlassen, etwa in Fragen der Gruppen- und Raumgrösse oder der Personalschlüssel. Der Bund ist nur für jene Bereiche zuständig, welche in der Bundesverfassung (BV) geregelt werden.

3.3.4.1 Bundesebene

In der Bundesverfassung existiert lediglich eine einzige gesetzliche Grundlage für die familienergänzende Betreuung: die Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption (PAVO). Diese Verordnung ist gestützt auf Artikel 316 des Zivilgesetzbuchs (ZGB). In Art.13 wird zudem die Bewilligungspflicht für die Aufnahme von mehreren Kindern unter 12 Jahren gestellt (vgl. dazu PAVO, Art.13).

Art. 13 Bewilligungspflicht

- 1 Einer Bewilligung der Behörde bedarf der Betrieb von Einrichtungen, die dazu bestimmt sind,
- a) mehrere Minderjährige zur Erziehung, Betreuung, Ausbildung, Beobachtung oder Behandlung tags- und nachtsüber aufzunehmen;
 - b) mehrere Kinder unter zwölf Jahren regelmässig tagsüber zur Betreuung aufzunehmen (Kinderkrippen, Kinderhorte u. dgl.).

Dies bedeutet, dass Kindertagesstätten in der Regel eine Bewilligung von der Vormundschaftsbehörde der Trägergemeinde brauchen. Die Betreuung im eigenen Haushalt von Kindern unter 12 Jahren gegen Entgelt verlangt lediglich eine Meldung bei der zuständigen Behörde (vgl. dazu PAVO, Art. 12, Abschnitt „Tagespflege“ und Art. 13).

Art. 12

- 1 Wer sich allgemein anbietet, Kinder unter zwölf Jahren gegen Entgelt regelmässig tagsüber in seinem Haushalt zu betreuen, muss dies der Behörde melden.
- 2 Die Aufsicht der Behörde richtet sich sinngemäss nach den Bestimmungen über die Familienpflege (Art. 5 und 10).
- 3 Die Behörde untersagt den Tagespflegeeltern - unter Anzeige an den gesetzlichen Vertreter - die weitere Aufnahme von Kindern, wenn andere Massnahmen zur Behebung von Mängeln oder Schwierigkeiten erfolglos geblieben sind oder von vornherein ungenügend erscheinen.

3.3.4.2 Kantonsebene

Gemäss EKFF (2008) dienen den Kantonen die Bestimmungen der PAVO als Grundlage. Einige Kantone in der Schweiz haben die Anforderungen für die Führung von Kindertagesstätten genauer geregelt, manche wenden ausschliesslich die Bestimmungen der PAVO an.

Im Kanton Waadt wurde 2006 ein Gesetz in Kraft gesetzt, welches als sehr innovativ in der familien- und schulergänzenden Betreuung bezeichnet werden kann. „Loi sur l'accueil de jour des enfants“ (LAJE) bezieht sich dabei auf die freiwillige Koordination aller Kinderbetreuungsangebote. Dabei werden regionale Netzwerke aufgebaut, eine Stiftung für die Kinderbetreuung „Fondation pour l'accueil de jour des enfants“ (FAJE) wurde erschaffen, und es enthält gesetzliche Regelungen über die öffentlich-private Partnerschaft für die Finanzierung und Entwicklung der Plätze sowie die Leitung der Stiftung. „Die Stiftung wird über Kantons- und Gemeindebeiträge, eine Arbeitgeberbeteiligung von 0,08 Prozent der Lohnsumme sowie Zuwendungen und Spenden finanziert“ (EKFF, 2008, S.14).

3.3.4.3 Kommunalebene

Ebenfalls gibt es auf der kommunalen Ebene (Städte- und Gemeindeebene) Regelungen über die Finanzierung und Verordnungen und Reglemente zum Betrieb von familien- und schulergänzenden Betreuungsangeboten (vgl. EKFF, 2008, S.14).

3.3.5 Statistische Grundlagen: Nutzung und Bedarf

Die Kinderbetreuung wurde in der Schweiz lange Zeit als rein private Angelegenheit betrachtet. Die föderalistische Struktur der Schweiz bewirkte überdies, dass die Regelungen über die Führung von familien- und schulergänzenden Betreuungsangeboten auf kommunaler Ebene verankert sind. Daher fehlen schweizweit vergleichbare statistische Daten über Angebote, Nutzung, Bedarf und Nachfrage von familienergänzenden Einrichtungen (vgl. EKFF, 2008, S.17).

Im Folgenden werden neuste Statistiken genannt, welche die Nachfrage der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung aufzeigen. SILC (Statistics on Income and Living Conditions), die Statistik der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung, informiert über die gewählten Betreuungsformen der Haushalte oder der Personen mit Kindern. Diese Erfassung zeigt die Inanspruchnahme von Kinderbetreuung und deren Differenzierung nach verschiedensten Merkmalen der Haushalte oder der betreuten Kinder.

Folgende Abbildung zeigt den Anteil der familien- und schulergänzend betreuten Kinder im Jahr 2013 nach Alter der Kinder, Betreuungsart und Anzahl Betreuungsstunden pro Woche in Prozentangaben:

	Total		Vorschulalter		Schulalter	
	Kinder 0-12 Jahre	± ²	Kinder 0-3 Jahre	± ²	Kinder 4-12 Jahre	± ²
Total¹	60.3	2.7	73.8	3.9	54.1	3.2
Institutionelle Betreuung	29.8	2.4	38.8	4.3	25.7	2.8
1-9 Stunden	15.9	1.9	13.8	3.0	16.9	2.3
10-29 Stunden	11.7	1.7	19.9	3.7	7.9	1.6
30+ Stunden	2.2	0.9	5.1	1.9	0.9	0.7
Nicht-institutionelle Betreuung	44.4	2.8	56.3	4.6	38.9	3.2
1-9 Stunden	27.0	2.5	27.0	4.2	26.9	2.8
10-29 Stunden	14.2	2.0	23.1	3.9	10.1	1.9
30+ Stunden	3.2	1.0	6.2	2.0	1.9	1.0

Abbildung 2: Anteil der familien- und schulergänzend betreuten Kinder (BFS, 2014).

Bildlegende:

- 1) Mindestens eine Betreuungsart
- 2) Grenzen des 95-Prozent-Vertrauensintervalls. SILC ist eine Stichprobenerhebung. Das Vertrauensintervall zeigt die Genauigkeit der Resultate.

Folgende Abbildung des BFS zeigt nochmals auf, wie gross der Anteil der familien- und schulergänzend betreuten Kinder ist:

Abbildung 3: Anteil der familien- und schulergänzend betreuten Kinder (BFS, 2014).

Aus diesen beiden Statistiken kann gelesen werden, dass im Jahr 2013 insgesamt 60 Prozent der 0- bis 12- jährigen Kinder institutionell oder nicht-institutionell familien- und schulergänzend betreut wurden. 30 Prozent der Kinder in dieser Altersgruppe nehmen

eine institutionelle Betreuungsform in Anspruch, in 44 Prozent der Fälle erfolgt die Betreuung nicht-institutionell, die Kinder werden also von einer nahestehenden Person (Verwandte, Bekannte, Nachbarn) oder von einer/ einem Hausangestellten (Nanny, Au-pair, Babysitter) betreut.

Die nicht-institutionelle Betreuung ist unabhängig vom Alter der Kinder die meistgenutzte Art der Betreuung. Die durchschnittlichen Betreuungsstunden bei einer nicht-institutionellen Betreuung betragen durchschnittlich 1 bis 9 Stunden pro Woche (27 Prozent), unabhängig vom Alter der Kinder. 23 Prozent der Kinder zwischen 0 und 3 Jahren werden 10 bis 29 Stunden pro Woche nicht-institutionell betreut, bei den 4- bis 12-Jährigen ist der Anteil mit 10 Prozent signifikant tiefer. 20 Prozent der Kinder im Vorschulalter werden während 10 bis 29 Stunden pro Woche institutionell betreut (vgl. BFS, 2015). Aus dem Kinderbetreuungsindex 2012 der Gemeinden des Kantons Zürich geht hervor, dass für Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahren 14.6 Prozent Betreuungsplätze vorhanden sind. Im Vorschulalter (0- bis 3-Jährige) beträgt der Anteil Plätze pro Anzahl Kinder 19.6 Prozent, bei den Schulkindern (4-12-Jährige) beträgt er 12.3 Prozent (vgl. SECO/BSV, 2012).

3.3.6 Die Wirkung frühkindlicher Bildung auf den Schulerfolg

Als das Mass für Bildungserfolg gelten Schulabschlüsse. Eine schweizerische Nationalfonds-Studie spricht von sechs Prozent Schulabbrechern, welche das Bildungssystem vor Ablauf der obligatorischen Schulzeit verlassen (vgl. Eckmann-Saillant et al.,1994). In der Forschung nennt man diese Gruppen „Dropouts“. In unserer hoch entwickelten Gesellschaft sind die Konsequenzen für solche Jugendliche bemerkenswert, sie haben deutlich grössere Schwierigkeiten, eine Beschäftigung zu finden, und sind häufig von staatlichen Unterstützungsprogrammen abhängig. Diese Probleme generieren für den Staat hohe soziale Kosten, weshalb es von grosser Bedeutung ist, Faktoren benennen zu können, welche an der Entstehung früher Schuldistanzierung beteiligt sind. Dabei gelten frühkindliche Bildungs- und Integrationsprogramme als eine der wichtigsten Massnahmen, um die Wahrscheinlichkeit auf späteren Schulerfolg von Kindern zu erhöhen und deren Bindung an die Schule zu stärken (vgl. Stamm, 2008, S.595-614). Volkswirtschaftliche Modellrechnungen von Heckmann und Masterov (2007) zeigen, dass weitergehende Massnahmen für Schulqualität, wie zum Beispiel die Verkleinerung von Klassengrössen oder zusätzliche Förderunterstützung, nicht effektiv sind. Nach ihren Berechnungen sind solche Massnahmen vor Beginn der Schulzeit einzusetzen, um das Risiko des Schulversagens benachteiligter Gruppen zu minimieren. Weiter zeigen die drei amerikanischen Vorzeige-Modellprogramme High/Scope Perry Preschool Project, Syracuse University Family Development Research Program und Yale Child Welfare Research Program auf, dass gute

frühkindliche Bildung insbesondere antisozialem Verhalten und Schuldistanz entgegenwirken kann (vgl. Stamm, Holzinger- Neulinger, Suter & Stroezel, 2011, S.84).

3.3.7 Auswirkungen auf die Schulleistungen

Erstmals wurden in den USA vor mehr als 40 Jahren und in England vor mehr als 30 Jahren frühkindliche Bildungsprogramme implementiert. Das Ziel der Programme lag vor allem in der Verbesserung der Schulfähigkeit von Kindern aus benachteiligten Milieus beziehungsweise aus bescheidenen sozialen Verhältnissen. Damit sollte eine Chancengleichheit geschaffen werden, indem diesen Kindern ein Fundament für die formalen Voraussetzungen ihres schulischen Bildungsweges offeriert wurden. Heute steht die Wichtigkeit dieser bedeutsamen Phase in der individuellen Bildungsbiografie eines Menschen im Vordergrund (vgl. Stamm, 2008, S.7). Die oben genannten Längsschnittstudien aus den USA zeigten, dass Jugendliche aus sozio-ökonomisch benachteiligten Milieus, welche ein Vorschulprogramm absolvierten, im Vergleich zur Kontrollgruppe bessere Schulleistungen, höhere Bildungsabschlüsse, tiefere Klassenwiederholungsraten, bessere Gesundheit und niedrigere Kriminalitäts- und Delinquenzraten aufzeigten (ebd.).

Interessant ist die Forschungsanalyse von Vitaro (2014). Er konzentrierte sich auf die Vorschulprogramme, die sich nicht nur in der Förderung der kognitiven, sondern auch der sozialen und emotionalen Entwicklung besonders auszeichneten. Projekte, welche früh starteten, langfristige und intensive Angebote zu Verfügungen stellten, eine kontinuierliche Unterstützung und Begleitung der Eltern vorsahen, von klaren Curricula³ mit entwicklungspezifischen und pädagogischen Zielen geleitet waren und einen positiven Betreuungsschlüssel mit hoch qualifiziertem Personal aufwiesen, erwiesen sich als am erfolgreichsten. Diese Befunde lassen darauf schliessen, dass eine Partizipation in einem frühkindlichen Bildungssetting allein nicht genügt, um später gute Schulerfolge zu erzielen.

Margrit Stamm (2008) schliesst aus international verfügbaren Erkenntnissen, dass Bildungsprogramme in der frühkindlichen Phase einen positiven Effekt auf spätere Schulleistungen haben. Sie verweist jedoch zu Recht auf amerikanische Evaluationen zu qualitativ herausragenden Programmen, welche aussagen, dass die positiven Auswirkungen ausschliesslich bei Kindern aus benachteiligten sozialen Verhältnissen zutreffen (S.9). Die westdeutsche Studie von Spiess et al. (2003) bestätigt ebenfalls, dass eine positive Aus-

³ Im deutschsprachigen Raum wird der Begriff „Curriculum“ oft synonym mit „Lehrplan“ verwendet. Damit wird er aber um einen seiner wesentlichsten Aspekte verkürzt. Während ein Lehrplan vor allem Inhalte auflistet, die in einem Bildungsgang zu behandeln sind, nimmt ein Curriculum nämlich verstärkt auch die Lehr- und Lernprozesse in den Blick. In einem Curriculum werden die beabsichtigten Lehraktivitäten und Lernschritte in ihrem Zusammenwirken beschrieben, so wie sie zu bestimmten Lernergebnissen (Lernzielen) führen sollen (UZH, 2014).

wirkung auf den Schulerfolg bei einer Teilnahme in einem frühkindlichen Programm nur bei Immigranten-Kindern eine signifikante Auswirkung aufzeigte. Weiter oben im Abschnitt erwähnt wurde die Bedeutung der Qualität von Bildungsprogrammen, welche in dieser Studie nicht berücksichtigt wurde (S.16). Zu beachten ist zudem, dass bislang noch kaum Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Vorschulprogrammen vorliegen, welche nicht vorselektierten Kindergruppen angeboten werden (vgl. Stamm, 2008, S.9).

3.3.7.1 NFP-39 Studie und SNF- Follow-up von Lanfranchi (2002;2009)

Die NFP-39-Vorschulstudie geht von den beiden folgenden Thesen aus:

1. Die Weichen für den Schulerfolg werden im Vorschulalter gestellt.
2. Familien- und schulergänzende Betreuungseinrichtungen erleichtern den Übergang zwischen Familie und Gesellschaft und somit auch die mit der Einschulung verbundenen Prozesse.

Die erste Hypothese wurde für die Phase des Schuleintritts bestätigt. Die Studie zeigte auf, dass Kinder, welche in der Vorschulzeit familienergänzend betreut wurden, von ihren Lehrpersonen in den sprachlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten signifikant besser beurteilt werden als Kinder, welche in der Vorschulzeit ausschliesslich nicht-institutionell betreut wurden (vgl. Lanfranchi, 2002, S.105-111). In der ersten Untersuchung blieb offen, ob die damals festgestellten positiven Effekte einer institutionellen Betreuung auch nachhaltig sind. Hierfür gab es eine Nachfolgestudie, in welcher zwei der ursprünglich drei Befragten im Jahr 2006 nochmals erfasst wurden.

Die Follow-up-Studie untersuchte die nachhaltigen Effekte von familienergänzender Betreuung im Vorschulalter auf den Schulerfolg, das heisst, ob auch nach einer Zeitspanne von acht Jahren positive Effekte dieser Betreuung nachgewiesen werden können. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die festgestellten positiven Effekte einer vorschulischen familienergänzenden Betreuung nach acht Jahren nur noch beschränkt feststellbar sind. Die institutionelle Betreuungsform beeinflusst lediglich zehn Prozent des späteren Schulerfolgs. Als bedeutsamer Aspekt für den Schulerfolg erscheint aber die Erwartungshaltung der Eltern bezüglich des Bildungsabschlusses ihrer Kinder. Hier wurde bei Kindern mit Eltern mit einer hohen Bildungsaspiration eine zwölfmal erhöhte Wahrscheinlichkeit für Schulerfolg festgestellt; bei bildungsfernen Familien sogar eine 15-fache (vgl. Lanfranchi & Sempert, 2012, S.135-137).

3.4 Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3

Im vorigen Kapitel wurden die Auswirkungen von ungleich verteilten Bildungschancen beschrieben. Trotz grosser Bemühungen, den Ungleichheiten entgegenzuwirken (Lehrerbildung, Schulische Heilpädagogik, Einschulungsklassen, Deutsch als Zweitsprache, QUIMS, etc.), scheint es so, als ob Schulerfolg und soziale Position durch die familiäre Herkunft weitgehend vorbestimmt sind (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2010, S.16).

Das Forschungsprojekt ZEPPELIN 0-3 ist eine interdisziplinäre Interventionsstudie, die in verschiedenen Gemeinden in Zürich seit Herbst 2011 durchgeführt wird. Sie geht das Problem der ungleichen Bildungschancen bei den herkunftsbedingten Bildungsdisparitäten zu Beginn der Lernbiografie an. Der Fokus liegt dabei auf Säuglingen beziehungsweise Kleinkindern aus Familien in psychosozialen Risikosituationen. Es wird untersucht, ob die selektive primäre Prävention ab Geburt die Bildungschancen dieser Kinder erhöht. Aus der Forschung ist bekannt, dass die Eltern den grössten Einfluss auf die Entwicklung und das Lernen eines Kindes haben. Deshalb setzt ZEPPELIN 0-3 bei der frühen Förderung von Kindern auf das Elternbildungsprogramm „PAT – Mit Eltern lernen“. Dabei sollen die Eltern darin unterstützt werden, ihrem Kind ein Umfeld zu bieten, das der sozialen, emotionalen, sprachlichen, motorischen und kognitiven Entwicklung förderlich ist (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2010, S.16f).

3.4.1 Ziel

Übergeordnetes Ziel der Studie ZEPPELIN 0-3 ist es, die Wirksamkeit der frühen Förderung durch das Programm „PAT – Mit Eltern lernen“ bei Familien in psychosozialen Risikokonstellationen zu untersuchen. Daraus lassen sich folgende Ziele ableiten:

- 1) *Überprüfung der Früherkennung von Familien in psychosozialen Risikokonstellationen.*
- 2) *Untersuchung der Partizipationsbereitschaft von psychosozial belasteten Familien an Massnahmen zur frühen Förderung ihrer Kinder.*
- 3) *Prozess- und Wirksamkeitsevaluation während und unmittelbar nach Programmdurchführung im Alter von 0-3 Jahren.*
- 4) *Wirksamkeitsevaluation im Hinblick auf den Schulerfolg der Kinder.*

(Lanfranchi et al. 2014, S.1)

3.4.2 Untersuchungsdesign

Um diese Ziele zu prüfen und die Kurz- und Langzeiteffekte der frühen Förderung zu evaluieren, ist das Forschungsprojekt ZEPPELIN longitudinal angelegt. Die Hauptstudie ZEPPELIN 0-3 dauert von 2011 bis 2016. Das erste Follow-up ZEPPELIN 6-7 während

der Einschulung ist für die Jahre 2017 bis 2018 geplant. Das zweite Follow-up ZEPPELIN 13-12 soll im Zeitraum 2023 bis 2024 beim Übergang in die Sekundarstufe durchgeführt werden. Am 31.08.2015 wurde das Förderprogramm PAT abgeschlossen; am 31.08.2016 sollte die Erfassung, Eingabe und Analyse der vollständigen Daten beendet sein (vgl. Lanfranchi et al., 2015, S.1).

Die Familien in psychosozialen Risikosituationen, welche an der Studie teilnehmen, wurden zu Beginn mit qualitativen und quantitativen Instrumenten auf den folgenden Ebenen untersucht: Eltern, Kind und Eltern-Kind-Interaktion. Dann wurde zufällig eine Aufteilung in Interventionsgruppe (IG) und Kontrollgruppe (KG) unternommen. Die Familien in der IG nahmen am Förderprogramm PAT teil, welches in Kapitel 3.4.5 genauer beschrieben wird. Die Familien der KG wurden lediglich über die regulären Unterstützungsangebote in der Gemeinde informiert, die sie eigenverantwortlich nutzen konnten. In der IG wurden jährliche Entwicklungsscreenings durchgeführt. Sie dienten primär dazu, Entwicklungsverzögerungen frühzeitig zu erkennen und die Überweisung an die entsprechenden Dienste zu ermöglichen. Durch den Vergleich der IG und KG soll gezeigt werden, inwiefern sich frühe Förderung auf die elterlichen Erziehungskompetenzen sowie auf die sozial-emotionale, kognitive und motorische Entwicklung der Kinder auswirkt (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2010, S.18).

3.4.3 Zielgruppe

Im Fokus von ZEPPELIN 0-3 stehen Kinder aus Familien in psychosozialen Risikosituationen. Unter „psychosozialen Risiken“ sind die psychischen, sozialen und ökonomischen Bedingungen in der Umwelt des Kindes oder Säuglings gemeint, die dessen Entwicklung hemmen oder stören könnten. Folgen können Entwicklungsverzögerungen, Lernbehinderungen und Verhaltensstörungen sein. Betroffen sind beispielsweise Kinder, deren Eltern Probleme wie Armut, Sucht, massive Paarkonflikte oder Langzeitarbeitslosigkeit haben und nicht auf Schutzfaktoren (z.B. eine unterstützende Herkunftsfamilie) zurückgreifen können. Dies führt zu deprivierenden Lebensbedingungen für die Kinder (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2010, S.17).

3.4.3.1 Rekrutierung der Zielgruppe

Die Rekrutierung einer ausreichend grossen Stichprobe von Familien in psychosozialen Risikokonstellationen war eine grosse Herausforderung. Einerseits mussten potentielle Belastungen der Familie frühzeitig erkannt werden. Andererseits war es notwendig, die Eltern für eine langfristige Teilnahme am Programm zu überzeugen. Es kam hinzu, dass für die Eltern kein unmittelbarer Handlungsbedarf bestand, da sich die selektive Prävention auf Kinder bezog, die (noch) nicht in irgendeiner Weise auffällig oder behindert waren,

sondern bei denen allenfalls eine Gefährdung der Entwicklung bestand. Für die Früherkennung und den Zugang zu Familien in Risikosituationen wurde ein Screeninginstrument eingesetzt, welches in Kapitel 3.4.3.2 genauer erläutert wird. Die erste Risikoeinschätzung erfolgte, wenn möglich, während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt und wurde durch Akteure des psychosozialen und medizinischen Vorsorgefeldes (z.B. Gynäkologinnen, Pädiater, Hebammen oder Fachpersonen aus der Sozialberatung) vorgenommen. Im Anschluss wurden die Familien über ZEPPELIN informiert und für eine Teilnahme angefragt (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S.5f).

Damit die Stichprobe der Definition der Zielgruppe entspricht, wurde sie aus Gemeinden mit einem hohen Sozialindex gezogen. Ebenfalls wichtig für die Studie war eine hohe Geburtenrate in den betreffenden Gemeinden. Ausgewählt wurden die Gemeinden Dietikon, Schlieren und Opfikon, die einen Sozialindex von über 118 Punkten und einen Ausländeranteil von rund 40 Prozent haben; dies entspricht dem Zweifachen des kantonalen Durchschnitts. Ausserdem wurden elf angrenzende Gemeinden berücksichtigt, die sozial etwas weniger belastet sind, aber dennoch einen überdurchschnittlich hohen Sozialindex und Ausländeranteil aufweisen, namentlich: Urdorf, Weinigen, Ober- und Unterengstringen, Birmensdorf, Bassersdorf, Dübendorf, Uster, Volketswil, Wangen-Brütisellen (Lanfranchi et al. 2011, S.52f). In der Endphase des PAT-Programms betrug die Stichprobengrösse 222 Kinder; davon waren 119 Kinder in der IG und 103 Kinder in der KG (vgl. Lanfranchi et al. 2015, S.1).

3.4.3.2 *Risikoscreening*

Um die Familien in psychosozialen Risikosituationen zu identifizieren, wurde ein Kurz-Screening (Lanfranchi et al., 2011, S.12) entwickelt. Dabei wurden in einem Beobachtungs- und Interviewverfahren, gestützt auf die Risiko- und Schutzfaktoren aus der Literatur (Kindler, 2010; Klein, 2002), folgende Risikoindikatoren erfasst:

- Persönliche Belastung (niedriges Bildungsniveau, frühe Elternschaft, Sucht, Krankheit, Behinderung, unerwünschte Schwangerschaft)
- Familiäre Belastung (mangelnde Bewältigungsfähigkeiten, Ein-Eltern-Familie, mehr als vier Kinder, starke Paarkonflikte)
- Soziale Belastung (mangelnde soziale Integration und Unterstützung, dissoziales Umfeld)
- Materielle Belastung (beengte Wohnverhältnisse, Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme)

In die Studie aufgenommen wurden Familien, auf die mindestens zwei Indikatoren zuträfen und keine nennenswerten Schutzfaktoren vorhanden waren. Familien, die über bedeutsame Schutzfaktoren verfügten, wurden ausgeschlossen. Diese wurden in einer qua-

litativen Einschätzung einer Mütterberaterin durch den persönlichen Kontakt mit der Familie erfasst. Ausserdem galten drei weitere Ausschlusskriterien:

- Ausländer ohne Aufenthaltsbewilligung B oder C;
- schwer angeborene Erkrankungen bei Kind oder Eltern, die eine stationäre Behandlung erfordern;
- laufende intensive Behandlungen oder soziale Unterstützungsmassnahmen

Diese wurden definiert, um die Stichprobenmortalität möglichst gering zu halten und um die Zusammensetzung der IG und KG nicht mit schwer kontrollierbaren, verzerrenden Faktoren zu belasten (vgl. Lanfranchi et al., 2011, S.12f).

3.4.4 Untersuchungsvariablen

In der ZEPPELIN-Studie wird die Familie als Bildungsort unterstützt. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Familien komplexe Systeme sind, die durch kontextuelle Faktoren beeinflusst werden (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S.4). Als Modell dient das Process-Person-Context-Time-Modell (PPCT-Modell) von Morris und Bronfenbrenner (2006). Die proximalen Prozesse, also die regelmässigen und dauerhaften Formen der Interaktion, die zwischen einer Person und ihrem Umfeld stattfinden, sind die Basis und der Motor der menschlichen Entwicklung. Wie gross der Einfluss der proximalen Prozesse auf die Entwicklung ist, hängt von den Merkmalen der sich entwickelnden Person, des Kontextes und der Zeit ab. Lanfranchi und Neuhauser (2013) adaptieren dies auf den frühkindlichen Bereich, was bedeutet, dass die Entwicklung in Alltagsinteraktionen beeinflusst wird, wie beispielsweise beim Füttern, Trösten, im Spiel oder in Trennungssituationen (S.4).

In Abbildung 4 ist zu sehen, wie das PPCT-Modell für die Studie zur schematischen Darstellung zentraler Wirkmechanismen genutzt wurde. Im Zentrum steht das Mikrosystem Familie mit den drei interagierenden Dimensionen *Merkmale der Eltern*, *Merkmale der Kinder* und *Merkmale der Interaktion zwischen Eltern und Kind*. Diesen Dimensionen wurden die folgende Zielvariablen zugeordnet: Kompetenzen, Einstellungen, Erziehungspraktiken und Entwicklungsgrössen (vgl. Lanfranchi et al., 2011, S.20).

Abbildung 4: Konzeptionelles Rahmenmodell (Lanfranchi et al., 2011, S.20)

Merkmale der Eltern: Im Rahmen von ZEPPELIN 0-3 (Lanfranchi et al., 2011) wurden die Versorgungskompetenzen, die Erziehungseinstellung und die Art sowie das Ausmass der psychosozialen Belastung der Eltern erfasst. Unter *Versorgungskompetenzen* versteht man die Fähigkeiten, die für einen angemessenen Umgang mit dem Kleinkind als erforderlich angesehen werden. Es wird angenommen, dass die *Erziehungseinstellung* die Eltern-Kind-Interaktionen und somit die Entwicklung der Kinder beeinflusst. Die Einstellungen helfen den Eltern ihre Handlungen und die Umwelt zu organisieren. Sie können als Standards für das eigene Verhalten und die Ausübung der Elternrolle dienen (vgl. Lanfranchi et al., 2011, S.21).

Merkmale der Kinder: Um die Entwicklung der Kinder zu erfassen und zu beschreiben, wurden zu drei Messungszeitpunkten (12., 24. und 36. Lebensmonat) verschiedene Screenings durchgeführt. Diese erfassen die kindliche Entwicklung (Kognition, Sprache Motorik), Intelligenz und die Sprachentwicklung (vgl. Lanfranchi et al., 2011, S.22).

Merkmale Interaktion: „Im Rahmen von ZEPPELIN werden die proximalen Prozesse über den Anregungsgehalt in der Umwelt des Kindes und über die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion erfasst“ (Lanfranchi et al., 2011, S.23). Dabei werden einerseits die individuellen Risiken der Lebenssituation, Gesundheit und Ernährung ins Auge gefasst. Andererseits stehen auch die Risiken der Beziehung im Fokus. Dabei wird die affektive Abstimmung zwischen Mutter und Kind beziehungsweise Vater und Kind beobachtet.

Kontextvariablen: Die Kontextvariablen beziehen sich auf die Qualität der Implementierung von „PAT – Mit Eltern Lernen“ und die Nutzung von alternativen Treatments. Mit Alternativtreatments sind elternzentrierte Massnahmen (z.B. Therapie) und kindszentrierte Massnahmen (z.B. Spielgruppe oder Kindertageseinrichtungen) gemeint. Diese Informationen werden in der Falldokumentation der PAT-Elterntrainerinnen und bei den jährlichen Messungen retrospektiv erfasst.

3.4.5 Förderprogramm „PAT – Mit Eltern lernen“

Bei dem Förderprogramm PAT handelt es sich um ein Elternbildungsprogramm. Es wurde in den 1980er-Jahren in den USA entwickelt (Parents as teachers) und 2004 von der Arbeiterwohlfahrt Nürnberg übersetzt und auf deutsche Verhältnisse adaptiert (Lanfranchi & Sindbert, 2013, S.107). Ziel des Programms ist es, den Lernort Familie zu stärken, so dass Kinder in ihrer altersgemässen Entwicklung gefördert und ihr Bildungserfolg erhöht werden kann. Das Programm richtet sich allgemein an junge Familien, die Unterstützung und Begleitung bei der Erziehung ihrer Kinder brauchen (vgl. Lanfranchi et al., 2011, S.15). Bei den 17 PAT-Evaluationsstudien, die zwischen 1984 und 2008 in den USA durchgeführt wurden, lassen die Ergebnisse auf der Kinder- und Elternebene weitgehend positive Effekte erkennen. Besonders stark profitieren dabei Kinder aus risikobelasteten Familien (vgl. Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S.7).

Unterschieden werden bei PAT vier übergeordnete Wirkungs- bzw. Zielbereiche:

- 1) *Die Eltern steigern ihr Wissen über die frühkindliche Entwicklung und verbessern ihre Erziehungspraktiken;*
 - 2) *das Kind wird in seiner motorischen, kognitiven, sprachlichen und sozio-emotionalen Entwicklung gefördert, wodurch sich seine Bildungschancen erhöhen;*
 - 3) *mögliche Entwicklungsverzögerungen werden frühzeitig erkannt;*
 - 4) *Kindesmisshandlungen und Vernachlässigung werden so weit wie möglich verhindert.*
- (Lanfranchi & Neuhauser, 2013, S.7)

Das Programm setzt sich aus den vier Elementen *Hausbesuche, Gruppenangebote, Entwicklungsscreening* und *Aufbau sozialer Netzwerke* zusammen (vgl. Lanfranchi et al. 2011, S. 16):

Tabelle 1: Elemente des PAT-Programms (Lanfranchi et al., 2011, S.16)

Elemente	Ziele
<p><u>Hausbesuche:</u> Eine erfahrene PAT-Elterntainerin besucht die Familie ein- bis viermal wöchentlich (je nach Fallspezifität) zu Hause.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung des Kindes sichern - elterliches Wissen und Sensibilität für die altersgerechte Entwicklung erhöhen - altersgerechte Interaktionen anregen - die Eltern-Kind-Bindung fördern - das elterliche Kompetenzgefühl stärken
<p><u>Gruppenangebote:</u> Die Eltern treffen sich einmal monatlich im Familienzentrum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erfahrungen austauschen - neue Erkenntnisse gewinnen - über gemeinsame Sorgen und Erfolgserlebnisse sprechen - Interaktionen und Lernerfahrungen für das Kind ausserhalb der Familie und in der Gruppe
<p><u>Entwicklungsscreenings:</u> Es werden jährlich Screenings zur allgemeinen Entwicklung, Sprachentwicklung sowie zum Hören und Sehen angeboten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau von realistischem Wissen bei den Eltern über altersgemässe Entwicklungsschritte und Fördermöglichkeiten - frühe Erkennung von allfälligen Problemen und Verweisung an die entsprechenden Dienste - Verhinderung von späteren Schulschwierigkeiten
<p><u>Aufbau sozialer Netzwerke:</u> Die Familien werden über Dienstleistungen und Angebote für Familien informiert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zugänge zu formellen Netzwerken (Bibliothek, Gemeinschaftszentrum, Vereine etc.) verschaffen - Informelles Netzwerk aufbauen (Gruppentreffen) - soziale Isolation durchbrechen - Hilfe zur Selbsthilfe

3.4.6 Überprüfung der Zielerreichung

In der Interventionsstudie ZEPPELIN 0-3 wird die Frage untersucht, ob Früherkennung und frühe Förderung ab Geburt die Bildungschancen der Kinder aus psychosozial belasteten Familien erhöhen. Im Vordergrund stehen dabei die Implementierung des Förderprogramms PAT und die Wirksamkeitsevaluation. Um die Erreichung der Ziele zu über-

prüfen, wurden Bewertungskriterien festgelegt, die in der nachfolgenden Tabelle dargestellt werden (vgl. Lanfranchi et al., 2011, S.56).

Tabelle 2: Ziele und Indikatoren von ZEPPELIN 0-3 (Lanfranchi et al., 2011, S.56)

Ziele	Indikatoren
Früherkennung	
Möglichst alle Kinder, die in ihrer Entwicklung gefährdet sind, werden bis zum 3. Lebensmonat erkannt.	- Die Quote der Erreichbarkeit von Familien in psychosozialen Risikosituationen wird mit ZEPPELIN deutlich erhöht.
Frühe Förderung	
Mit dem FBBE-Programm „PAT-Mit Eltern lernen“ findet während 36 Monaten die frühe Förderung statt. Dadurch wird eine Verbesserung der elterlichen Erziehungskompetenzen sowie der sprachlichen, kognitiven, sozialen und motorischen Entwicklung der Kinder erzielt.	<ul style="list-style-type: none"> - Die Eltern nehmen 36 Monate am Förderprogramm PAT teil. - Die Kinder aus der IG zeigen eine günstigere sprachliche, kognitive und motorische Entwicklung als die Kinder aus der KG. - Die Eltern aus der IG zeigen höhere Erziehungskompetenzen als Eltern aus der KG.
Anschlusslösungen	
Nach Abschluss des PAT-Programms finden die Kinder Anschluss in einer FBBE-Einrichtung. Die Eltern treffen sich mindestens alle zwei Monate im Familienzentrum.	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 50 Prozent der Kinder aus der IG nutzen als Anschlusslösung eine FBBE-Einrichtung. - Alle Eltern beteiligen sich nach PAT an den Gruppentreffen.
Schulerfolg	
Bei einer Verlängerung der Forschung (ZEPPELIN 6-7, 12-13) lassen sich Effekte auf den Schulerfolg messen. Bei Kindern aus der IG kommt es zu weniger Sonderschulbesuchen und weniger individuellen Lernzielen als bei Kindern in der KG.	- Kinder aus der IG sind in Schultypen mit besonderem Lehrplan (z.B. Sonderschulung) nicht übervertreten (Anteil nicht höher als 25 Prozent).

3.4.6.1 Aktuelle Zwischenergebnisse

Die Effekte und Wirkmechanismen des PAT-Förderprogramms wurden zu drei Messzeitpunkten (12., 24. und 36. Lebensmonat) durch den Vergleich der IG und KG überprüft. Die erste vollständige Messung zeigt, dass die Kinder aus der IG im 12. Lebensmonat

einen höheren Entwicklungsquotienten (global und spezifisch in der Skala der rezeptiven Sprache) aufweisen als die Kinder der KG. Es zeigen sich ausserdem positive Effekte im Anregungsgehalt des häuslichen Umfelds. Die zweite Messung wurde im September 2013 abgeschlossen. Erste Auswertungen bestätigen einen signifikanten Vorsprung im Bereich der rezeptiven Sprachentwicklung sowie der expressiven Sprache und der Kognition. Bedeutsam und anhaltend ist auch der Befund, dass sich Familien in Risikosituationen nach ein bis zwei Jahren sozial stärker unterstützt fühlen als vergleichbare Familien in der Kontrollgruppe (vgl. Lanfranchi et al., 2015).

3.5 Qualität in Kindertagesstätten

In Kitas werden Kinder bereits ab drei Monaten ganztägig oder teilzeitlich betreut. In den letzten Jahren hat die Zahl der Kindertagesstätten stark zugenommen. Viele Mütter nehmen dieses Angebot in Anspruch, da ihr Mutterschaftsurlaub bereits nach vier Monaten beendet ist und sie erwerbstätig bleiben möchten. „Heute besucht in Zürich mehr als jeder dritte Säugling eine Kita“ (Widmer, 2010, S.5). Oft betrachten Eltern die Kita als Dienstleistungsbetrieb, an welchen sie hohe Erwartungen bezüglich Professionalität und Leistungsbereitschaft stellen. Natürlich wünschen sich alle Eltern die bestmögliche Betreuung für ihre Kinder und erwarten hohe Qualität in den Kitas. Dies tun sie zu Recht, denn „die frühe Förderung leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Lebenschancen und zur Prävention von späteren Benachteiligungen“ (Burger & Neumann, 2015, S.43). Abhängig ist die Wirksamkeit der Förderung jedoch von ihrer Qualität. Aus der internationalen Forschung geht hervor, dass die pädagogische Qualität ausschlaggebend ist für die positiven Effekte familienexterner Betreuung. Es kann aufgrund der Qualität zu grossen Entwicklungsunterschieden zwischen den Kindern führen. Dieser Effekt kann sich bis in die Primarschulzeit hinein in Schulleistungs- und Entwicklungsunterschieden zeigen (vgl. Jacobs Foundation und Kitas, 2012, S.1). „Eine gute Qualität eines Vorschulangebots kann einen Entwicklungsunterschied von bis zu einem Jahr ausmachen“ (Stamm, 2012, S.13). Anders (2013) stellt auch fest, dass „qualitativ hochwertige Modellprogramme für bildungsbenachteiligte Kinder und Familien einen lang wirkenden positiven Einfluss auf die Lebensbewältigung (Bewältigung von Anforderungen im Kindergarten und in der Schule) haben“ (S. 263).

Laut diesen Forschungsergebnissen lohnt sich also die Investition in frühkindliche Bildung. Eine OECD-Studie zeigt, dass das BIP in der Schweiz in den nächsten 80 Jahren um 900 Milliarden Franken wachsen würde, wenn es gelänge, die Leistungen der schwächsten 13 Prozent der Schüler im PISA-Test auf 400 Punkte anzuheben. Von weiteren positiven Nebeneffekten, etwa geringere Kriminalität, weniger Sozialfälle und weni-

ger Drogenabhängigkeit, geht der Ökonom Ernst Fehr⁴ von der Universität Zürich aus. Dies zeigt also die Wichtigkeit von hoher Qualität in Kitas auf. So lässt sich auch bei den Studien von Tietze (1998) und Tietze, Rossbach & Grenner (2005) ableiten, dass Kinder, welche eine gute Kita besuchen, eine bessere sprachliche Entwicklung zeigen, sozial kompetenter sind, Alltagssituationen besser bewältigen können und in ihrem Entwicklungsstand bis zu einem Jahr fortgeschritten sind. Selbst am Ende der 2. Primarschulklasse zeigen diese Kinder noch bessere Schulleistungen auf. Die Auswirkungen von Qualität sind jedoch nicht bei allen Kindern dieselben. Insbesondere spielen hier die Wechselbeziehungen zwischen innerfamiliärer Betreuung und familienergänzender Betreuungsqualität eine zentrale Rolle. Die Frage, wieso die Auswirkungen verschieden verlaufen, erklären Ergebnisse einer amerikanischen Forschung von Barnett (2006), welche von Stamm (2012) folgendermassen zusammengetragen werden: Es sind drei Arten von Wechselwirkungen möglich. Erste besagt, dass eine gute Qualität von familienexterner Betreuung die negativen Auswirkungen in der Familie (z.B. Depression, geringe Feinfühligkeit der Mutter) kompensieren können. Man spricht von kompensatorischen Effekten. Die zweite zeigt auf, dass eine schlechte Qualität von familienexterner Betreuung sich negativ auf Kinder auswirken kann, welche zu Hause förderliche Entwicklungsbedingungen haben. Dies kann zu Verhaltensproblemen führen und die Entwicklung des Kindes bremsen. Man spricht hier von verlorenen Ressourcen. Als letzte Wechselwirkung wird der Fall beschrieben, dass eine schlechte Qualität der familienergänzenden Betreuung die negativen Auswirkungen von familialen Risikofaktoren verstärken kann. Eine negative externe Betreuungsqualität kann also ungünstige Familienbedingungen noch verstärken. Man spricht vom doppelten Risiko.

Uneinigkeit herrscht jedoch noch darüber, worin diese Qualität der Kitas überhaupt bestehen soll (vgl. Widmer, 2010, S.6). Die Qualität in Kitas ist also noch weit weg von einer eindeutigen Bestimmung.

3.5.1 Qualitätsdimensionen

Grundsätzlich lassen sich drei verschiedene Dimensionen von Qualität unterscheiden: Strukturqualität, Prozessqualität und Orientierungsqualität. „Sie sind für die Bestimmung der Qualität von Frühförderung in Kindertageseinrichtungen zentral“ (Burger & Neumann, 2014, S.44). Bei der **Strukturqualität** geht es um die Rahmenbedingungen und Ausstattung. „Es werden die rechtlichen, organisatorischen und sozialen Rahmenbedingungen sowie finanzielle, materielle und personelle Ausstattungsmerkmale darunter verstanden“

⁴ http://jacobsfoundation.org/wp-content/uploads/2013/01/Jacobs-Foundation_Quality-Label_Konzept.pdf

(Mönch-Kalina, 2014)⁵. Gemäss Tietze (2007) beinhaltet die Strukturqualität die folgenden bedeutenden Aspekte: Gruppengrösse, Zusammensetzung der Gruppe, Erzieher-Kind-Schlüssel, Raumausstattung, Spielraum im Freien, Ausstattung Spiel- und Lernmaterial, Ausbildung/berufliche Erfahrung des Personals und die Verpflegung. Unter **Prozessqualität** versteht man die Fachperson-Kind-Interaktion. „Sie zeigt, wie Leistungen durchgeführt werden und wie die Gesamtheit der Aktivitäten und Interaktionen aufeinander abgestimmt sind“ (Mönch-Kalina, 2014). Ausführlicher werden bei Tietze (2007) folgende Merkmale genannt: Beziehung Erzieherin - Kind, Öffnung der Einrichtung nach aussen, Zusammenarbeit mit Eltern, Einzelförderung, fein- und grobmotorische Aktivitäten, Sprachförderung, Förderung im Sozialverhalten, Wahrnehmungs- und Denkförderung, Tagesablauf und Betreuung und Pflege. Auch beinhaltet die Prozessqualität die allgemeine Sorge um das Wohl der Kinder. Wie Burger und Neumann (2014) beschreiben, stellten Vandell et al. 1988 fest, dass „Kinder im Alter von acht Jahren mehr Empathie, soziale Kompetenz und Peer-Akzeptanz zeigten, wenn ihre Interaktionen mit Erwachsenen im Alter von vier Jahren positiv waren“ (S.45). Unter der **Orientierungsqualität** „sind professionelles Wissen der Handelnden und ihre Einstellungen, Meinungen und Werthaltungen gemeint“ (Widmer, 2010, S. 9). Tietze (2007) analysiert darunter das Konzept/Leitbild der Institution mit Angaben zum Rollenverständnis, Erziehungsstil, zur Eingewöhnungsphase, Beobachtung und Vorbereitung/Reflexion. Die Orientierungsqualität kann eine Einwirkung auf die pädagogischen Ausübungen, die Ausbildung der Fachperson und das Verständnis der Eltern von Frühförderung haben (vgl. Burger & Neumann, 2014, S.46).

Tietze und Lee (2009) erkannten das Zusammenwirken der pädagogischen Dimensionen: Die Rahmenbedingungen (Input) wie Gruppengrösse, Erzieher-Kind-Schlüssel, räumliche Ausstattung der Einrichtungen innen und aussen und Ausbildungsniveau der pädagogischen Fachkräfte beeinflussen die pädagogischen Prozesse (Output) und dann auch die Lern-/Entwicklungsergebnisse bei den Kindern (S.48). Die Strukturqualität hat also einen Einfluss auf die Prozessqualität; dies wirkt sich wiederum auf die Entwicklung des Kindes aus. Beispielsweise ist die „Prozessqualität besser in Einrichtungen mit erfahreneren sowie besser ausgebildeten und besser bezahlten Fachpersonen“ (Phillipsen et al.; zit. nach Burger & Neumann, 2014, S.45). Zusammenhänge zwischen dem Lohn des Personals und Merkmalen der Prozessqualität wie sensitive, fördernde und kognitiv stimulierende Interaktionen und Beziehungen konnten nachgewiesen werden (ebd.). Neben der Ausbildung der Fachkräfte erwies sich auch die Stabilität der Betreuungssituation als zentral. Ein häufiger Personalwechsel beeinflusst die kindliche Entwicklung negativ (vgl. Early et al.; zit. nach Burger & Neumann, 2014, S.46). Neben den gegebenen Rahmenbedingun-

⁵ http://www.kita-portal-mv.de/de/kita-management/qualitaet/qualitaetsbereiche_in_kitas

gen haben auch das Management und die Organisation einen wichtigen Einfluss auf die Prozessqualität, denn sie bestimmen, wie die Rahmenbedingungen tatsächlich genutzt und ausgeschöpft werden. Auf dieser Abbildung sind die Qualitätsdimensionen in ihrem Zusammenhang nach Tietze (2008) dargestellt.

Abbildung 5: Qualitätsdimensionen in ihrem Zusammenhang (Tietze, 2008, S.19)

Hellmann (2015) fügt dem hinzu, dass „der Aufbau und die Führung eines Betriebs die Handlungsmöglichkeiten, die Motivation, das Verhalten und die Reflexion der Bezugspersonen beträchtlich beeinflussen. Die Ergänzung der pädagogischen Perspektive um diejenige der Führung und der Betriebsorganisation ist unverzichtbar“ (S.9). Zudem zeigt Tietzes Modell einen linearen Entwicklungsprozess. Hellmann geht jedoch von zirkulären Wechselwirkungen aus. Es ist seiner Meinung nach die Aufgabe der Kita als Organisation, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, geeignete Mitarbeiter auszuwählen, mit ihnen die Praxis zu reflektieren und daraus die gemeinsame Orientierung über geplante Ziele weiterzuentwickeln. In der untenstehenden Abbildung sind die verschiedenen Wechselwirkungen (Doppelpfeile), welche die Kitaqualität ausmachen, dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass hier zentral die pädagogische Prozessqualität in der Mitte steht. Die Strukturqualität hat darauf einen grossen Einfluss. Wie bereits erwähnt, werden die Rahmenbedingungen nicht in jedem Betrieb gleich ausgenutzt. Hier spielen die Orientierungsqualität und die betriebliche Prozessqualität eine grosse Rolle.

Abbildung 6: Qualitätsmodell mit Wechselwirkungen (Hellmann, 2015, S.13)

3.5.1.1 Schlussfolgerung

Die Qualität von Kitas ist ausschlaggebend für die kindliche Entwicklung. Besonders auch bildungsbenachteiligte Familien und Kinder profitieren davon, wenn ihr Kind eine gute Kita besucht. Zentral ist neben der familienergänzenden Betreuungsqualität natürlich auch die familiäre Betreuung. Sie stehen in einer Wechselbeziehung. So kann eine qualitativ gute Kita die schlechten familiären Verhältnisse kompensieren. Eine qualitativ schlechte Kita bremst die Kindsentwicklung, auch wenn das Kind eine gute familiäre Betreuung genießt. Sind beide Betreuungsorte von schlechter Qualität, bringt dies für das Kind ein doppeltes Risiko.

Bei der Qualitätsmessung der Kitas sind die drei Qualitätsdimensionen zentral. Diese dürfen auf keinen Fall isoliert betrachtet werden, da sie alle miteinander zusammenhängen. Laut Burger und Neumann (2014) spricht man von einem multidimensionalen Konstrukt. In der Forschung konnte bislang der Zusammenhang der einzelnen Qualitätsdimensionen und der heilpädagogischen Förderung noch nicht abschliessend geklärt werden. Es lässt sich jedoch zusammenfassend sagen, dass die kindliche Entwicklung umso besser gedeiht, je umfassender die einzelnen Bereiche erfüllt sind (S.46f).

Dementsprechend wichtig ist eine Qualitätssicherstellung der Kindertagesstätten, um dem Kind eine möglichst optimale Entwicklungslaufbahn gewährleisten zu können.

3.5.2 Qualitätsvorgaben für Kitas in der Schweiz

Es gibt in der Schweiz keine Qualitätsvorgaben, welche für das ganze Land gelten. Einige Kantone haben Vorgaben zu den Rahmenbedingungen erlassen. Mengele und Stern (2010) zeigen in der Abbildung die Qualitätsvorgaben der einzelnen Kantone für Kitas auf (S.21).

KITAS: QUALITÄTSMVORGABEN										
Kanton	Pädagogisches Konzept	Ausbildung Personal	Lohn	Betreuungsschlüssel	Immobilien	Sicherheit	Hygiene	Essen	Öffnungszeiten	Zulassungsbedingungen für Kinder
AG										
AI										
AR										
BE*										
BL										
BS										
FR										
GE*										
GL										
GR										
JU*										
LU										
NE*										
NW										
OW										
SG										
SH*										
SO*										
SZ										
TG										
TI*										
UR										
VD*										
VS										
ZG										
ZH*										

kantonale Vorgaben
kommunale Vorgaben
kant. & komm. Vorgaben

Abbildung 7: Qualitätsvorgaben nach Kantonen (Mengele&Stern, 2010, S.21)

* Kantone mit unterschiedlichen Qualitätsvorgaben

Aus dieser Abbildung wird ersichtlich, dass fünf Deutschschweizer Kantone keine offiziellen Qualitätsvorgaben an die Kitas machen: Aargau, Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Land, Uri. Diese Kantone haben jedoch interne Reglemente oder berufen sich auf die Empfehlungen des Verbandes Kindertagesstätten Schweiz, welche in der Abbildung nicht erfasst sind. Bei den restlichen Kantonen wurden Vorgaben zur Qualität definiert. Zu den Löhnen, Essen, Öffnungszeiten und den Zulassungsbedingungen für die Kinder sind oft weniger Vorgaben anzutreffen, wie beispielsweise im Kanton Zürich. Diese werden intern geregelt. Bei den meisten Kantonen werden die Vorgaben kantonal geregelt, in sieben Kantonen auf kantonaler und kommunaler Ebene. In Luzern sind die Vorgaben nur auf der Gemeindeebene geregelt.

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2014) setzt gewisse Richtlinien über die Bewilligung von Kinderkrippen (Krippenrichtlinien). Diese Richtlinien gelten für alle Krippen im Kanton Zürich, welche Kinder bis zum Kindergartenalter aufnehmen, mehr als fünf Plätze

anbieten und regelmässig während mindestens fünf halben Tagen oder mindestens 20 Stunden pro Woche geöffnet sind. Folgende Richtlinien setzt die Bildungsdirektion bezüglich der Strukturqualität:

- 3.2 1 Eine Kindergruppe hat in der Regel elf Plätze.
2 Kinder unter 18 Monaten beanspruchen 1,5 Plätze. Kindergartenkinder beanspruchen 0,5 Plätze. Behinderte Kinder beanspruchen je nach Betreuungsbedürfnis mehr als einen Platz.
- 3.3.1 1 In jeder Kindergruppe ist immer mindestens eine ausgebildete Betreuungsperson anwesend.
2 Bei Gruppen mit mehr als sieben Plätzen muss mindestens eine zweite Betreuungsperson anwesend sein.
3 Das Pensum für die Krippenleitung ist ausreichend bemessen.
- 3.3.2 1 Ausgebildete Betreuungspersonen verfügen über
a. eine abgeschlossene Ausbildung (gemäss Anhang der Richtlinien)
b. ausreichendes Fachwissen über das Kleinkindalter und die Betreuung von Vorschulkindern und
c. ausreichende Erfahrung in der Betreuung von Vorschulkindern.
- 3.3.3 1 Mitarbeitende, die sich in einer berufsbegleitenden Ausbildung auf Tertiärstufe befinden, können als ausgebildete Betreuungspersonen eingesetzt werden, sofern die weiteren Anforderungen von Ziff. 3.3.2 erfüllt sind (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S.2f).

Von diesen Richtlinien lässt sich ableiten, dass die Strukturqualitätsmerkmale von Tietze (oben aufgeführt) bereits in einigen Aspekten enthalten sind. Alle genannten Merkmale, ausser die Ausstattung Spiel- und Lernmaterial und die Verpflegung, werden von der Bildungsdirektion als Richtlinie erlassen. Die Strukturqualität ist also in allen Zürcher Krippen dementsprechend sichergestellt, da diese Richtlinien erfüllt werden müssen. „Richtlinien zur strukturellen Gestaltung werden von den Kantonen erlassen – jedoch keine zur tatsächlichen Betreuungsqualität“ (von Ditfurth, 2004, S.83). Offen bleibt demnach die Sicherstellung der Prozess- und die Orientierungsqualität der einzelnen Kitas.

3.5.3 Konzepte zur Qualitätserfassung

In der Schweiz sind in letzter Zeit einige Konzepte entstanden, die bei der Messung der Qualität in Kitas helfen sollen. So wurde beispielsweise 2012 von der Schweizerischen UNESCO-Kommission und dem Netzwerk Kinderbetreuung zusammen mit dem Marie Meierhofer Institut erstmals ein **Orientierungsrahmen** für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung erschaffen. Beim Orientierungsrahmen geht es jedoch nicht darum, Bildungsziele oder Handlungsanweisungen festzulegen. Vielmehr soll er vermitteln, wie Kindern eine möglichst anregungsreiche Lernumgebung bereitgestellt werden kann, in der sie vielfältige Erfahrungen mit sich und der Welt sammeln können. So wurden sechs verschiedene Leitprinzipien erarbeitet:

Physisches und psychisches Wohlbefinden: Nur wenn ein Kind sich wohl fühlt und verlässliche Bezugspersonen hat, kann es aktiv und neugierig sein.

Kommunikation: Im Austausch mit anderen sollen die Kinder ihr Bild von der Welt erweitern.

Zugehörigkeit und Partizipation: Alle Kinder sollen sich willkommen fühlen und ein Mitbestimmungsrecht haben.

Stärkung und Ermächtigung: Erwachsene sollen die Kinder ermutigen, Neues auszuprobieren. Sie sollen angemessen reagieren, denn ungerechte Reaktionen könnten das Selbstvertrauen des Kindes schwächen.

Inklusion und Akzeptanz von Verschiedenheit: Die Individualität der Kinder sowie die Vielfalt ihrer Herkunft wird akzeptiert und als Bereicherung angesehen.

Ganzheitlichkeit und Angemessenheit: Kleine Kinder lernen mit allen Sinnen, geleitet von ihren Interessen und bisherigen Erfahrungen (vgl. Wustmann Seiler & Simoni, 2012; S.34-46).

Ein weiteres Qualitätslabel für Kindertagesstätten namens **QualiKita** lancierten kibesuisse, Verband Kinderbetreuung Schweiz und die Jacobs Foundation 2013. Seit 2014 ist QualiKita ein eigenständiger Verein und wird von kibesuisse und der Jacobs Foundation getragen. Mit QualiKita wird erstmals ein nationaler Standard festgelegt, welcher Transparenz gegenüber Behörden und Eltern ermöglicht und eine Orientierungshilfe bietet. Ein nationaler Vergleich zwischen den Kitas soll dadurch zugelassen werden. Jede Kindertagesstätte in der Schweiz, welche seit mindestens einem Jahr über eine Betriebsbewilligung verfügt, kann sich freiwillig für den Zertifizierungsprozess anmelden. Beim Erarbeiten von QualiKita wurde der oben beschriebene Orientierungsrahmen von Wustmann-Seiler und Simoni berücksichtigt. Besonders wichtig ist bei QualiKita die Qualitätsentwicklung. Qualität kann sich immer weiterentwickeln, und genau dieser Prozess soll aufgezeigt werden. Eine regelmässige Selbstbeurteilung der Kitas ist daher von hoher Bedeutung. Dies ist auch der erste vorbereitende Schritt für die Zertifizierung. Von den Kindertages-

stätten wird ein Qualitätsentwicklungsplan (Selbstevaluation) ausgefüllt. Dies erfolgt mit Hilfe von internen Beobachtungen und Gesprächen. Die Selbstevaluation hilft, einen selbstkritischen Blick zu wahren, und ist Teil der Erfüllung des QualiKita-Standards.

Der QualiKita-Standard basiert auf acht Qualitätsentwicklungsbereichen, welche für die Qualität einer Kindertagesstätte ausschlaggebend sind. Alle Bereiche sollten bei der Qualitätsentwicklung berücksichtigt werden.

Abbildung 8: Modell pädagogischer Qualität (Stamm, 2012, S.30)

Die vier miteinander verwandten Entwicklungsindikatoren (1,2,3,4) bilden den Hauptteil des Modells. Man bezeichnet sie als *Prozess- und Orientierungsqualität*. Sie sollen nun kurz erläutert werden.

Entwicklungsindikator 1

Entwicklungs-, Unterstützungs- und Lernaktivitäten: Das Kind soll seinen Interessen und Bedürfnissen entsprechend gefördert und gebildet werden. Sie sollen in einem anregungsreichen und herausforderndem Klima selber aktiv sein können. In der Interaktion mit Fachpersonen werden die Lernprozesse angeregt. Das freie Spiel ist ein wichtiger Faktor bei der Entwicklungsförderung.

Entwicklungsindikator 2

Beziehungen und Interaktionen: Beziehungen zu Bezugspersonen innerhalb und außerhalb der Familie sind grundlegend für eine positive kindliche Entwicklung. Sicher gebundene Kinder entwickeln laut Forschungen bessere soziale Kompetenzen und sind weniger häufig verhaltensauffällig als unsicher gebundene Kinder. Eine von Vertrauen geprägte Atmosphäre, in welcher die pädagogischen Fachkräfte feinfühlig und fürsorglich mit den Kindern umgehen, ist deshalb wichtig.

Entwicklungsindikator 3

Integration und Partizipation: Die Kita setzt sich für eine gelingende Inklusion ein. Dies bedeutet, sie bietet allen Kindern unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Temperament die Chance, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Alle Kinder sollen aktiv am Alltag teilnehmen und sich beteiligen können. Insbesondere sollen auch die Eltern miteinbezogen werden; eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit ihnen ist das Ziel.

Entwicklungsindikator 4

Elternbeteiligung und Familienzusammenarbeit: Die Familie ist der wichtigste Ort für ein Kind. Eltern sind Experten für ihre Kinder. Kita und Eltern sollen deswegen gemeinsam über die Belange des Kindes nachdenken und zusammenarbeiten. Die Kita soll sich durch drei Merkmale auszeichnen: Sie begegnet den Eltern ohne Vorurteile, sie informiert regelmässig über ihre Beobachtungen und über geplante Aktivitäten, und sie steht den Eltern bei Erziehungsfragen unterstützend zur Seite.

Das Modell zeigt vier weitere Entwicklungsindikatoren auf (Indikatoren 5,6,7,8), die den Kita-Kontext ausmachen und als *Strukturqualität* bezeichnet werden können.

Entwicklungsindikator 5

Sicherheit, Gesundheit und Ausstattung: Diese Faktoren sind grundlegend für ein gesundes Aufwachsen der Kinder. Neben den inneren und äusseren Räumlichkeiten sind auch Materialien von Bedeutung, welche den Kindern Lernaktivitäten ermöglichen. Eine Kita soll auch über Rückzugs- und Schlafmöglichkeiten verfügen. Auch der Gesundheit des Personals ist Rechnung zu tragen.

Entwicklungsindikator 6

Personal und Qualifikationen: Im pädagogischen Konzept soll festgehalten werden, wie die Kinder betreut, gefördert und erzogen werden. Zudem soll beschrieben werden, wie sich die verschiedenen Kompetenzen und Qualifikationen der Mitarbeitenden in der täglichen Arbeit ergänzen. Die Leitung ist verantwortlich für die praktische Ausbildung der Lernenden und die Fort-/Weiterbildung des Fachpersonals.

Entwicklungsindikator 7

Management und Administration: Die Trägerschaft ist verantwortlich für die zeitlichen und finanziellen Ressourcen einer Kita. Die Leitung hat die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit und die Zusammenarbeit mit den Eltern. Sie muss sicherstellen, dass die Kita die Standards für die Betriebsbewilligung erfüllt. Selbstevaluation soll in das Qualitätsmanagementsystem integriert sein.

Entwicklungsindikator 8

Gesamtkonzeption und Regeln: Ein Dossier soll Auskunft über die Gesamtkonzeption der Kita geben. Aspekte wie Rahmenbedingungen, pädagogisches Konzept, Zusammenarbeit mit Eltern, Betreuungs-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen und das Qualitätsmanage-

ment sollen darin enthalten sein (vgl. Quali-Kita, 2013, S.9-12).

Ein gutes Zusammenwirken der beschriebenen inneren und äusseren Faktoren hat eine positive kindliche Entwicklung zur Folge. Folgende Merkmale kennzeichnen diese Kinder; gesund und geschützt, sozial und emotional ausgeglichen, kindergarten- (resp. schul-)fähig und sicher gebunden (vgl. Stamm, 2012, S.29).

Das Sozialdepartement der Stadt Zürich hat 2010 unter dem Titel **Die Kleinsten in der Kita - ein Werkzeugkasten für die Arbeit an der Qualität** einen Leitfaden zur Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts für die Säuglingsbetreuung publiziert. Es steht ein Konzeptraster zur Verfügung, welcher den Mitarbeitenden der Kita helfen soll, sich über ihre Vorstellungen professioneller Betreuung auszutauschen. Ziel für die Kitas ist es, einen Konzeptraster zu verfassen, welcher im Alltag Klarheit und Handlungssicherheit bietet. Der Raster besteht aus vier Hauptthemen, die wiederum in Unterthemen unterteilt sind. Sie sollen hier kurz erläutert werden:

- Befriedigung körperlicher Bedürfnisse (Sicherheit, Nahrung, Ruhe und Pflege)
- Bindung (Sichere Bezugsperson und feinfühlig Reaktion, Übergänge von einer Bezugsperson zur nächsten)
- Bildung (Exploration und fördernde Angebote)
- Gemeinsam unterwegs (Peers, Coaching bei Konflikten, Zusammenarbeit mit den Eltern und Kinderschutz) (vgl. Widmer, 2010, S.17).

Stamm (2012) stellte eine **Checkliste für Eltern** auf, anhand welcher sich die Eltern ein eigenes Urteil über eine Kita bilden können. Die Checkliste richtet sich nach den Entwicklungsindikatoren des Modells pädagogischer Qualität (siehe Abb.8). Die Eltern beantworten Fragen zu folgenden Schwerpunkten: allgemeine Eindrücke der Kita (Atmosphäre, Sauberkeit, Helligkeit), Sicherheit (Dokumentation von Unfällen, kindgerechte Einrichtung, Informationsverlauf bei Krankheiten/Unfällen, ausgebildetes Personal in 1.Hilfe, Schlafplätze, saubere Toiletten), Kommunikation (Verantwortlichkeiten Kita, Rückmeldungen, regelmässige Informationen), Leitung und Personal (Betreuungsschlüssel, qualifiziertes Personal, Umgang mit Verhaltensproblemen, Anstellung), Nahrung und Essenszeiten (fixe Essenseiten, Ernährungspolitik der Kita, frische Zubereitung), Tagesablauf (individuelle Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Schlafenszeiten), Ausstattung (genügend Platz zum Spielen, Aussenbereich, Rückzugsmöglichkeiten, separierte Schlafgelegenheiten, Bücher und Spielzeug für alle Altersgruppen) und geplante Aktivitäten und Programme (Bandbreite der Tagesprogramme, Ausgleich Freispiel und angeleitete Aktivitäten, die kulturelle/religiöse Unterschiede der Kinder berücksichtigen) (S. 31-36).

4 Beschreibung der Methodik

Zu Beginn dieser Arbeit mussten die familienergänzenden Angebote, welche die ZEPPELIN-Kinder und ihre Familien nutzten, erfasst und übersichtlich dargestellt werden. So wurde ersichtlich, welche Kinder in einer Kindertagesstätte betreut wurden. In einem weiteren Schritt wurden die Kitas angefragt, ob sie Interesse hätten, an einer Spezialerhebung im Rahmen des Forschungsprojektes ZEPPELIN 0-3 teilzunehmen. Die mit dem Beobachtungsinstrument CLASS toddler erhobenen Daten dienen dazu, eine Qualitätseinschätzung der betroffenen Kitas vorzunehmen.

4.1 Erfassung der familienergänzenden Angebote

Die Elterntainerinnen nutzten für die Planung und Dokumentierung ihrer Fälle die elektronische Software *CaseNet*. Diese ermöglichte es, die Daten zentral zu sammeln und die Übersichtlichkeit zu erhöhen (vgl. Lanfranchi et al., 2011, S.50). Erfasst wurden neben den soziodemographischen Merkmalen der Familie (Geschlecht, Alter, etc.) auch die Prozessvariablen (Angaben zur Programmpartizipation, Datum und Dauer der Hausbesuche und Gruppentreffen, Gründe für Programmausstiege etc.). Wichtig für die vorliegende Arbeit war die Erfassung der Alternativtreatments. „Damit sind elternzentrierte Massnahmen (z.B. Beratung und Therapie) und kindszentrierte Massnahmen (z.B. Spielgruppen oder Kindertageseinrichtungen) gemeint“ (Lafranchi et al., 2011, S.25).

Im *CaseNet* ist jedem Fall (Kind) eine Nummer zugeordnet. Die relevanten Daten der ZEPPELIN-Kinder wurden von den Elterntainerinnen fortlaufend eingetragen. Um die alternativen Treatments zu erfassen, wurden die Einträge in den Rubriken „vermittelte Kontakte“ und „Anschlusslösungen“ genutzt. Unter „vermittelte Kontakte“ wurden Dienstleistungen und Angebote aufgeführt, welche die Elterntainerinnen den Familien empfohlen haben, wie beispielsweise Deutschkurse, Babysitter, Vereine, Beratungsstellen etc. In die Rubrik „Anschlusslösungen“ wurden die alternativen Treatments der Familien, welche sie während oder anschliessend an das PAT-Programm in Anspruch genommen haben, eingetragen. Ebenfalls notiert wurde, in welchem Zeitraum und in welcher Intensität (Anzahl Halbtage pro Woche) diese alternativen Treatments stattfanden. In den zusätzlichen Feldern „Bemerkungen“ und „Kommentar“ konnten die Elterntainerinnen wichtige ergänzende Informationen notieren (z.B. Krippentage reduziert aus finanziellen Gründen.).

Die Einträge im *CaseNet* waren je nach Elterntainerin verschieden gestaltet, was das Herauslesen der relevanten Informationen erschwerte. Auch konnte anfangs nicht auf die aktuellsten Daten des *CaseNets* zurückgegriffen werden, was die vollständige Erfassung

der alternativen Treatments verzögerte. Um fehlende Informationen zu erhalten, wurde versucht, die Elterntainerinnen per Telefon und Email zu kontaktieren. Dies erwies sich als problematisch, da die Elterntainerinnen zu diesem Zeitpunkt ihre Mitarbeit bei ZEPPELIN gerade beendeten oder bereits beendet hatten. Die angefragten Elterntainerinnen gaben deshalb oft die Rückmeldung, die Falldokumentation sei bereits abgeschlossen und die betreffenden Informationen seien im CaseNet zu finden. Eine weitere Schwierigkeit war, dass den Verfasserinnen die Namen der Kinder nicht bekannt waren, sondern sie nur Zugriff auf die Fallnummern aus dem CaseNet hatten. Einige Elterntainerinnen konnten keine Auskünfte geben, da sie sich nicht mehr daran erinnerten, um welche Kinder es sich bei den Nummern handelte. Anfang September konnte mit einer aktualisierten Liste der „Anschlusslösungen“ weitergearbeitet werden, was die Erfassung der zusätzlichen Treatments stark erleichterte.

Um die gewonnenen Daten übersichtlich darzustellen und anschliessend auszuwerten, wurden unterschiedliche Kategorien definiert, welche in Tabelle 3 ersichtlich sind. Diese beinhalten alle Angebote im Bereich der Förderung (z.B. Vermittlung von Lernanregungen oder Bildungsorte), die neben PAT einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben können, aber auch Angebote, die primär von den Eltern in Anspruch genommen wurden und indirekt die Kinder positiv beeinflussen können. Die einzelnen Angebote werden in der rechten Spalte nochmals erläutert.

Tabelle 3: Kategorien der alternativen Treatments in der IG

Institutionelle Betreuungsformen	
Kita	<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern ab zwei Monaten bis zum Kindergarten Eintritt (ganztägig oder teilzeitlich) - Bestimmungen sind kantonal geregelt (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S19)
Tagesfamilie	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder werden in der Familie und am Wohnort der Tagesmutter betreut - flexibel, stundenweise, halbtags oder ganztags - Meldepflicht / minimale Qualitätsstandards (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S.21)
Nicht-institutionelle Betreuungsformen	
Betreuung durch Verwandte	<ul style="list-style-type: none"> - in neun von zehn Fällen die Grosseltern (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S.21)
Kinderhütendienst	<ul style="list-style-type: none"> - stundenweise Betreuung - Kinder von ca. sechs Monaten – sechs Jahren (vgl. Verein Mütterzentrum, 2015)

Unterstützung in der Erziehung	
Erziehungsberatung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung betreffend Erziehungsalltag und täglichen Zusammenlebens - telefonische oder persönliche Beratung - Gesprächsgruppen - Kurse - Informationsveranstaltungen (vgl. Amt für Jugend und Berufsberatung, 2015)
Mütter-Väter-Beratung	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung betreffend Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern - Beratung in den Gemeinden - telefonische Beratung - Hausbesuche nach Vereinbarung (vgl. Amt für Jugend und Berufsberatung, 2015)
Elternbildung	<ul style="list-style-type: none"> - Erwachsenenbildung - Kurse - Gesprächsgruppen (vgl. Amt für Jugend und Berufsberatung, 2015)
Therapien Eltern	
Psychotherapie	- ambulante psychologische Betreuung
Therapien Kind	
Logopädie	- Logopädische Therapie in der Muttersprache
Heilpädagogische Früherziehung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Kindern, deren Entwicklung gefährdet, beeinträchtigt oder behindert ist - ab Geburt bis max. zwei Jahre nach Schuleintritt - Förderung im familiären Kontext - Beratung der Eltern und deren Umfeld (vgl. HfH, 2015)
Lernanregung	
Bibliothek/Ludothek	- Zugang zur altersgemässer Literatur und Spielen
Spielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder ab 3 Jahren in Gruppen von ca. 6-10 Kindern - ein- bis dreimal pro Woche (2 bis 3 Stunden) - soziales Begegnungs- und Erfahrungsfeld (vgl. Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S.22)
Mutter-Kind-Aktivität	<ul style="list-style-type: none"> - MuKi-Turnen - Zäme Singe

Sonstiges	
Unterstützung im Alltag (AOZ)	<ul style="list-style-type: none"> - Freiwilligenarbeit - Unterstützung im Integrationsprozess - Begleitung in der Alltagsbewältigung - Förderung der Deutschkenntnisse (vgl. Asyl-Organisation Zürich, 2015)

4.2 Akquirierung der Kindertagesstätten

Aufgrund der Erfassung der alternativen Treatments wurde ersichtlich, dass 40 von 119 Kindern eine Kita besuchen oder besuchten. Da im CaseNet nicht immer die vollständigen Kontaktdaten der Kitas angegeben waren, mussten die Adressen mit Hilfe der vorhandenen Informationen (z.B. Telefonnummern) ausfindig gemacht werden. Dies gelang bei 20 Kitas, welche insgesamt von 30 ZEPPELIN-Kindern besucht wurden.

Die betroffenen Kitas wurden via Brief (Anhang 10.3) von Herrn Prof. Dr. Andrea Lanfranchi und danach durch die Verfasserinnen per Telefon angefragt, ob sie bereit wären, an einer Qualitätserhebung von Kitas im Rahmen von ZEPPELIN 0-3 teilzunehmen. Der Brief informierte die Krippenleitungen über das Projekt ZEPPELIN und teilte ihnen mit, dass eines oder mehrere ZEPPELIN-Kinder in ihrer Kita betreut werden oder wurden. Ausserdem wurde das Beobachtungsinstrument CLASS toddler erläutert. Als Anregung wurde den Kitas ein individuelles Feedback in Aussicht gestellt, das Stärken und Entwicklungspotenzial des Kita-Personals aufzeigen sollte.

Nachdem der Brief verschickt worden war, war es schwierig, die Krippenleiterinnen telefonisch zu erreichen. Es dauerte oft mehrere Tage, bis ein Gespräch möglich war. Unglücklicherweise hatten einige Krippenleiterinnen vor dem Telefonat den Brief nicht erhalten oder gelesen, was wiederum eine zeitliche Verzögerung mit sich brachte. Viele Krippenleiterinnen wollten sich eine Bedenkzeit nehmen und ihren Entscheid telefonisch oder per Mail mitteilen. Dies geschah nur selten. Bei erneutem Nachfragen war der Entschluss meist negativ.

In der untenstehenden Tabelle wird erläutert, wie die 18 Krippen auf die Anfrage reagierten.

Tabelle 4: Gründe der Kitas für Zu-/Absagen Teilnahme CLASS

Kita	Ort	Anzahl ZEPPELIN- Kinder	Reaktion	Beo- bachtete Gruppen
Kita C	Dietikon	6	Zusage	1
Kita 1	Schlieren	3	Die Kita hatte kein Interesse, da sie bereits an der <i>QuaKi-Studie</i> teilnahm. Auf die Nachfrage, ob ZEPPELIN allfällige Resultate erhalten könnte, erfolgte keine Reaktion.	0
Kita B	Kloten	1	Zusage	2
Kita 2	Zürich	1	Da die Kita zurzeit viele schwierige, verhaltensauffällige Kinder betreute, wollten sie lieber nicht beobachtet werden.	0
Kita E	Kloten	1	Zusage	2
Kita 3	Uster	1	Die Kita meinte, sie habe momentan keine Kapazität. Auch der Hinweis, dass die Erhebung keinen zusätzlichen Aufwand für die Kita verursache, überzeugte sie nicht.	0
Kita 4	Urdorf	2	Die Kita gab als Grund für den negativen Entscheid an, dass die beiden ZEPPELIN-Kinder nicht mehr bei ihnen betreut werden. Auf die Rückmeldung, dass die Beobachtungen für das Projekt dennoch sehr wertvoll wären, reagierte die Kita nicht.	0
Kita 5	Uster	1	Die Kita erteilte eine Absage aufgrund persönlicher Belastungen der Angestellten.	0
Kita 6	Bassersdorf	2	Die Kita hatte kein Interesse, da sie bereits bei der <i>QuaKi-Studie</i> vom MMI Zürich und der Uni Konstanz mitgemacht hat. Die vollständigen Resultate dafür hätten sie noch nicht erhalten,	0

			sondern erst die Feedbacks zur Studie. Auf vermehrte Anfragen, ob sie diese Feedbacks dem Projekt ZEPPELIN zur Verfügung stellen könnten, wurde nicht reagiert.	
Kita 7	Volketswil	2	Die Kita hatte kein Interesse, da sie bereits bei <i>QualiKita</i> mitmacht. Die Krippenleitung will bei der Geschäftsleitung anfragen, ob die Resultate dem Projekt ZEPPELIN zur Verfügung gestellt werden könnten. Bis jetzt wurde noch keine Rückmeldung erhalten.	0
Kita A	Birmensdorf	1	Zusage	2
Kita 8	Zürich	2	Die Krippenleitung hatte den Brief nicht bekommen und wollte genauere Informationen. Auf erneutes Senden des Briefes wurde nicht reagiert. Bei der telefonischen Nachfrage zeigte sie sich interessiert, jedoch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, da sich viele Kinder in der Eingewöhnung befänden.	0
Kita 9	Schlieren	1	Die Kita teilte uns am Telefon mit, sie würden gerne an der Beobachtung teilnehmen. Als die Studentin aus Konstanz einen Termin vereinbaren wollte, sagten sie ab. Der Grund ist unbekannt.	0
Kita D	Dübendorf	2	Zusage	2
Kita 10	Uster	1	Die Kita hatte kein Interesse an einer Teilnahme, da sie sich gerade in einer Umstrukturierungsphase befänden.	0
Kita 11	Uster	1	Die Kita gab einen positiven Bescheid. Die Studentin aus Konstanz hatte mit vier Telefonanrufen versucht einen Termin zu vereinbaren, wurde jedoch nie an Krippenleitung vermittelt. Auch der Versuch einer zweiten Studentin Kontakt aufzunehmen, blieb erfolglos.	0

Kita 12	Dietikon	1	Die Krippenleiterin befand sich in einem gekündigten Arbeitsverhältnis. Sie teilte mit, dass sie den Brief an ihre Nachfolgerin weiterleiten werde. Diese übernimmt aber erst am 1. Februar 2016 Krippenleitung.	0
Kita 13	Fehraltorf	1	Die Kita hatte kein Interesse an einer Teilnahme, da viele Kinder sich momentan in der Eingewöhnung befänden. Die Krippenleitung wollte daher keine externe Ablenkung für die Kinder.	0

Schliesslich konnten 5 von 18 Krippen besucht werden. Dies entspricht 27,8 Prozent. Dementsprechend wurden 36.7 Prozent der betroffenen Kinder beobachtet, also 11 von den 30 Kindern.

Die niedrige Teilnehmerzahl basiert nach Ermessen der Verfasserinnen auf folgenden Gründen:

Zeitknappheit: Da das Erfassen der alternativen Treatments und die Adressrecherche der betroffenen Kitas mehr Zeit als geplant beanspruchte, war der Zeitraum für die Erhebungen sehr knapp bemessen. Durch die Schwierigkeit, mit den Krippenleitungen in Kontakt zu treten, verkleinerte sich dieser Zeitraum noch einmal. Einige Kitas hätten möglicherweise teilgenommen, hätte die Erhebung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können.

Skepsis der Kitas: Manche Kitas befürchteten, die Erhebung würde zu viel Unruhe für die Kinder bedeuten. Als Gründe wurden Umstrukturierungsphasen in der Organisation oder Eingewöhnungen von neuen Kindern genannt. Zusammenfassend war der Zeitpunkt ungünstig für eine Beobachtung von Aussenstehenden. Obwohl den Kitas vermittelt wurde, dass für die Beobachtungsphasen kein spezielles Programm erforderlich sei und sie keinen zusätzlichen Aufwand hätten, scheuten einzelne Kitas den „grossen Aufwand“, da sie im Moment ausgelastet seien.

Teilnahme der Kitas an anderen Studien: Einige Kitas nahmen bereits an einer Qualitätsbeobachtung teil und sahen dementsprechend keine Notwendigkeit einer weiteren Erhebung. Die genannten Qualitätslabels waren die *QuaKi-Studie* und *QualiKita*. Bisher stehen noch keine Daten zur Verfügung.

Qualitätserhebung durch Dritte: Die Verfasserinnen konnten die Erhebung mit dem CLASS-toddler-Instrument nicht selbst durchführen, da dazu eine professionelle Schulung nötig ist. Aufgrund des begrenzten Zeitrahmens und der Kosten wurde dies aber nicht in

Betracht gezogen. Die Qualitätserhebung wurde von Studentinnen aus Konstanz durchgeführt, die über die entsprechende Ausbildung verfügten. Dieser Umstand führte dazu, dass nach einer ersten telefonischen Anfrage der Verfasserinnen die Studentinnen aus Konstanz für eine Terminvereinbarung nochmals mit den Krippenleiterinnen in Kontakt treten mussten. Dies gestaltete sich schwieriger als gedacht. Bei zwei Krippen kam es nach einer ersten Zusage nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit. Es wäre eventuell verbindlicher gewesen, wenn die Terminvereinbarung gleich beim ersten Telefonat stattgefunden hätte.

4.3 Datenerhebung mit CLASS toddler

Um die Qualitätsmerkmale der Krippen zu erfassen, diente die Forschungsmethodik der Beobachtung mit dem Instrument CLASS (**C**lassroom **A**ssesse**S**ment **S**coring **S**ystem), welches Frau Prof. Dr. Sonja Perren erstmals im deutschsprachigen Raum eingesetzt hat. Mit der Fokussierung auf die Interaktion zwischen Fachperson und Kind entspricht das Instrument dem PPCT-Modell von Bronfenbrenner und Morris (2006), an welchem sich diese Arbeit orientiert.

Das Instrument CLASS ist ein Beobachtungsverfahren, welches in den USA von Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre und Robert C. Pianta (2012) speziell für Kleinkinder entwickelt wurde. CLASS erfasst die Interaktionsqualität zwischen Erzieherin und Kind. Studien zeigen nämlich, dass die Fachpersonen-Kind-Interaktion der stärkste Prädiktor für die Entwicklung des Kindes ist. So legen die Resultate der Studie NICHD (2006) dar, dass Kinder, welche eine Betreuung von hoher Qualität hatten, bessere kognitive Funktionen und eine bessere Sprachentwicklung in den ersten drei Lebensjahren aufzeigen. Des Weiteren besagen die Resultate, dass der wichtigste Faktor für eine bessere kognitive und sprachliche Entwicklung die gesprochene Sprache der Fachperson ist, welche sich um das Kind kümmert. Je höher die Qualität der Kinderbetreuung, desto höher ist auch die Schulbereitschaft im Alter von 4,5 Jahren (S.12).

Perren, Frei und Herrmann (2015) fassen die Forschungsergebnisse von NICHD (2006) wie folgt zusammen:

Verschiedene Studien konnten zeigen, dass sich ein einfühlsamer, ermutigender Umgang, welcher die individuellen Bedürfnisse der Kinder aufnimmt, positiv auf die Entwicklung auswirkt und es zudem deutliche Zusammenhänge zwischen dem Ausmass an Interaktionen zwischen Kind und Fachkraft und der Entwicklung des Kindes gibt. (S.5)

CLASS ist ein Beobachtungsinstrument, das seinen Fokus auf diese Interaktionsqualität legt. Es erfasst neben der emotionalen, verhaltensbezogenen Unterstützung der Fach-

person auch die aktive Anleitung beziehungsweise die Unterstützung von kindlichen Lern- und Bildungsprozessen.

Für 3- bis 5-jährige Kinder wird das CLASS Pre-K verwendet. Die CLASS-toddler-Version ist für 18 bis 36 Monate alte Kinder geeignet. Hinzu kommt das CLASS Infants, das erst seit kurzem auf dem Markt ist. Die CLASS-Skalen sind alle nach demselben Prinzip aufgebaut. Indikatoren werden zu Dimensionen zusammengefasst, und diese werden übergeordneten Bereichen zugeteilt. Der Inhalt dieser Bereiche hängt von den Altersgruppen und deren Entwicklungsstufen ab. Das CLASS toddler, welches für diese Arbeit eingesetzt wurde, besteht aus zwei Bereichen, die emotional verhaltensbezogene Unterstützung und die aktive Lernunterstützung, mit insgesamt acht Dimensionen. Wie Fachpersonen mit Kindern interagieren, angepasst an ihre Entwicklungsstufe, wird in diesen Dimensionen beschrieben.

4.3.1 Durchführung

Beim CLASS-toddler-Verfahren beobachtet eine Person während 15 bis 20 Minuten das Geschehen in der Kindertagesstätte. Sie füllt in dieser Zeit den Beobachtungsbogen aus und macht sich Notizen zu den verschiedenen Dimensionen. Im Anschluss wertet sie das Beobachtete innerhalb von 5 bis 10 Minuten aus. Sie teilt jeder Dimension einen Wert von 1 bis 7 (1 = niedrige Ausprägung; 7 = hohe Ausprägung) zu. Dadurch beurteilt sie, inwiefern die Vorgaben des CLASS toddler erreicht wurden. Zu jeder Dimension stehen im CLASS-Manual praxisnahe Beispiele von Situationen, welche entweder einer niedrigen (1, 2), mittleren (3, 4, 5) oder hohen (6, 7) Qualität entsprechen. So kann die beobachtende Person anhand der Beispiele entscheiden, mit welcher Beschreibung die Situation in der Kita am besten übereinstimmt und wie die Qualität in dieser Dimension eingestuft werden kann. Insgesamt gibt es vier Beobachtungszyklen, die beobachtende Person ist also rund zwei Stunden vor Ort. Sie hat danach vier Werte für jede Dimension. Anschließend rechnet man die Durchschnittswerte über die vier Beobachtungszyklen hinweg für jede Dimension aus (vgl. Perren, Frei, Herrmann, 2015, S. 5-8).

Wie schon erwähnt, kann das CLASS-Instrument nur von geschulten Fachleuten angewandt werden, weshalb es den Verfasserinnen dieser Arbeit nicht möglich war, die Beobachtungen in den Kitas durchzuführen. Drei Studentinnen aus Konstanz, die über die entsprechende Ausbildung verfügen und bereits an einer Studie von Sonja Perren mitgewirkt haben, übernahmen diesen Teil der Arbeit. Teilweise wurden sie von den Verfasserinnen begleitet, damit diese einen Einblick in die Durchführung erhielten. Um aussagekräftigere Daten zu erhalten, wurden die Kitas angefragt, ob die Beobachtungen in zwei unterschiedlichen Kindergruppen durchgeführt werden könnten. Dies war bei vier von den

fünf Kitas möglich. Bei einer Kita konnte nur eine Gruppe beobachtet werden. Die Beobachtung dauerte zirka eineinhalb Stunden pro Kindergruppe.

4.3.2 Datenauswertung

Im Anschluss an die Beobachtungen wurden die Daten von der beobachtenden Person ausgewertet. Jede Dimension hat nun vier Werte (ein Wert pro Beobachtungszyklus von zehn Minuten). Diese Werte der einzelnen Beobachtungszyklen werden nun im „Scoring Summary“-Blatt zusammengetragen. Dies ergibt wiederum eine Gesamtübersicht, und es lässt sich ein Durchschnittswert für die einzelnen Dimensionen ermitteln.

Abbildung 9: Übersicht der CLASS Bereiche (Pianta, La Paro, Hamre, 2012, S.3)

Anhand der obenstehenden Abbildung wird ersichtlich, aus welchen Dimensionen die zwei Hauptbereiche „emotional verhaltensbezogene Unterstützung“ und „aktive Lernunterstützung“ bestehen. Diese Dimensionen sollen nun kurz erläutert werden. Die Informationen beziehen sich auf das CLASS-toddler-Manual von Pianta, Hamre und La Paro (2012). Die einzelnen Dimensionen werden durch Stichworte beschrieben. Die deutsche Übersetzung bezieht sich auf Perren, Frei und Herrmann (2015).

Positive Climate (PC) – Positives Klima: Die Beziehung zwischen den Fachpersonen und den Kindern steht im Zentrum. Eine respektvolle und angenehme Interaktion durch verbale und nonverbale Zeichen soll stattfinden. Die allgemeine Stimmung wird eingeschätzt. Unterteilt wird diese Dimension in: Relationships (physical proximity, matched positive affect), Positive affect (smiling, laughter, enthusiasm) und Respect (warm, calm voice, eye contact, respectful language).

Negative Climate (NC) - Negatives Klima: Reflektiert wird hier die Negativität der Fachperson und die des Kindes. Negative Emotionsausdrücke wie Schreien, Drohungen, Wut oder heftige Konflikte werden bei dieser Dimension erfasst. Folgende Stichworte beschreiben diese Dimension: Negative affect (anger, harsh voice), Punitive control (yelling, threats), Teacher negativity (teasing), Child negativity (escalating frustration).

Teacher Sensitivity (TS) – Sensibilität der Fachpersonen: Hierbei geht es um die Verantwortung der Fachperson, die individuellen Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen. Die Fachperson soll als sichere Basis für das Kind vorhanden sein. Folgende Untertitel werden gesetzt: Awareness (is attentive, notices difficulties), Responsiveness (provides comfort, accepts emotion), Child Comfort (seeks support, freely participates).

Regard for Child Perspectives (RCP) - Berücksichtigung der kindlichen Perspektive: Es wird darauf geachtet, inwiefern die Aktivitäten und die Fachperson-Kind-Interaktion die Interessen, Motivationen und Sichtweise der Kinder miteinbeziehen. Den Kindern soll Mitverantwortung und Selbstständigkeit ermöglicht werden. Unterteilt wird sie in: Child focus (provides choices, follows children's lead), Flexibility (allows movement and talking, adjusts pacing for individual children), Support for independence (child responsibility, support of self-care).

Behavior Guidance (BG) – Führung des kindlichen Verhaltens: Die Fachperson fördert die Selbstregulierung, indem sie positives Verhalten unterstützt und Problemverhalten minimiert. Erwartungen sollen klar formuliert und Regeln konstant durchgesetzt werden. Auch wird beurteilt, ob es viele Wartezeiten gibt und ob die Kinder sich in ein Spiel vertiefen können. Folgende Stichworte beschreiben dies: Proactive (actively monitors children's behavior, communicates clear expectations), Supporting positive behavior (effective redirection, positive phrasing of desired behavior), Problem behavior (minimal wandering/waiting).

Facilitation of Learning and Development (FLD) – Förderung von Lernen und Entwicklung: Hier wird beobachtet, inwiefern die Fachperson das Lernen und die Entwicklung der Kinder fördert und unterstützt. Das Lernen soll in die Aktivitäten eingebaut sein, dazu soll mit den Kindern über Handlungen gesprochen werden. Verknüpfungen mit Erfahrungen aus dem Alltag sollen stattfinden. Unterteilt wird diese Dimension in: Active facilitation (teacher provides opportunities for exploration and learning), Expansion of cognition (teacher provides and embeds information, teacher encourages thinking skills), Children's active engagement (verbal and physical involvement).

Quality of Feedback (QF) – Qualität des Feedbacks: Beobachtet werden die Rückmeldungen, welche die Fachperson auf die Aussagen und Aktivitäten der Kinder gibt. Es soll die Partizipation der Kinder gefördert werden. Unterteilt in Scaffolding (hints, assistance), Providing information (clarification of concepts, expansion and elaboration), Encouragement and affirmation (individualized feedback).

Language Modeling (LM) - Sprachgebrauch: Die Sprachentwicklung der Kinder soll durch die Anwendung von sprachfördernden Techniken seitens der Fachperson angeregt werden. Sie wird unterteilt in: Supporting language use (back-and-forth exchanges, open-ended questioning), Repetition and extension (repeats), Self-and parallel talk, Advanced

language (labeling, variety of words) (vgl. La Paro, Hamre & Pianta, 2012, S.18-57).

Ordnet man nun die erhaltenen Dimensionswerte den zwei Bereichen „emotional verhaltensbezogene Unterstützung“ und „aktive Lernunterstützung“ zu, erhält man den Durchschnittswert der Bereiche. Anschliessend wird eine schriftliche Rückmeldung an die Kitas verfasst (siehe Anhang 10.5). Diese sind prinzipiell positiv und konstruktiv formuliert. Sie sollen den Kitas aufzeigen, wo sie stehen und was sie bereits gut machen.

4.3.3 Internationale Forschungsergebnisse zu CLASS toddler

In diesem Kapitel soll erläutert werden, welche Schlüsse aus Studien, in welche CLASS toddler eingesetzt wurde, gezogen werden können. Die Studie *Measuring the quality of teacher—child interactions in toddler child care* von Thomason und La Paro (2009) wurde in den USA durchgeführt. Dabei zeigten sich Zusammenhänge zwischen der Interaktionsqualität und dem Ausbildungsgrad der Fachperson, der Gruppengrösse und dem Erzieher-Kind-Schlüssel. Die Interrater-Reliabilität⁶ war hoch. Die Werte für den Bereich „emotionale Unterstützung“ lagen in der Mitte, der Mittelwert für den Bereich „verhaltensbezogene Unterstützung“ war fast einen Punkt niedriger. Sehr niedrig bewertet wurde der Bereich „aktive Lernunterstützung“; er bestand bei dieser CLASS-toddler-Version nur aus der Dimension Sprachgebrauch. „Die Qualität der beobachteten Kitagruppen in dieser Pilotstudie mit CLASS toddler erwies sich insgesamt als mässig bis niedrig“ (Perren, Frei, Herrmann, 2015, S.8).

In der neueren Studie von La Paro, Williamson und Hatfield (2014) wurden 96 Kitas in North Carolina mit CLASS toddler beobachtet. Im Bereich der „emotionalen und verhaltensbezogenen Unterstützung“ erreichten 99 Prozent aller Kitas eine mittlere bis hohe Qualität. Im Bereich der „aktiven Lernunterstützung“ erreichten jedoch 60 Prozent der Kitas nur eine niedrige Qualität. Die durchschnittliche Qualität fiel also mässig aus. Es liess sich erkennen, dass Kinder dann geringere Verhaltensprobleme zeigten, wenn sie eine Kita besuchten, in der sie sowohl eine hohe emotionale und verhaltensbezogene Unterstützung als auch eine hohe aktive Lernunterstützung erhielten.

Im europäischen Raum gibt es bisher nur eine Studie von Perren, Frei und Herrmann (2015). In dieser nutzten sie die englischsprachige Version von CLASS toddler. Sie entschieden sich für dieses Beobachtungsinstrument, da das Bildungs- und Lernverständnis, welches hinter CLASS steht, den Leitgedanken des Orientierungsrahmens von Wustmann Seiler und Simoni (2012) entspricht. Bei beiden Instrumenten steht die Unterstützung der Kinder durch das Bereitstellen einer anregenden Lernumgebung im Zentrum, in welcher sich das Kind wohl fühlt. Das CLASS toddler wurde für Kinder im Alter von 18 bis 36 Mo-

⁶ Bezeichnet die Urteilerübereinstimmung: Das Ausmass der Übereinstimmungen der Einschätzungsergebnisse bei unterschiedlichen Beobachtern. (<http://lexikon.stangl.eu/11265/interrater-reliabilitaet>)

naten entwickelt. Die meisten Kinder, welche in der Schweiz eine vorschulische Institution besuchen, sind in diesem Alter, was wiederum für die Verwendung dieses Instrumentes sprach. In der Studie wurde CLASS toddler in Kitas, Spielgruppen und bei Tagesfamilien erprobt. Die Beobachter und Beobachterinnen absolvierten im Voraus eine Schulung, um die Objektivität und Reliabilität der Beobachtungen zu gewährleisten. Die Auswertungen der Studie zeigen auf, dass sich die Interrater-Reliabilität im Bereich ausreichend bis gut befindet. Die Resultate zur faktoriellen Validität⁷ zeigen bei allen Dimensionen gute bis sehr gute Werte. Die Dimension „negatives Klima“ wurde bei dieser Studie aufgrund der geringen Varianz nicht beachtet. Es konnte ähnlich wie bei den Ergebnissen aus den USA beobachtet werden, dass die Fachpersonen höhere Werte im Bereich „emotionale und verhaltensbezogene Unterstützung“ als im Bereich „aktive Lernunterstützung“ aufzeigten. Nur eine Spielgruppe erreichte bei der Lernaktivierung einen hohen Wert. Es konnten keine systematischen Unterschiede zwischen den Institutionen Spielgruppe, Kindertagesstätte und Tagesfamilie ausgemacht werden. In allen drei Formen der Betreuung gab es Institutionen, die eine gute Qualität aufwiesen, aber auch solche, die eher im unteren Bereich der Qualität lagen. Es können dementsprechend keine Aussagen darüber gemacht werden, ob die Kinder in einer Institution generell liebevoller betreut oder besser gefördert werden als in einer anderen. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die Stichprobe der Tagesfamilien bei dieser Studie klein ausfiel. Grundsätzlich zeigt die Studie auf, dass sich CLASS toddler für die Anwendung in verschiedenen Institutionen gut eignet. Obwohl das Instrument für 18 bis 36 Monate alte Kinder entwickelt wurde, ist es auch bei älteren Kindern oder in altersdurchmischten Gruppen anwendbar. Dies ist beispielweise in Spielgruppen der Fall (vgl. Perren, Frei & Hermann, 2015, S.9-20).

⁷ Steht für die Zuverlässigkeit oder Gültigkeit; das Ausmass, in dem ein Test das misst oder vorhersagt, was er vorhersagen soll (<http://lexikon.stangl.eu/4722/validitaet-gueltigkeit/>).

5 Ergebnisse

Aufgrund der Falldokumentation der Elterntainerinnen im CaseNet konnten für die ZEPPELIN-Kinder aus der Interventionsgruppe die folgenden Daten zu den zusätzlichen Treatments erfasst werden.

Tabelle 5: Zusätzliche Treatments IG (N = 119, Mehrfachnennungen möglich)

Kategorie	Nutzung	
	Anzahl Kinder (insgesamt 119 K.)	Angaben in Prozent (119 K. = 100%)
Spielgruppen	54	45.4
Elternbildung	41	34.5
Kita	40	33.6
Erziehungsberatung	23	19.3
Mutter-Kind-Aktivität	13	10.9
Tagefamilie	5	4.2
Psychotherapie (Elternteil)	4	3.4
Bibliothek/Ludothek	4	3.4
Unterstützung im Alltag (AOZ)	3	2.5
Kinderhütendienst	3	2.5
Logopädie	2	1.7
Heilpädagogische Früherziehung	2	1.7
Mütter-Väter-Beratung (Säuglinge, Kleinkinder)	1	0.8
Betreuung durch Verwandte	1	0.8
Institutionelle Betreuung (Kitas und Tagesfamilien)	45	37.8
Nicht-institutionelle Betreuung (Kinderhütendienst und Betreuung durch Verwandte)	4	3.4

5.1.1 Interpretation

Von den kindszentrierten Angeboten wurden die Spielgruppen (45.4 Prozent) und Kitas (34.5 Prozent) am häufigsten genutzt. Bezüglich der elternzentrierten Massnahmen weisen die Angebote der Elternbildung (34.5 Prozent) und die Erziehungsberatung (19.3 Prozent) die grösste Nutzung auf. Eher wenig genutzt wurden spezifische Therapien für die Kinder wie die Logopädie (1.7 Prozent) und die heilpädagogische Früherziehung (1.7 Prozent).

Laut dem Bundesamt für Statistik (2015) wurden im Jahr 2013 in der Schweiz 38.8 Prozent der Kinder von 0 bis 3 Jahren in institutionellen Organisationen (z.B. Kinderkrippen, Tagesfamilien, Tagesstrukturen) betreut. Dies entspricht ziemlich genau der Nutzung von familienergänzender institutioneller Betreuung der ZEPPELIN-Familien (38.7 Prozent). Der Unterschied in der Nutzung von nicht-institutioneller Betreuung (Hausangestellte oder nahestehende Personen) ist beträchtlich. Während schweizweit 56.3 Prozent der 0- bis 3-jährigen Kinder nicht-institutionell betreut werden, sind es von den ZEPPELIN-Kindern lediglich 3.4 Prozent. Ein Grund für diese auffallend tiefe Prozentzahl könnte sein, dass viele ZEPPELIN-Kinder zu Hause von einem Elternteil betreut werden. Es ist aber auch möglich, dass die Familien nicht auf Verwandte zurückgreifen können, die sie bei der Betreuung ihrer Kinder unterstützen.

5.2 Ergebnisse der Qualitätserhebung

Hier sollen zu jeder beobachteten Gruppe die durchschnittlichen Werte der verschiedenen Dimensionen aufgelistet werden. Die Durchschnittswerte ergeben sich aus den vier Einzelwerten pro Dimension, welche anhand der vier Beobachtungsphasen entstanden. Pro Phase gab es einen Wert. Zu beachten ist, dass alle Fachpersonen in der Situation beobachtet werden und der Wert bereits den Durchschnitt aller Fachkräfte darstellt. Die Auswertungsblätter befinden sich im Anhang 10.5. Beim Negative Climate wird immer der umgedrehte Wert (reversed NC) angegeben. Reversed NC erhält man indem der Durchschnittswert von 8 subtrahiert wird.

Tabelle 6: CLASS Werte der Kitas zu jeder Dimension

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.NC	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita A1	5,75	7	5,75	4,75	4,75	3	3	3
Durchschnitt	5,6					3		
Kita A2	4,75	7	5	5,25	4,75	3,25	2,5	3,5
	5,35					3,083		

Kita B1	5,25	7	5,5	4,5	4,25	3	1,75	2,5
	5,3					2,416		
Kita B2	5,25	7	5	5	4,5	3	2	2,75
	5,35					2,583		
Kita C	6,25	6,75	5,5	5,75	5,5	4,25	2,75	5,25
	5,95					4,08		
Kita D1	6,25	7	6,25	6	4,5	5,75	2,25	6
	6					4,66		
Kita D2	7	7	6,25	4,75	4,25	5	2,5	4,25
	5,85					3,9166		
Kita E1	3,5	6	3,25	5,75	3,75	3,25	2	3,5
	4,45					2,9166		
Kita E2	3,5	5,5	2,75	4,75	3,25	1,75	1	3,25
	3,95					2		

5.2.1 Ergebnisse der einzelnen Kitas

Im folgenden Kapitel wird nun erläutert, weshalb die Kitas die jeweiligen Werte für die verschiedenen Dimensionen erreichten. Diese Erklärungen beziehen sich auf die Rückmeldungen der Studentinnen aus Konstanz. Anhand der Analyse soll zum Schluss ein Vergleich zwischen den fünf Kitas stattfinden.

Tabelle 7: Werte der Kita A1

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.NC	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita A1	5,75	7	5,75	4,75	4,75	3	3	3
Durchschnitt	5,6					3		

Die Kita A1 liegt bei der emotional verhaltensbezogenen Unterstützung im mittleren bis hohen Bereich (5,6). Bei der aktiven Lernunterstützung liegt sie im mittleren Bereich (3).

Positive Climate: Während der Beobachtungszeit wurde eine sehr freundliche und positive Stimmung in der Gruppe wahrgenommen. Die Fachpersonen sprachen mit ruhiger Stimme und waren im Kontakt immer auf Augenhöhe mit den Kindern und konnten so Blickkontakt herstellen. Die Kinder wurden mit Namen angesprochen und auch sonst war der Umgang sehr respektvoll („Bitte“, „Danke vielmals“). Die Kinder gingen von sich aus auf die Fachpersonen zu, sie suchten den Körperkontakt zu den Fachpersonen, sie lachten

miteinander, und sie schienen Spass miteinander zu haben, wie man am gemeinsamen Lachen erkennen konnte.

Negative Climate: Es konnten keine negativen Emotionsäusserungen oder Streitereien in der Gruppe beobachtet werden.

Teacher Sensitivity: Während des Vormittags konnte beobachtet werden, wie die Fachpersonen stets aufmerksam gegenüber den Kindern waren. So wurden Probleme und Bedürfnisse der Kinder schnell registriert, und es konnte passend auf sie eingegangen werden („Hast du Durst?“ / „Möchtest du noch mehr?“ / wenn Kinder etwas mitteilen wollten, wurde stets darauf reagiert). Ausserdem gingen die Fachpersonen auch auf die Bedürfnisse der Kinder ein, wenn diese etwas nicht wollten (z.B. Wollte ein Kind nicht auf den Schooss einer Fachperson sitzen, wurde dies akzeptiert). Wenn Kinder aufgebracht waren oder weinten, konnten die Fachpersonen sie trösten und darauf eingehen, sodass sie sich bald wieder beruhigten (z.B. Baby weinte, worauf es ins Bett gebracht wurde). Die Kinder suchten auch bei Schwierigkeiten die Fachpersonen; sie vertrauten ihnen offenbar. Die Kinder schienen sich wohl zu fühlen, und die Fachpersonen wurden als sichere Basis wahrgenommen (Kind weinte, weil es hingefallen war, und wurde sofort in den Arm genommen und konnte schnell wieder beruhigt werden).

Regard for Child Perspectives: Es war zu beobachten, dass die Kinder ihr Interesse und ihre Bedürfnisse in die Aktivitäten einbringen konnten. Dies war nicht nur beim Freispiel zu beobachten, sondern auch im Sitzkreis wurde akzeptiert, dass das kleinste Kind nicht im Sitzkreis sass, sondern ein bisschen im Raum herumkrabbeln durfte. Während des Freispiels durften die Kinder durchgehend frei entscheiden, was sie spielen wollten. Sie konnten sich frei in den Räumen bewegen und durften stets reden und sich mitteilen. So konnten sich die Kinder aussuchen, ob sie mit Bügelperlen basteln wollten, im „Gumpiraum“ spielen wollten oder anderes tun wollten. Auch wurden die Kinder in anderen Situationen in Entscheidungen eingeschlossen, so zum Beispiel als ein Kind Durst hatte („Willst du noch mehr? Bist du fertig mit Trinken?“). Wenn die Fachpersonen involviert waren, passten sie sich dem Tempo der Kinder an (im Sitzkreis die Bilder ziehen und suchen / beim Spielen / beim Treppen hinuntergehen / beim Vorlesen durften die Kinder entscheiden, wie schnell sie weiterblättern). Auch konnte teilweise beobachtet werden, wie die Selbstständigkeit gefördert wurde (Kinder sollten ihr eigenes Bild aufhängen nach dem Sitzkreis / einem Kind wurde gezeigt wie es die Treppe hinunter kommt). Mitunter half die Fachperson aber auch bei schwierigen Aktivitäten und übernahm diese für die Kinder (Bügelperlen bügeln).

Behavior Guidance: Die Kinder wurden unablässig beobachtet, und es wurde meistens wahrgenommen, wo sie sich aufhielten und was sie machten (ausser in Momenten, in denen eine Fachperson den Raum verlassen hatte). Wenn Erwartungen und Regeln aus-

gesprächen wurden, waren diese klar formuliert und auf die Situation und das Kind gerichtet („Ich hätte gerne, dass du bei uns bist.“ (Sitzkreis) / „N. tust du das bitte nicht in den Mund nehmen!“). Es konnte auch beobachtet werden, dass grösstenteils das gewünschte Verhalten erbeten wurde („Wo rennen wir? Im Gumpiraum“ / „Ich hätte gerne, dass du bei uns bist.“ / „Ich hätte gerne, dass du aufhörst.“), und sich nur wenig auf das verbotene Verhalten bezogen wurde („Nicht schubsen!“). Zudem konnten Erklärungen helfen, dass die Kinder das gewünschte Verhalten begreifen konnten (Als ein Junge an einem Tuch zog, erklärte die Fachperson, dass er das nächste Mal gleich Bescheid geben solle, weil sonst die Reissnägel herumlägen und die gefährlich seien).

Facilitation of Learning and Development: Während der Beobachtung gab es kurze Situationen, in denen Lernsituationen geboten wurden (auf drei zählen / Farben wurden benannt und aufgezählt / „Welche Jahreszeit ist es heute?“ / „Was haben wir heute für einen Tag?“). Fachpersonen waren teilweise ins Freispiel involviert. Dabei konnten sie Informationen liefern, die dem Kind halfen, Neues zu lernen („Das ist eine Banane.“ / „Käse, das magst du doch auch gern.“). Bei geführten Aktionen waren Kinder stets aktiv

Quality of Feedback: Es konnte sehr häufig beobachtet werden, dass Kinder gelobt wurden („genau“ / „gut“ / „super“) und sich dieses Lob auch teilweise auf spezielle (Lern-)Situationen bezog („schlau gemacht“ / „Bravo“ / „Das machst du gut, das Umblättern.“). Auch konnten die Kinder dadurch ermutigt werden, weiter zu machen („Super, so lange bist du schon dran gewesen!“ / Lob, wie weit das Kind schon gekommen ist (Bügelperlen)). Wenn die Kinder mit den Fachpersonen in Kontakt traten, wurde dem Austausch neue Informationen hinzugefügt (z.B. Benennung Banane / Erklärung, wann ein Mädchen wieder kommt). Unterstützen konnten Fachpersonen auch vereinzelt physisch und verbal („Zum Herunterkommen kannst du dich umdrehen“ / beim Trinken).

Language Modeling: Während des Vormittags konnte beobachtet werden, wie in ganzen Sätzen zu den Kindern gesprochen wurde, um z.B. den Wortschatz der Kinder zu erweitern („Hast du da ein rotes Auto?“). Auch wurden Wörter, die Kinder sagten, wiederholt, in einem Satz erweitert, Dinge benannt (Banane / Käse, den magst du doch auch gern“). Zudem wurden in Interaktionen Fragen gestellt („Wen hast du?“ (Foto im Sitzkreis) / „Was hat es bei dir drauf?“ (Buchseite)). Wechselseitiger Austausch und Gespräche zwischen Kind und Fachperson konnten immer wieder beobachtet werden (Gespräch über Freizeitaktivität). Während der Beobachtung wurde wiederholt das eigene Handeln und das Handeln der Kinder kommentiert und wiederholt.

Tabelle 8: Werte der Kita A2

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.NC	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita A2	4,75	7	5	5,25	4,75	3,25	2,5	3,5
Durchschnitt	5,35					3,083		

Die Kita A2 liegt bei der **emotional verhaltensbezogenen Unterstützung** im mittleren bis hohen Bereich (5,35). Bei der **aktiven Lernunterstützung** liegt sie im mittleren Bereich (3,083).

Positive Climate: Während der Beobachtungszeit herrschte eine freundliche Stimmung in der Gruppe. Die Fachpersonen sprachen die Kinder mit Namen an und zeigten auch sonst einen respektvollen Umgang. Bei gemeinsamen Aktionen waren Kinder und Fachpersonen meist auf Augenhöhe und im Blickkontakt. Insgesamt schienen die Kinder sich wohl zu fühlen, was sich darin zeigte, dass sie viel lachten und auch teilweise den Körperkontakt zu den Fachpersonen suchten.

Negative Climate: Es konnten keine negativen Emotionsäusserungen der Fachpersonen oder Kinder und keine Streitereien zwischen den Kindern beobachtet werden.

Teacher Sensitivity: Die Fachpersonen bemerkten die Probleme und Bedürfnisse der Kinder schnell und gingen stets adäquat darauf ein (Als das kleinste Kind weinte oder auch als es Hunger hatte, wurde dies schnell bemerkt und das Kind wurde auf den Arm genommen und gefüttert). Auch wurden die Kinder direkt gefragt, was sie brauchten. Zu beobachten war, dass Kinder auf die Fachpersonen zukamen, um etwas zu erzählen oder etwas zu fragen. Daher schien es, als fühlten sich die Kinder und die Fachpersonen wohl.

Regard for Child Perspectives: Während der Beobachtung wurden Interessen und Bedürfnisse der Kinder wiederholt wahrgenommen und berücksichtigt (Kinder durften entscheiden, in welche Gruppe sie wollten / Sie durften innerhalb der Gruppe entscheiden, ob sie spielen oder malen wollten / Beim Musikkreis durften Kinder Instrumente wählen und ausprobieren / Beim Singen durften Kinder aussuchen, welche Bewegung sie dazu ausführen wollten). Dabei wurde auch direkt danach gefragt („Welches Instrument wollt ihr?“ / „Auf wie viel wollt ihr zählen?“ / „Was können die Waschweiber noch tun?“). Bei den Aktivitäten wurde das Tempo stets den Kindern angepasst. Vereinzelt konnte beobachtet werden, wie Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt und gefördert wurden (Beim Malen konnten Kinder Materialien selbst holen / Nach dem Singen sollten Kinder ihren Sitzwürfel und die Instrumente selber versorgen).

Behavior Guidance: Es war zu beobachten, dass die Kinder in der Regel ein Bewusstsein für Situationen entwickelten, wie man etwa im Sitzkreis oder beim Musikmachen sehen

konnte (Die Kinder sassen im Kreis, hörten zu und machten mit). Ebenso war die Routine bekannt, dass sich die Kinder die Hände vor der Zwischenmahlzeit waschen sollten. Die Fachperson erklärte ihre Erwartungen oder die Regeln deutlich („Zuhören!“ / „Wartest du bitte?“ / „Nicht in den Mund nehmen!“). Zudem waren die Erwartungen der Fachperson stets so formuliert, dass das gewünschte Verhalten betont wurde („Wartest du bitte?“ / „Du darfst dich hinsetzen.“ / „Nimm es bitte aus dem Mund!“). Die Kinder waren ohne Unterbruch in Aktivitäten involviert, sodass keine Wartezeit für sie entstand. Ausserdem schien es den Kinder leicht zu fallen, sich in ihre Aktivitäten zu vertiefen.

Facilitation of Learning and Development: In der Beobachtungszeit konnte man teilweise sehen, wie die Fachperson Lernsituationen schuf, indem sie die Kinder durch Fragen zum Denken angeregten („Was bedeutet denn der rote Punkt?“ (Bezug zur Gruppeneinteilung) / „Wer weiss was das ist (Instrument)?“). Ausserdem konnte einmal beobachtet werden, wie die Fachperson den Bezug zum Leben der Kinder herstellte („Ist der M. in der 1.Klasse?“). Ebenso konnten durch die Fachpersonen zusätzliche Informationen einfließen, die den Kindern halfen, die Aktivität oder Situation besser zu verstehen (Die Instrumente wurden jeweils benannt, erklärt, wie man sie spielt, und die Kinder durften sie dann ausprobieren; sie lernten, mal leise und mal laut zu spielen / Erklärung der Uhr, um 15.30 Uhr ist Essenszeit). In dieser Zeit waren die Kinder immer aktiv dabei, und das Material wurde so bereitgestellt, dass die Kinder es selbstständig nehmen konnten.

Quality of Feedback: Teilweise war zu beobachten, dass die Fachpersonen den Kindern Hilfestellungen gaben, wenn sie etwas alleine nicht konnten (Beim Basteln versuchte ein Kind, Farbe aus einem Stift zu bekommen. Der Rat der Fachperson: „Du musst von unten hoch drücken, dann geht es besser.“ / Beim Zählen empfahl die Fachperson, die Finger zu benutzen). Positiv fiel auf, dass eine Fachperson Ermutigung und Lob aussprach, als ein Kind beim Malen sass: „Hast du das alleine gezeichnet? Das ist aber schön“.

Language Modeling: In der Beobachtungszeit wurde je nach Situation unterschiedlich viel mit den Kindern gesprochen. Im Sitzkreis wurde den Kindern erklärt, welches Nachmittagsprogramm zur Wahl stand, und auf Fragen und Kommentare der Kinder wurde eingegangen. Beim Freispiel liess man die Kinder spielen, und die Fachpersonen richteten nur ab und zu direkte Fragen an die Kinder („Wo wohnt denn der Samichlaus? Hat der einen Sack dabei?“). Die Fachpersonen benannten Objekte (der Schneemann / die Instrumente: „Das ist eine Rassel.“) und Zahlen. Sie wiederholten, was die Kinder sagten, und ergänzten teilweise die Sätze der Kinder („Schneemann, habt ihr einen Schneemann gemalt?“). Ausserdem wurde teilweise beobachtet, wie eigene Handlungen beschrieben wurden (z.B. „Jetzt ziehen wir dir einen Latz an“). In der gesamten Zeit sprachen die Fachpersonen in ganzen Sätzen und altersangemessener Sprache.

Tabelle 9: Werte der Kita B1

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.NC	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita B1	5,25	7	5,5	4,5	4,25	3	1,75	2,5
Durchschnitt	5,3					2,416		

Die Kita B1 liegt bei der **emotional verhaltensbezogenen Unterstützung** im mittleren bis hohen Bereich (5,3). Bei der **aktiven Lernunterstützung** liegt sie im niedrigen bis mittleren Bereich (2,416).

Positive Climate: In der Beobachtungszeit wurde eine freundliche Stimmung in der Gruppe wahrgenommen. Die Fachpersonen sprachen mit ruhiger Stimme und waren immer auf Augenhöhe mit den Kindern und konnten so Blickkontakt herstellen. Die Kinder wurden mit Namen angesprochen, und auch sonst war der Umgang sehr respektvoll („Bitte“, „Danke“). Die Kinder schienen sich mit den Fachpersonen wohl zu fühlen, sie suchten den Körperkontakt zu ihnen, und sie schienen Spass miteinander zu haben, wie man am gemeinsamen Lachen erkennen konnte.

Negative Climate: Es konnten keine negativen Emotionsäusserungen oder Streitereien in der Gruppe beobachtet werden.

Teacher Sensitivity: Probleme und Bedürfnisse der Kinder wurden schnell registriert, und so konnte passend auf sie eingegangen werden (Es wurde bemerkt, dass ein Kind eine laufende Nase hatte, und ihm wurde ein Taschentuch geholt / Wenn ein Kind Durst hatte, holten Kind und Fachperson die Flasche gemeinsam). Ausserdem wurde direkt nachgefragt, was los sei („Alles gut bei dir?“). Die Kinder suchten bei Schwierigkeiten die Fachpersonen auf und schienen Vertrauen zu ihnen haben. Die Kinder schienen sich wohl zu fühlen, und die Fachpersonen wurden als sichere Basis wahrgenommen (Kind weinte, weil es hingefallen war, wurde sofort in den Arm genommen und konnte schnell wieder beruhigt werden).

Regard for Child Perspectives: Am Vormittag durften die Kinder durchgehend frei entscheiden, was sie spielen wollten. Sie konnten sich frei in den Räumen bewegen und durften stets reden und sich mitteilen. So hatten die Kinder die Möglichkeit selbst Bücher auszusuchen, die sie dann mit den Fachpersonen anschauten, oder sie spielten mit Autos, Klötzen oder anderem. Wenn ein Kind ein Buch als Trommel nutzen wollte, ging die Fachperson darauf ein und liess es spielen. Auch durften Kinder in Aktionen eigene Entscheidungen treffen („Möchtest du das Buch weiter anschauen?“ / „Möchtest du aufs Töpfchen oder aufs Klo?“). Bei gemeinsamen Interaktionen passte man sich dem Tempo der Kinder an (Beim Vorlesen durften Kinder entscheiden, wie schnell sie weiterblättern).

ten). Auch konnte beobachtet werden, wie die Selbstständigkeit gefördert wurde (Kinder durften selbst ein Buch aussuchen, holen und danach wieder aufräumen / Schnuller und etwas zu trinken wurden grösstenteils selbst geholt und wieder zurückgebracht). Dabei war die Hilfe grösstenteils dem Alter entsprechend (Kind wurde an der Hand gehalten, als es vom Tisch und Stuhl herunterklettern sollte).

Behavior Guidance: Während der Beobachtung wurden die Kinder stets beobachtet, und es wurde meistens wahrgenommen, wo sich die Kinder aufhielten und was sie machten (Kind ist ins Nebenzimmer gegangen, und es wurde sofort registriert und angesprochen). Erwartungen und Regeln wurden grösstenteils direkt ausgesprochen und dann auch von den Kindern befolgt („Räumst du das bitte auf?“ / „Musst lieb sein zu mir!“ / „Sei lieb mit dem Kind!“). Bei Problemverhalten zwischen den Kindern konnte beobachtet werden, dass die Fachpersonen so vermittelten, dass die Kinder lernten, das Problem selbst zu lösen („Schau, das Buch hat er zuerst gehabt. Du kannst dir ein eigenes holen.“ / „Du darfst mit ihm reden. Sag Stopp!“). Es konnte auch vereinzelt beobachtet werden, dass dem Kind erklärt wurde, warum die Fachperson nicht möchte, dass es ein bestimmtes Verhalten zeigt (kreischen / schreien). Wenn die Kinder unpassendes Verhalten zeigten, wurde teils gesagt, was die Kinder tun sollten („Mach ei beim Baby!“ / „Sei lieb mit dem Kind!“), und teils bezogen sich die Fachpersonen auf das unerwünschte Verhalten („Nein!“ / „Nicht hauen!“ / „Nicht abstützen, das tut ihr weh.“ / „Nicht herunterschmeissen, du kannst es hierhin stellen.“). Am Vormittag waren die Kinder meist aktiv und spielten. Es kam jedoch vereinzelt vor, dass ein Kind herumlief und dabei keiner Beschäftigung nachging.

Facilitation of Learning and Development: In der Beobachtungszeit konnte beobachtet werden, wie einzelne Lernsituationen geschaffen wurden. So wurden Bücher gemeinsam angeschaut und die Dinge oder Tiere benannt und gezählt. Ausserdem wurden vereinzelt Fragen gestellt („Was ist das?“), die aber meist mit einem Wort beantwortet werden konnten. In anderen Situationen konnte beobachtet werden, wie Bezüge zum Alltag geschaffen wurden und Konzepte somit erweitert wurden („Genau, da ist Schnee. Hat es bei euch auch geschneit? Hast du den Schnee gesehen?“ / „Da sind Frösche. Bei uns an der Gruppentüre sind auch Frösche“). Des Weiteren konnte beobachtet werden, wie Informationen zu Handlungen und Aktivitäten gegeben wurden (Erklärung, wofür die Teile beim Bauen sind und wo sie hingehören). Beim Spielen waren die Kinder aktiv dabei.

Quality of Feedback: Es konnte immer wieder beobachtet werden, dass Kinder gelobt („genau“ / „gut“) oder auch ermutigt wurden, weiterzumachen („Super, noch einen Schritt.“). Dies zeigte sich auch, als Fachpersonen gemeinsam mit dem Kind an etwas spielten oder bauten. Ermutigungen halfen den Kindern offenkundig, an einer Sache zu bleiben. Wenn die Kinder mit den Fachpersonen in Kontakt traten, wurden dem Aus-

tausch neue Informationen hinzugefügt (z.B. Benennung verschiedener Tiere im Buch). Auch konnte beobachtet werden, wie den Kindern geholfen wurde, einen Turm zu bauen oder die Teile richtig zu halten (gemeinsames Arbeiten).

Language Modeling: Am Vormittag konnte beobachtet werden, wie in ganzen Sätzen zu den Kindern gesprochen wurde, um etwa den Wortschatz der Kinder zu erweitern. Auch wurden Wörter, die Kinder sagten, wiederholt, in einem Satz erweitert, Dinge benannt (Schnecke, Schmetterling) und Geräusche dazu gemacht (Kind: „Muh“ – Fachperson: „Wer macht denn Muh? Die Kuh.“). Zudem wurden in Interaktionen Fragen gestellt („Was ist das?“ / „Wie macht das?“). Wechselseitiger Austausch zwischen Kind und Fachperson konnte teils beobachtet werden („Was macht denn der Papi grad?“ „...ist er am Arbeiten? Und was macht er, wenn er dich heute Abend sieht?“ „Hallo“). Während der Beobachtung wurden wiederholt das eigene Handeln und das Handeln des Kindes kommentiert und wiederholt.

Tabelle 10: Werte der Kita B2

	PC	Rev.NC	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita B2	5,25	7	5	5	4,5	3	2	2,75
Durchschnitt	5,35					2,583		

Die Kita B2 liegt bei der **emotional verhaltensbezogenen Unterstützung** im mittleren bis hohen Bereich (5,35). Bei der **aktiven Lernunterstützung** liegt sie im niedrigen bis mittleren Bereich (2,583).

Positive Climate: In der Beobachtungszeit sprachen die Fachpersonen mit ruhiger und angenehmer Stimme. Die Kinder wurden mit Namen angesprochen, was für einen respektvollen und höflichen Umgang spricht. Während Interaktionen befanden sich die Fachpersonen grösstenteils auf Augenhöhe und hielten dann Blickkontakt zu den Kindern. Es herrschte eine freundliche Atmosphäre und die Fachpersonen und die Kinder lächelten öfters. Insgesamt schienen sich die Kinder bei den Fachpersonen wohl zu fühlen, und sie schienen Spass miteinander zu haben.

Negative Climate: Es konnten kleine Auseinandersetzungen zwischen Kindern beobachtet werden. Die Fachpersonen zeigten als Reaktion darauf jedoch keine negativen Emotionsäusserungen, sondern blieben ruhig und bestimmt und konnten so den Kindern erklären, was ihr Verhalten für Konsequenzen nach sich zieht (Zwei Jungen haben einen gebastelten Baum zerrissen).

Teacher Sensitivity: Zu beobachten war, dass die Fachpersonen aufmerksam waren und daher die Bedürfnisse und Probleme der Kinder bemerkten (als Kinder die Kleidung an-

zogen und suchten). Wahrgenommene Emotionen und Handlungen der Kinder wurden akzeptiert, und es wurde auf sie eingegangen. Zudem war zu beobachten, dass die Kinder auf die Fachpersonen zukamen, um Unterstützung und Hilfe einzuholen (Situation Kleidung anziehen). Ausserdem kamen die Kinder auch zu den Fachpersonen, um sich Zuwendung zu holen (Kinder kamen und wollten auf den Schoss / Arm einer Fachperson); dies wurde von den Fachpersonen immer zugelassen. Es ist anzunehmen, dass die Fachpersonen eine sichere Basis für die Kinder darstellen.

Regard for Child Perspectives: Interessen und Bedürfnisse der Kinder wurden stets in die Abläufe aufgenommen, und sie hatten oft die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen („Machen wir erst das und danach das?“ / „Möchtest du mir helfen?“). Die Kinder durften entscheiden, ob sie malen oder in den Gymnastikraum wollten. Die Kinder durften sich Bücher aussuchen, die sie zusammen mit einer Fachperson anschauen wollten. Sie hatten die Wahl, was sie spielen wollten in der Übergangszeit von Aufwachphase zu Sitzkreis. Im Gymnastikraum wurde ihnen die Wahl gelassen, ob sie ein Haus bauen wollten oder nicht. Die Fachpersonen liessen zudem jedem Kind Zeit, um nach dem Mittagsschlaf richtig aufzuwachen und sich anzuziehen. Auch war häufig zu beobachten, dass Kinder in ihrer Selbstständigkeit gefördert wurden: So sollten die Kinder sich so selbstständig wie möglich anziehen. Bücher sollten selbst geholt und wieder aufgeräumt werden. Materialien waren für die Kinder gut zugänglich.

Behavior Guidance: Es war zu beobachten, dass die Fachpersonen die Erwartungen und Regeln deutlich aussprachen, und die Kinder sie dann auch grösstenteils umsetzten („Wir spucken nicht an den Spiegel.“ / „Macht langsam!“) Kinder wurden angewiesen, nicht alle Bücher auf einmal zu bringen, sondern sich eins auszusuchen und den Rest der Bücher wieder aufzuräumen. Es wurde genau erklärt, dass in dem Raum nicht gerannt wird, wenn andere Kinder sich noch umziehen. Die Kinder wurden angewiesen, wo sie im Kreis sitzen sollten, und sie gehorchten.

Wenn die Kinder ermahnt wurden, formulierten die Fachpersonen teils das gewünschte Verhalten („Mach langsam!“/ „Ich möchte, dass du zuhörst.“) und teils das verbotene („Nicht schlagen, er hat stopp gesagt.“). Vereinzelt wurden Kinder gelobt („Sehr gut!“/ „Super!“). Während der Übergangszeit kam es vor, dass einzelne Kinder im Gang standen und nichts zu tun hatten.

Facilitation of Learning and Development: Am Vormittag konnte beobachtet werden, wie Situationen mit Kindern zum Lernen genutzt wurden. So ging eine Fachperson genau auf die Bücher ein, die mit dem Kind angesehen wurden (Erklärung, was ein Kipper ist / Erklärungen der Funktionen eines anderen Fahrzeugs). Auch das Umziehen wurde genutzt, um die Kinder zum Mitdenken zu motivieren („Weisst du noch, wo du die Hose ausgezogen hast?“). Eine weitere Situation im Sitzkreis wurde genutzt, um ein Geräusch, das zu

hören war, mit neuen Informationen zu erklären (Feuerwehr installierte einen Feuermelder, welcher gebraucht wird, wenn es brennt). Wenn solche Lernsituationen geschaffen wurden, waren die Kinder aktiv und interessiert dabei.

Quality of Feedback: Fragen der Kinder wurden stets beantwortet und es wurden zusätzliche Information hinzugefügt (Beim Betrachten der Bücher, wenn ein Kind fragte: „Was ist das?“). Zudem konnte beobachtet werden, dass verbale und physische Hilfestellungen gegeben wurden, wenn dies nötig war („Schau die Hose ist falsch herum“ / konkretes Helfen beim Anziehen). Es wurde auch gelobt, jedoch meist nicht situationsspezifisch, sondern allgemein formuliert („sehr gut“).

Language Modeling: Die Fachpersonen sprachen in der Beobachtungszeit viel und immer in ganzen Sätzen. Sie stellten Fragen, die nicht nur mit einem Wort beantwortet werden konnten, und es fanden einige Gespräche mit Kindern statt (beim Buchanschauen / beim Anziehen / im Sitzkreis). Die Erklärungen waren grösstenteils informativ („Das ist ein Kipper“), teils interaktiv („Warum hat die Schlange keine Augen?“ „Die hat schon zwei Augen, schau hier“). Objekte wurden häufig benannt und wiederholt und dazu wurden noch zusätzliche Erklärungen gegeben. Zudem wurde mit den Kindern gezählt, als sie sich die Aktivität aussuchen durften; dabei wurden unterstützend die Finger hinzugenommen. Ausserdem wurden Handlungen der Kinder und von der Fachperson beschrieben (beim Anziehen).

Tabelle 11: Werte der Kita C

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.NC	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita C	6,25	6,75	5,5	5,75	5,5	4,25	2,75	5,25
Durchschnitt	5,95					4,08		

Kita C liegt bei der emotional verhaltensbezogenen Unterstützung im mittleren bis hohen Bereich (5,95). Bei der aktiven Lernunterstützung liegt sie im mittleren Bereich (4,08).

Positive Climate: Während der gesamten Beobachtung schienen sich die Kinder in der Nähe der Fachpersonen wohl zu fühlen. Die Fachpersonen sprachen mit einer angenehmen Stimme, und die Kinder wurden beim Namen angesprochen. Die Kinder haben zwischendurch die Nähe der Fachpersonen (auf den Schoss, Umarmungen) gesucht und bekommen. Die Fachpersonen wurden als Bezugspersonen akzeptiert. Die Fachpersonen erkundigten sich immer mal wieder nach dem Wohlergehen der Kinder.

Negative Climate: Ausser ein paar Quengeleien zwischen zwei Kindern konnten keine negativen Emotionsäusserungen beobachtet werden. Länger anhaltende Konflikte wur-

den nicht beobachtet.

Teacher Sensitivity: Die Bedürfnisse der Kinder wurden wahrgenommen, und es wurde angemessen darauf reagiert (z.B. wenn Kinder einen Tätigkeitswunsch oder Beitrag hatten). Die Bedürfnisse der Kinder konnten dabei direkt erfüllt werden. Zudem stellten die Fachpersonen Ansprechpartner für die Kinder dar, und die Kinder suchten aktiv die Unterstützung der Fachpersonen (z.B. beim Malen). Weiterhin zeigten die Fachpersonen ein Interesse an den Kindern und erkundigten sich nach ihrem Befinden („Was hast du?“). Zudem waren die Fachpersonen sehr aufmerksam (Wortmeldungen wurden direkt registriert). Insgesamt stellten die Fachpersonen eine sichere Basis dar, bei der die Kinder sich wohlfühlen schienen und Hilfe anfordern konnten, falls nötig.

Regard for Child Perspectives: Die beobachteten Aktivitäten waren weitestgehend von den Fachpersonen gestaltet, wobei die Kinder jedoch einige Wahlmöglichkeit hatten, die Aktivität mitzugestalten (Lied auswählen). Nach dem Morgenkreis konnten die Kinder sich frei bewegen und ihre Aktivitäten selbst bestimmen. Das individuelle Tempo der Kinder wurde dabei durchgehend respektiert. Ihre Selbstständigkeit wurde während der Beobachtung unterstützt (Die Kinder mussten eigenständig ihren Malplatz aufräumen). Selten erklärten die Fachpersonen Sachverhalte, um die Kinder beim Verstehen anderer Sichtweisen zu unterstützen.

Behavior Guidance: Die Kinder schienen sich der Regeln und Erwartungen bewusst zu sein, an die sie die Fachpersonen auch immer wieder konsequent erinnerten (z.B. still sitzen). Dabei wurde ein erwünschtes Verhalten oftmals positiv unterstützt („Super, ihr macht das mega gut!“). Auch wurden Regeln nochmals für die Kinder wiederholt, allerdings während der Beobachtung meist nicht näher erklärt. Falls Kinder ein unerwünschtes Verhalten zeigten, betonte die Fachperson meistens das erwünschte, und nicht das verbotene Verhalten. So konnte die Kinder erfolgreich redirectieren („Setz dich bitte wieder hin“). In der beobachteten Zeit gab es keine längeren Wartezeiten für die Kinder.

Facilitation of Learning and Development: Die Kinder wurden aktiv in Aktivitäten und Routinen eingebunden. Oftmals wurden die Kinder durch Fragen zum Denken und Erkunden angeregt („Was ist das für eine Farbe?“ / „Was gibt die Laterne?“). Beim Morgenkreis wurde das Lernen der Kinder mit einzelnen Informationen gefördert (Farben, Freundschaft). Das Engagement der Kinder wurde berücksichtigt, und die Kinder wurden zur aktiven Teilnahme ermuntert (Jedes Kind durfte eine Karte ziehen, eines durfte das Puzzle selbst kleben). Zudem leiteten die Fachpersonen die Kinder und deren Entwicklung angemessen an und unterstützten die Kinder mit Kommentaren beim Lernen („Dreh es nochmal!“).

Quality of Feedback: Die Kinder erhielten in verschiedenen Situationen Feedback, wobei es grösstenteils generell gehalten wurde („bravo“, „super“, „megagut“), sich ab und an

auch auf konkrete Situationen bezog („Genau, das musst du fest drücken, damit es hält“). Manchmal verstrichen Gelegenheiten, in denen auf Kommentare der Kinder ein längerer Informationsaustausch hätte entstehen können. Über die gesamte Beobachtung hinweg erhielten die Kinder eine angemessene Unterstützung, sowohl durch verbale Hinweise als auch durch physische Hilfestellungen.

Language Modeling: Ein häufiger verbaler Austausch zwischen den Fachpersonen und den Kindern fand während der gesamten Beobachtung statt. Dabei konnten die Kinder sich jederzeit frei äussern. Die Fachpersonen kommentierten die eigene Handlung begleitend und waren in ständigem Austausch mit den Kindern. Allerdings konnten selten längere Gespräche beobachtet werden, obwohl die Fachpersonen häufig offene Fragen stellten und die Kinder zum Sprechen anregten (z.B. „Was gibt die Laterne?“). Auch konnte beobachtet werden, wie häufig Sätze der Kinder wiederholt und Wörter beschrieben wurden, die die Kinder eventuell noch nicht in ihrem Wortschatz besitzen (etwa Farben).

Tabelle 12: Werte der Kita D1

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.NC	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita D1	6,25	7	6,25	6	4,5	5,75	2,25	6
Durchschnitt	6					4,66		

Die Kita D1 liegt also bei der emotional verhaltensbezogenen Unterstützung im hohen Bereich (6). Bei der aktiven Lernunterstützung liegt sie im mittleren Bereich (4,66).

Positive Climate: Während des gesamten Beobachtungszeitraums war eine fröhliche Stimmung unter den Kindern zu beobachten, und sie schienen sich sehr wohl zu fühlen. Es wurde viel gemeinsam gelacht und immer wieder liebevolle Gesten ausgetauscht (an die Hand nehmen, kuscheln). Die Kinder suchten sowohl die Nähe zueinander als auch zu den Erzieherinnen. Es wurde die gesamte Zeit ein respektvoller Umgang miteinander gepflegt. Bei den Gesprächen mit den Kindern befanden sich die Erzieherinnen meist auf Augenhöhe und achteten auf eine freundliche Stimme sowie Blickkontakt.

Negative Climate: Es waren weder zwischen den Erzieherinnen und den Kindern noch unter den Kindern negative Emotionsäusserungen zu beobachten.

Teacher Sensitivity: Die Erzieherinnen bemerkten stets die Bedürfnisse der Kinder und reagierten schnell. Beispielsweise als ein Mädchen mit einem Topf in der Hand zur Erzieherin kam, nahm diese sich direkt Zeit, um dem Kind zu erklären, dass man damit kochen kann. Auch als ein Junge, ohne sich abzumelden, unauffällig den Raum verliess, um auf die Toilette zu gehen, wurde dies direkt bemerkt und Unterstützung angeboten („Lass die

Tür offen und sag, wenn du mich brauchst“). Insgesamt war festzustellen, dass die Erzieherinnen sehr aufmerksam waren und sie jedes Kind, auch wenn sie sich an den verschiedensten Punkten im Raum befanden, zu jedem Zeitpunkt im Blick hatten. Auch größere Streitereien zwischen den Kindern während des Freispiels konnten verhindert werden, indem drohende Konflikte von den Erzieherinnen bereits frühzeitig bemerkt wurden und sie zusammen mit den Kindern nach einer passenden Lösung suchten (beim Spielen mit der Werkbank etwa: „Sie hatte das gerade. Nicht einfach wegnehmen. Gib es zurück und frag, ob du es auch mal haben darfst“). Ausserdem drängte sich der Eindruck auf, dass die Erzieherinnen für alle Kinder eine sichere Basis darstellten. Gab es Probleme, suchten die Kinder direkt die Nähe der Erzieherinnen.

Regard for Child Perspectives: Während dem Grossteil der Beobachtung wurde die Selbstständigkeit der Kinder stark gefördert, vor allem während des Freispiels und des gemeinsamen Aufräumens. Die Kinder durften beispielsweise alleine entscheiden, wo und mit welchen Materialien sie spielen wollten. Dies wurde ermöglicht, indem die Materialien (Bücher, Kochutensilien, Kinderwägen, Werkbank etc.) die komplette Zeit zur freien Verfügung standen. Auch beim Händewaschen wurde die Selbstständigkeit der Kinder gefordert. Positiv ist ausserdem aufgefallen, dass vor allem im Sitzkreis gezielt auf das Tempo einzelner Kinder eingegangen wurde. Jeder durfte die Aktivität im eigenen Tempo vollziehen, was auch bei den Kindern sehr positiv ankam (z. B. Auswahl einer Karte). Schön war ausserdem zu beobachten, wie flexibel die Erzieherinnen sich gegenüber den Spielideen der Kinder gezeigt haben. Nicht nur in Bezug auf die neuen Körperbewegungen beim gemeinsamen Singen, die ein Kind eingeführt hat, sondern auch in Bezug auf das ausgiebige „Telefonieren“ mit einer Säge als Telefon.

Behavior Guidance: Während der gesamten Beobachtung bestand der Eindruck, dass die Kinder die Regeln kannten und wussten, was von ihnen erwartet wird, ohne dass dies jedes Mal kommuniziert werden musste (z.B. im Kreis sitzen bleiben während der gemeinsamen Aktivität, gemeinsames Aufräumen). Wenn das Kommunizieren von Regeln oder Aufforderungen notwendig war, passierte diese stets klar („Ich möchte, dass du sitzen bleibst“/ „Wartest du bitte kurz, bis X auf der Toilette fertig ist“/ „Ich möchte nicht, dass ihr kämpft“). Leider wurde mehr mit Verboten als mit der Unterstützung von positivem Verhalten gearbeitet. Letzteres konnte so gut wie gar nicht beobachtet werden, obwohl es sich in verschiedenen Situationen angeboten hätte (Zählen, Singen, Aufräumen etc.). Problemverhalten wie Warten, Stören oder Umherwandern konnten bei den Kindern nicht beobachtet werden.

Facilitation of Learning and Development: Insgesamt bestand der Eindruck, dass mehr Lernförderung hätte stattfinden können, vor allem im Freispiel. Zwar wurden die Kinder durch die Vielzahl an Materialien stets zum Erkunden angeregt, jedoch wurde dies nur

selten von den Erzieherinnen begleitet und somit wenig zur Vermittlung von Wissen oder zum Lernen genutzt. Auch als die Kinder gemeinsam ein Buch anschauten, wurde die Chance nicht genutzt, dieses durch lehrreiche Erläuterungen zu begleiten. Insgesamt ist zu sagen, dass die Kinder zwar immer aktiv involviert waren; Lernunterstützung von Seiten der Erzieherinnen konnte jedoch kaum beobachtet werden. Auch waren die Erzieherinnen nicht durchgehend ins Spielen der Kinder involviert. Im Gegensatz dazu fand beim Sitzkreis mehr Lernunterstützung statt, indem das Zählen gefordert wurde und die Kinder darüber hinaus immer wieder zum Denken angeregt wurden („Was siehst du auf dem Bild?“ / „Welches Lied ist es?“). Dabei wurden nur teilweise die Gelegenheiten genutzt, Bezüge zum Alltag herzustellen, beispielsweise als das Bild „Sonne“ genauer diskutiert wurde, das aktuelle Wetter dazu besprochen wurde und das Konzept „Nebel“ genauer erläutert wurde.

Quality of Feedback: Auch das Geben von lernunterstützendem Feedback konnte nur selten und ausschliesslich im Sitzkreis beobachtet werden. Beispielsweise als die Erzieherin das Konzept „Nebel“ ausführlicher diskutierte. Auch individuelles Feedback oder Hilfestellungen, welche die Kinder motivieren könnten, an einer Sache zu bleiben und nicht aufzugeben, konnten nur vereinzelt und ebenfalls nur während des Sitzkreises beobachtet werden. So zum Beispiel, als das kleinste Kind es nicht schaffte, eine Karte aus der Kreismitte zu wählen, und die Erzieherin daraufhin die Karten in die Hand nahm und sie somit näher in die Reichweite des Kindes hielt. Auf diese Weise wurde die Aufgabe an den Entwicklungsstand des Mädchens angepasst und physische Hilfestellung gegeben. Es fiel ausserdem auf, dass während dem Grossteil der beobachteten Zeit leider eher unspezifisches Feedback gegeben wurde („gut“) anstelle von lernförderndem, spezifischem Feedback.

Language Modeling: Die Erzieherinnen beschrieben ihre Handlungen nur teilweise mit Worten, und auch das Gesagte der Kinder wurde nur manchmal mit eigenen Worten wiederholt, um das Vokabular der Kinder zu erweitern (z.B. Freispiel). Ausserdem fanden nur selten längere Unterhaltungen mit offenen Fragen statt. Stattdessen dominierten Fragen, welche nur Ein-Wort-Antworten forderten („Was ist das?“ / „Bis zu welcher Zahl willst du zählen?“). Auf diese Weise wurden oftmals Chancen verpasst, bei Gesprächen mehr ins Detail zu gehen und den Sprachgebrauch der Kinder anzuregen. Trotzdem kann man sagen, dass insgesamt viel Sprache im Raum verwendet wurde, jedoch eher von den Kindern ausgehend. Längere Dialoge mit den Erzieherinnen unter Verwendung offener Fragen konnten nur beim Telefonspielen beobachtet werden sowie einmalig beim Freispiel, als gefragt wurde, wie das Kind seinen Urlaub verbracht habe.

Tabelle 13: Werte der Kita D2

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.N C	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita D2	7	7	6,25	4,75	4,25	5	2,5	4,25
Durchschnitt	5,85					3,9166		

Die Kita D2 liegt also bei der **emotional verhaltensbezogenen Unterstützung** im mittleren bis hohen Bereich (5,85). Bei der **aktiven Lernunterstützung** liegt sie im mittleren Bereich (3,9166).

Positive Climate: Im gesamten Beobachtungszeitraum war ein liebevoller Umgang mit den Kindern zu beobachten. Dies spiegelte sich auch in der verbalen Kommunikation wider. Die Erzieherinnen sprachen stets mit einer ruhigen Stimme und hielten immer Blickkontakt mit den Kindern. Auch interagierten sie immer auf Augenhöhe mit den Kindern; im gegebenen Fall knieten sie sich auch zu ihnen auf den Boden. Während allen vier Zyklen erkannte man, dass ein sehr fröhliches Klima herrschte sowie ein respektvoller Umgang miteinander gepflegt wurde („Danke“, „Bitte“). Auch gab es viel körperliche Nähe zu beobachten. Die Kinder kletterten oftmals auf den Schoß der Erzieherinnen und schmiegt sich an sie, oder ihnen wurde liebevoll über den Kopf gestreichelt. Es wurde sehr viel miteinander gelacht. Die Emotionen zwischen Erzieherinnen und Kindern wirkten stets echt und aufeinander abgestimmt. Lachte ein Kind, fing oft auch die Erzieherin an zu lachen. Dies fiel sehr positiv auf.

Negative Climate: Es waren keine negativen Emotionsäusserungen zwischen den Erzieherinnen und den Kindern zu beobachten. Negative Emotionsäusserungen zwischen den Kindern konnten vereinzelt beobachtet werden und wurden stets kompetent und schnell mit Hilfe der Erzieherinnen gelöst, sodass weitere Eskalationen vermieden werden konnten.

Teacher Sensitivity: Die Erzieherinnen bemerkten in der Regel die Bedürfnisse der Kinder sehr schnell und gingen adäquat darauf ein. Als ein Junge während des Freispiels etwas eingeschüchtert und ohne Beschäftigung alleine auf dem Teppich sass, wurde dies direkt von den Erzieherinnen bemerkt und angemessen darauf reagiert. („Auf was hast du denn Lust? Wollen wir noch eine Garage für die Autos bauen?“). Nicht nur Ärger, sondern auch kleinere Verletzungen, Unfug oder drohende Konflikte wurden stets von den Erzieherinnen bemerkt. Insgesamt erschienen die Erzieherinnen als überdurchschnittlich aufmerksam; sie schienen alle Kinder stets im Blick zu haben, auch wenn diese sich an verschiedenen Orten im Raum befanden.

Regard for Child Perspectives: Während dem grössten Teil der Beobachtung zeigten sich die Erzieherinnen sehr flexibel, gingen auf die Wünsche der Kinder ein und überliessen ihnen selbst die Möglichkeit Dinge zu entscheiden, wie beispielsweise etwa im Kreis („Was willst du in den Kreis strecken?“/ „Wollt ihr noch mal?“). Auch während des Freispiels wurde die kindliche Perspektive berücksichtigt. Die Kinder durften selbst wählen, wo, was und mit wem sie spielen wollten, da die Materialien immer zur freien Verfügung standen. Auf diese Weise wurde die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Kinder gefordert. Bei Konflikten wurden das eigenständige Problemlösen und die Perspektivenübernahme der Kinder zwar anfänglich unterstützt, letztlich lösten jedoch die Erzieherinnen meist die Konflikte für die Kinder. Diese Verantwortungsabnahme erschien aus der Aussenperspektive nicht immer als angebracht und wurde auch von den Kindern eher negativ aufgenommen.

Behavior Guidance: Während der gesamten Beobachtung entstand der Eindruck, dass die Kinder die Regeln kennen und wissen, was von ihnen erwartet wird, ohne dass dies jedes Mal kommuniziert werden musste (z.B. im Kreis still sitzen bleiben, mitsingen, nicht die Dinge anderer zerstören etc.). Wenn Regeln oder Aufforderungen notwendig waren, wurden sie stets freundlich formuliert („Bitte räumt eure Puppen auf, bevor ihr zu uns in den Kreis kommt“). Zu loben ist, dass die Erzieherinnen positives Verhalten der Kinder zu Beginn des Freispiels immer wieder verstärkt haben. Die positive Verstärkung nahm jedoch zusehends ab. Ausserdem wurden die Wünsche der Erzieherinnen an die Kinder immer mehr durch Verbote („Ich will nicht, dass du den Turm kaputt machst, den X gerade gebaut hat“) und Drohungen („Wenn du das noch mal machst, nehme ich dir das Auto weg“) ersetzt. Lange Wartezeiten und zielloses Umherlaufen konnte zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

Facilitation of Learning and Development: Im Freispiel konnte zu Beginn immer wieder beobachtet werden, wie die Erzieherinnen mit den Kindern spielten und dabei bewusst das Ziel verfolgten, das Lernen der Kinder zu fördern (z.B. Bauen mit Schienen: rund - gerade). Auch beim Turmbauen entstand der Eindruck, dass die Erzieherinnen im Spiel versuchten, die Feinmotorik der Kinder zu fördern. Leider liess diese intensive Lernförderung mit der Zeit nach. Insgesamt hätten noch mehr Chancen zur Lernförderung genutzt werden können. Positiv ist anzumerken, dass sowohl Kinder als auch Erzieherinnen während des Spielens überdurchschnittlich involviert waren.

Quality of Feedback: Das Geben von lernunterstützendem Feedback wurde vor allem zu Beginn der Beobachtung immer wieder festgestellt (z.B. Die Bemühungen der Kinder beim Turmbauen wurden immer wieder anerkannt, und die Kinder wurden ermutigt, weiterzumachen, auch wenn der Turm immer wieder umfiel). Auch im Kontext des Schienenbaus konnte mehrfach beobachtet werden, wie die Erzieherinnen den Kindern lernförder-

liche Information lieferten und Konzepte genauer erläuterten. Beispielsweise wurde das Konzept „gerade - krumm“ geduldig anhand von Beispielen erklärt. Vor allem im zweiten Zeitraum der Beobachtungen wurden immer weniger Feedbacks gegeben und Chancen übersehen, Kindern physische Hilfestellungen entsprechend ihres Entwicklungsstandes zu liefern (z.B.: Kind baut Turm aus 2 Klötzen, Erzieherin sagt nur: „Ist das schon alles?“, anstatt Unterstützung anzubieten).

Language Modeling: Ab und zu fanden längere Unterhaltungen mit offenen Fragen statt („Was willst du gerne machen?“ / „Was ist passiert?“). Oftmals wurden jedoch die Chancen verpasst, bei Gesprächen mehr ins Detail zu gehen, statt dessen wurden nur Ein-Wort-Antworten erwartet, die das Gespräch beendeten (Beispiel Kreis: „Was ist das?“ – „Ein Kuchen“). Die Erzieherinnen beschrieben ihre Handlungen nur selten mit eigenen Worten. Auch das Gesagte der Kinder wurde nur selten mit eigenen Worten wiederholt und das Vokabular der Kinder dementsprechend nur wenig erweitert. Dennoch wurde im Raum viel Sprache genutzt, auch wenn nur selten der Eindruck entstand, dass Sprache zur Förderung der Entwicklung der Kinder eingesetzt wurde.

Tabelle 14: Werte der Kita E1

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.N C	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita E1	3,5	6	3,25	5,75	3,75	3,25	2	3,5
Durchschnitt	4,45					2,9166		

Die E1 liegt also bei der emotional verhaltensbezogenen Unterstützung im mittleren Bereich (4,45). Bei der aktiven Lernunterstützung liegt sie im niedrigeren bis mittleren Bereich (2,9166).

Positive Climate: Es war eine sehr durchwachsene Stimmung zu beobachten. Einzelne Kinder schienen sich teilweise sehr unwohl zu fühlen und weinten immer wieder. Sie suchten oft nach der Nähe der Fachpersonen. Die Fachpersonen hingegen suchten nur teilweise die Nähe zu den Kindern und auch nur zu einzelnen. Ein respektvoller Umgang war dennoch die meiste Zeit zu erkennen: So unterhielten sich die Erzieherinnen mit den Kindern und streichelten ihnen liebevoll über den Kopf, stupsten freundlich ihre Nase oder nahmen sie in den Arm. Letzteres galt jedoch auch nur für den Kontakt mit einzelnen Kindern und kann nicht verallgemeinert werden. Teilweise wurde sich auch von den Kindern abgewandt, wenn diese immer wieder nach der Nähe der Erzieherinnen suchten. Die Stimmen der Erzieherinnen waren grösstenteils freundlich. Die Beziehung unter den Kin-

dern schienen trotz kleineren Streitereien recht gut (sie halfen sich gegenseitig beim Suchen nach der Flasche, trösteten sich, schubsten sich auf der Schaukel gegenseitig an).

Negative Climate: Es gab in jedem Zyklus Konflikte zwischen den Kindern zu beobachten (schubsen, schlagen etc), jedoch waren diese meist nur von kurzer Dauer. Diese negativen Emotionsäusserungen beschränkten sich vorwiegend auf die Interaktionen zwischen den Kindern. Zwischen den Erzieherinnen und Kindern konnten nur selten negative Emotionsäusserungen beobachtet werden.

Teacher Sensitivity: Die Erzieherinnen bemerkten nur teilweise die Bedürfnisse der Kinder (z.B. Suche nach Hilfe beim Besteigen der Rutsche). Oftmals wurden die Bedürfnisse der Kinder übersehen oder nicht darauf reagiert (Kind sitzt auf der Wiese und weint, und niemand reagiert / Kind sitzt auf der Bank und wartet auf Hilfe, die Erzieherin läuft einfach vorbei / Kind liegt im Kinderwagen, wacht auf und versucht aufzustehen, niemand bemerkt es oder hilft ihm). Teilweise reagierten die Erzieherinnen auf Kinder, die immer wieder nach Aufmerksamkeit suchten, genervt oder ignorierten diese (z.B.: Kind mit Heimweh und Verletzung). Auch wurde jenen Kindern nicht geholfen, sich in die Gruppe zu integrieren, obwohl sie ihre Schwierigkeiten offen zeigten. Auch Streitereien zwischen Kindern wurden teilweise erst recht spät bemerkt (Streit um Spielsache, die beide haben wollen). Des Weiteren entstand der Eindruck, dass traurige Kinder in ihren Emotionen gelegentlich nicht ganz ernst genommen wurden (z.B.: „Jaja heute ist alles ganz, ganz schlimm, gell?“) Nichtsdestotrotz entstand insgesamt der Eindruck, dass die Erzieherinnen trotz der geringen Aufmerksamkeit, welche sie den Kindern entgegenbrachten, in der Mehrzahl der Situationen und für die meisten Kinder als sichere Basis fungierten.

Regard for Child Perspectives: Während der gesamten Beobachtung wurde die Selbstständigkeit der Kinder stark gefördert, indem sie alleine spielen durften und dabei jeweils selbst entscheiden konnten, wo und mit welchen Spielsachen. Leider wurden Streitereien zwischen den Kindern nie wirklich geklärt und somit die Chance zur Förderung der Perspektivenübernahme meist übersehen.

Behavior Guidance: Während der gesamten Beobachtung drängte sich der Eindruck auf, dass die Kinder die Regeln kannten und wussten, was von ihnen erwartet wird, ohne dass dies jedes Mal kommuniziert werden musste (z.B. Beim Spielen im Garten in Sichtweite bleiben und aufeinander Rücksicht nehmen). Wenn das Kommunizieren von Regeln notwendig war, wurden diese stets klar formuliert (z.B. „Legst du die Stöcke bitte runter, wenn du kletterst“). Positive Verstärkung durch Lob konnte nur im Einzelfall beobachtet werden („Du musst rutschen, sonst können wir nicht“ – Kind rutscht – „Das hast du super gemacht, danke!“). Problemverhalten wie Warten oder Umherwandern konnte über den kompletten Zeitraum bei einzelnen Kindern beobachtet werden.

Facilitation of Learning and Development: Es hätte mehr Lernförderung stattfinden kön-

nen. Zwar wurden die Kinder durch die Vielzahl an Materialien stets zum Erkunden ange-
regt und die Kreativität gefördert, jedoch wurde dies nur selten (z.B. Stöcke suchen) von
den Erzieherinnen begleitet und somit zur Vermittlung von Wissen und zum Lernen ge-
nutzt. Insgesamt entstand der Eindruck, dass der Grossteil der Kinder und Erzieherinnen
zwar aktiv involviert war (z.B. Rutschen), das gemeinsame Spielen jedoch nicht zur Lern-
förderung eingesetzt wurde. Auch waren nicht alle Erzieherinnen immer in das Spielen
involviert, obwohl dies erforderlich schien. Das lag offenkundig auch daran, dass die Er-
zieherinnen teilweise anderweitig beschäftigt waren (Weihnachtsdekoration, Bearbeiten
eines Ordners etc.).

Quality of Feedback: Das Geben von lernunterstützendem Feedback wurde so gut wie
nicht festgestellt. Lediglich im Zusammenhang mit dem Suchen nach Stöcken (dick/dünn)
und der Frage eines Mädchens nach den Ohrringen („Was ist das? Babys auch?“ – „Alle
waren mal Babys“) wurden Konzepte genauer erläutert. Ansonsten blieben solche Chan-
cen oft ungenutzt, und auch wurden keine tiefergehenden Fragen gestellt, die das Ver-
ständnis der Kinder hätten erweitern können. Auch individuelles Feedback oder Hilfestel-
lungen, die Kinder hätten motivieren können, an einer Sache zu bleiben und nicht aufzu-
geben, konnten nur selten beobachtet werden (Beobachtet bei: Besteigen der Rutsche;
beispielsweise nicht beobachtet bei: Suchen der eigenen Flasche / Erkennen des Bildes).

Language Modeling: Die Erzieherinnen beschrieben ihre Handlungen nur selten mit Wor-
ten, und auch das Gesagte der Kinder wurde nur manchmal mit eigenen Worten wieder-
holt, um das Vokabular der Kinder zu erweitern (z.B. Freispiel). Ausserdem fanden kaum
längere Unterhaltungen mit offenen Fragen statt. Hierbei zeigen sich die Erzieherinnen
dafür meist recht interessiert an den Antworten der Kinder. Manchmal konnte jedoch auch
beobachtet werden, dass Erzieherinnen eine Frage gestellt hatten, aber statt die Antwort
abzuwarten, sie schon ein anderes Gespräch mit einer anderen Erzieherin oder einem
anderen Kind begonnen haben. Des Weiteren wurden oftmals Chancen verpasst, bei Ge-
sprächen mehr ins Detail zu gehen, statt dessen wurden nur Ein-Wort-Antworten erwartet
und das Gespräch wurde danach beendet. („Für wen ist das?“ – „Mami“). Insgesamt kann
man sagen, dass zwischen den Kindern viel Sprache verwendet wurde, jedoch von Seiten
der Erzieherinnen wenig aktive Kommunikationsförderung stattgefunden hat.

Tabelle 15: Werte der Kita E2

Emotional verhaltensbezogene Unterstützung						aktive Lernunterstützung		
	PC	Rev.NC	TS	RCP	BG	FLD	QF	LM
Kita E2	3,5	5,5	2,75	4,75	3,25	1,75	1	3,25
Durchschnitt	3,95					2		

Die Kita E2 liegt bei der **emotional verhaltensbezogenen Unterstützung** im mittleren Bereich (3,95). Bei der **aktiven Lernunterstützung** liegt sie im niedrigeren Bereich (2).

Positive Climate: Es war eine sehr unterschiedliche Stimmung bei den einzelnen Kindern zu beobachten. Während ein paar Kinder den Eindruck machten, sich sehr wohl zu fühlen, gab es auch eine Vielzahl an Kindern, die sehr unglücklich schienen. Es gab keinen Zeitpunkt während dieser Beobachtung, an dem nicht mindestens ein Kind stark weinte. Auch die Interaktionen zwischen den Kindern waren schwierig. Es wurde viel gestritten. Die Erzieherinnen pflegten die meiste Zeit einen respektvollen Umgang mit den Kindern, kommunizierten stets auf Augenhöhe und achteten auf eine liebevolle Stimme. Auch wurden immer wieder liebevolle Gesten ausgetauscht (über Kopf streicheln, an die Brust kuscheln, auf Schoss setzen etc.).

Negative Climate: Es waren immer wieder negative Emotionsäusserungen zwischen den Kindern zu beobachten, vor allem während des Freispiels. Auch gab es negative Emotionsäusserungen von Seiten der Erzieherinnen, als ein Kind ein anderes leicht mit einem Baustein oder ähnlichem gehauen hat. Sie schrie das Kind an („Nein“) und zog es weg.

Teacher Sensitivity: Während dem Essen bemerkten die Erzieherinnen die Bedürfnisse der Kinder meist recht schnell und gingen adäquat darauf ein, beispielsweise als sich ein kleines Kind an einer Banane verschluckt hatte. Dies war jedoch nicht immer der Fall. Einem Jungen mit Heimweh und Schmerzen wurde nur entgegnet, er solle endlich auf seinem Stuhl sitzen bleiben. Während des Freispiels entstand der Eindruck, dass es vom Kind abhing, ob die Erzieherinnen auf seine Bedürfnisse liebevoll reagierten (Kind durfte sich ankuseln) oder nicht. Es schien, als ob die Erzieherinnen ihre Aufmerksamkeit lieber unkomplizierten Kindern schenkten, (z.B.: Haare machen etc.) als Kindern mit Problemen, die sich schwer taten sich selbstständig zu beschäftigen oder sich zu integrieren. Positiv anzumerken ist, dass die Erzieherinnen über den gesamten Beobachtungszeitraum und für alle Kinder als sichere Basis fungierten (Kinder suchten bei Problemen die Nähe der Erzieherinnen, auch wenn diese teilweise nicht erwidert worden ist).

Regard for Child Perspectives: Während der gesamten Beobachtung wurde die Selbstständigkeit der Kinder stark gefördert, indem sie alleine spielen durften und dabei jeweils selbst entscheiden konnten, wo und mit welchem Material. Das Material stand ihnen zu jeder Zeit zur freien Verfügung. Als ein Kind die Erzieherin bat, der Puppe die Jacke anzuziehen, gab die Erzieherin die Aufgabe an das Kind zurück und stand unterstützend zur Seite. Auf diese Weise förderte sie die Selbstständigkeit des Kindes. Auch bei Streitereien wurden die Kinder selbst in die Verantwortung genommen und zur Perspektivenübernahme angeregt.

Behavior Guidance: Während der gesamten Beobachtung bestand der Eindruck, dass die

Kinder die Regeln kannten und wussten, was von ihnen erwartet wird, ohne dass dies jedes Mal kommuniziert werden musste (z.B. Beim Spielen aufeinander Rücksicht nehmen / beim Essen sitzen bleiben). Wenn das Kommunizieren von Regeln notwendig war, wurden diese stets klar formuliert. (z.B. „Ich möchte, dass du da runter kommst“). Positive Verstärkung durch Lob konnte nur im Einzelfall während des Freispiels beobachtet werden („Super singst du, toll!“). Während des gemeinsamen Essens wurde eher mit Verboten und negativen Formulierungen gearbeitet („Nein, hör auf, du hattest schon!“ / „Ich möchte nicht, dass du den Keks zerbrichst“). Problemverhalten wie Warten oder Umherwandern konnten immer wieder beobachtet werden.

Facilitation of Learning and Development: Insgesamt hätte viel mehr Lernförderung stattfinden können, vor allem während des Freispiels. Zwar wurden die Kinder durch die Vielzahl an Materialien stets zum Erkunden angeregt, jedoch wurde dies nie von den Erzieherinnen begleitet und somit auch nicht zur Wissensvermittlung genutzt. Insgesamt entstand der Eindruck, dass viele Kinder nicht aktiv involviert waren und auch die Erzieherinnen Schwierigkeiten hatten, alle Kinder mit einzubeziehen. Ausnahme: Das gemeinsame Singen, was von den Kindern gerne angenommen worden ist und die meisten Kinder zum Mitsingen angeregt hat.

Quality of Feedback: Das Geben von lernunterstützendem Feedback konnte nicht beobachtet werden. Oftmals blieben Chancen ungenutzt, Konzepte genauer zu erläutern. Auch individuelle Hilfestellungen, die Kinder motivieren könnten, an einer Sache dran zu bleiben und nicht aufzugeben, konnten nicht beobachtet werden.

Language Modeling: Die Erzieherinnen beschrieben ihre Handlungen nur selten mit Worten, und auch das Gesagte der Kinder wurde nur manchmal mit eigenen Worten wiederholt, um das Vokabular der Kinder zu erweitern. Demgegenüber ist positiv aufgefallen, dass während des gemeinsamen Essens oftmals längere Unterhaltungen mit offenen Fragen stattfanden. Hierbei zeigten sich die Erzieherinnen meist recht interessiert an den Antworten der Kinder (z.B.: „Warum darfst du keinen Zucker essen?“). Auch wurde der Gebrauch des Wörtchens „Bitte“ während des Essens gezielt gefördert („Bitte mehr“ und „Bitte helfen“). Auch während des Freispiels fanden ab und zu offene Fragen statt (z.B. „Das Baby hat mich gehauen“ – „Oh, Was hast du ihm dann gesagt?“). Jedoch hatte man den Eindruck, dass während des Freispiels zwar viel Sprache verwendet wurde, jedoch von Seiten der Erzieherinnen wenig gezielte Kommunikationsförderung stattfand.

Tabelle 16: Kitas geordnet nach absteigenden Werten

	Emotional verhaltensbezogene Unterstützung	Aktive Lernunterstützung	Durchschnitt beider Bereiche
1	Kita D1 (6)	Kita D1 (4.66)	Kita D1 (5.33)
2	Kita C (5.95)	Kita C (4.08)	Kita C (5.02)
3	Kita D2 (5.85)	Kita D2 (3.92)	Kita D2 (4.88)
4	Kita A1 (5.6)	Kita A2 (3.08)	Kita A1 (4.3)
5	Kita A2 und B2 (5.35)	Kita A1 (3.0)	Kita A2 (4.22)
6		Kita E1 (2.92)	Kita B2 (3.97)
7	Kita B1 (5.3)	Kita B2 (2.58)	Kita B1 (3.858)
8	Kita E1 (4.45)	Kita B1 (2.42)	Kita E1 (3.683)
9	Kita E2 (3.95)	Kita E2 (2.0)	Kita E2 (2.98)

Bei den Auswertungen der CLASS-Beobachtungsbögen fiel auf, dass alle Kitas im Bereich der emotional, verhaltensbezogenen Unterstützung besser abschnitten als im Bereich der aktiven Lernunterstützung. Die besuchten Kitas erreichten durchschnittlich beim emotionalen Bereich das mittlere-hohe Niveau und im kognitiven Bereich das niedrige-mittlere Niveau. Dies widerspiegelt auch die Ergebnisse der Beobachtungsstudie von Perren, Frei und Herrmann (2015), bei welcher ebenfalls „die beobachteten Fachpersonen höhere Werte im Bereich *emotionale und verhaltensbezogene Unterstützung* als im Bereich *aktive Lernunterstützung* zeigten“ (S.3). Im Allgemeinen bedeutet dies, dass die Fachpersonen das Lernen der Kinder noch zu wenig unterstützen. Es finden zu wenige Aktivitäten statt, in welchen das Lernen gezielt gefördert wird. Auch die Anregung der kindlichen Sprachentwicklung und das Feedbackgeben auf kindliche Äusserungen findet laut den CLASS-Auswertungen noch zu selten statt. Dies ist jedoch ein wichtiger Punkt, denn Interaktionen zwischen Fachperson und Kind sind die Schlüsselmechanismen, anhand welchen das Lernen in den frühen Jahren unterstützt wird (vgl. La Paro, Hamre, Pianta, 2012, S.5). Bei der emotionalen, verhaltensbezogenen Unterstützung schnitten alle Kitas mittelmässig bis gut ab. Dies als guter Ausgangspunkt, denn Lernen (Bereich der aktiven Lernunterstützung) kann nur dann stattfinden, wenn die Kinder sich wohl und ernst genommen fühlen, ein respektvoller Umgang gepflegt wird und ein fröhliches Klima herrscht. Dafür muss also der Bereich der emotionalen, verhaltensbezogenen Unterstützung abgedeckt sein.

5.2.2 Schlussfolgerungen in Bezug auf ZEPPELIN

Anhand dieser Ergebnisse lassen sich kaum Folgerungen für die betroffenen ZEPPELIN-

Kinder ableiten. Problematisch einerseits, da nur von fünf Kitas die Qualität erfasst werden konnte. Andererseits sind allfällige Zusammenhänge zwischen der kindlichen Entwicklung und dessen Besuch in einer (qualitativ hochstehenden) Kita erst zu einem späteren Zeitpunkt feststellbar.

Vage kann man behaupten, dass alle Kinder beim Bereich der Lernunterstützung in ihrer Kita zu wenig Förderung erhalten. Dies gilt besonders für die Kinder derjenigen Kitas, welche einen Wert unter 3 in diesem Bereich erzielten. Diese zwei Kitas schnitten auch bei der Gesamtauswertung von beiden Bereichen am schlechtesten ab.

Tabelle 17: Kitas mit eher tiefen Qualitätswerten und betroffene CaseNet-Nr.

Kitas und Wert der Lernunterstützung	Betroffene CaseNet Nummern
Kita E2 (2) und E1 (2,9166)	475
Kita B1 (2,416) und B2 (2,583)	683

Im Bereich der emotionalen, verhaltensbezogenen Unterstützung befinden sich alle Kitas in einem genügenden Bereich, weshalb ein negativer Einfluss auf die Entwicklung der Kinder ausgeschlossen werden kann. Besonders zu erwähnen sind noch diejenigen Kitas, welche in der Gesamtauswertung einen hohen Wert erzielten und dementsprechend als qualitativ hoch eingestuft werden können. Es sollen hier die besten drei nochmals aufgelistet werden:

Tabelle 18: Kitas mit eher hohen Qualitätswerten und betroffene CaseNet-Nr.

Kitas und CLASS Wert	Betroffene CaseNet Nummern
Kita D1 (Wert von 5,33) und Kita D2 (4,8833)	186, 442
Kita C (5,015)	629, 026, 508, 017, 021, 446
Kita A1 (4,3) und Kita A2 (4,2165)	067

6 Beantwortung der Fragestellungen

Welchen Einfluss hat die frühkindliche Bildung auf den Schulerfolg, und was kann sie zum Ausgleich ungleicher Bildungschancen beitragen?

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welchen Einfluss die frühkindliche Bildung auf den Schulerfolg hat und inwieweit es möglich ist, ungleiche Bildungschancen mit frühkindlicher Bildung auszugleichen. Unter verschiedenen Aspekten, die in dieser Arbeit erörtert wurden, scheint es offensichtlich, dass eine vorschulische frühkindliche Bildung massgeblich dazu beitragen kann, frühzeitig schulischen Lern- und Verhaltensschwierigkeiten vorzubeugen und langfristig internalisierende und externalisierende Entwicklungsrisiken zu minimieren. Nach Stamm (2008) „existiert ein beachtlicher Forschungskorpus, welcher kurz- und- wenngleich weniger ausgeprägt- auch langfristige förderliche Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung nachweist, die sich insbesondere in besseren Schulleistungen, höherem Schulengagement sowie reduzierter Schuldistanz und vermehrten Bildungsabschlüssen äussert“ (S.12). Sie erwähnt zu Recht, dass nicht klar ist, ob die Auswirkungen auf alle Kinder zutreffen. Aus der Forschung ist aber klar ersichtlich, dass vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien besonders davon profitieren. Trotzdem soll nach Stamm (2008) nicht übersehen werden, dass die Forschung zu den Effekten frühkindlicher Bildungsprogrammen nicht nur positive Ergebnisse liefert. Einige Studien attestieren frühkindlichen Bildungsprogrammen eine gewisse Wirkungslosigkeit (S.12). Lanfranchi und Sempert (2012) betonen vor allem kurzfristige positive Effekte auf die kognitive, sprachliche und soziale Entwicklung, welche mittels familienergänzender Einrichtungen der Kinderbetreuung nachgewiesen werden können. Ebenfalls wie Stamm (2008) sagen sie aus, dass den hauptsächlichen Nutzen Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien tragen. Dies aus dem Grund, dass die Kinder in Kindertagesstätten ein vielfältigeres und breiteres Anregungsniveau erfahren können, als dies in der Regel zu Hause möglich wäre. Aufgrund der Follow-Up-Studie von Lanfranchi und Sempert (2012) begründen sie die ungesicherten langfristigen Effekte zum einen damit, dass Familienvariablen wie Bildungsstand und Bildungsaspiration der Eltern eine wichtigere Rolle spielen als die Faktoren einer institutionellen Betreuung. Zum anderen, dass die Qualität der Einrichtungen, die Qualifikation des Personals und der Intensität der Betreuung bezüglich langfristiger Wirksamkeit eine wichtige Rolle spielen, welche in der Studie aber nicht kontrolliert werden konnten. Sie schliessen deshalb daraus, dass:

- sozial benachteiligte Eltern von Beginn an aktiv einbezogen und unterstützt werden müssen,
- die Qualität der frühpädagogischen Angebote sowie Professionalität des Personals hoch sein muss,
- die Intensität der frühpädagogischen Angebote sollte fallbezogen reguliert werden, die Unterstützung sollte nicht ausschliesslich ein punktuelles Angebot sein, sondern Anschlussprogramme bieten, welche das Kind und seine Eltern auch in der weiteren Schulzeit unterstützt (S.156f).

Welche zusätzlichen Treatments sind aus der Falldokumentation der Elterntainerinnen herauszulesen, und wie können die Daten übersichtlich dargestellt werden?

Die Elterntainerinnen dokumentierten im CaseNet die Anschlusslösungen an das PAT-Elternprogramm. Alle zusätzlichen Treatments im Bereich Förderung (z.B. Vermittlung von Lernanregungen oder Bildungsorte), welche neben „PAT- Mit Eltern lernen“ einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kinder haben können, wurden aufgelistet. Aufgrund dieser Daten wurden folgende Kategorien definiert:

- Kindertagesstätte
- Tagesfamilie
- Betreuung durch Verwandte
- Kinderhütendienst
- Erziehungsberatung
- Mütter-Väter-Beratung
- Elternbildung
- Psychotherapie
- Logopädie
- Heilpädagogische Früherziehung
- Spielgruppe
- Bibliothek/Ludothek
- Unterstützung im Alltag
- Mutter-Kind-Aktivität

Im Anhang 11.2 ist eine Liste zu finden, in welcher chronologisch nach CaseNet-Nummern dargestellt ist, welches Kind welche alternativen Treatments in Anspruch genommen hat. Ausserdem wurden, falls im CaseNet erfasst, der Zeitraum und die Intensität (Anzahl Halbtage pro Woche) des Alternativtreatments angegeben. In einer weiteren Liste (Anhang 11.1) sind die CaseNet-Nummern den alternativen Treatments zugeordnet. Somit entsteht eine Übersicht, welches Treatment von welchen Kindern genutzt wurde.

Welche Methode eignet sich, um die Qualität von Kindertagesstätten möglichst effizient und aussagekräftig zu erfassen?

Im Rahmen dieser Arbeit war es zentral, ein Erfassungsinstrument zu finden, welches in einer kurzen Zeitspanne durchgeführt werden konnte. Da die Datenerfassungen aus dem CaseNet mehr Zeit als gedacht beanspruchte, konnte mit der Qualitätserfassung erst Ende November begonnen werden. Eine Variante, welche dann in Betracht gezogen wurde, war das Erstellen eines eigenen Fragekatalogs, mit welchem die Krippenleiterinnen hätten interviewt werden können. Nach Absprache mit einer Fachperson der Krippenaufsicht wurde diese Idee jedoch schnell wieder verworfen. Es bestanden Zweifel, ob die Krippenleiterinnen positiv reagieren würden, wenn drei ungeschulte Studentinnen anhand eines eigenen Fragebogens die Qualität ihrer Kita einschätzen wollten.

Unsere Wahl fiel auf das CLASS-Beobachtungsinstrument. Das Instrument erfasst die Interaktionsqualität zwischen Fachkraft und Kind, was wiederum unseren theoretischen Ansatz untermauert. Die Interaktion wird immer aus Sicht der Kinder beschrieben und ausgewertet. Dies widerspiegelt die kindorientierte Sicht, wie sie auch in der Schweiz, beispielsweise beim Orientierungsrahmen von Seiler & Simoni (2012), im Zentrum steht. Zudem werden zwei Domänen auf einmal erfasst: den kognitiven und den emotionalen Bereich. Es kann also im Anschluss eine Einschätzung zu jeder Domäne gemacht werden. Die Beobachtung ist innerhalb von rund zwei Stunden durchführbar, was für den knappen Zeitrahmen positiv ausfiel. Die anschließende Auswertung (Übertragung und Zusammenrechnen der erhaltenen Werte) benötigt nicht mehr als weitere 15 bis 20 Minuten. Dieses Beobachtungsinstrument hätte es ermöglicht, innerhalb einiger Wochen alle Kitas zu besuchen und mit der Auswertung der Ergebnisse beginnen zu können. Im Weiteren ist das CLASS-Instrument im Gegensatz zu einem selbst gestalteten Fragekatalog empirisch belegt. „Das Beobachtungsverfahren CLASS toddler wurde in 35 Bildungs- und Betreuungsinstitutionen in der Schweiz einmalig eingesetzt (13 Kitagruppen, 16 Spielgruppen und 6 Tagesfamilien). Die Ergebnisse zeigen, dass das CLASS toddler in verschiedenartigen Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen angewendet werden kann“ (Perren, Frei & Herrmann, 2015, S.3).

7 Schlusswort

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengetragen. Die Arbeit wird im Hinblick auf das Vorgehen, die Methode und die Zielerreichung kritisch reflektiert. Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit war es, zu erfassen, welche familienergänzenden Angebote die Familien aus der Interventionsgruppe des Projekts ZEPPELIN 0-3 in Anspruch genommen haben. Des Weiteren sollte am Beispiel der Kindertagestätten gezeigt werden, wie die Qualität eines dieser ergänzenden Angebote im zeitlich begrenzten Rahmen der Masterarbeit gemessen werden könnte.

Die Erfassung der zusätzlichen Treatments ergab, dass von den ZEPPELIN-Familien folgende Angebote am meisten genutzt wurden: Spielgruppe (45.4 Prozent), Kita (33.6 Prozent), Elternbildung (34.5 Prozent) und Erziehungsberatung (19.3 Prozent). Eher wenig genutzt wurden spezifische Therapien. Der Vergleich mit der schweizweiten Nutzung von familienergänzender Betreuung ergab, dass die ZEPPELIN-Familien mit einem Anteil von 37.8 Prozent institutionell betreuten Kindern ziemlich genau dem schweizerischen Durchschnitt (38.8 Prozent) entsprechen. ZEPPELIN-Kinder häufiger institutionell betreut werden (53.6 Prozent) – im Gegensatz zur durchschnittlichen Nutzung in der Schweiz (38.8 Prozent). Wohingegen der Prozentsatz der nicht-institutionell betreuten Kinder aus den ZEPPELIN-Familien viel kleiner ausfiel (3.4 Prozent) als bei der Gesamtbevölkerung (53.6 Prozent).

Es war leider nicht möglich mit den vorhandenen Daten aus dem CaseNet genaue Aussagen darüber zu machen, ob die zusätzlichen Treatments während oder nach Abschluss der PAT-Durchführung eingeleitet wurden und wie lange sie dauerten. Dazu müssten die Daten des Beginns der zusätzlichen Treatments (Anhang 11.2) mit denjenigen des PAT-Programmabschlusses der einzelnen Familien verglichen werden. Dies könnte in einer zukünftigen, anderen Masterarbeit eruiert werden, wenn möglich mit den Daten des Abschlusses der zusätzlichen Treatments.

Im geplanten Zeitraum konnte die Qualität bei deutlich weniger Kitas als geplant erhoben werden. Ein Grund dafür war, dass mit der Erfassung der familienergänzenden Angebote erst spät begonnen werden konnte, da anfangs nur unvollständige Daten vorhanden waren. Diese Verzögerung führte dazu, dass wenig Zeit für die Akquirierung der Kitas blieb. Die Erhebungen mussten innerhalb von einem Monat durchgeführt werden, was die Terminfindung erschwerte. Ein weiterer Grund für die niedrige Teilnehmerzahl an der Qualitätserhebung war eine eher skeptische Haltung der Krippenleiterinnen. Viele nannten als Grund für ihre Absage, dass eine Beobachtung von Fremden für die Kinder zu viel Unruhe

bedeuten würde. Andere befürchteten einen zu grossen Aufwand. Schliesslich konnten nur fünf von achtzehn Kitas für eine Spezialerhebung gewonnen werden.

Für die Erhebung der Interaktionsqualität zwischen Kind und Fachperson wurde das Beobachtungsinstrument CLASS toddler (La Paro, Hamre & Pianta, 2012) genutzt. Es eignete sich am besten für diese Arbeit, da es mit seinem Fokus auf die Interaktion dem PPCT-Modell von Bronfenbrenner und Morris (2006) entspricht, an welches auch die Konzeption von ZEPPELIN angelehnt ist. Ein weiterer Vorteil von CLASS toddler ist, dass es wenig Zeit zur Durchführung und Analyse der Daten beanspruchte, was unserem engen Zeitrahmen entsprach. Da es nur von geschultem Personal angewandt werden darf, haben drei Studentinnen von der Universität Konstanz diesen Teil unserer Arbeit übernommen. Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse, dass alle Kitas im Bereich der emotionalen, verhaltensbezogenen Unterstützung bessere Leistungen zeigten als im Bereich der aktiven Lernunterstützung. Im Durchschnitt erreichten die Kitas im emotionalen Bereich das mittlere bis hohe Niveau und im kognitiven Bereich das niedrige bis mittlere Niveau. Daraus können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:

- Da die Kitas im Bereich der emotionalen, verhaltensbezogenen Unterstützung relativ gut abschnitten, sind die wichtigsten Voraussetzungen für das Lernen gegeben. Dies kann nur stattfinden, wenn sich die Kinder in der Kita wohl und ernst genommen fühlen.
- Das Lernen könnte aber in allen Kitas gezielter durch die aktive Lernunterstützung gefördert werden. Es finden zu wenig Aktivitäten statt, in welchen das Lernen bewusst im Zentrum steht. Auch wird kindliche Sprachentwicklung der Kinder zu wenig angeregt.

Der Einsatz von CLASS toddler für die Qualitätserhebung der Krippen hat sich bewährt, da die Durchführung wie auch die Auswertung wenig Zeit in Anspruch nimmt und aussagekräftige Werte einen Vergleich ermöglichen. Für ein anderes Mal wäre es sicher sinnvoll, die allfälligen Verfasser oder Verfasserinnen würden über die Kompetenz der Durchführung verfügen, um die Ergebnisse besser interpretieren und beschreiben zu können.

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen und mit dem Projekt ZEPPELIN 0-3 war für uns eine spannende Erfahrung. Aus der Literaturanalyse ist zu erkennen, dass eine vorschulische, familienergänzende Betreuung massgeblich dazu beitragen kann, dass frühzeitig schulischen Lernschwierigkeiten vorgebeugt werden kann. Aus der Forschung ist ersichtlich, dass vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien und aus Familien mit Migrationshintergrund von institutionellen Betreuungsformen profitieren können. Dabei ist es wichtig, die Eltern von Beginn an aktiv miteinzubeziehen und sie auch später, während der Schulzeit der Kinder, zu unterstützen. Um die Erhöhung der Chancengerechtigkeit voranzutreiben, wäre eine Kostenbeteiligung an vorschulischen

Betreuungsangeboten für sozial benachteiligte Familien wünschenswert. Der gesellschaftliche Nutzen der vorschulischen Betreuung und Förderung soll abschliessend noch einmal betont werden. Die Verfasserinnen sind der Überzeugung, dass eine vorschulische Investition im Bereich der Volkswirtschaft die Sozialleistungen zu verringern und die Standortattraktivität der Ortschaft aufzuwerten vermag. Im Weiteren kann sie im pädagogischen Bereich zur Integration und Sozialisation beitragen.

Die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, fliessen in unseren Berufsalltag der schulischen Heilpädagogik mit ein. Vor allem durch den systemischen Ansatz nach Bronfenbrenner (1981) haben wir einen neuen Blick auf das Schulsystem in der Schweiz gewonnen. Wir werden die Familie als Bildungsort bewusster in unsere Förderung einbeziehen und versuchen, die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule zu stärken. Auch die Vermittlung von Kontakten bezüglich familienergänzender Angebote kann für Familien unterstützend sein. Deshalb möchten wir informiert sein, welche Angebote aktuell in der Gemeinde bestehen. Zuletzt hat uns diese Arbeit geholfen, Familien in ihren spezifischen Lebenslagen besser zu verstehen und anzuerkennen.

8 Literaturliste

- Allemann-Ghionda, C. (1999). *Schule, Bildung und Pluralität. Sechs Fallstudien im europäischen Vergleich*. Bern: Lang.
- Amt für Jugend und Berufsberatung (2015). *Kinder & Jugendhilfe*. Zugriff am 21.12.2015 unter http://www.ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/kinder_jugendhilfe.html
- Anders, Y. (2013). Stichwort: Auswirkung frühkindlicher institutioneller Betreuung und Bildung. In: *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 16, 37-375.
- Asyl-Organisation Zürich (2015). *Freiwilligenarbeit TransFair*. Zugriff am 21.12.2015 unter <https://www.stadt-zuerich.ch/content/aoz/de/index/integration/transfair/angebot.html>
- Becker, R. & Jäpel, F. & Beck, M. (2011). *Statistische und institutionelle Diskriminierung von Migranten im Schweizer Schulsystem. Oder: Werden Migranten oder bestimmte Migrantengruppen in der Schule benachteiligt?* Zugriff am 22.12.2015 unter http://www.forumbildung.ch/images/uploads/datenbank_dokumentation/textdokumente/integration/DiskriminierungMigrantenSchweiz.pdf
- Becker, R. (2010). *Soziale Ungleichheit von Bildungschancen und Chancengleichheit*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bertram, H. & Bertram, B. (2009). *Familie, Sozialisation und die Zukunft der Kinder*. Opladen: Budrich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2014). *Richtlinien über die Bewilligung von Kinderkrippen (Krippenrichtlinien)*. Zugriff am 8.12.15 unter http://www.ajb.zh.ch/content/dam/bildungsdirektion/ajb/kinderjugendhilfe/dateien/FEB/Richtlichen_Bewilligung_Kinderkrippen_1411.pdf
- Boudon, J. (1974). Education, opportunity, and social inequality: Changing prospects in Western society. In Lanfranchi, A. (2008). *Forum Familienfragen 2008 – 26. Juni 2008, Kursaal Bern. „Familien – Erziehung – Bildung“*. Eidgenössisches Departement des Innern EDI: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF.

Bronfenbrenner, U. (1981). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung: natürliche und geplante Experimente*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Bronfenbrenner, U. & Morris, A. P. (2006). The Bioecological Model of Human Development. In W. Damon (Hrsg.), *Handbook of child psychology. 6th ed.* (S. 793–828). Hoboken: Wiley.

Bundesamt für Statistik (2015). *Familienergänzende Betreuung. Nachfrage*.

Zugriff am 21.12.2015 unter

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/04/blank/key/04/01.html>

Burger, K. & Neumann, S. (2014). Frühe heilpädagogische Förderung in Kindertageseinrichtungen: Qualitätsmassstäbe unter der Lupe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 43-49.

COHEP. (Dezember 2008). *Analyse und Empfehlungen: Heilpädagogik in der allgemeinen Lehrerinnen- und Lehrerbildung*. (A. H. COHEP, Produzent) Zugriff am 1. 12. 2015 unter: https://www.europeanagency.org/sites/default/files/Cohep_2008.pdf

Eckmann-Saillant, M. & Bolzman, C. & DeRaam, G. (1994). *Jeunes sans qualification: trajectoires, situations et stratégies*. Genève: Les Editions I.E.S..

Edelmann, D. (2010). Frühe Förderung von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund- von Betreuung und Erziehung hin zu Bildung und Integration. *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?*, S.197-217. (M.Stamm & D.Edelmann, Hrsg.) Zürich: Rüegger.

EKFF (2008). Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. Eine Bestandesaufnahme der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen EKFF. *BBL, Vertrieb Publikationen*. (B. Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF), Hrsg.) Bern, Schweiz: BBL, Vertrieb Publikationen.

European Agency for Development in Special Needs Education. Förderung, E. A. (2011). *Inklusionsorientierte Lehrerbildung in Europa – Chancen und Herausforderungen*.

Zugriff am 17.11.2015 unter: https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-challenges-and-opportunities_TE4I-Synthesis-Report-DE.pdf

- Fend, H. (1982). *Gesamtschule im Vergleich. Bilanz der Ergebnisse des Gesamtschulversuchs*. Weinheim: Beltz.
- Fibbi, R., & Efonayi-Mäder, D. (2008). Erziehungsfragen in Migrationsfamilien. *Familien-Erziehung-Bildung*, S.48-64. (EKFF, Hrsg.) Bern: EKFF.
- Flammer, A. (2009). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (4. vollständig überarbeitete Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Angewandte Entwicklungspsychologie der Kindheit. Begleiten, Unterstützen und Fördern in Familie, Kita und Grundschule*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Greminger, E., Tarnutzer, R. & Venetz, M. (2005). Tragfähigkeit der Regelschule. In K. Häfeli & P. Walther-Müller (Hrsg.), *Das Wachstum des sonderpädagogischen Angebots im interkantonalen Vergleich* (S. 279- 348). Luzern: Edition SZH/ CSPS.
- Grundmann, M. & Kunze, I. (2008). Systemische Sozialraumforschung: Urie Bronfenbrenners Ökologie der menschlichen Entwicklung und die Modellierung mikrosozialer Raumgestaltung. In F. Kessl (Hrsg.), *Schlüsselwerke der Sozialraumforschung: Traditionslinien in Text und Kontexten* (S. 172-188). Wiesbaden: VS-Verlag.
- Grümer, K. (1974). *Beobachtung*. Stuttgart: Teubner.
- Heckmann, J., & Masterov, D. (2007). *The Productivity Argument for Investing in Young Children*. Zugriff am 3.12.2015 unter <http://jenni.uchicago.edu/Invest/>: jenni uchicago edu human inequality papers Heckman Final_all_wp_2007 03 22c_jsb pdf
- Hellmann, J. (2015). Kita-Qualität als komplexes Zusammenwirken vieler Aspekte auf unterschiedlichen Dimensionen. *undKinder*, 95, 5-17.
- Hochschule für Heilpädagogik (2015) *MA Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 21.12.2015 unter <http://www.hfh.ch/de/studium/ma-heilpaedagogische-frueherziehung/>

Hurrelmann, K. & Wolf, H.K. (1986). *Schulerfolg und Schulversagen im Jugendalter: Fallanalysen von Bildungslaufbahnen*. Weinheim: Juventa.

Jacobs Foundation und Kitas. (2012). *Das Qualitätslabel für Kindertagesstätten von KiTaS und der Jacobs Foundation*. Zugriff am 17.12.2015 unter http://www.kita-portal-mv.de/de/kita-management/qualitaet/qualitaetsbereiche_in_kitas.

Kindler, H. (2010) Risikoscreening als systematischer Zugang zu Frühen Hilfen. *Bundesgesundheitsblatt*, 53 (10), 1073-1079.

Klein, G. (2002). *Frühförderung für Kinder mit psychosozialen Risiken*. Stuttgart: Kohlhammer.

Kühn, R. (1983). *Bedingungen für Schulerfolg. Zusammenhänge zwischen Schülermerkmalen, häuslicher Umwelt und Schulnoten*. (Bd. 18). Göttingen, Toronto, Zürich: Verlag für Psychologie Dr.C.J.Hogrefe.

La Paro, K. M., Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2012). *Classroom Assessment Scoring System (Class Manual, Toddler)* Brookes Pub.

La Paro, K. M., Williamson, A. C., & Hatfield, B. (2014). Assessing quality in toddler classrooms using the CLASS-toddler and the ITERS-R. *Early Education and Development*, 25(6), 875–893.

Lanfranchi, A. (2002). *Schulerfolg von Migrationskindern. Die Bedeutung familienergänzender Betreuung im Vorschulalter*. (Bd. 28). Opladen: Leske+Budrich.

Lanfranchi, A. (2007). Ein gutes Betreuungsangebot ist der halbe Schulerfolg. In C. Bolier & M. Sigrist (Hrsg.), *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe. Integration, Prävention, frühe heilpädagogische Förderung als Auftrag der Basis- und Grundstufe* (S.73-87). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Lanfranchi, A. (2008). *Forum Familienfragen 2008 – 26. Juni 2008, Kursaal Bern. „Familien – Erziehung – Bildung“*. Eidgenössisches Departement des Innern EDI: Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen EKFF.

- Lanfranchi, A. (2010). Familienergänzende Betreuung. In M. Stamm & D. Edelmann (Eds.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung: Was kann die Schweiz lernen?* (pp. 97-121). Bern: Haupt.
- Lanfranchi, A. (2014). Frühkindliche Bildung und die Erhöhung von Bildungschancen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 38-41.
- Lanfranchi, A. & Neuhauser, A. (2010). Frühe Förderung ab Geburt: ZEPPELIN. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 16, 4/10, 16-20.
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Cafilisch, J., Kubli, B. & Steinegger, B. (2011). *Förderung ab Geburt - Machbarkeitsstudie ZEPPELIN/M (2009-2011). Schlussbericht vom 22. Dez. 2011*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik und Amt für Jugend und Berufsberatung, unveröff. Typoskript (68 S.).
- Lanfranchi, A., & Neuhauser, A. (2013). ZEPPELIN 0-3: Theoretische Grundlagen, Konzept und Implementation des frühkindlichen Förderprogramms „PAT –Mit Eltern Lernen“ *Frühe Bildung*, 2 (1), 3-11.
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Schaub, S., Templer, F., Burkhardt, A. & Ramseier, E. (2014). ZEPPELIN – Zusammenfassung der Zwischenergebnisse 2014 (Stand 01.04.2014). Unpublished paper, Zürich: Internationale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Zugriff am 15.12.15 unter www.zeppelin-hfh.ch/content2-n31-r69-sD.html
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Schaub, S., Templer, F. Burkhardt, A. & Ramseier, E. (2015). ZEPPELIN – Zusammenfassung der Zwischenergebnisse (Stand 01.07.2015). Unpublished paper, Zürich: Internationale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Zugriff am 12.12.15 unter www.zeppelin-hfh.ch/content2-n31-r69-sD.html
- Lanfranchi, A., & Sempert, W. (2012). *Wirkung frühkindlicher Betreuung auf den Schulerfolg*. Bern: Edition SZH/ CSPS.
- Lanfranchi, A., & Schrottmann, E. (2004), *Kinderbetreuung ausser Haus- eine Entwicklungschance*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Lanfranchi, A. & Sindbert R. (2013). PAT – Mit Eltern Lernen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32 (2), 107-111.

- Mengele, S. & Stern, S. (2010). Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen & Sozialdirektoren. Auswertung der Daten der Informationsplattform «Vereinbarkeit Beruf und Familie: Massnahmen der Kantone und Gemeinden» des SECO und des BSV. INFRAS. Zugriff am 07.12.2015 unter http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Familie_und_Generativen/2010.12.10_Bericht_Infras_FEB_in_den_Kantonen_d.pdf
- Moser, U. & Lanfranchi, A. (2008). *EKFF*. (U. v. Familienfragen, Herausgeber). Zugriff am 3.12.2015 unter http://ekff.admin.ch/c_data/d_Pub_Erziehung_08.pdf
- Moser, U., Stamm, M. & Hollenweger, J. (Hrsg.). (2005). *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt*. Oberentfelden: Sauerländer.
- Mönch-Kalina, S. (2014). *Qualitätsbereiche*. Zugriff am 17.12.2015 unter http://www.kitaportalmv.de/de/kitamanagement/qualitaet/qualitaetsbereiche_in_kitas
- NICHD. (2006). *The NICHD Study of early child care and youth development. Findings for children up to age 4 1/2 years*. (No. 05-4318). U.S. Department of Health and Human Services National Institute of Child Health and Human Development (NICHD).
- OECD (2006). *Starting strong II: early childhood education and care* (franz.: *Petite enfance, grand défis II. Education et structures d'accueil*). Paris: Organisation for economic cooperation and development.
- Perren, S., Frei D. & Herrmann, S. (2015). Pädagogische Qualität in frühkindlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in der Schweiz: Erste Erfahrungen und Befunde mit dem CLASS toddler Beobachtungsverfahren. *Frühe Bildung* (im Druck).
- Quali-Kita (2013). *QualiKita-Handbuch: Standard des Qualitätslabels für Kindertagesstätten*. Verband Kindertagesstätten der Schweiz. Jacobs Foundation. Zugriff am 9.12.15 unter http://www.qualikita.ch/fileadmin/user_upload/Arbeitsinstrumente/QualiKita_Handbuch.pdf
- Roeder, P. M. (1971). Sprache, Sozialstatus und Schulerfolg. In *Familienerziehung, Sozialschicht und Schulerfolg* (S. 1-20). Weinheim: Beltz.

- Schutte-Haller, M. (2009). *Frühe Förderung. Forschung, Praxis und Politik im Bereich der Frühförderung: Bestandesaufnahme und Handlungsfelder*. Bern: Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM.
- SECO/BSV. (2012). Informationsplattform "Vereinbarkeit Beruf und Familie: Massnahmen der Kantone und Gemeinden". *Kinderbetreuungsindex Gemeinden Kanton Zürich 2012*. Zugriff am 1.11.2015 unter http://www.berufundfamilie.admin.ch/informationsplattform/files/009991/Kinderbetreuungsindex_2012.pdf
- Spiess, C., Büchel, F., & Wagner, G. G. (February 2003). *Children`s School Placement in Germany: Does Kindergarten Attendance Matter?* (F. z. Labor., Herausgeber) Zugriff am 13.12.2015 unter <http://ftp.iza.org/dp722.pdf>
- Stamm, M. (2008). Die Wirkung frühkindlicher Bildung auf den Schulerfolg. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* (3), 595-614.
- Stamm, M. (2009). *Frühkindliche Bildung in der Schweiz. Eine Grundlagenstudie im Auftrag der Schweizerischen UNESCO-Kommission*. Zugriff am 21.12.2015 unter <http://margritstamm.ch/images/Grundlagenstudie.pdf>
- Stamm, M. (2012). *Qualität und frühkindliche Bildung Grundlagen und Perspektiven für die Qualitätsentwicklung von vorschulischen Angeboten* (Dossier No. 12/3). Fribourg: Universität Fribourg.
- Stamm, M. & Holzinger-Neulinger, M. & Suter, P. & Stroez, P. (2011). *Die Zukunft verlieren? Schulabbrecher in der Schweiz*. Zugriff am 3.12.2015 unter <http://margritstamm.ch/dokumente/abgeschlossene-projekte/153-schlussbericht-schulabbrecher-2011/file.html>
- Thomason, A. C., & La Paro, K. M. (2009). Measuring the quality of teacher—child interactions in toddler child care. *Early Education and Development*, 20(2), 285–304.
- Tietze, W. (1998). *Wie gut sind unsere Kindergärten? Eine Untersuchung zur pädagogischen Qualität in deutschen Kindergärten*. Weinheim: Beltz.

Tietze, W., Rossbach, H.G. & Grenner, K. (2005). *Kinder von 4 bis 8 Jahren. Zur Qualität der Erziehung und Bildung im Kindergarten, Grundschule und Familie*. Weinheim: Beltz.

Tietze, W., Schuster, K.-M., Grenner, K. und Rossbach, H.-G. (2007). *Kindergarten-Skala (KES-R). Feststellung und Unterstützung pädagogischer Qualität in Kindergärten*. (3.überarbeitete Auflage). Berlin, Düsseldorf, Mannheim: Cornelsen.

Tietze, W. (2008). Qualitätssicherung im Elementarbereich. In: Kieme, E., Tippelt, R. (Hrsg.). *Qualitätssicherung im Bildungswesen*. Weinheim u.a.: Beltz, S. 16-35 (Zeitschrift für Pädagogik. Beiheft 53). Zugriff am 9.12.15 unter http://www.pedocs.de/volltexte/2013/7267/pdf/Tietze_Qualitaetssicherung_im_Elementarbereich.pdf

Tietze, W., Lee, H.-J. (2009). Ein System der Evaluation, Verbesserung und Zertifizierung pädagogischer Qualität von Kindertageseinrichtungen in Deutschland. S.43-62. In: Altgeld, K., Stöbe-Blossey, S. (Hrsg.). *Qualitätsmanagement in der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Perspektiven für eine öffentliche Qualitätspolitik*. Wiesbaden: VS Verlag.

Ungar, M. (2011). Kontextuelle und kulturelle Aspekte von Resilienz – Jugendhilfe mit menschlichen Anlitz. Ein konzeptioneller Beitrag mit Praxisbezug. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 133 – 156). Wiesbaden: VS-Verlag.

Uni Bielefeld (2011). Ökosystemischer Ansatz nach Bronfenbrenner (1981). Zugriff am 22.12.2015 unter <http://www.cobocards.com/pool/en/card/3q5r20711/online-karteikarten--oekosystemischer-ansatz>

UZH (2014). *UZH Publikation. Hochschuldidaktik A-Z.Curriculum*. Zugriff am 13.12.2015 unter http://www.hochschuldidaktik.uzh.ch/instrumente/hochschuldidaktikaz/A_Z_Curriculum.pdf

Vellacott, M. C., Hollenweger, J., Nicolet, M. & Wolter, S. (2003). *Soziale Integration und Leistungsförderung. Thematischer Bericht der Erhebung PISA 2000*. Neuchâtel: BFS und EDK, Reihe Bildungsmonitoring Schweiz.

- Verein Mütterzentrum im Familienzentrum (2015). *Kinderhüeti*. Zugriff am 21.12.2015 unter <http://mueze-uster.ch/unsere-angebote/kinderhueti/>
- Viernickel, S., & Simoni, H. (2008). *Frühkindliche Erziehung& Bildung*. In Eidgenössisch. (EKFF, Hrsg.) Zugriff am 21.11.2015 unter http://www.ekff.admin.ch/c_data/d_Pub_Kinderbet.pdf
- Vitaro, F. (2014). *Encyclopedia on Early Childhood Development*. Zugriff am 6.12.2015 unter <http://www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/dossiers-complets/en/school-success.pdf>
- Von Ditfurth, A. (2004). Qualität in familienergänzenden Betreuungseinrichtungen. In: Lanfranchi, A. und Schrottmann, R.E. (Hrsg.). *Kinderbetreuung ausser Haus- eine Entwicklungschance*. Bern:Haupt.
- Wacquant, L. & Wilson, W. J. (1989). The Cost of Radical and Class Exclusion in the Inner City. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 501 (1) 8-25.
- Widmer, F. (2010). *Die Kleinsten in der Kita. Ein Werkzeugkasten für die Arbeit an der Qualität*. (2. vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage). Zürich: Sozialdepartement.
- Wustmann Seiler, C. und Simoni, H. (2012). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz*. Zürich: Schweizerische UNESCO-Kommission und Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz. Zugriff am 8.12.15 unter http://www.mmi.ch/files/downloads/d0064ba76b79884ed13fb95be19ad768/Orientierungsrahmen_DE.pdf
- Zahner, C., Meyer, A. H., Moser, U., Brühwiler, C., Vellacott, M., Huber, M., Malti, T., Ramseier, E., Wotler, S. C & Zutavern, M. (2002). *Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen- Nationaler Bericht der Erhebung PISA 2000*. Neuchâtel: BFS.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: PPCT-Modell (Uni Bielefeld, 2011).....	10
Abbildung 2: Anteil der familien- und schulergänzend betreuten Kinder (BFS, 2014).	28
Abbildung 3: Anteil der familien- und schulergänzend betreuten Kinder (BFS, 2014).	28
Abbildung 4: Konzeptionelles Rahmenmodell (Lanfranchi et al., 2011, S.20).....	36
Abbildung 5: Qualitätsdimensionen in ihrem Zusammenhang (Tietze, 2008, S.19).....	43
Abbildung 6: Qualitätsmodell mit Wechselwirkungen (Hellmann, 2015, S.13).....	44
Abbildung 7: Qualitätsvorgaben nach Kantonen (Mengele&Stern, 2010, S.21).....	45
Abbildung 8: Modell pädagogischer Qualität (Stamm, 2012, S.30).....	48
Abbildung 9: Übersicht der CLASS Bereiche (Pianta, La Paro, Hamre, 2012, S.3).....	60

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Elemente des PAT-Programms (Lanfranchi et al., 2011, S.16).....	38
Tabelle 2: Ziele und Indikatoren von ZEPPELIN 0-3 (Lanfranchi et al., 2011, S.56)	39
Tabelle 3: Kategorien der alternativen Treatments in der IG.....	52
Tabelle 4: Gründe der Kitas für Zu-/Absagen Teilnahme CLASS	55
Tabelle 5: Zusätzliche Treatments IG (N = 119, Mehrfachnennungen möglich)	64
Tabelle 6: CLASS Werte der Kitas zu jeder Dimension	65
Tabelle 7: Werte der Kita A1	66
Tabelle 8: Werte der Kita A2	69
Tabelle 9: Werte der Kita B1	71
Tabelle 10: Werte der Kita B2	73
Tabelle 11: Werte der Kita C	75
Tabelle 12: Werte der Kita D1	77
Tabelle 13: Werte der Kita D2	80
Tabelle 14: Werte der Kita E1	82
Tabelle 15: Werte der Kita E2	84
Tabelle 16: Kitas geordnet nach absteigenden Werten.....	87
Tabelle 17: Kitas mit eher tiefen Qualitätswerten und betroffene CaseNet-Nr.....	88
Tabelle 18: Kitas mit eher hohen Qualitätswerten und betroffene CaseNet-Nr.....	88

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

11 Anhang zur Masterarbeit

Frühe Förderung bei Kindern aus Familien in Risikosituationen – Effekte eines Förderprogramms überlagert vom Einfluss zusätzlicher Angebote wie Kindertagestätten?

Qualitätserfassung der Interaktion Kind-Erzieherin in Kitas bei der ZEPPELIN-Stichprobe

eingereicht von: Bettina Broger
Aline Moosmann
Andrea Stierli

Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Datum der Abgabe: Januar 2016

Anhangsverzeichnis

11.1	Zuordnung alternative Treatments – CaseNet-Nr.....	2
11.2	Zuordnung CaseNet-Nr. – alternative Treatments.....	3
11.3	Brief an die Kindertagesstätten.....	9
11.4	Adressen der angefragten Kindertagesstätten.....	11
11.5	Beobachtungsblätter und Rückmeldungen CLASS.....	14
11.5.1	Kita A1	14
11.5.2	Kita A2	23
11.5.3	Kita B1	32
11.5.4	Kita B2	41
11.5.5	Kita C	50
11.5.6	Kita D1	59
11.5.7	Kita D2	69
11.5.8	Kita E1	79
11.5.9	Kita E2	88

11.1 Zuordnung alternative Treatments – CaseNet-Nr.

Kategorie	CaseNet-Nr.
Spielgruppen	26, 27, 58, 62, 78,116, 119, 129, 137, 146, 163, 181, 193, 210, 217,230, 233, 253, 256, 281, 292, 297, 298, 300, 324, 334, 344, 346, 373, 380, 387, 394, 439, 447, 450, 462, 471, 472, 504, 522, 533, 536, 543, 550, 551, 583, 600, 628, 642, 649, 652, 656, 682, 727
Elternbildung (Lernort 3+; fit for family) Kurse, Treffen	26, 88, 147, 154, 181, 193, 207, 217, 230, 233, 256, 263, 281, 295, 300, 344, 362, 387, 394, 405, 442, 446, 447, 450, 462, 508, 510, 522, 526, 533, 536, 539, 550, 551, 583, 594, 600, 628, 629, 630, 682
Kinderkrippen	1, 17,18, 21, 26, 34, 62, 67, 98, 136 143, 147, 154, 161, 186, 207, 221, 272, 292, 318 323, 340, 348, 349, 354, 362, 405, 439, 442, 446 475, 508, 510, 525, 564, 595, 596, 629, 630, 683
Erziehungsberatung	21, 26, 27, 67, 143, 146, 193, 230, 318, 348, 349, 387, 394, 446, 447, 450, 462, 504, 550, 583, 625, 629, 630
Mutter-Kind-Aktivität	78, 81, 161, 162, 181, 98, 324, 442, 509, 539, 551, 595, 596
Tagesfamilie	110, 324, 394, 450, 543
Psychotherapie (Eltern)	21, 26, 119, 154
Bibliothek/Ludothek	34, 324, 373, 550
Unterstützung im Alltag (AOZ)	295, 323, 629
Kinderhütendienst	23, 522, 222
Logopädie	143, 213
Heilpädagogische Früherziehung	295, 387
Mütter-Väter-Beratung (Säuglinge, Kleinkinder)	181
Betreuung durch Verwandte	526

11.2 Zuordnung CaseNet-Nr. – alternative Treatments

x = nicht bekannt				
Kind (CaseNet-Nr.)	Alternatives Treatment	Zeitraum		Intensität (1 = 1 Halbtage)
		Start	Ende	
1	Kita	x	x	4
8	Deutschkurs	x	x	x
17	Kita	01.08.2013	x	(4-6)
18	Kita	x	x	x
21	Kita	15.08.2013	x	4
	Erziehungsberatung	19.09.2014	x	x
	Psychotherapie (Elternteil)	04.06.2013	x	x
23	Kinderhütendienst	15.05.2014	x	1
26	Kita	29.07.2012	x	4
	Spielgruppe	11.08.2015	x	x
	Erziehungsberatung	28.10.2014	x	x
	Psychotherapie (Elternteil)	x	x	x
	Elternbildung	10.11.2014	x	
27	Erziehungsberatung	09.12.2013	x	x
	Spielgruppe	19.08.2014	x	2
34	Kita	01.06.2013	x	7
	Bibliothek/Ludothek	30.08.2014	x	4
58	Spielgruppe	23.06.2014		1-2
62	Kita	04.02.2013	x	4
	Spielgruppe	13.01.2014	x	1
67	Kita	19.08.2015	x	10
	Erziehungsberatung	26.01.2015	x	x
78	Mutter-Kind-Aktivität	Mitte 2014	x	1
	Spielgruppe	06.03.2014	x	1
81	Mutter-Kind-Aktivität			
88	Elternbildung	11.11.2014	x	x
98	Kita	01.08.2014	x	4
110	Tagesfamilie	01.08.2014	x	10
116	Spielgruppe	19.08.2014	x	2
119	Spielgruppe	19.08.2014	x	2
	Psychotherapie (Elternteil)	x	x	x

129	Spielgruppe	19.08.2014	x	2
136	Kita	01.09.14	x	4
137	Spielgruppe	18.08.2014	x	2
143	Kita	03.11.2014	x	8
	Logopädie	13.10.2014	x	1
	Erziehungsberatung	15.12.2014	x	x
146	Spielgruppe	14.04.2015	x	1
	Erziehungsberatung	x	x	x
147	Kita	x	x	x
	Elternbildung	20.01.2015		
154	Kita	03.06.2013	x	8
	Psychotherapie (Elternteil)	29.09.2014	x	1
	Elternbildung	20.02.2015	x	x
161	Kita	01.06.2012	x	4
	Mutter-Kind-Aktivität	18.08.2014	x	1
162	Mutter-Kind-Aktivität	x	x	4
163	Spielgruppe	24.09.2014	x	1
181	Spielgruppe	x	x	2
	Elternbildung	27.02.2015	x	x
	Mutter-Kind-Aktivität	27.10.2014	x	1
	Mütter-Väter-Beratung	27.01.2015	x	x
186	Kita	x	31.03.2015	8
193	Spielgruppe	19.08.2014	x	2
	Elternbildung	18.11.2014	x	x
	Erziehungsberatung	x	x	x
198	Mutter-Kind-Aktivität	25.02.2015	x	1
207	Kita	01.06.2014	x	4
	Elternbildung	ab Sommer 2015	x	1
210	Spielgruppe	28.06.2015	x	2
213	Logopädie	x	x	x
217	Spielgruppe	19.08.2014	x	x
	Elternbildung	10.11.2014	23.03.2015	x
221	Kita	x	x	2
222	Kinderhütendienst	x	x	x
230	Spielgruppe	19.08.2014	20.09.2014	2
	Elternbildung	10.11.2014	x	1
	Erziehungsberatung	x	x	x
233	Elternbildung	x	04.05.2015	x
	Spielgruppe	x	x	2

253	Spielgruppe	11.08.2014	x	2
256	Elternbildung	27.05.2015	07.06.2015	1
	Spielgruppe	05.01.2015	07.06.2016	2
263	Elternbildung	10.06.2015	x	x
272	Kita	x	x	4
281	Elternbildung	11.05.2015	x	1
	Spielgruppe	17.08.2015	x	2
292	Kita	16.06.2014	x	6
	Spielgruppe	17.08.2015	15.07.2016	2
295	Elternbildung	11.05.2015	x	x
	Heilpädagog. Früherziehung	11.08.2014	x	1
	Unterstützung im Alltag (AOZ)	19.08.2013	x	x
297	Spielgruppe	17.08.2015	x	2
298	Spielgruppe	05.01.2015	08.06.2016	2
300	Spielgruppe	18.08.2014	08.07.2016	2
	Elternbildung	x	x	1
318	Kita	01.09.2013	x	8
	Erziehungsberatung	x	x	x
323	Kita	03.06.2013	x	6
	Unterstützung im Alltag (AOZ)	02.06.2014	x	2
324	Tagesfamilie	15.04.2013	x	x
	Spielgruppe	05.01.2015	x	2
	Bibliothek/Ludothek	05.01.2015	x	1
	Mutter-Kind-Aktivität	x	x	x
334	Spielgruppe	05.09.2014	x	1
340	Kita	x	x	2
344	Spielgruppe	18.08.2014	x	2
	Elternbildung	27.05.2015	x	x
346	Spielgruppe	25.08.2014	18.07.2016	2
348	Kita	04.05.2015	x	6
	Erziehungsberatung	08.06.2015	x	x
349	Kita	04.05.2015	x	6
	Erziehungsberatung	08.06.2015	x	x
354	Kita	18.08.2014	x	6
362	Elternbildung	10.11.2014	x	x
	Kita	04.05.2015	x	6
373	Spielgruppe	x	x	x
	Bibliothek/Ludothek	x	x	x
380	Spielgruppe	10.08.2015	x	2

387	Spielgruppe	07.05.2015	x	1
	Erziehungsberatung	11.05.2015	x	x
	Heilpädagog. Früherziehung	03.06.2015	x	1
	Elternbildung	27.02.2015	x	x
394	Tagesfamilie	17.03.2014	x	5
	Spielgruppe	19.18.2014	x	2
	Elternbildung	x	x	x
	Erziehungsberatung	03.06.2015	x	x
405	Kita	02.03.2015	x	8
	Elternbildung			
439	Kita	x	x	2
	Spielgruppe	17.08.2015	x	x
442	Kita	18.04.2013	x	4
	Elternbildung	25.08.2015	x	1
	Mutter-Kind-Aktivität	11.09.2012	x	2
446	Kita	12.11.2012	x	6
	Erziehungsberatung	09.04.2015	x	x
	Elternbildung	01.11.2014	03.11.2014	x
447	Spielgruppe	13.04.2015	x	2
	Erziehungsberatung	28.01.2015	x	1
	Elternbildung	10.11.2014	x	x
450	Tagesfamilie	26.08.2012	x	8
	Spielgruppe	07.03.2015	x	1
	Elternbildung	11.05.2015	x	x
	Erziehungsberatung	08.04.2015	x	x
462	Spielgruppe	17.08.2015	x	2
	Elternbildung	27.02.2015	x	x
	Erziehungsberatung	18.05.2015		
471	Spielgruppe	24.08.2015	x	2
472	Spielgruppe	17.08.2015	x	1
475	Kita	21.07.2014	x	4
504	Spielgruppe	17.08.2015	x	4
	Erziehungsberatung	05.05.2015	x	x
508	Kita	19.08.2013	x	10
	Elternbildung	11.05.2015	x	2
509	Mutter-Kind-Aktivität	12.01.2015	x	x
510	Kita	x	x	4
	Elternbildung	01.09.2015	x	x
522	Spielgruppe	01.01.2015	01.07.2015	2
	Kinderhütendienst	01.10.2014	15.04.2014	x

	Elternbildung	15.04.2015	x	x
525	Kita	04.04.2015	x	3
526	Elternbildung	10.06.2015	x	x
	Betreuung durch Verwandte	x	x	x
533	Spielgruppe	17.08.2015	x	2
	Elternbildung	20.05.2015	x	x
536	Spielgruppe	01.08.2015	x	1
	Elternbildung	25.08.2015	x	x
539	Mutter-Kind-Aktivität	12.02.2013	x	2
	Elternbildung	25.08.2015	x	1
543	Tagesfamilie	05.05.2014	x	6
	Spielgruppe	17.08.2015	x	1
544	Kita	x	x	3
550	Spielgruppe	10.03.2015	x	2
	Elternbildung	27.02.2015	x	x
	Bibliothek/Ludothek	21.02.2013	x	x
	Erziehungsberatung	11.05.2015	x	x
551	Spielgruppe	25.02.2015	x	1
	Elternbildung	20.05.2015	x	x
	Mutter-Kind-Aktivität	14.01.2015	x	1
564	Kita	13.05.2015	x	4
583	Elternbildung	27.02.2015	29.06.2015	x
	Spielgruppe	18.08.2014	x	x
	Erziehungsberatung	10.05.2015	x	x
594	Elternbildung	25.08.2015	x	x
595	Kita	03.08.2015	x	4
	Mutter-Kind-Aktivität	27.07.2015	x	1
596	Kita	03.08.2015	x	4
	Mutter-Kind-Aktivität	27.01.2015	x	1
600	Elternbildung	20.05.2015	x	x
	Spielgruppe	17.08.2015	x	2
625	Erziehungsberatung	x	x	x
628	Elternbildung	25.08.2015	x	1
	Spielgruppe	11.06.2015	x	1
629	Elternbildung	11.05.2015	x	2
	Kita	01.07.2015	x	6
	Unterstützung im Alltag (AOZ)	x	x	x
	Erziehungsberatung	02.06.2015	x	x
630	Kita	x	x	6
	Erziehungsberatung	25.05.2015	x	x

	Elternbildung	11.05.2015	x	x
642	Spielgruppe	x	x	3
649	Spielgruppe	01.07.2014	x	4
652	Spielgruppe	19.08.2015	x	2
656	Spielgruppe	24.08.2015	x	1
682	Spielgruppe	15.08.2013	x	2
	Elternbildung	20.08.2015	x	x
683	Kita	x	x	6
727	Spielgruppe	x	x	x

11.3 Brief an die Kindertagesstätten

Zürich, 30. Oktober 2015

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Leiter Forschung an der Hochschule für Heilpädagogik

und Projektleiter ZEPPELIN www.zepelin-hfh.ch

Fachpersonen-INFO zur Studie ZEPPELIN und zur **Spezialerhebung in Kitas**

Möchten Sie individuelles Feedback zu Ihrer alltäglichen pädagogischen Arbeit, und gleichzeitig helfen, die Bedeutung von Kitas für Kinder aus belasteten Familien besser zu verstehen?

In der Studie *ZEPPELIN* untersuchen wir in verschiedenen Gemeinden des Kantons Zürich (Dietikon / Schlieren, Opfikon / Kloten, Dübendorf / Uster), *ob* und wenn ja *wie* sich das Förderprogramm „PAT –Mit Eltern Lernen“ auf die Entwicklung von Kindern und ihren Eltern auswirkt. Unsere Stichprobe besteht aus rund 250 Kindern aus Familien in Risikosituationen (wie z.B. eingeschränkte soziale Unterstützung oder Migrationshintergrund gekoppelt mit sozialer Isolation). Die Hälfte dieser Kinder bzw. Familien wurde während drei Jahre im Durchschnitt zwei Mal im Monat zu Hause von einer speziell weitergebildeten Mütterberaterin besucht. Die andere Hälfte hatte Zugang zu den üblichen Unterstützungsmöglichkeiten in der Gemeinde, jedoch ohne Förderprogramm „PAT“.

Ca. 30 Kinder aus der Gruppe mit dem Förderprogramm „PAT“ waren oder sind jetzt noch in einer Kinderkrippe, davon ein oder mehrere Kinder bei Ihnen! Wir möchten mehr über diese zusätzliche Betreuung und Unterstützung erfahren, weil uns folgendes klar ist: Kinder lernen in verschiedenen Lebenswelten, und ein noch so gutes Förderprogramm wie „PAT“ kann keine Wunder vollbringen, wenn es isoliert da steht, also wenn es nicht begleitet wird von zusätzlichen Angeboten, wie eben unter anderem dem Besuch einer Kinderkrippe. In manchen Fällen kann es sein, dass der Krippenbesuch eine direkte Folge der Förderarbeit ab Geburt ist, das heisst manche Eltern wurden noch während der Durchführung von „PAT“ oder nach dessen Abschluss eingeladen, ihr Kind in die Kita zu schicken.

Was bedeutet die Teilnahme an dieser Spezialerhebung für die Kita?

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für eine qualitativ hochstehenden Bildung, Betreuung und Erziehung in Kitas für die Entwicklung der Kinder gestiegen. Dadurch hat die Arbeit, die in Kitas geleistet wird, nicht nur an Ansehen sondern auch an Wertschätzung gewonnen. Wir möchten herausfinden, inwiefern diese Arbeit die ZEPPELIN-Intervention, also die Förderung von Kindern ab Geburt anhand von „PAT“ beeinflusst. Es ist zum Beispiel denkbar, dass Kinder, welche zusätzlich zum Hausbesuchsprogramm „PAT“ eine Kinderkrippe guter Qualität während einiger Jahren besucht haben, bessere Entwicklungswerte aufweisen als Kinder, welche lediglich bei „PAT“ waren.

Wie aber kann man die Qualität einschätzen? Dafür steht uns heute ein international etabliertes Beobachtungsinstrument zur Verfügung (*CLASS Toddler*), das wir in Zusammenarbeit mit Frau Prof. Dr. Sonja Perren von der Universität Konstanz und Pädagogischer Hochschule Thurgau und mit Hilfe von einigen Studentinnen unserer und ihrer Hochschule einsetzen möchten. Der Fokus liegt dabei auf der Erzieherin-Kind-Interaktion sowie der aktiven Unterstützung des Kindes in seinen Bildungsprozessen. Während der Beobachtung läuft der Kitaalltag wie gewohnt weiter (es muss nichts Spezielles geplant werden und die Kita-Betreuerinnen müssen auch gar keine zusätzliche Zeit investieren!). Ein bis zwei Personen aus dem Forschungsteam kommen bei der Kita vorbei und beobachten während 2 Stunden eine Kitagruppe im Alltagsgeschehen. Die beobachtende Person hält sich im Hintergrund und macht sich Notizen. Pro Kita wird in einer bis maximal zwei Gruppen beobachtet (zum Beispiel am Vormittag und/oder am Nachmittag).

Was hat die Kita von ihrer Teilnahme?

Nach der Beobachtung erhalten die Kita-Gruppen ein **individuelles schriftliches Feedback** zu der beobachteten pädagogischen Qualität. Dieses kann sowohl aufzeigen wo die besonderen Stärken des Teams liegen, als auch Anregungen dazu enthalten, in welchen Bereichen noch Entwicklungspotential besteht. Es bietet eine wertvolle Grundlage, um die Diskussion im Team über das eigene pädagogische Handeln anzuregen. Das individuelle Feedback geht ausschliesslich an die Kita. Für die Studie werden die erhobenen Daten anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse auf die einzelne Kita gezogen werden können. – Zudem leisten die teilnehmenden Kitas einen wertvollen Beitrag zur Forschung im Frühbereich, was indirekt wiederum Kindern und Kitas zu Gute kommt.

Wie sieht das weitere Vorgehen aus?

In den nächsten Tagen werden Sie telefonisch von einer Projektmitarbeiterin kontaktiert. Das persönliche Telefongespräch bietet die Möglichkeit, offene Fragen zu klären und weitere Informationen zur Studie zu erhalten. Wenn es für Sie besser und terminlich möglich ist, kommt die Mitarbeiterin für ein Vorbereitungsgespräch vorbei. Aufgrund dieser Angaben können Sie anschliessend entscheiden, ob Sie uns mit der Teilnahme an dieser Spezialerhebung helfen können. Falls dies der Fall ist, wird ein Beobachtungstermin vereinbart, der für alle Beteiligten günstig ist. Wir wären froh, wenn die Beobachtung noch in November, spätestens bis Ende der ersten Dezember-Woche über die Bühne gehen kann, damit wir Sie nicht im „Weihnachtsstress“ stören.

Wir werden Ihnen gerne auch einen **Elternbrief** zukommen lassen, um die Eltern über die bevorstehende Beobachtung zu informieren. Einige Wochen nach der durchgeführten Beobachtung erhält die Gruppe von der Beobachterin ein schriftliches Feedback.

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns in dieser Sache helfen können!

Mit den besten Grüssen

Andrea Lanfranchi

11.4 Adressen der angefragten Kindertagesstätten

Adresse	Leitung	Fallnummern
Kinderhaus LOKI Schächlistrasse 23+25 8953 Dietikon 079 510 92 10 044 740 87 75	Beurer Conny info@loki-dietikon.ch	629 026 508 017 21 446
Fröschlihuus Engstringerstrasse 8 8952 Schlieren 044 730 20 90 info@grow2gether.ch	Tamara Gygax t.gygax@grow2gether.ch	630 154 143
Städtische Hort und Krippenbetriebe Obstgartenstrasse 17/19 8302 Kloten 044 815 16 60	J.Riecke joerg.riecke@kloten.ch	683
Kinderhaus Rütschlibach Wegackerstrasse 46 8041 Zürich 043 243 13 35	Betriebsleiterin Frau J. Erb info@kinderhaus-ruetschlibach.ch.	362
Kinderkrippe Little-People Fliederweg 1 8302 Kloten 043 305 23 93	Helene Trachsel	475
Verein Ramba-Zamba Weiherallee 5 8610 Uster Tel. 044 542 43 08	Marianne Schefer	525

Bienehuus Urdorf Schulstrasse 38 8902 Urdorf 044 910 04 40 info@bienehuus.ch	Katrin Gerber gerber@ bienehuus.ch	348 349
Kita Chinderkram Apothekerstrasse 18 8610 Uster 044 940 33 11	Coni Rodriguez & Nathalie Rietmann info@kita-kinderchram.ch	544
KIMI Giardino AG/ Standort Geeren Opfikonerstrasse 27 CH-8303 Bassersdorf 044 836 80 22	Betriebsleitung: Frau Steffi Ojalvo bassersdorf@kimikrippen.ch	564 136
KiTa Avalon Zürcherstrasse 12 8604 Volketswil Tel. 044 810 1330	Martina Gloor krippe@kita-avalon.ch	595 596
Kinderkrippe Sennhof Sennhüttenstrasse 29 8903 Birmensdorf Tel: 043 344 09 11	Sandra Bachmann info@kinderkrippesennhof.c h	067
Kinderhaus Ettenfeld Kinderhaus plus GmbH Schaffhauserstrasse 554 8052 Zürich 043 300 92 53		001 272
KIMI Giardino AG, Standort Futura Parkallee 46 (via Storchen- strasse) CH-8952 Schlieren	Betriebsleitung: Frau Micha- ela Kipfer michaela.kipfer@ kimikrippen.ch	147 295

043 433 81 40		
Kinderkrippe Zwinggarten Im Zwinggarten 9 8600 Dübendorf 044 801 69 84	Marcel Rüegg marcel.rueegg@duebendorf. ch	186 442
Kita Zipfelchappe Uster-West 30 8610 Uster 044 940 70 71	Güldane Atac mail@kita-zipfelchappe.ch	062
KITA Seegarten Seefeldstrasse 2 8610 Uster 044 941 53 57	Operative Leitung: Erika Lichtenauer Pädagogische Leitung: Cristina Filippone info@kitaseegarten.ch	221
Kinderkrippe 3 Kinderkrippenverein Dietikon Urdorferstrasse 34 8953 Dietikon 044 740 14 10	Sabine Reuter, ab 1. Februar 2016 Frau Cardinaux krip- pe3@kinderkrippenvereindi etikon.ch	318
Kinderkrippe Einhorn Kempstalstrasse 11 8320 Fehraltorf 078 966 02 00	Simone Hefti	439

11.5 Beobachtungsblätter und Rückmeldungen CLASS

11.5.1 Kita A1

Kita A1

OBSERVATION SHEET

Teacher: <u>2</u>	Observer: _____
Start time: <u>9:50</u>	End time: <u>10:00</u>
Number of adults: <u>23</u>	Number of children: <u>9</u>

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)
Free choice/interest areas Routine Transition Group time <u>Stuhlliras</u>	Whole group Small group Individual	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other: _____

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships <u>7</u> • Positive affect <u>6</u> • Respect <u>6</u>	Notes <u>freundliche Stimmung</u> <u>Blickkontakt Namen</u> <u>höflich, lachen, Augenhöhe</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness <u>6</u> • Responsiveness <u>6</u> • Child comfort	Notes <u>beantworten wenn K.</u> <u>was sagen möchte</u> <u>fragt immer auf Schuß' so als wärst wenn K</u> <u>nicht will / K werden gefragt</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus <u>3</u> • Flexibility <u>6</u> • Support for independence <u>3</u>	Notes <u>Kleinste K darf</u> <u>aufbehalten trockeln</u> <u>K darf kneten</u> <u>K zirkeln selbst Bilder & hängen es auf</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Behavior Guidance (BG) • Proactive <u>6</u> • Supporting positive behavior <u>4</u> • Problem behavior <u>7</u>	Notes <u>angefordert WFP</u> <u>"N. tut dir so wie nicht in den Mund nehmen"</u> <u>nicht hätte gern dass du über uns bist"</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation <u>5</u> • Expansion of cognition <u>3</u> • Children's active engagement <u>6</u>	Notes <u>singen Zahlen auf</u> <u>S / FP machen mit</u> <u>K sitzen im Stuhlliras</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding <u>2-3 hilft karten finden</u> • Providing information <u>2-3 auid</u> • Encouragement and affirmation <u>4</u>	Notes <u>"schlau gemacht"</u> <u>"gut gemacht"</u> <u>erklärt, wann Kind wieder kommt</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Language Modeling (LM) • Supporting language use <u>4</u> • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes <u>Wen hast du?</u> <u>(ziehen Bilder)</u> <u>ganze sätze</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hame, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kit a A1

1. TP beobachtet selbst → keine Interaktion

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 10:10 End time: 10:20
 Number of adults: 2 Number of children: 4

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas Routine	Transition Group time	GROUPING Whole group Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers	Art Music/movement Science	Other: _____
---	--------------------------	---	--	----------------------------------	--------------

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes Augenhole Tisch nicht zugewandt hocheln	1 2 3 4 5 6 7 (6)
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes —	1 2 3 4 5 6 7 (1)
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes K kommt auf TP zu K. beruhigen sich schnell bemerkt dass K an Tisch will	1 2 3 4 5 6 7 (5)
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes K. spielen was sie möchten, herumlaufen	1 2 3 4 5 6 7 (5)
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes ≠ p. mocht mit bei Bigelperlen	1 2 3 4 5 6 7 (3)
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes „Was ist heute für eine Jahreszeit?“ hilft klarem K. beim Buchanschaun	1 2 3 4 5 6 7 (2)
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes „super“ gut „machst du gut das umblättern“ hilft K. Treppe hinunter	1 2 3 4 5 6 7 (3)
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes Unterhaltung „Was hat es bei dir drauf?“ (Buch) „Hast du ein rotes Auto?“	1 2 3 4 5 6 7 (2)

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™). Tooltler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita A1

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 10:28 End time: 10:38
 Number of adults: 2 Number of children: 5 6

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)		Other: _____
Free choice/interest areas	Transition	Whole group	Lit/lang arts	Art	
Routine	Group time	Small group	Social studies	Music/movement	
		Individual	Math/numbers	Science	

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes Augenhöhe Name Freundliche Stimmung	1 2 3 4 5 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness + 6-7 • Responsiveness + 6-7 • Child comfort	Notes beobachtet K. oft hast du den st. bringst zucken einzeln abk. geht auf K. ein wenn angesprochen	1 2 3 4 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus 6-7 • Flexibility 6-7 • Support for independence selbst mitführen	Notes K. spielen wo sie möchten w. willst du noch mehr? fertig mit trinken? gewöhnt Tempo, lässt wahl wo spielen	1 2 3 4 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive 6 • Supporting positive behavior 5 • Problem behavior 5-6	Notes formalisiert pos. Verhalten. Ich hätte gern dass du erklärst, dass Stoff kaputt geht, wenn man zerkn.	1 2 3 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation 7-8 • Expansion of cognition • Children's active engagement 7+	Notes hilft K. beim Treppen herunter krabbeln "zum Herunterkommen kannst du dich drehen"	1 2 3 4 5 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding 5 • Providing information 3 • Encouragement and affirmation 3	Notes lobt, bewundert "wie weit K. sich bei beim besetzen ist" "genau, super"	1 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes Banane, Lese hat sich der aus gem. kommentiert Handeln der K. reden in ganzen Sätzen	1 2 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toolset by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

kita A1
1 FP abwesend / raum + Ding auf Turn

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 10:45 End time: _____
 Number of adults: 1-2 Number of children: 4-6

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)
Free choice/interest areas Routine	Whole group Small group Individual	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science
Transition Group time		Other: _____

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes: <u>meist freundschaftlich</u> <u>„Danke, viel Spaß“</u>	1 2 3 4 5 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes: _____	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes: <u>einzelne K. werden beobachtet</u> <u>merkt dass Baby müde → ins Bett bringen</u>	1 2 3 4 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus ✓ • Flexibility ✓ • Support for independence —	Notes: <u>K. laufen herum, spielen wasser & wasser</u> <u>FP hat für K. Bügel perlen gebügelt</u>	1 2 3 4 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive <u>5-6</u> • Supporting positive behavior • Problem behavior <u>5</u>	Notes: <u>„nicht schubsen“</u> <u>K. reißer Tuch reißer → zur Tisch</u> <u>erklärt warum sie das sagen soll</u> <u>„wo te n wir reihen?“ → „im Gumpfen“</u>	1 2 3 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation <u>4-5</u> • Expansion of cognition <u>5</u> • Children's active engagement	Notes: <u>Reden über Freizeit</u> <u>„gehst du ganz allein ins Karate?“</u>	1 2 3 4 5 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding <u>?</u> • Providing information <u>2</u> • Encouragement and affirmation <u>4</u>	Notes: <u>„solange du da gewesen!“</u> <u>„Das ist aber lieb“</u> <u>„Bravo“ (Baby trinken)</u>	1 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use <u>5</u> • Repetition and extension <u>4-5</u> • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes: <u>kaum Gespräche</u> <u>Unterhaltung</u> <u>ganze sätze</u> <u>benennt Farben → reden über Lieblingsfarben</u>	1 2 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toolset by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-838-3775, www.brookespublishing.com

Kita A1

Teacher: _____
 Center/ID: _____
 Start time: 9:50
 Observer: Cisa Defner
 Date: 30.11.15
 End time: 11:00

DIRECTIONS:
 Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed.
 Finally, compute domain scores as indicated.

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children	9		6	4-6			
Number of adults	3		2	1-2			
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other:						
Start time							
End time							
PC	2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
NC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
OF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
LM	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	

Emotional and Behavioral Support

$$\frac{5.75}{PC} + \frac{7}{\text{reversed NC}} + \frac{5.75}{TS} + \frac{4.75}{RCP} + \frac{4.75}{BG} = 5.6$$

¹To reverse NC, subtract the average score from 8.

Engaged Support for Learning

$$\frac{3}{FLD} + \frac{3}{OF} + \frac{3}{LM} = 3$$

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS)™, Trademark by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-583-3775, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtungszeit wurde eine sehr freundliche und positive Stimmung in der Gruppe wahrgenommen. Die Fachpersonen sprachen mit ruhiger Stimme und waren im Kontakt immer auf Augenhöhe mit den Kindern und konnten so Blickkontakt herstellen. Die Kinder wurden mit Namen angesprochen und auch sonst war der Umgang sehr respektvoll („Bitte“, „Danke vielmals“). Die Kinder kamen von sich aus auf die Fachpersonen zu, sie suchten den Körperkontakt zu den Fachpersonen, sie lachten miteinander und sie schienen Spaß miteinander zu haben, wie man am gemeinsamen Lachen erkennen konnte.

2. Negatives Klima (Negativ Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fliessen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es konnten keine negativen Emotionsäusserungen oder Streitereien in der Gruppe beobachtet werden.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

Individuelle Rückmeldung

Während des Vormittags konnte beobachtet werden, wie die Fachpersonen stets aufmerksam gegenüber den Kindern waren. So wurden Probleme und Bedürfnisse der Kinder schnell registriert und es konnte passend auf sie eingegangen werden („Hast du Durst?“ / „Möchtest du noch mehr?“ / wenn Kinder etwas mitteilen wollten wurde stets darauf reagiert). Außerdem gingen die Fachpersonen auch auf die Bedürfnisse der Kinder ein, wenn diese etwas nicht wollten (z.B. wurde ein Kind im Sitzkreis gefragt, ob es auf den Schoß möchte und als es nicht wollte wurde dies respektiert). Wenn Kinder aufgebracht waren oder weinten, konnten die Fachpersonen diese trösten und darauf eingehen, sodass sie sich bald wieder beruhigten (z.B. Baby weinte, worauf es ins Bett gebracht wurde). Die Kinder suchten auch bei Schwierigkeiten die Fachpersonen auf und schienen Vertrauen zu ihnen haben. Die Kinder schienen sich wohl zu fühlen und die Fachpersonen wurden als sichere Basis wahrgenommen (Kind weinte, weil es hingeflogen war, wurde sofort in den Arm genommen und konnte schnell wieder beruhigt werden).

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschliessen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Es war zu beobachten, dass die Kinder ihr Interesse und Bedürfnisse in den Aktivitäten einbringen konnten. Das war nicht nur beim Freispiel zu beobachten, sondern auch im Sitzkreis wurde akzeptiert, dass das kleinste Kind nicht im Sitzkreis saß, sondern ein bisschen im Raum herumkrabbeln durfte. Während des Freispiels durften die Kinder durchgehend frei entscheiden, was sie spielen wollten, konnten sich frei in den Räumen bewegen und durften stets reden und sich mitteilen. So durften sich die Kinder aussuchen, ob sie mit Bügelperlen basteln wollten, im Gumpiraum spielen wollten oder anderes tun wollten. Auch wurden die Kinder in anderen Situationen in Entscheidungen eingeschlossen, als ein Kind Durst hatte („Willst du noch mehr? Bist du fertig mit trinken?“). Wenn die Fachpersonen involviert waren, wurde sich dem Tempo der Kinder angepasst (im Sitzkreis die Bilder ziehen und suchen / beim Spielen / beim Treppen heruntergehen / Beim Vorlesen durften Kinder entscheiden wie schnell sie weiterblättern). Auch konnte teilweise beobachtet werden, wie die Selbstständigkeit gefördert wurde (Kinder sollten ihr eigenes Bild aufhängen nach Sitzkreis / einem Kind wurde gezeigt wie es die Treppe hinunter kommt) teilweise übernahm die Fachperson aber auch Dinge für die Kinder (Bügelperlen bügeln).

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden, bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich

auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtung wurden die Kinder stets beobachtet und es wurde meistens wahrgenommen wo sich die Kinder aufhielten und was sie machten (außer in Momenten, in denen eine Fachperson den Raum verlassen hatte). Wenn Erwartungen und Regeln ausgesprochen wurden, waren diese klar formuliert und an eine Situation und Kind gerichtet („Ich hätte gerne, dass du bei uns bist“ (Sitzkreis) / „N. tust du das bitte nicht in den Mund nehmen!“). Es konnte auch beobachtet werden, dass größtenteils das gewünschte Verhalten erbeten wurde („Wo tun wir rennen? Im Gumpiraum“ / „Ich hätte gerne, dass du bei uns bist“ / „Ich hätte gerne, dass du aufhörst“) und sich nur wenig auf das Verbotene Verhalten bezogen wurde („Nicht schubsen!“). Zudem konnten Erklärungen helfen, dass die Kinder das gewünschte Verhalten nachvollziehen konnten (z.B. als ein Junge an einem Tuch zog, erklärte die Fachperson, dass er das nächste Mal gleich Bescheid geben solle, weil sonst die Reißnägel herumliegen und die gefährlich sind).

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)

Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtung gab es einzelne kurze Situationen, in denen Lernsituationen geboten wurden (auf 3 zählen / Farben wurden benannt und aufgezählt / „Welche Jahreszeit ist es heute?“ / „Was haben wir heute für einen Tag?“). Dadurch, dass Fachpersonen beim Freispiel teilweise involviert waren, konnten sie so Informationen liefern, die dem Kind helfen Neues zu lernen („Das ist eine Banane“ / „Käse, das magst du doch auch gern“). Bei geführten Aktionen waren Kinder stets aktiv und involviert.

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dranzubleiben, wenn es schwierig wird? Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Es konnte sehr häufig beobachtet werden, dass Kinder gelobt („Genau“ / „Gut“ / „Super“) wurden und, dass sich dieses Lob auch teilweise auf spezielle (Lern-)Situationen bezog („Schlau gemacht“ / „Bravo“ / „Das machst du gut, das Umblättern“). Auch konnten die Kinder dadurch ermutigt werden weiter zu machen („Super, solange bist du schon dran gewesen“ / Lob, wie weit das Kind schon gekommen ist (Bügelperlen)). Wenn die Kinder mit den Fachpersonen in Kontakt traten, wurden dem Austausch neue Informationen hinzugefügt (z.B. Benennung Banane / Erklärung, wann ein Mädchen wieder kommt). Unterstützen konnten Fachpersonen auch vereinzelt physisch und verbal („Zum Herunterkommen kannst du dich umdrehen“ / beim Trinken).

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Während des Vormittags konnte beobachtet werden, wie in ganzen Sätzen zu den Kindern gesprochen wurde, um z.B. den Wortschatz der Kinder zu erweitern („Hast du da ein rotes Auto“). Auch wurden Wörter, die von Kindern gesagt wurden wiederholt, in einem Satz erweitert, Dinge benannt (Banane / Käse, den magst du doch auch gern“). Zudem wurden in Interaktionen Fragen gestellt („Wen hast du?“ (Foto im Sitzkreis) / „Was hat es bei dir drauf?“ (Buchseite) Wechselseitiger Austausch und Gespräche zwischen Kind und Fachperson konnten immer wieder beobachtet werden (Gespräch über Freizeitaktivität Karate).

Während der Beobachtung wurde wiederholt das eigene Handeln und das Handeln des Kinders kommentiert und wiederholt.

11.5.2 Kita A2

Kita A2

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: Usa Duhner

Start time: 14:30 End time: _____

Number of adults: 2 Number of children: 14-5-6

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/Interest areas Routine <u>sitzkreis</u>	GROUPING Whole group Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other: _____
---	---	--

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect 4-5 4-5 5	Notes Namen Augenmaße freundlich liebe Interaktion mit Baby	1 2 3 4 5 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes /	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort 6 6	Notes beobachtet bemerkt wenn Baby weint, nimmt es hoch	1 2 3 4 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence 6 6 -	Notes Sitzkreis angeleitet K. dürfen sagen, dass sie in die eine Gruppe wollen - oder ob nicht dürfen spielen oder an mal hoch	1 2 3 4 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior 6 - 7	Notes K sind ruhig wissen wie man sich verhält in Sitzkreis	1 2 3 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement + +	Notes Was bedeutet der rote Punkt? Bezug zu Gruppenaufteilung 1 K steht nur im	1 2 3 4 5 6 7 „kommst du zum Sammelkreis?“
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes /	1 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language 3-4 1 2	Notes sprichungen an sätzen teils gutes Gesprächsfrage ↔ Antw. teils wenig Gespräche zw. FP & K.	1 2 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-830-3775, www.brookespublishing.com

Kita A2

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 14:50 End time: _____
 Number of adults: 2 Number of children: 6

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)		Other: _____
Free choice/interest areas	Transition		Lit/lang arts	Art	
Routine	Group time	Whole group	Social studies	Music/movement	
		Small group	Math/numbers	Science	
		Individual			

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) <ul style="list-style-type: none"> Relationships Positive affect Respect 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
	baum lachen	
Negative Climate (NC) <ul style="list-style-type: none"> Negative affect Punitive control Teacher negativity Child negativity 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) <ul style="list-style-type: none"> Awareness Responsiveness Child comfort 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
	Baby weint → wird hoch genommen → Hunger "Möchtest du malen?" K. kommt zu P. redet	
Regard for Child Perspectives (RCP) <ul style="list-style-type: none"> Child focus 6 Flexibility 6 Support for independence 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
	K. spielen was sie mochten, reden	
Behavior Guidance (BG) <ul style="list-style-type: none"> Proactive Supporting positive behavior Problem behavior 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
	aufmerksam	
Facilitation of Learning and Development (FLD) <ul style="list-style-type: none"> Active facilitation 2 Expansion of cognition Children's active engagement 4 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
	Jules ist Ma in 1. Klasse? K. malen spielen K. laufen herum eine Beschriftung	
Quality of Feedback (QF) <ul style="list-style-type: none"> Scaffolding Providing information Encouragement and affirmation 4 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
	"Hast du das allein gemacht?" "Ja schon" "Du musst von unten hochdrücken dann geht es besser" "Bastel"	
Language Modeling (LM) <ul style="list-style-type: none"> Supporting language use 5 Repetition and extension Self- and parallel talk 1 Advanced language 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
	Wo wohnt Saun Klaus? Hat der einen Sack dabei "nein (atzt anlesen)" "ist der Pulli auch neu?" Sonsr tone Gespräche	

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Schnee → Schneemann → Habt ihr das gemacht...

Kita A2

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 15:10 End time: _____
 Number of adults: 2 Number of children: 5

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas Routine		Transition Group time	GROUPING Whole group Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers	Art Music/movement Science	Other: _____
--	--	--------------------------	--	---	----------------------------------	--------------

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes freundlich Namen, Augenhöhe	1 2 3 4 5 6 7 K haben Spaß beim Singen
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes Entscheidungen bei Wahl der Instrumente werden akzeptiert Bedürfn. Instr. sprechen ✓	1 2 3 4 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes IC dürfen Instrumente aussuchen → Fragen was wollt ihr auf wieviel zählen?	1 2 3 4 5 6 7 betet wieder an
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior ✓ 5-6 • Problem behavior ++	Notes K. sitzen im Kreis ruhig "Zulose" "Tust du bitte warten" / "Nicht in Rand"	1 2 3 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation 6-7 • Expansion of cognition 5 • Children's active engagement 5	Notes K. dürfen Rassel spielen, wer weiß was das ist? (alle Instrumente) dürfen Instrument ausprobieren	1 2 3 4 5 6 7 K. machen mit
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes Hilfe beim zählen mit Finger	1 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension 1 • Self- and parallel talk • Advanced language +	Notes Das ist eine Rassel Benennt alle Instrumente (Fachwörter) wiederholt zählen auf 12	1 2 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

kita A2

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 15:30 End time: _____
 Number of adults: 2 Number of children: 34

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas Routine	GROUPING Transition Group time Whole group Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other: _____
---	---	--

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) <ul style="list-style-type: none"> • Relationships • Positive affect • Respect 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
<i>Augenlöcher, Name</i>		
Negative Climate (NC) <ul style="list-style-type: none"> • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity 	Notes	1 0 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) <ul style="list-style-type: none"> • Awareness <u>+</u> • Responsiveness <u>+</u> • Child comfort <u>7</u> 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) <ul style="list-style-type: none"> • Child focus • Flexibility • Support for independence 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
<i>du darfst nicht</i> Würfeln/Inhalt versorgen freie Entscheidung bei mahlzeitwahl k dürfen stehen wo (was in der mitte)		
Behavior Guidance (BG) <ul style="list-style-type: none"> • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
und "stopps" k. gehören "Spiel ganz leise / laut" "Tu's bitte aus dem Mund" können Routen die bewegen		
Facilitation of Learning and Development (FLD) <ul style="list-style-type: none"> • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
Singen erblüht halbe Essenszeit k. machen mit		
Quality of Feedback (QF) <ul style="list-style-type: none"> • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation 	Notes	1 3 3 4 5 6 7
Zahlen mit Finger		
Language Modeling (LM) <ul style="list-style-type: none"> • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language 	Notes	1 2 3 4 5 6 7
Zahlen		

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

kita A2

Teacher: _____ Observer: Lisa Dufner

Center/ID: _____ Date: 30.11.15

Start time: 14:30 End time: 15:40

DIRECTIONS:
Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed. Finally, compute domain scores as indicated.

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children	6	6	5	4			
Number of adults	2	2	2	2			
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other:						
Start time							
End time							
PC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
NC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
OF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
LM	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	

Emotional and Behavioral Support

$$\frac{4.95}{PC} + \frac{7}{reversed\ NC} + \frac{5}{TS} = 5.35$$

$$\frac{5.25}{RCP} + \frac{4.95}{BG} = 5.35$$

*To reverse NC, subtract the average score from 8.

Engaged Support for Learning

$$\frac{3.25}{FLD} + \frac{4.5}{CF} + \frac{3.15}{LM} = 3.83$$

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), created by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-835-3775, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtungszeit herrschte eine freundliche Stimmung in der Gruppe. Die Fachpersonen sprachen die Kinder mit Namen an, und zeigten auch sonst einen respektvollen Umgang. Bei gemeinsamen Aktionen waren Kinder und Fachpersonen meist auf Augenhöhe und im Blickkontakt. Insgesamt schienen die Kinder sich wohl zu fühlen, was sich darin zeigte, dass sie viel lachten und auch teilweise den Körperkontakt zu den Fachpersonen suchten.

2. Negatives Klima (Negativ Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fliessen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es konnten keine negativen Emotionsäußerungen der Fachpersonen oder Kinder und keine Streitereien zwischen den Kindern beobachtet werden.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

Individuelle Rückmeldung

Die Fachpersonen bemerkten die Probleme und Bedürfnisse schnell der Kinder und gingen stets adäquat darauf ein: z.B. als das kleinste Kind weinte oder auch als es Hunger hatte wurde, wurde es schnell bemerkt und das Kind auf den Arm genommen und gefüttert. Auch wurden die Kinder direkt gefragt, was sie brauchten. Zu beobachten war, dass Kinder auch die Fachpersonen zukamen, um etwas zu erzählen oder zu fragen. Daher schien es, dass die Kinder und die Fachpersonen sich miteinander wohl fühlten.

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschliessen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtung wurden Interessen und Bedürfnisse der Kinder wiederholt wahrgenommen und berücksichtigt (Kinder durften entscheiden in welche Gruppe sie wollten / sie durften innerhalb der Gruppe entscheiden, ob sie spielen oder malen wollten / beim Musikkreis durften Kinder Instrumente wählen und ausprobieren / beim Singen durften Kinder aussuchen, welche Bewegung sie dazu ausführen wollten). Dabei wurde auch direkt danach gefragt („Welches Instrument wollt ihr?“ / „Auf wie viel wollt ihr Zählen?“ / „Was können die Waschweiber noch tun?“). Bei den Aktivitäten wurde das Tempo stets den Kindern angepasst. Vereinzelt konnte beobachtet werden, wie Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt und gefördert wurden (beim Malen konnten Kinder Materialien selbst holen / nach dem Singen sollten Kinder ihren Sitzwürfel und die Instrumente selbst versorgen).

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden, bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Es war zu beobachten, dass die Kinder sich der Regeln in verschiedenen Situationen bewusst waren, wie man z.B. im Sitzkreis oder beim Musikmachen sehen konnte (die Kinder saßen im Kreis, hörten zu und machten mit). Ebenso war die Routine bekannt, dass die Kinder vor der

Zwischenmahlzeit sich die Hände waschen sollten. Die Fachperson erklärte sonst deutlich ihre Erwartungen oder die Regeln („Zulose“ / „Tust du bitte warten“ / „Nicht in den Mund“). Zudem waren die Erwartungen der Fachperson stets so formuliert, dass das gewünschte Verhalten betont wurde („Tust du bitte warten“ / „du darfst hinsitzen“ / „Tu es bitte aus dem Mund“). Während der ganzen Zeit waren die Kinder in Aktivitäten involviert, sodass keine Wartezeit für die Kinder entstand. Außerdem schien es den Kinder leicht zu fallen sich in Ihre Aktivitäten zu vertiefen.

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)

Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtungszeit konnte man teilweise beobachten, wie die Fachperson Lernsituationen schuf indem die Kinder durch Fragen zum Denken angeregt wurden („Was bedeutet denn der rote Punkt?“ (Bezug zur Gruppeneinteilung) / „Wer weiß was das ist (Instrument)?“). Außerdem konnte einmal beobachtet werden, wie die Fachperson den Bezug zum Leben der Kinder herstellte („Ist der M. in der 1.Klasse?“). Ebenso konnte durch die Fachpersonen zusätzliche Informationen einfließen, die den Kindern halfen die Aktivität oder Situation besser zu verstehen (die Instrumente wurden jeweils benannt, erklärt wie man sie spielt und die Kinder durften sie dann ausprobieren, sie lernten mal leise und mal laut zu spielen / Erklärung der Uhr, dass um halb 4 Essenszeit ist). Während der Zeit waren die Kinder immer aktiv dabei und das Material war so vorhanden, dass die Kinder es selbstständig nehmen konnten.

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dranzubleiben, wenn es schwierig wird? Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Teilweise war zu beobachten, dass die Fachpersonen den Kindern Hilfestellung gaben, wenn sie etwas alleine nicht konnten (beim Basteln als ein Kind versuchte Farbe aus einem Stift zu bekommen „Du musst von unten hoch drücken, dann geht es besser“ / beim Zählen wurde die Hilfestellung gegeben die Finger zu benutzen). Positiv aufgefallen war, dass eine Fachperson

Ermutigung und Lob aussprach, als ein Kind beim Malen/Basteln saß „Hast du das alleine gezeichnet? Das ist aber schön“.

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)

Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtungszeit wurde je nach Situation unterschiedlich viel mit den Kindern gesprochen. Im Sitzkreis wurde den Kindern erklärt welches Nachmittagsprogramm zur Wahl steht und auf Fragen und Kommentare der Kinder wurde eingegangen. Beim Freispiel ließ man die Kinder spielen und die Fachpersonen richteten nur ab und zu direkte Fragen an die Kinder („Wo wohnt denn der Samiklaus? Hat der einen Sack dabei?“). Die Fachpersonen benannten Objekte (Schneemann / die Instrumente „Das ist eine Rassel“) und Zahlen, wiederholten was die Kinder sagten und ergänzten teilweise die Sätze der Kinder („Schneemann, habt ihr einen Schneemann gemalt?“). Außerdem wurde teilweise beobachtet wie eigene Handlungen beschrieben wurden (z.B. „Jetzt tun wir dir einen Latz anlegen“). Während der gesamten Zeit sprachen die Fachpersonen in ganzen Sätzen und altersangemessener Sprache.

11.5.3 Kita B1

1.2/kl. Kita B1

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: Lisa Dufner
 Start time: 9.45 End time: 10.00
 Number of adults: 4 Number of children: 5

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)
Free choice/interest areas <input checked="" type="checkbox"/> Routine	Whole group <input checked="" type="checkbox"/> Small group Individual	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other: _____

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships ⁷ • Positive affect ⁶ • Respect	Notes auf Regenhöhe laden Namen, danke kuss von K. aus	1 2 3 4 5 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes -	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness ⁵⁻⁶ • Responsiveness ⁶ • Child comfort ⁶	Notes merkt Kotenase → macht sie weg Elias alles gut K. kommt auf Schloß	1 2 3 4 5 6 7 ganz
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus ⁵⁻⁶ • Flexibility ⁶ • Support for independence ⁵	Notes freies herumlaufen fläander	1 2 3 4 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive ⁵ • Supporting positive behavior • Problem behavior ⁵	Notes Bücher selbst holen & aufraumen "Nicht auf die Emma stehen" raumst du bitte das Buch auf sehr aufmerksam "was riebst du" lösen von Problem: "Schau der hat das als erstes gelacht"	1 2 3 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation ³ • Expansion of cognition ¹ • Children's active engagement ⁴	Notes zählen Tiere Bücher anschauen K. sind erschäftigt	1 2 3 4 5 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes genau ungenau Feedback	1 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use ²⁻³ • Repetition and extension ³ • Self- and parallel talk ³ • Advanced language	Notes ganze sätze benennen, parallel talk "was ist das!" wie macht das "Mach doch Eier (streichen) bei Baby" "Nicht abhüten, das tut ihm weh"	1 2 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Harve, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

7 B Witzgekommen
3 FP → 4 FP (eine davon organisatorisch)
4 Kinder
Kita B1

2.8.klus

CLASS™ OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: Lisa Dufner
 Start time: 10.10 End time: 10.25
 Number of adults: 4 Number of children: 4

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)
Free choice/interest areas <input checked="" type="checkbox"/> Transition	Whole group <input checked="" type="checkbox"/>	Lit/lang arts Art
Routine Group time	Small group	Social studies Music/movement
	Individual	Math/numbers Science

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes <u>Namen</u> <u>benutzt jedesk einzeln</u>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes <u>-</u>	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness <u>67</u> • Responsiveness <u>6</u> • Child comfort <u>6</u>	Notes <u>Gesundheit</u> <u>FP unterhalten sich → an K will Buch mit</u> <u>FP anschauen → "Hallo" → FP unterhalten sich</u> <u>weiter</u>	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus <u>6</u> • Flexibility <u>6</u> • Support for independence <u>2</u>	Notes <u>K darf auf Buch</u> <u>trammeln K spielen selbst</u> <u>hilft beim herunterbletern</u>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive <u>5</u> • Supporting positive behavior <u>+</u> • Problem behavior <u>4</u>	Notes <u>FP reden</u> <u>sei lieb mit dem K</u> <u>"sag stopp, du darfst reden", K schreit</u> <u>Person ist nicht</u> <u>ausgewillt</u>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement <u>3</u>	Notes <u>baut Turm mit</u> <u>K aber macht es</u> <u>selbst → keine Unterhaltung dabei</u> <u>K macht vor sich hin</u>	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes	1 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension <u>+</u> • Self- and parallel talk <u>+</u> • Advanced language	Notes <u>Was ist das? "schmeckli"</u> <u>benennen "schmetterling" "parallel talk"</u> <u>Wiederholen "gig"</u> <u>darauf zeigen. Geräusche vormachen</u>	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

3. Zyklus 3TP BK ~~STP~~ 4K

Kita B1

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: Lisa Deiner

Start time: 10.35 End time: 10.50

Number of adults: 4 5 Number of children: 4

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)	Other: _____
Free choice/interest areas <input checked="" type="checkbox"/> Routine	Whole group <input checked="" type="checkbox"/> Small group Individual	Lit/lang arts Social studies Math/numbers	Art Music/movement Science

Circle appropriate score.

Positive Climate (FC) <ul style="list-style-type: none"> • Relationships <u>4</u> • Positive affect <u>3</u> • Respect <u>5</u> 	Notes Namen Angewohnheiten Respekt	1 2 3 (4) 5 6 7
Negative Climate (NC) <ul style="list-style-type: none"> • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity 	Notes -	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) <ul style="list-style-type: none"> • Awareness <u>5</u> • Responsiveness <u>5</u> • Child comfort <u>4</u> 	Notes Mochtest du was vorsichtig trinken? reagiert wenn K auf Klo muss aufmerksam bemerkt Bedürfnis	1 2 3 4 (5) 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) <ul style="list-style-type: none"> • Child focus <u>5</u> • Flexibility <u>5</u> • Support for independence - 	Notes K darf entscheiden Ob es Buch ausleihen möchte gibt Optionen → Klo oder Töpfchen	1 2 3 (4) 5 6 7
Behavior Guidance (BG) <ul style="list-style-type: none"> • Proactive <u>6</u> • Supporting positive behavior <u>4</u> • Problem behavior <u>2</u> 	Notes Bemerkte wenn C. etw. macht was es nicht darf K. freisitz kein drauf eingehen	1 2 3 4 (5) 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) <ul style="list-style-type: none"> • Active facilitation • Expansion of cognition <u>3</u> • Children's active engagement <u>4</u> 	Notes Hat es bei euch auch geschmeckt? Hast es gesehen? Bauches zusammen, erklärt Wohi. Teile sind	1 2 3 (4) 5 6 7
Quality of Feedback (QF) <ul style="list-style-type: none"> • Scaffolding - • Providing information • Encouragement and affirmation <u>✓</u> 	Notes Bei uns anders (K) sind auch Frösche (Bezug Buch → Gruppe) Gespräch auf Toilette	1 (2) 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) <ul style="list-style-type: none"> • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language 	Notes in ganzen Sätzen geht auf K. ein → Geräusch: muh → wer macht? muh → die Kuh → ab & zu unterhalten	1 2 (3) 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddlers by Karen M. Le Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Nicht runter schmeißen, bannst es runter stellen

4. Zyklus

4FP. 4K.

Kita B1

OBSERVATION SHEET

Teacher: ~~H. B.~~ Observer: Lisa Duprez
 Start time: 11.00 End time: 11.15
 Number of adults: 4 Number of children: 4

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas <input checked="" type="checkbox"/> Routine	Transition <input checked="" type="checkbox"/> Group time	GROUPING (circle all; check majority) Whole group <input checked="" type="checkbox"/> Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers	Art Music/movement Science	Other: _____
--	--	---	---	----------------------------------	--------------

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes K. lachen mit einander nimmt K. einfach & sagt nichts dazu	1 2 3 4 5 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes bemerkt das schuh nicht richtig an ist immer C. weint wird sofort in Arm genommen	1 2 3 4 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes K. machen was sie wollen K. selbst schulter aufheben magst es wieder holen? (K. hat ehv. hintergeschmiegt)	1 2 3 4 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes "Schau mal, du darfst das Autos holen, das C. hatte es vor dir" "nicht haben"	1 2 3 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement +	Notes Was macht Papi? Was macher wenn er dich sieht schauen Buch zusammen an	1 2 3 4 5 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes super "nach ein großer Schritt"	1 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes Unterhaltung über Familie zeigt auf Anto → da ist der Papa und der Mamas	1 2 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

SCORING SUMMARY SHEET

Kita B1

Teacher: [Redacted]
 Observer: Lisa Dupfer
 Date: 23.11
 End time: 11.15
 Center/ID: 9.45
 Start time: 9.45

DIRECTIONS: Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed. Finally, compute domain scores as indicated.

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children							
Number of adults							
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ Interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other:						
Start time							
End time							
PC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
NC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
QF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
LM	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	

Emotional and Behavioral Support

$$\frac{5.25}{PC} + \frac{7}{\text{reversed NC}^1} + \frac{5.5}{TS}$$

$$+ \frac{4.5}{RCP} + \frac{4.25}{BG} = 5.3$$

¹To reverse NC, subtract the average score from 8.

Engaged Support for Learning

$$\frac{3}{FLD} + \frac{1.75}{QF} + \frac{2.5}{LM}$$

$$\beta = 2.416$$

Classroom Assessment Scoring System™ CLASS™, Teacher by Ivan M. La Paro, Bridget K. Harris, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co. 1-800-858-3775, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtungszeit wurde eine freundliche Stimmung in der Gruppe wahrgenommen. Die Fachpersonen sprachen mit ruhiger Stimme und waren immer auf Augenhöhe mit den Kindern und konnten so Blickkontakt herstellen. Die Kinder wurden mit Namen angesprochen und auch sonst war der Umgang sehr respektvoll („Bitte“, „Danke“). Die Kinder schienen sich mit den Fachpersonen wohl zu fühlen, sie suchten den Körperkontakt zu den Fachpersonen und sie schienen Spaß miteinander zu haben, wie man am gemeinsamen Lachen erkennen konnte.

2. Negatives Klima (Negativ Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fließen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es konnten keine negativen Emotionsäußerungen oder Streitereien in der Gruppe beobachtet werden.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

Individuelle Rückmeldung

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

Probleme und Bedürfnisse der Kinder wurden schnell registriert und so konnte passend auf sie eingegangen werden, z.B. wurde bemerkt, dass ein Kind eine Rotznase hatte und ihm wurde ein Taschentuch geholt / wenn ein Kind Durst hatte wurde (mit dem Kind zusammen) die Flasche geholt. Außerdem wurde direkt nachgefragt, was los sei („Alles gut bei dir, Elias?“). Die Kinder suchten bei Schwierigkeiten die Fachpersonen auf und schienen Vertrauen zu ihnen haben. Die Kinder schienen sich wohl zu fühlen und die Fachpersonen wurden als sichere Basis wahrgenommen (Kind weinte, weil es hingeflogen war, wurde sofort in den Arm genommen und konnte schnell wieder beruhigt werden).

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschliessen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Während des Vormittags durften die Kinder durchgehend frei entscheiden, was sie spielen wollten, konnten sich frei in den Räumen bewegen und durften stets reden und sich mitteilen. So durften sich die Kinder selbst Bücher raussuchen, die sie dann mit den Fachpersonen anschauten, oder sie spielten mit Autos, Klötzen oder anderem. Wenn ein Kind ein Buch als Trommel nutzen wollte, ging die Fachperson darauf ein und ließ es spielen. Auch durften Kinder in Aktionen eigene Entscheidungen treffen („Möchtest du das Buch weiter anschauen?“ / „Möchtest du auf's Töpfchen oder auf's Klo?“). Bei gemeinsamen Interaktionen wurde sich dem Tempo der Kinder angepasst (beim Vorlesen durften Kinder entscheiden wie schnell sie weiterblättern). Auch konnte beobachtet werden, wie die Selbstständigkeit gefördert wurde: Kinder durften selbst ein Buch aussuchen, holen und danach wieder aufräumen / Schnuller und Trinken wurden größtenteils selbst geholt und wieder zurück gebracht. Dabei war die Hilfe größtenteils dem Alter entsprechend unterstützend (Kind wurde an der Hand gehalten, als es vom Tisch und Stuhl herunterklettern sollte).

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)

Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden, bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtung wurden die Kinder stets beobachtet und es wurde meistens wahrgenommen wo sich die Kinder aufhielten und was sie machten (Kind ist in Nebenzimmer gegangen und es wurde sofort registriert und angesprochen). Erwartungen und Regeln wurden größtenteils direkt ausgesprochen und dann auch von den Kindern befolgt („Räumst du das bitte auf?“ / „Musst lieb sein zu mir!“ / „Sei lieb mit dem Kind“). Bei Problemverhalten zwischen den Kindern konnte beobachtet werden, dass die Fachpersonen so vermittelten, dass die Kinder lernten das Problem selbst zu lösen („Schau, das Buch hat er zuerst gehabt. Du kannst dir ein eigenes holen“ / „Du darfst mit ihm reden. Sag Stopp!“). Es konnte auch vereinzelt beobachtet werden, dass dem Kind erklärt wurde, warum die Fachperson nicht möchte das es ein bestimmtes Verhalten zeigt (kreischen / schreien). Wenn die Kinder unpassendes Verhalten zeigten wurde teils gesagt was die Kinder tun sollten („Mach ei beim Baby“ / „sei lieb mit dem Kind“), und teils wurde sich auf das unerwünschte Verhalten bezogen („Nein“ / „Nicht hauen“ / „Nicht abstützen, das tut ihr weh“ / „Nicht herunterschmeißen, du kannst es hier hin stellen“). Während des Vormittags waren die Kinder meist involviert und spielten, es kam jedoch vereinzelt vor, dass ein Kind herum lief und dabei keiner Beschäftigung nachging.

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtungszeit konnte beobachtet werden, wie einzelne Lernsituationen geschaffen wurden. So wurden Bücher gemeinsam angeschaut und die Dinge / Tiere benannt und gezählt. Außerdem wurden vereinzelt Fragen gestellt („Was ist das?“), die aber meist mit einem Wort beantwortet werden konnten. In anderen Situationen konnte beobachtet werden, wie Bezüge zum Alltag gezogen wurden und Konzepte somit erweitert wurden („Genau da ist Schnee. Hat es bei euch auch geschneit? Hast du den Schnee gesehen?“ / „Da sind Frösche. Bei uns an der Gruppentüre sind auch Frösche“). Sonst konnte beobachtet werden, wie Informationen zu Handlungen und Aktivitäten gegeben wurden (Erklärung wofür die Teile sind beim bauen und wo sie hingehören). Beim Spielen waren die Kinder involviert und aktiv dabei.

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dranzubleiben, wenn es schwierig wird? Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder

physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Es konnte immer wieder beobachtet werden, dass Kinder gelobt („Genau“ / „Gut“) oder auch ermutigt wurden weiter zu machen („Super, noch ein Schritt“). Dies zeigte sich auch, als Fachpersonen gemeinsam mit dem Kind an etwas spielten /bauten, da es den Kindern zu helfen schien dran zu bleiben. Wenn die Kinder mit den Fachpersonen in Kontakt traten, wurden dem Austausch neue Informationen hinzugefügt (z.B. Benennung verschiedener Tiere im Buch). Auch konnte beobachtet werden, wie den Kindern geholfen wurde ein Turm zu bauen oder die Teile richtig zu halten (gemeinsames Arbeiten).

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)

Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Während des Vormittags konnte beobachtet werden, wie in ganzen Sätzen zu den Kindern gesprochen wurde, um z.B. den Wortschatz der Kinder zu erweitern. Auch wurden Wörter, die von Kindern gesagt wurden wiederholt, in einem Satz erweitert, Dinge benannt (Schneckli, Schmetterling) und Geräusche dazu gemacht (Kind: „Muh“ – FP „Wer macht denn Muh? Die Kuh.“). Zudem wurden in Interaktionen Fragen gestellt („Was ist das?“ / „Wie macht das?“ Wechselseitiger Austausch zwischen Kind und Fachperson konnte teils beobachtet werden (Was macht denn der Papi grad?“ ... „ist er arbeiten? Und was macht er wenn er dich heute Abend sieht?“ „Hallo“). Während der Beobachtung wurde wiederholt das eigene Handeln und das Handeln des Kinders kommentiert und wiederholt.

11.5.4 Kita B2

2 FP
4 K.
1. Zyklus
Routine / Übergangszeit
Kita B2

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: Lisa Dufner
 Start time: 14:30 End time: 14:45
 Number of adults: 2 Number of children: 4

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)
<input type="checkbox"/> Free choice/interest areas <input checked="" type="checkbox"/> Routine <input type="checkbox"/> Transition <input type="checkbox"/> Group time	<input type="checkbox"/> Whole group <input checked="" type="checkbox"/> Small group <input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Lit/lang arts <input type="checkbox"/> Social studies <input type="checkbox"/> Math/numbers <input type="checkbox"/> Art <input type="checkbox"/> Music/movement <input type="checkbox"/> Science Other: _____

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes <u>Name</u> <u>Augenhole ruhige Stimme</u> <u>gut gelaunt teils zugewandt, dankbar</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort +	Notes <u>helfen beim loss</u> <u>anziehen</u> <u>bemerkte wenn Junge Hilfe braucht</u> <u>IC suchen P auf kuscheln, schloß</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence "möchtest mir helfen?"	Notes <u>schleibt in Eink-</u> <u>schiedungen ein</u> <u>"hach wir erst das Boden ab"</u> <u>K. dürfen selbst Bücher holen & aussuchen</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Behavior Guidance (BG) • Proactive + <u>z-5</u> • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes <u>Lösen, jetzt bringt</u> <u>ihr die ganzen Bücher</u> <u>zurück & sucht eins aus "macht langsam"</u> <u>erklärt, wo gerannt wird & wo nicht</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes <u>erklärt was</u> <u>Kipper ist</u> <u>sagt/erklärt die Funktion, gibt zusätz. Info</u> <u>bei Fragen nutzt Umziehen um anzugehen</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding + • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes <u>Hase anziehen</u> <u>Hinweis wie rum</u> <u>wilft wenn nicht weiterkommt</u> "Hase wir hab?"	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			
Language Modeling (LM) • Supporting language use + • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes <u>K. stellen Fragen</u> <u>"Warum hat die Schlange</u> <u>keine Augen?, die hat schon 2 Augen und"</u> <u>bennnt, wiederholt</u> ganze Sätze	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7			

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

2. Zyklus 87P 10 Kinder

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: Lisa Dufre
 Start time: 15:00 End time: 15:15
 Number of adults: 3 Number of children: 10
 Kita B2

ACTIVITY (circle all; check majority) <small>Free choice/interest areas</small>	Transition <small>Group time</small>	GROUPING <small>Whole group</small> Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science	Other: _____
<input checked="" type="checkbox"/> Routine				

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes <u>Namen</u> <u>Augenhöhe, lachen</u>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes <u>einzelne K. sitzen</u> <u>herum, K. suchen TP auf</u>	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes <u>K. spielen</u> <u>selbstständig</u> <u>suchen aus wo spielen</u>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes <u>K. stehen herum</u> <u>suchen zusehen</u> <u>Hose</u> <u>„super, gut gemacht“ (am liebsten)</u>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes <u>Konzept</u> <u>Von Ueb & böse</u> <u>→ Hülfe & Delp. m. → was kann es Delp. m.</u>	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes <u>Buch anschauen</u> <u>gesprochene Wörtern</u> <u>über Inhalt</u>	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Revider by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta, Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

3. Zyklus Kita 32

CLASS™ OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: Lisa Döpe
 Start time: 15:30 End time: 15:45
 Number of adults: 4 Number of children: 10

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas (Routine)	Transition (Group time)	GROUPING Whole group Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other: _____
Circle appropriate score.			
Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect		Notes ^T Will Augenkontakt Danke, Namen	1 2 3 4 <input checked="" type="radio"/> 5 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity		Notes schimpft, aber mit ruhige & sachlicher Stimme	<input checked="" type="radio"/> 1 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort		Notes einige sitzen nur unte- teiligt da	1 2 <input checked="" type="radio"/> 4 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence		Notes Sitzkreis dürfen entscheiden, wo sie spielen wollen	1 2 3 4 <input checked="" type="radio"/> 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior		Notes "Wir spielen nicht an Spiegel" → gehen und ein Tuch Chaos, K. stehen herum "sicher gut" unruhig Kinder loset und ich möchte, dass die ruhigst	1 2 3 <input checked="" type="radio"/> 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement		Notes "Woher kommt das Geräusch?" → erklärt Feuerloch, Installation nicht alle K involviert, zählen Feuermelde	1 2 <input checked="" type="radio"/> 4 5 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation		Notes wie zeigt man?	<input checked="" type="radio"/> 1 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language		Notes Zahlen an den Fingern, ganze Sätze	1 2 <input checked="" type="radio"/> 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Tool for Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

9 Zyklen

Kita B2

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: Lise Dufner
 Start time: 15.55 End time: 16.10
 Number of adults: 2 Number of children: 6

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)		Other: _____
Free choice/interest areas	Transition	Whole group	Lit/lang arts	Art	
Routine	Group time	Small group	Social studies	Music/movement	
		Individual	Math/numbers	Science	

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes: <u>siehe oben</u>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes: <u>—</u>	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes: <u>bemerkten Bedürfnisse reagieren, E. fühlen sich wohl</u>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes: <u>"wollt ihr haben? oder spielen?" freie Entscheidung</u>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes: <u>nicht alle E. unter Beobachtung "Super hast es gemacht" "Was sie will" → Flasche holen nach einander</u>	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes: <u>Schau der Schau gehört an den linken Fuß erklärt warum E. nicht in Socken herumlaufen können</u>	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes: <u>auch Hilfe bei schulischen anziehen, bauen Haus usw. machen</u>	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes: <u>ganze Sätze</u>	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

SUMMARY SHEET

Kita 82

Teacher: [Redacted] Observer: Usa Duprel
 Center/ID: 14-30 Date: 16.10 → 23.11.15
 Start time: _____ End time: _____

DIRECTIONS:
 Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed.
 Finally, compute domain scores as indicated.

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children							
Number of adults							
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other: _____						
Start time							
End time							
PC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
NC	0 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	0 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
OF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
LM	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	

Emotional and Behavioral Support

$$\frac{5,25}{PC} + \frac{7}{\text{reversed NC}} + \frac{5}{TS}$$

$$+ \frac{5}{RCP} + \frac{4,5}{BG} = 5,35$$

¹To reverse NC, subtract the average score from 8.

Engaged Support for Learning

$$\frac{3}{FLD} + \frac{2}{OF} + \frac{2,75}{LM}$$

$$/3 = 2,583$$

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-693-3775, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Während der Beobachtungszeit sprachen die Fachpersonen mit ruhiger und angenehmer Stimme. Die Kinder wurden mit Namen angesprochen, was für einen respektvollen und höflichen Umgang spricht. Während Interaktionen befanden sich die Fachpersonen größtenteils auf Augenhöhe und hielten dann Blickkontakt zu den Kindern. Es herrschte eine freundliche Atmosphäre und die Fachpersonen und die Kinder lächelten öfters. Insgesamt schienen sich die Kinder bei den Fachpersonen wohl zu fühlen und sie schiene Spaß mit einander zu haben

2. Negatives Klima (Negativ Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fließen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es konnten kleine Auseinandersetzungen zwischen Kindern beobachtet werden. Die Fachpersonen zeigten als Reaktion darauf jedoch keine negativen Emotionsäußerungen, sondern blieben ruhig und bestimmt und konnten so den Kindern erklären, was ihr Verhalten für Konsequenzen hat (zwei Jungen haben einen gebastelten Baum zerissen).

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

Individuelle Rückmeldung

Zu beobachten war, dass die Fachpersonen aufmerksam waren und daher die Bedürfnisse und Probleme der Kinder bemerkten (z.B. als Kinder die Kleidung anzogen und suchten). Wahrgenommene Emotionen und Handlungen der Kinder wurden akzeptiert und es wurde auf sie eingegangen. Zudem war zu beobachten, dass die Kinder auf die Fachperson zukamen um Unterstützung und Hilfe einzuholen (Situation Kleidung anziehen). Außerdem kamen die Kinder auch zu den Fachpersonen um sich Zuwendung zu holen (Kinder kamen und wollten auf den Schoß / Arm einer Fachperson), dies wurde von den Fachpersonen auch immer zugelassen. Es ist anzunehmen, dass die Fachpersonen eine sichere Basis für die Kinder darstellen.

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschliessen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Interessen und Bedürfnisse der Kinder wurden stets in den Abläufen aufgenommen und sie hatte vielfach die Möglichkeit eigene Entscheidungen zu treffen („Machen wir erst das und danach das?“ / „Möchtest du mir helfen?“). Die Kinder durften entscheiden ob sie malen oder in den Gymnastikraum wollten / die Kinder durften sich Bücher aussuchen, die sie zusammen mit einer Fachperson anschauen wollten / sie hatten die Wahl was sie spielen wollten in der Übergangszeit von Aufwachphase zu Sitzkreis / im Gymnastikraum wurde Wahl gelassen, ob sie Haus bauen wollten oder nicht. Die Fachpersonen ließen zudem jedem Kind seine Zeit um nach dem Mittagsschlaf richtig aufzuwachen und sich anzuziehen. Auch war häufig zu beobachten, dass Kinder in ihrer Selbstständigkeit gefördert wurden: So sollten die Kinder sich soweit selbstständig anziehen, wie es ihnen möglich war / Bücher sollten selbst geholt und wieder aufgeräumt werden. Materialien waren für die Kinder gut zugänglich.

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden, bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Es war zu beobachten, dass die Fachpersonen deutlich die Erwartungen und Regeln aussprachen und die Kinder sie dann auch größtenteils umsetzten („Wir spucken nicht an den Spiegel“ / „Mach langsam“ / Kinder wurden angewiesen nicht alle Bücher auf einmal zu bringen, sondern sich eins auszusuchen und den Rest der Bücher wieder aufzuräumen / es wurde genau erklärt, dass in dem Raum nicht gerannt wird, wenn andere Kinder sich noch umziehen / Kinder wurden angewiesen, wo sie im Kreis sitzen sollten und Kinder gehorchten).

Wenn die Kinder ermahnt wurden, formulierten die Fachpersonen teils das gewünschte Verhalten („Mach langsam“ / „Ich möchte, dass du zuhörst“) und teils das verbotene („Nicht schlagen, er hat stopp gesagt“). Vereinzelt wurden Kinder gelobt („Sehr gut!“ / „Super“). Während der Übergangszeit kam es vor, dass einzelne Kinder im Gang standen und nichts zu tun hatten.

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Während des Vormittags konnte beobachtet werden, wie Situationen mit Kindern zum Lernen genutzt wurden. So ging eine Fachperson genau auf die Bücher ein, die mit dem Kind angesehen wurden (Erklärung was ein Kipper ist / Erklärungen der Funktionen eines anderen Fahrzeugs). Auch das Umziehen wurde genutzt um die Kinder zum Mitdenken zu motivieren („Weißt du noch wo du die Hose ausgezogen hast?“). Eine weitere Situation im Sitzkreis wurde genutzt um das umgebende Geräusch, das zu hören war mit neuen Informationen zu erklären (Feuerwehr installierte einen Feuermelder, welcher gebraucht wird, wenn es brennt). Wenn solche Lernsituationen geschaffen wurden, waren die Kinder aktiv und interessiert dabei.

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dranzubleiben, wenn es schwierig wird? Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Fragen der Kinder wurden stets beantwortet und noch zusätzliche Information hinzugefügt (beim Betrachten der Bücher, wenn ein Kind fragte „Was ist das?“). Zudem konnte beobachtet werden das verbale und physische Hilfestellungen gegeben wurden, wenn dies nötig war („Schau die Hose ist falsch herum“ / konkretes Helfen beim anziehen). Es wurde auch gelobt, jedoch meist nicht Situationsspezifisch, sondern allgemein formuliert („sehr gut“).

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)

Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Die Fachpersonen sprachen während der Beobachtungszeit viel und immer in ganzen Sätzen. Sie stellte Fragen, die nicht nur mit einem Wort beantwortet werden konnte und es fanden einige Gespräche mit Kindern statt (z.B. beim Buch anschauen / beim Anziehen / im Sitzkreis). Die Erklärungen waren größtenteils informativ („Das ist ein Kipper“), teils interaktiv („Warum hat die Schlange keine Augen? „Die hat schon zwei Augen, schau hier“ und zeigt darauf). Objekte wurden häufig benannt und wiederholt und dazu noch zusätzliche Erklärungen gegeben. Zudem wurde mit den Kindern gezählt, als sie sich die Aktivität aussuchen durften, dabei wurde unterstützend die Finger hinzugenommen. Außerdem wurden Handlungen der Kinder und von der Fachperson beschrieben (beim Anziehen).

MK

OBSERVATION SHEET

Teacher: 3 Observer: AB
 Start time: 9:45 End time: 9:55
 Number of adults: 3 Number of children: 13

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas Routine	Transition Group time	GROUPING Whole group Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority)			
			Lit/lang arts	Art	Music/movement	Science

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) <ul style="list-style-type: none"> Relationships + Positive affect + Respect + 	Notes „Umwarmung“ „Lusthaben“	1	2	3	4	5	6	7	X
Negative Climate (NC) <ul style="list-style-type: none"> Negative affect Punitive control Teacher negativity Child negativity 	Notes	X	2	3	4	5	6	7	
Teacher Sensitivity (TS) <ul style="list-style-type: none"> Awareness Responsiveness/ Child comfort 	Notes „was isch?“	1	2	3	4	X	6	7	
Regard for Child Perspectives (RCP) <ul style="list-style-type: none"> Child focus Flexibility Support for independence 	Notes „welches Lied wählst du?“ jedes Kind darf „Hörst ihr noch rüber?“ → Wollt lassen	1	2	3	4	5	X	7	
Behavior Guidance (BG) <ul style="list-style-type: none"> Proactive Supporting positive behavior Problem behavior 	Notes erklärt Ablauf „denke“ IC können Regeln redirection //	1	2	3	4	5	X	7	
Facilitation of Learning and Development (FLD) <ul style="list-style-type: none"> Active facilitation Expansion of cognition wenn sie bei Children's active engagement // 13 Kindern! // 	Notes Steck „wir machen eine“ „was ist das?“ „Schlange“ „physische Unterstützung“ - weiter führen	1	2	3	4	X	6	7	
Quality of Feedback (QF) <ul style="list-style-type: none"> Scaffolding Providing information erklärt Lieder Encouragement and affirmation 	Notes „super“ „bravo“ „super fähig“ „fest! umsch fest! haben“ „gar nicht einfach“ „große Schlange, wir studieren wieder“	1	2	X	4	5	6	7	
Language Modeling (LM) <ul style="list-style-type: none"> Supporting language use Repetition and extension // Self- and parallel talk Advanced language 	Notes was suchst du heraus? „oro...?“	1	2	3	4	X	6	7	

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3975, www.brookespublishing.com

Buch

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 10:00 End time: 10:10
 Number of adults: 1 Number of children: 6

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)
Free choice/interest areas Routine	Transition Group time Whole group Small group Individual	Lit/lang arts Art Social studies Music/movement Math/numbers Science Other: _____

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) <ul style="list-style-type: none"> • Relationships • Positive affect $\uparrow\uparrow$ • Respect \uparrow 	Notes respektvoller Umgang	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7
1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7			
Negative Climate (NC) <ul style="list-style-type: none"> • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity \uparrow 	Notes	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	6	7
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	6	7			
Teacher Sensitivity (TS) <ul style="list-style-type: none"> • Awareness \uparrow • Responsiveness \uparrow • Child comfort $\uparrow\uparrow$ 	Notes jedes Kind beachtet „Ich helf euch“	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7
1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7			
Regard for Child Perspectives (RCP) <ul style="list-style-type: none"> • Child focus • Flexibility • Support for independence \uparrow 	Notes was wollt ihr machen? „darf trinken“	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7
1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7			
Behavior Guidance (BG) <ul style="list-style-type: none"> • Proactive $\uparrow\uparrow\uparrow$ • Supporting positive behavior • Problem behavior \uparrow 	Notes K steht Buch, positiv zurückge	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7
1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7			
Facilitation of Learning and Development (FLD) <ul style="list-style-type: none"> • Active facilitation • Expansion of cognition \uparrow • Children's active engagement $\uparrow\uparrow$ 	Notes was gibt die Laterne? -> Licht geben „-sieht man da gut?“	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6	7
1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6	7			
Quality of Feedback (QF) <ul style="list-style-type: none"> • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation 	Notes „bravo“ „ja das habt ihr schon rausgefunden mit euren Glühlampen“	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	6	7
1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	6	7			
Language Modeling (LM) <ul style="list-style-type: none"> • Supporting language use • Repetition and extension \uparrow • Self- and parallel talk \uparrow • Advanced language 	Notes -viele Fragen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7
1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7			

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toolset by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Malen

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 10:15 End time: 10:30
 Number of adults: 1 Number of children: 4

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas Routine	Transition Group time	GROUPING Whole group Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other: _____							
Circle appropriate score.										
Positive Climate (PC) <ul style="list-style-type: none"> • Relationships • Positive affect \uparrow • Respect \uparrow 		Notes „streichen“ sanfte, freundl. Stimme	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7
1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7				
Negative Climate (NC) <ul style="list-style-type: none"> • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity 		Notes	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7				
Teacher Sensitivity (TS) <ul style="list-style-type: none"> • Awareness $\uparrow\uparrow$ • Responsiveness $\uparrow\uparrow$ • Child comfort \downarrow 		Notes	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	<input checked="" type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	<input checked="" type="checkbox"/>				
Regard for Child Perspectives (RCP) <ul style="list-style-type: none"> • Child focus • Flexibility \uparrow • Support for independence $\uparrow\uparrow$ 		Notes	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7
1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7				
Behavior Guidance (BG) \uparrow <ul style="list-style-type: none"> • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior \downarrow 	redirec \uparrow	Notes K kennen Regeln „Uffasser“ -> auf Ei malen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7
1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7				
Facilitation of Learning and Development (FLD) <ul style="list-style-type: none"> • Active facilitation $\uparrow\uparrow\uparrow$ • Expansion of cognition • Children's active engagement: $\uparrow\uparrow$ 	Material \uparrow	Notes Pizzate „tu nochmal drüber“ „FP hilf bitte zu bleiben“	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7
1	2	3	4	<input checked="" type="checkbox"/>	6	7				
Quality of Feedback (QF) <ul style="list-style-type: none"> • Scaffolding • Providing information \uparrow Tisch wird checkig • Encouragement and affirmation $\uparrow\uparrow$ 		Notes „wunderbar“ schon“	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6	7
1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	4	5	6	7				
Language Modeling (LM) <ul style="list-style-type: none"> • Supporting language use \uparrow • Repetition and extension $\uparrow\uparrow$ • Self- and parallel talk $\uparrow\uparrow\uparrow$ • Advanced language 	backforth $\uparrow\uparrow$	Notes Fragen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7
1	2	3	4	5	<input checked="" type="checkbox"/>	7				

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. Le Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-836-3775, www.brookespublishing.com

SCORING SUMMARY SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Center/ID: _____ Date: _____
 Start time: _____ End time: _____

DIRECTIONS:
 Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed.
 Finally, compute domain scores as indicated.

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children	13	13	6	4			
Number of adults	3	3	1	1			
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other:						
Start time							
End time							
PC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
NC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
QF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
LM	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	

Emotional and Behavioral Support

$$6.125 + 6.125 + 5.5 = 17.75$$

PC
revised NC¹ TS

$$5.75 + 5.75 = 11.5$$

RCP BG

¹In reverse NC, subtract the average score from 8.

Engaged Support for Learning

$$4.125 + 2.75 + 5.125 = 12$$

FLD QF LM

$$12 / 3 = 4.08$$

Classroom Assessment Scoring System (CLASS™), Teacher by Vanessa M. LaParo, Bridget A. Jones, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-535-3775, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Während der gesamten Beobachtung schienen die Kinder sich in der Nähe der Fachperson wohl zu fühlen. Die Fachpersonen sprachen mit einer angenehmen Stimme und die Kinder wurden beim Namen angesprochen. Die Kinder haben zwischendurch die Nähe der Fachpersonen (auf den Schoß, Umarmungen) gesucht und bekommen. Die Fachpersonen wurden als Bezugspersonen akzeptiert und anerkannt. Auf Seite der Fachpersonen wurde sich immer mal wieder nach dem Wohlergehen der Kinder erkundigt.

2. Negatives Klima (Negative Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fliessen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Ausser ein paar Quängeleien zwischen zwei Kindern, konnten keine negativen Emotionsäusserungen beobachtet werden. Länger anhaltende Konflikte wurden nicht beobachtet.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

Individuelle Rückmeldung

Die Bedürfnisse der Kinder wurden wahrgenommen und es wurde angemessen darauf reagiert (z.B. wenn Kindern einen Tätigkeitswunsch oder Beitrag hatten). Die Bedürfnisse der Kinder konnten dabei direkt erfüllt werden. Zudem stellten die Fachpersonen Ansprechpartner für die Kinder dar und die Kinder suchten aktiv die Unterstützung der Fachpersonen (z.B. beim Malen). Weiterhin zeigten die Fachpersonen ein Interesse an den Kindern, z.B. dadurch, dass sie sich nach ihrem Befinden erkundigten („Was hast du?“). Zudem waren die Fachpersonen sehr aufmerksam (z.B. werden Wortmeldungen direkt registriert). Insgesamt stellten die Fachpersonen eine sichere Basis dar, bei der die Kinder sich wohlfühlen schienen und Hilfe anfordern konnten, falls nötig.

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschließen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Die beobachteten Aktivitäten waren weitestgehend von den Fachpersonen gestaltet, wobei die Kinder jedoch einige Wahlmöglichkeit hatten, die Aktivität mitzugestalten (Lied auswählen). Nach dem Morgenkreis konnten die Kinder sich frei bewegen und ihre Aktivitäten selbst bestimmen. Das individuelle Tempo der Kinder wurde dabei durchgehend respektiert. Ihre Selbstständigkeit wurde während der Beobachtung unterstützt (z.B. Sollen die Kinder eigenständig ihren Malplatz aufräumen). Seltener erklären die Fachpersonen Sachverhalte, um die Kinder beim Verstehen von anderen Sichtweisen zu unterstützen.

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)

Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden, bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Die Kinder schienen sich der Regeln und Erwartungen bewusst zu sein, welche die Fachpersonen auch immer wieder konsequent einforderten (z.B. still sitzen). Dabei wurde ein erwünschtes Verhalten oftmals positiv unterstützt wird („Super, ihr macht das megagut!“). Auch wurden Regeln nochmals für die Kinder wiederholt, allerdings während der Beobachtung meist nicht näher erklärt. Falls Kinder ein unerwünschtes Verhalten zeigten, betonte die Fachperson meistens das erwünschte Verhalten, anstatt sich auf das verbotene Verhalten zu beziehen und konnte die Kinder erfolgreich redirectieren („Setz dich bitte wieder hin“). Während der beobachteten Zeit gab es keine längeren Wartezeiten für die Kinder.

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Die Kinder wurden aktiv in Aktivitäten und Routinen eingebunden. Oftmals wurden die Kinder durch Fragen zum Denken und Erkunden angeregt („Was ist das für eine Farbe?“/„Was gibt die Laterne?“). Beim Morgenkreis wurde das Lernen der Kinder mit einzelnen Informationen gefördert (Farben, Freundschaft). Das Engagement der Kinder wurde berücksichtigt und die Kinder wurden zur aktiven Teilnahme ermuntert (jedes Kind durfte eine Karte ziehen, eines darf das Puzzle selbst kleben). Zudem leiteten die Fachpersonen die Kinder an ihre Entwicklung angemessen an und unterstützten die Kinder mit Kommentaren beim Lernen („Dreh es nochmal“).

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dranzubleiben, wenn es schwierig wird? Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Die Kinder erhielten in verschiedenen Situationen Feedback, wobei dieses größtenteils generell („bravo“, „super“, „megagut“) aber ab und an auch konkret auf verschiedene Situationen („Genau, das musst du fest drücken, damit es hält“) gehalten wurde. Manchmal verstreichen Gelegenheiten, bei denen auf Kommentare der Kinder ein längerer Informationsaustausch entstehen hätte können. Über die gesamte Beobachtung hinweg erhielten die Kinder eine angemessene Unterstützung, sowohl durch verbale Hinweise, als auch durch physische Hilfestellungen.

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)

Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Ein häufiger verbaler Austausch zwischen den Fachpersonen und den Kindern fand während der gesamten Beobachtung statt. Dabei konnten die Kinder sich jederzeit frei äußern. Die Fachpersonen kommentierten die eigene Handlung begleitend und waren in ständigem Austausch mit den Kindern. Allerdings konnten selten längeren Gespräche beobachtet werden, obwohl die Fachpersonen häufig offene Fragen stellten und die Kinder zum Sprechen anregten (z.B. „Was gibt die Laterne?“). Auch konnte beobachtet werden, wie häufig Sätze der Kinder wiederholt und Wörter beschrieben wurden, die die Kinder evtl. noch nicht in ihrem Wortschatz besitzen (Farben...).

Kita D1

2

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 10:30 End time: 10:40
 Number of adults: 2 Number of children: 8

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)		
Free choice/interest areas	Transition	Whole group	Lit/lang arts	Art	Other: _____
<u>Routine</u>	Group time	Small group	Social studies	Music/movement	
		Individual	Math/numbers	Science	

	Notes	Circle appropriate score.						
Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	<i>Freudlich sprechen, respekt</i>	1	2	3	4	5	6	7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	/	1	2	3	4	5	6	7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	<i>Um mir jemand helfen? -> reingelassen</i>	1	2	3	4	5	6	7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	<i>Schritt weisendes aufpassen -> selbstständig Hände waschen, steht zur Hilfe bereit</i>	1	2	3	4	5	6	7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	<i>jeder weiß was zu tun ist -> athen jagen danach Zeit nicht Jeder nicht abwarten mit dem in der Gruppe Ich merke dass die Kinder nicht aufpassen</i>	1	2	3	4	5	6	7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation ✓ • Expansion of cognition ✓ • Children's active engagement ✓	<i>Tafeln</i>	1	2	3	4	5	6	7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	/	1	2	3	4	5	6	7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	<i>we ist am Telefon Schwere mit dem was ich mache -> beschalt und der ganze Nachhaken</i>	1	2	3	4	5	6	7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita D1

5

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: 1
 Start time: 10:45 End time: 11:07
 Number of adults: 2 Number of children: 7

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING		CONTENT (circle all; check majority)		
Free choice/interest areas	Transition	Whole group	Small group	Lit/lang arts	Art	Other: _____
Routine	Group time	Individual		Social studies	Music/movement	
				Math/numbers	Science	

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes	1 2 3 4 5 6 <u>7</u>
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes <u>stürzt</u> Kind schelt sich auf Schloß	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes <u>selbst kein ausser</u>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive ✓ • Supporting positive behavior ✓ • Problem behavior	Notes <u>Nicht komplett alles Platz machen</u> <u>Der Reihe nach alle sitzen im Kreis</u> <u>Zugem. rausgehen</u>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement ✓	Notes <u>wievoll zählen?</u> <u>wie viel Finger hat das?</u> <u>was hat für eine Karte genau? mehr wie die das!</u>	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes <u>was macht Platin?</u> <u>Karte -> zeichnen helfen</u>	1 <u>2</u> <u>3</u> 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes <u>weissst du drauf?</u> <u>Sieff</u> <u>was ist da drauf?</u>	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita D1

④

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 11:03 End time: 11:16
 Number of adults: 2 Number of children: 7

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)		
Free choice/interest areas	Transition		Whole group	Lit/lang arts	Art
Routine	<u>Group time</u>	Small group	Social studies	Music/movement	
		Individual	Math/numbers	Science	

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes: <u>Positiv</u> <u>halten</u>	1 2 3 4 5 6 <u>7</u>
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes: /	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes: ✓	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes: <u>Selbst</u> <u>auswachen</u> <u>wedds Lied</u> <u>Benig</u> <u>Kind wird</u> <u>funktion</u> <u>organ</u>	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes: <u>Do bist</u> <u>Jahn</u> <u>dran</u> <u>geen</u> <u>alle</u> <u>was</u> <u>abig</u> <u>Jahn</u> <u>-geed</u> <u>KS</u> <u>hon</u> <u>mil</u> <u>lison</u>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes: <u>wie</u> <u>maekt</u> <u>das</u> <u>die</u> <u>was</u> <u>nott</u> <u>es</u> <u>was</u> <u>alles</u> <u>was</u> <u>ma</u> <u>echer</u> <u>mit</u> <u>alle</u> <u>Finger</u> <u>Hand</u> <u>was</u> <u>hull</u> <u>-dit</u> <u>1-5</u> <u>hoch</u> <u>-fret</u>	1 2 3 4 <u>5</u> <u>6</u> <u>7</u>
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes: <u>Nebel</u> <u>-Tropfen</u>	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes: <u>wedds</u> <u>Led</u> <u>led</u> <u>was</u> <u>dyf</u>	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

SCORING SUMMARY SHEET

Kita D1

Observer: S. Broger, B. Moosmann
 Date: 16.11.2015
 Start time: 11.30
 End time: 12.15

DIRECTIONS:
 Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed.
 Finally, compute domain scores as indicated.

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children	7	7	7	7			
Number of adults	2	2	2	2			
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other:						
Start time							
End time							
PC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
NC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
QF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
LM	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	

Emotional and Behavioral Support

PC + reversed NC + TS =

RCP + BG =

To average NC, subtract the average score from 8.

Engaged Support for Learning

FLD + QF + LM =

/3 =

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Teacher by Karen M. La Paro, Broger B. Moosmann, Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-533-3775, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback (Achtung: Für alle Fachpersonen einer Gruppe gibt es jedoch nur ein Feedback). Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Während des gesamten Beobachtungszeitraums war eine fröhliche Stimmung unter den Kindern zu beobachten und sie schienen sich sehr wohlzufühlen. Es wurde viel gemeinsam gelacht und immer wieder liebevolle Gesten (an die Hand nehmen, kuscheln) ausgetauscht. Die Kinder suchten sowohl die Nähe zueinander als auch zu den Erzieherinnen. Es wurde die gesamte Zeit ein respektvoller Umgang miteinander gepflegt: Bei den Gesprächen mit den Kindern befanden sich die Erzieherinnen meist auf Augenhöhe und achteten auf eine freundliche Stimme sowie Blickkontakt.

2. Negatives Klima (Negativ Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fliessen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es waren weder zwischen den Erzieherinnen und den Kindern noch unter den Kindern negative Emotionsäusserungen zu beobachten.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

Individuelle Rückmeldung

Die Erzieherinnen bemerkten stets die Bedürfnisse der Kinder und reagierten schnell. Beispielsweise als ein Mädchen mit einem Topf in der Hand zur Erzieherin kam, nahm diese sich direkt Zeit, um dem Kind zu erklären, dass man damit kochen kann. Auch als ein Junge ohne sich abzumelden, unauffällig den Raum verließ, um auf die Toilette zu gehen, wurde dies direkt bemerkt und Unterstützung angeboten: „Lass die Tür offen und sag wenn du mich brauchst.“ Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass die ErzieherInnen sehr aufmerksam waren und sie jedes einzelne Kinde (auch wenn sie sich in den verschiedensten Punkten im Raum befanden) zu jedem Zeitpunkt im Blick hatten.

Auch größere Streitereien zwischen den Kindern während des Freispiels konnten verhindert werden, indem drohende Konflikte von den ErzieherInnen bereits frühzeitig bemerkt wurden und zusammen mit den Kindern nach einer passenden Lösung gesucht wurde. (Bsp. Spielen mit der Werkbank: „Sie hatte das gerade. Nicht einfach wegnehmen. Gebe es zurück und frage, ob du es auch mal haben darfst.“)

Außerdem hatte ich den Eindruck, dass die Erzieherinnen für alle Kinder eine sichere Basis darstellten: Gab es Probleme, wurde direkt die Nähe der Erzieherinnen von Seiten der Kinder aufgesucht.

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschliessen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Während dem Großteil der Beobachtung wurde die Selbstständigkeit der Kinder stark gefördert, vor allem während des Freispiels und des gemeinsamen Aufräumens. Die Kinder durften beispielsweise alleine entscheiden wo und mit welchen Materialien sie spielen wollten. Dies wurde ermöglicht, indem die Materialien (Bücher, Kochutensilien, Kinderwägen, Werkbank u.ä.) die komplette Zeit zur freien Verfügung standen. Auch beim Händewaschen wurde die Selbstständigkeit der Kinder gefordert. Positiv ist außerdem aufgefallen, dass vor allem im Sitzkreis gezielt auf das Tempo einzelner Kinder eingegangen wurde: Jeder durfte die Aktivität im eigenen Tempo vollziehen, was auch bei den Kindern sehr positiv ankam (Bsp.: Auswahl einer Karte). Schön war außerdem zu beobachten, wie flexibel die ErzieherInnen sich gegenüber der Spielideen der Kinder gezeigt haben. Nicht nur in Bezug auf die neuen Körperbewegungen beim gemeinsamen Singen, die ein Kind eingeführt hat, sondern auch in Bezug auf das ausgiebige „Telefonieren“ mit Säge etc. als Telefon.

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)

Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden, bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Ich hatte während der gesamten Beobachtung den Eindruck, dass die Kinder die Regeln kannten und wussten was von ihnen erwartet wird, ohne dass dies jedes Mal kommuniziert werden musste (Bsp. Im Kreis sitzen bleiben, während der gemeinsamen Aktivität; gemeinsames Aufräumen etc.)

Wenn das Kommunizieren von Regeln oder Aufforderungen notwendig war, wurden diese stets klar formuliert. Bsp. „Ich möchte, dass du sitzen bleibst“, „tust du bitte kurz warten bis X auf der Toilette fertig ist“, „ich möchte nicht, dass ihr kämpft“.

Leider wurde mehr mit Verboten als mit der Unterstützung von positiven Verhaltens gearbeitet. Letzteres konnte so gut wie gar nicht beobachtet werden, obwohl es sich in verschiedenen Situationen angeboten hätte (Zählen, Singen, Aufräumen etc.).

Problemverhalten wie warten, stören oder umherwandern konnte bei den Kindern nicht beobachtet werden.

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)

Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Insgesamt hätte meiner Meinung nach mehr Lernförderung stattfinden können, vor allem während des Freispiels.

Zwar wurden die Kinder durch die Vielzahl an Materialien stets zum Erkunden angeregt, jedoch wurde dies nur selten von den Erzieherinnen begleitet und somit zur Vermittlung von Wissen/ zum Lernen genutzt. Auch als die Kinder gemeinsam ein Buch anschauten, wurde die Chance nicht genutzt dieses durch lehrreiche Erläuterungen zu begleiten.

Insgesamt hatte ich während des Freispiels den Eindruck, dass die Kinder zwar immer aktiv involviert waren, aber ohne dass viel Lernunterstützung von Seiten der Erzieherinnen beobachtet

werden konnte. Auch waren die ErzieherInnen nicht durchgehend ins Spielen der Kinder involviert.

Im Gegensatz dazu fand beim Sitzkreis mehr Lernunterstützung statt, indem das Zählen gefordert wurde und darüber hinaus, die Kinder immer wieder zum Denken angeregt wurden „Was siehst du auf dem Bild? Welches Lied ist es?“ Dabei wurden nur teilweise die Gelegenheiten genutzt Bezüge zum Alltag herzustellen, beispielsweise als das Bild „Sonne“ genauer diskutiert wurde, das aktuelle Wetter dazu besprochen wurde und das Konzept „Nebel“ genauer erläutert worden ist.

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dranzubleiben, wenn es schwierig wird? Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Auch das Geben von lernunterstützendem Feedback konnte von mir nur selten und ausschließlich im Sitzkreis beobachtet werden. Beispielsweise als die Erzieherin das Konzept „Nebel“ ausführlicher diskutierte.

Auch individuelles Feedback oder Hilfestellungen, die Kinder motivieren könnten an einer Sache dran zu bleiben und nicht aufzugeben, sondern es weiter zu versuchen konnten nur vereinzelt und ebenfalls nur während des Sitzkreises beobachtet werden. So zum Beispiel als die Kleinste es nicht schaffte eine Karte aus der Kreismitte zu wählen und die Erzieherin daraufhin die Karten in die Hand nahm und sie somit näher in die Reichweite des Kindes hielt. Auf diese Weise wurde die Aufgabe an den Entwicklungsstand des Mädchens angepasst und physische Hilfestellung gegeben.

Aufgefallen ist mir außerdem, dass während dem Großteil der beobachteten Zeit leider eher unspezifisches Feedback gegeben wurde wie „gut“ anstelle von lernförderndem, spezifischerem Feedback.

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)

Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Die Erzieherinnen beschrieben ihre Handlungen nur teilweise mit Worten und auch das Gesagte der Kinder wurde nur manchmal mit eigenen Worten wiederholt, um das Vokabular der Kinder zu erweitern (Bsp. Freispiel).

Außerdem fanden nur selten längere Unterhaltungen mit offenen Fragen statt. Stattdessen dominierten Fragen, welche nur Ein-Wort-Antworten forderten: Bsp.: „Was ist das?“ oder „Bis zu welcher Zahl willst du zählen?“ Auf diese Weise wurden oftmals Chancen verpasst, bei Gesprächen mehr ins Detail zu gehen und den Sprachgebrauch der Kinder anzuregen.

Trotzdem kann man sagen, dass insgesamt viel Sprache im Raum verwendet wurde, jedoch eher von den Kindern ausgehend. Längere Dialoge mit den ErzieherInnen unter Verwendung offener Fragen konnten nur beim Telefonspielen beobachtet werden sowie einmalig beim Freispiel, wo danach gefragt worden ist, wie das Kind seinen Urlaub verbracht hat.

11.5.7 Kita D2

Kita D2
Gr 2
Alter 2-4
1

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____

Start time: 14:16 End time: _____

Number of adults: 32 Number of children: 11

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)
Free choice/interest areas Routine	Transition Group time	Lit/lang arts Social studies Math/numbers
	Whole group Small group Individual	Art Music/movement Science
		Other: _____

	Notes	Circle appropriate score.
Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	laches Respekt "ballet"	1 2 3 4 5 <u>6</u> <u>7</u>
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	/	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	frag → baut sich schult erzieht → hilft → verbindet weichen → leitet + Arme	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	ansich was interes ma dritte drittel was drittel frage, wie die h was ihr w w	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	zu weit zum Regeln vollen?	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	welche Köpfe o, u, r aktiv dabei	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	/	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	was stehen wir in den Kreis?	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), ToolKit by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita D2

21

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 19:30 End time: 19:46
 Number of adults: 2 Number of children: 2

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)		Other: _____
Free choice/interest areas	Transition		Whole group	Lit/lang arts	
Routine	Group time	Small group	Social studies	Art	
		Individual	Math/numbers	Music/movement	
				Science	

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes <u>Grüner und gelb</u>	2	3	4	5	6	7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	1	2	3	4	5	6
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes <u>soll ich nicht stören?</u> <u>welche Stimmung?</u> <u>crisis -> Note</u> <u>gehst? soll ich dir was helfen?</u>	1	2	3	4	5	6
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes <u>Was er will für ihre Spiel?</u> <u>was er will? was er will?</u> <u>was er will? was er will?</u>	1	2	3	4	5	6
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes <u>Bilder schauen</u> <u>(Teile mit Gabe)</u> <u>ich möchte nicht dass</u>	1	2	3	4	5	6
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes <u>Zug spielen?</u> <u>was braucht man zum spielen?</u> <u>Spiel mit Tennishüte geleitet</u> <u>ist es nicht zu gehen</u>	1	2	3	4	5	6
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes <u>grad / langsam</u>	1	2	3	4	5	6
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes <u>Was ist das?</u> <u>und du das Spielzeug dann schickst</u> <u>das, sprich</u>	1	2	3	4	5	6

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita D2

3

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 14:50 End time: 15:00
 Number of adults: 2 Number of children: 8

ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas Routine		Transition Group time	GROUPING Whole group Small group Individual	CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers		Art Music/movement Science	Other: _____
--	--	--------------------------	--	---	--	----------------------------------	--------------

Circle appropriate score.		
Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes	1 2 3 4 5 6 <u>7</u>
<i>Sehr leipf. und warm</i>		
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
<i>—</i>		
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
<i>Sehr achtsam beachtet sich an</i>		
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
<i>Ordnung. kann Konflikte → meist stehen</i>		
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
<i>Eden du das noch einmal machen, melde ich dir das Auto weg</i>		
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes	1 <u>2</u> 3 <u>4</u> 5 6 7
<i>so kann nicht helfen</i>		
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes	<u>1</u> 2 3 4 5 6 7
<i>—</i>		
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
<i>—</i>		

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

SCORING SUMMARY SHEET

Kita D2

Teacher: [Redacted]

Observer: [Redacted]

Start time: 14.00

Date: 12.11.15

End time: 15.30

DIRECTIONS: Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed. Finally, compute domain scores as indicated.

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children	11	7	8	7			
Number of adults	2	2	2	2			
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other:						
Start time							
End time							
PC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
NC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
OF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
LM	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	

Emotional and Behavioral Support

PC reversed NC¹ TS

RCP a B3

To insert NC, subtract the average score here &

Engaged Support for Learning

F D OF LM

B3 =

Classroom Assessment Scenarios™ (CAS™), Teacher by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamm, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-583-8378, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Während des gesamten Beobachtungszeitraums war ein liebevoller Umgang mit den Kindern zu beobachten. Dies spiegelte sich auch in der verbalen Kommunikation wieder: Die Erzieherinnen sprachen stets mit einer ruhigen Stimme und hielten währenddessen immer Blickkontakt mit den Kindern. Auch interagierten sie immer auf Augenhöhe mit den Kindern, d.h. im gegebenen Fall knieten sie sich auch zu ihnen auf den Boden. Während allen 4 Zyklen hatte ich das Gefühl, dass ein sehr fröhliches Klima herrschte sowie ein respektvoller Umgang miteinander gepflegt wurde („Danke“, „Bitte“). Auch gab es viel körperliche Nähe zu beobachten, z.B. kletterten die Kinder oftmals auf den Schoß der ErzieherInnen und kuschelten sich an oder ihnen wurde liebevoll über den Kopf gestreichelt.

Es wurde sehr viel miteinander gelacht. Die Emotionen zwischen Erzieherinnen und Kindern wirkten stets echt und aufeinander abgestimmt, d.h. lachte ein Kind, fing oft auch die Erzieherin an zu lachen. Dies fiel sehr positiv auf.

2. Negatives Klima (Negative Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fließen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es waren keine negative Emotionsäußerungen zwischen den Erzieherinnen und den Kindern zu beobachten. Negative Emotionsäußerungen zwischen den Kindern konnten vereinzelt beobachtet werden und wurden stets kompetent und schnell mit Hilfe der ErzieherInnen gelöst, sodass weitere Eskalationen vermieden werden konnten.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Während des gesamten Beobachtungszeitraums war ein liebevoller Umgang mit den Kindern zu beobachten. Dies spiegelte sich auch in der verbalen Kommunikation wieder: Die Erzieherinnen sprachen stets mit einer ruhigen Stimme und hielten währenddessen immer Blickkontakt mit den Kindern. Auch interagierten sie immer auf Augenhöhe mit den Kindern, d.h. im gegebenen Fall knieten sie sich auch zu ihnen auf den Boden. Während allen 4 Zyklen hatte ich das Gefühl, dass ein sehr fröhliches Klima herrschte sowie ein respektvoller Umgang miteinander gepflegt wurde („Danke“, „Bitte“). Auch gab es viel körperliche Nähe zu beobachten, z.B. kletterten die Kinder oftmals auf den Schoß der ErzieherInnen und kuschelten sich an oder ihnen wurde liebevoll über den Kopf gestreichelt.

Es wurde sehr viel miteinander gelacht. Die Emotionen zwischen Erzieherinnen und Kindern wirkten stets echt und aufeinander abgestimmt, d.h. lachte ein Kind, fing oft auch die Erzieherin an zu lachen. Dies fiel sehr positiv auf.

2. Negatives Klima (Negative Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fließen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es waren keine negative Emotionsäußerungen zwischen den Erzieherinnen und den Kindern zu beobachten. Negative Emotionsäußerungen zwischen den Kindern konnten vereinzelt beobachtet werden und wurden stets kompetent und schnell mit Hilfe der ErzieherInnen gelöst, sodass weitere Eskalationen vermieden werden konnten.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

Individuelle Rückmeldung

Die Erzieherinnen bemerkten in der Regel die Bedürfnisse der Kinder sehr schnell und gingen adäquat darauf ein. Beispielsweise als ein Junge während des Freispiels etwas eingeschüchtert und nichts tuend alleine auf dem Teppich saß, wurde dies direkt von den Erzieherinnen bemerkt und darauf angemessen reagiert: „Auf was hast du denn Lust? Wollen wir noch eine Garage für die Autos bauen?“

Nicht nur Ärger, sondern auch kleinere Verletzungen, Unfug oder drohende Konflikte wurden stets von den ErzieherInnen bemerkt.

Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass die anwesenden ErzieherInnen überdurchschnittlich aufmerksam waren und stets alle Kinder im Blick hatten, auch wenn diese sich an verschiedenen Orten im Raum befanden.

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschliessen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Während dem größten Teil der Beobachtung zeigten sich die Erzieherinnen sehr flexibel, gingen auf die Wünsche der Kinder ein und überließen den Kindern selbst die Möglichkeit Dinge zu entscheiden. Beispiel Kreis: „Was willst du in den Kreis strecken?“, „Wollt ihr nochmal?“. Auch während des Freispiels wurde die kindliche Perspektive berücksichtigt. Die Kinder durften selbst wählen wo, was und mit wem sie spielen wollten, da die Materialien immer zur freien Verfügung standen. Auf diese Weise wurde die Selbstständigkeit und Eigenverantwortung der Kinder gefordert.

Bei Konflikten wurde das eigenständige Problemlösen und die Perspektivenübernahme der Kinder zwar anfänglich unterstützt, letztendlich lösten jedoch die ErzieherInnen meist die Konflikte für die Kinder. Diese Verantwortungsabnahme erschien aus der Außenperspektive nicht immer als angebracht und wurde auch von den Kindern eher negativ aufgenommen.

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)

Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie

allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden, bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Ich hatte während der gesamten Beobachtung den Eindruck, dass die Kinder die Regeln kennen und wissen was von ihnen erwartet wird, ohne dass dies jedes Mal kommuniziert werden musste (Bsp. Im Kreis still sitzen bleiben, mitsingen, nicht die Dinge anderer zerstören etc.)-

Wenn Regeln oder Aufforderungen notwendig waren, wurden diese stets freundlich formuliert z.B. „Bitte räumt eure Puppen auf, bevor ihr zu uns in den Kreis kommt“. Besonders gut gefallen hat mir, dass positives Verhalten von Kindern zu Beginn des Freispiels immer wieder von den Erzieherinnen verstärkt worden ist. Im Zeitverlauf wurde die positive Verstärkung jedoch immer weniger. Außerdem wurden über die Zeit die Wünsche der Erzieherinnen an die Kinder immer mehr durch Verbote (Beispiel: „Ich will nicht, dass du den Turm kaputt machst, den X gerade gebaut hat“) und Drohungen („Wenn du das nochmal machst, nehme ich dir das Auto weg“) ersetzt. Lange Wartezeiten und zielloses umherlaufen konnte von mir zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden.

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)

Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Beim Freispiel konnte zu Beginn immer wieder beobachtet werden, wie die Erzieherinnen mit den Kindern spielten und dabei bewusst das Ziel verfolgten das Lernen der Kinder zu fördern (Bsp. Bauen mit Schienen: rund vs. gerade). Auch beim Turmbauen hatte ich den Eindruck, dass die Erzieherinnen gezielt versuchten im Spiel die Feinmotorik der Kinder zu fördern. Leider hat diese intensive Lernförderung über die Zeit nachgelassen. Insgesamt hätten noch mehr Chancen zur Lernförderung genutzt werden können.

Positiv ist anzumerken, dass sowohl Kinder als auch ErzieherInnen während des Spielens überdurchschnittlich (!) involviert waren. Dies gilt für den kompletten Beobachtungszeitraum, jede einzelne Erzieherin und alle Kinder und ist daher besonders positiv aufgefallen!

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dran zu bleiben, wenn es schwierig wird? Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Das Geben von lernunterstützendem Feedback, konnte von mir vor allem zu Beginn der Beobachtung immer wieder beobachtet werden (Bsp.: Die Bemühungen der Kinder beim Turmbauen wurden immer wieder anerkannt und die Kinder ermutigt weiter zu machen, auch wenn der Turm immer wieder umgefallen ist). Auch im Kontext des Schienenbaus konnte mehrfach beobachtet werden, wie die Erzieherinnen den Kindern lernförderliche Information lieferten und Konzepte genauer erläuterten. Beispielsweise wurde das Konzept „gerade/krumm“ geduldig anhand von Beispielen erklärt. Vor allem im zweiten Zeitraum der Beobachtungen hat das Geben von Feedback jedoch nachgelassen und Chancen übersehen Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes physische Hilfestellungen zu liefern (Bsp.: Kind baut Turm aus 2 Klötzen, Erzieherin sagt nur: „Ist das schon alles?“ anstatt Unterstützung anzubieten).

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Ab und zu fanden längere Unterhaltungen mit offenen Fragen statt. Bsp.: „Was willst du gerne machen?“ „Was ist passiert?“ Oftmals wurden jedoch die Chancen verpasst bei Gesprächen mehr ins Detail zu gehen und stattdessen nur Ein-Wort-Antworten erwartet und das Gespräch danach beendet. Beispiel Kreis: „Was ist das?“ – „Ein Kuchen“- Gesprächsende. Die Erzieherinnen beschrieben ihre Handlungen nur selten mit eigenen Worten. Auch das Gesagte der Kinder wurde nur selten mit eigenen Worten wiederholt und das Vokabular der Kinder dementsprechend nur wenig erweitert. Dennoch wurde im Raum viel Sprache genutzt, auch wenn ich nur selten den Eindruck hatte, dass Sprache zur Förderung der Entwicklung der Kinder eingesetzt wurde.

11.5.8 Kita E1

Schwanz + Hand
KITA E1

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 14:15 End time: 14:26
 Number of adults: 5 Number of children: 15

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)
Free choice/interest areas	Whole group	Lit/lang arts
Routine	Small group	Social studies
	Individual	Math/numbers
		Art
		Music/movement
		Science
		Other: _____

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes Kinder sind sehr nett, wenn sie nicht gehill werden zml lieblich in Arm nehmen	1 2 <u>3</u> <u>4</u> 5 6 7
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes ✓ soll die helfen	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes Kind geht auf sehen sich von sich feste bei Umarmen	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes gefühle beachten, keine verbote Spiel was sie	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes kein Erzeugen hat das mit der	1 2 3 <u>4</u> 5 <u>6</u> 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes dich/dann-Wise mit dem Kind helfen "Kleine Schritte"	1 2 3 4 <u>5</u> 6 7
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes Spr, gut macht mit mir	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes ich las nach den leze Weiss spr (für was ist das?) Ball der fig	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita EA

3

OBSERVATION SHEET

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 14:40 End time: 14:53
 Number of adults: 43 Number of children: 68

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING		CONTENT (circle all; check majority)		
Free choice/interest areas	Transition	Whole group	Individual	Li/lang arts	Art	Other: _____
Routine	Group time	Small group		Social studies	Music/movement	
		Individual		Math/numbers	Science	

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) <ul style="list-style-type: none"> Relationships Positive affect Respect 	Notes	1 2 <u>3</u> <u>4</u> 5 6 7
Negative Climate (NC) <ul style="list-style-type: none"> Negative affect Punitive control Teacher negativity Child negativity 	Notes Kind still at work with	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7
Teacher Sensitivity (TS) <ul style="list-style-type: none"> Awareness Responsiveness Child comfort → such nice 	Notes had dig with junk? Kind looking at children	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Regard for Child Perspectives (RCP) <ul style="list-style-type: none"> Child focus Flexibility Support for independence 	Notes Spille was with die wasser	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Behavior Guidance (BG) <ul style="list-style-type: none"> Proactive Supporting positive behavior → work, wonder Problem behavior 	Notes most often seen with → top! Legen nicht stück	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7
Facilitation of Learning and Development (FLD) <ul style="list-style-type: none"> Active facilitation ✓ Expansion of cognition ✓ Children's active engagement ✓ 	Notes was diff. change rotlich och	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7
Quality of Feedback (QF) <ul style="list-style-type: none"> Scaffolding Providing information Encouragement and affirmation 	Notes was ist das? change, Miditi & Trumb alle sind mit Baby zein	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7
Language Modeling (LM) <ul style="list-style-type: none"> Supporting language use Repetition and extension Self- and parallel talk Advanced language 	Notes	1 2 3 4 5 <u>6</u> 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™). Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita EA 4

CLASS™		OBSERVATION SHEET			
Teacher: _____		Observer: _____			
Start time: <u>14:30</u>		End time: <u>15:10</u>			
Number of adults: _____		Number of children: <u>11</u>			
ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas <input type="checkbox"/> Transition <input type="checkbox"/> Routine <input checked="" type="checkbox"/> Group time <input type="checkbox"/>		GROUPING Whole group <input type="checkbox"/> Small group <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/>		CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts <input type="checkbox"/> Art <input type="checkbox"/> Social studies <input type="checkbox"/> Music/movement <input type="checkbox"/> Math/numbers <input type="checkbox"/> Science <input type="checkbox"/>	
Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect		Notes		Circle appropriate score. 1 (2) (3) 4 5 6 7	
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity		Notes		1 (2) 3 4 5 6 7	
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort		Notes		1 (2) 3 4 5 6 7	
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence		Notes		1 2 3 4 (5) (6) 7	
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior		Notes		1 2 3 (4) 5 6 7	
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement		Notes		(1) 2 3 4 5 6 7	
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation		Notes		(1) 2 3 4 5 6 7	
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language		Notes		1 (2) (3) 4 5 6 7	

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

SCORING SUMMARY SHEET

Kita EA

Observer: Stierli, Broger, Moosmann
 Date: 16.11.15
 End time: 15:30

Start time: 14:15

DIRECTIONS: Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed. Finally, compute domain scores as indicated.

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children	1	1	1	1	1	1	
Number of adults	1	1	1	1	1	1	
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other:						
Start time	14:15	14:27	14:40	14:53	15:06	15:19	
End time	14:36	14:46	14:57	15:07	15:17	15:27	
PC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
NC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
QF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	
LM	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Model by Karen M. LaParo, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co. 1-800-468-3775, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlfühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Es war eine sehr durchwachsene Stimmung zu beobachten. Einzelne Kinder schienen sich teilweise sehr unwohl zu fühlen und weinten immer wieder. Sie suchten oft nach der Nähe der Fachpersonen. Die Fachpersonen hingegen suchten nur teilweise die Nähe zu den Kindern und auch nur zu einzelnen. Ein respektvoller Umgang war dennoch die meiste Zeit zu erkennen: So unterhielten sich die Erzieherinnen mit den Kindern und streichelten ihnen liebevoll über den Kopf, stupsten freundlich ihre Nase oder nahmen sie in den Arm. Letzteres galt jedoch auch nur für den Kontakt mit einzelnen Kindern und kann nicht verallgemeinert werden. Teilweise wurde sich auch von den Kindern abgewandt, wenn diese immer wieder nach der Nähe der Erzieherinnen suchten.

Die Stimme der Erzieherinnen war größtenteils freundlich.

Die Beziehungen unter den Kindern schienen trotz kleineren Streitereien recht gut (Sie halfen sich gegenseitig beim Suchen nach der Flasche, trösteten sich, schubsten sich auf der Schaukel gegenseitig an).

2. Negatives Klima (Negativ Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fließen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es gab in jedem Zyklus Konflikte zwischen den Kindern zu beobachten (schubsen, schlagen u.ä.), jedoch waren diese meist nur von kurzer Dauer. Diese negativen Emotionsäußerungen beschränkten sich vorwiegend auf die Interaktionen zwischen den Kindern: Zwischen den Erzieherinnen und den Kindern konnten nur selten negativen Emotionsäußerungen beobachtet werden.

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

Individuelle Rückmeldung

Die Erzieherinnen bemerkten nur teilweise die Bedürfnisse der Kinder (Bsp. Suche nach Hilfe beim Besteigen der Rutsche). Oftmals wurden die Bedürfnisse der Kinder übersehen oder nicht darauf reagiert (Kind sitzt auf der Wiese und weint- niemand reagiert; Kind sitzt auf der Bank und wartet auf Hilfe-Erzieherin läuft einfach vorbei; Kind liegt im Kinderwagen, wacht auf und versucht aufzustehen, niemand bemerkt es/hilft).

Teilweise reagierten die Erzieherinnen auf Kinder, die immer wieder nach Aufmerksamkeit suchten, genervt oder ignorierten diese (Bsp.: Kind mit Heimweh und Verletzung). Auch wurde jenen Kindern nicht geholfen sich in die Gruppe zu integrieren, obwohl sie ihre Schwierigkeiten offen zeigten.

Auch Streitereien zwischen Kindern wurden teilweise erst recht spät bemerkt (Streit um Spielsache, die beide haben wollen).

Des Weiteren hatte ich den Eindruck, dass traurige Kinder in ihren Emotionen gelegentlich nicht ganz ernst genommen wurden (Bsp.: „Jaja heute ist alles ganz ganz schlimm gel?“)

Nichts desto trotz hatte ich insgesamt den Eindruck, dass die Erzieherinnen trotz der geringen Aufmerksamkeit, welche sie den Kindern entgegenbrachten, in der Mehrzahl der Situationen und für die meisten Kinder als sichere Basis fungierten.

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschliessen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Während der gesamten Beobachtung wurde die Selbstständigkeit der Kinder stark gefördert, indem sie alleine spielen durften und dabei jeweils selbst entscheiden konnten wo und mit welchen Spielsachen.

Leider wurden Streitereien zwischen den Kindern nie wirklich geklärt und somit die Chance zur Förderung der Perspektivenübernahme meist übersehen.

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)

Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden, bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Ich hatte während der gesamten Beobachtung den Eindruck, dass die Kinder die Regeln kannten und wussten was von ihnen erwartet wird, ohne dass dies jedes Mal kommuniziert werden musste (Bsp. Beim Spielen im Garten in Sichtweite bleiben und aufeinander Rücksicht nehmen).

Wenn das Kommunizieren von Regeln notwendig war, wurden diese stets klar formuliert. Bsp.

„Tust du die Stöcke bitte runterlegen, wenn du kletterst.“

Positive Verstärkung durch Lob konnte nur im Einzelfall beobachtet werden: „Du musst rutschen sonst können wir nicht.“ – Kind rutscht- „Das hast du super gemacht, danke!“

Problemverhalten wie warten oder umherwandern konnte über den kompletten Zeitraum bei einzelnen Kindern beobachtet werden.

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Insgesamt hätte meiner Meinung nach mehr Lernförderung stattfinden können.

Zwar wurden die Kinder durch die Vielzahl an Materialien stets zum Erkunden angeregt und die Kreativität gefördert, jedoch wurde dies nur selten (Bsp. Stöcke suchen) von den Erzieherinnen begleitet und somit zur Vermittlung von Wissen/ zum Lernen genutzt.

Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass der Großteil der Kinder und Erzieherinnen zwar aktiv involviert waren (Bsp. Rutschen), das gemeinsame Spielen jedoch nicht zur Lernförderung eingesetzt wurde.

Auch waren nicht alle Erzieherinnen immer in das Spielen involviert, obwohl dies erforderlich schien. Meiner Meinung nach lag das daran, dass die Erzieherinnen teilweise anderweitig beschäftigt waren (Weihnachtsdekoration, bearbeiten eines Ordners etc.).

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dranzubleiben, wenn es schwierig wird? Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Das Geben von lernunterstützendem Feedback konnte von mir so gut wie nicht beobachtet werden. Lediglich im Zusammenhang mit dem Suchen nach Stöcken (dick/dünn) und der Frage eines Mädchens nach den Ohrringen (was ist das? Babys auch? Alle waren mal Babys) wurden Konzepten genauer erläutert. Ansonsten blieben solche Chancen oft ungenutzt und auch keine tiefergehenden Fragen gestellt, die das Verständnis der Kinder hätten erweitern können. Auch individuelles Feedback oder Hilfestellungen, die Kinder hätten motivieren können an einer Sache dran zu bleiben und nicht aufzugeben, konnte nur selten beobachtet werden (Beobachtet bei: Besteigen der Rutsche; Beispielsweise nicht beobachtet bei: Suchen der eigenen Flasche/Erkennen des Bildes).

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)

Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Die Erzieherinnen beschrieben ihre Handlungen nur selten mit Worten und auch das Gesagte der Kinder wurde nur manchmal mit eigenen Worten wiederholt, um das Vokabular der Kinder zu erweitern (Bsp. Freispiel). Außerdem fanden kaum längere Unterhaltungen mit offenen Fragen statt. Hierbei zeigen sich die Erzieherinnen dafür meist recht interessiert in den Antworten der Kinder. Manchmal konnte jedoch auch beobachtet werden, dass Erzieherinnen eine Frage gestellt haben, aber statt die Antwort abzuwarten, schon ein anderes Gespräch mit einer anderen Erzieherin/einem anderen Kind begannen. Des Weiteren wurden oftmals Chancen verpasst bei Gesprächen mehr ins Detail zu gehen und stattdessen nur Ein-Wort-Antworten erwartet und das Gespräch danach beendet. Beispiel: „Für wen ist das?“ – „Mami“- Gesprächsende. Insgesamt kann man sagen, dass zwischen den Kindern viel Sprache verwendet wurde, jedoch von Seiten der Erzieherinnen wenig aktive, gezielte Kommunikationsförderung stattgefunden hat.

11.5.9 Kita E2

Gr 2 Alte 1-7 Kita E2

CLASS™ **OBSERVATION SHEET**

Teacher: _____ Observer: _____
 Start time: 15:30 End time: 15:42
 Number of adults: 3 Number of children: 16

ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)	Other: _____
Free choice/interest areas Routine	Transition Group time	Lit/lang arts Social studies Math/numbers	Art Music/movement Science

Circle appropriate score.

Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes	1 2 3 <u>4</u> 5 6 7 <i>Kind reifen</i> <i>in gibt ande die große</i> <i>haben liebend zu</i> <i>Lehrstunde</i>
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	1 2 3 4 5 6 7 <u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7 <i>will auf dem</i> <i>rein, nicht</i> <i>gestört</i> <i>Lehrer die</i> <i>Sache die im</i> <i>Wort</i> <i>verändert</i> <i>→ Rufen</i>
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7 <i>Größe</i> <i>Selbstbest.</i> <i>→ Rufen</i> <i>Selbst</i> <i>→ nicht</i>
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes	1 2 <u>3</u> 4 5 6 7 <i>Sites beh.</i> <i>beim</i> <i>Eben</i> <i>Nur x, min!</i>
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7 <i>Wen</i> <i>mit</i>
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes	1 <u>2</u> 3 4 5 6 7
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes	1 2 <u>3</u> <u>4</u> 5 6 7 <i>Lehrer</i> <i>reden</i> <i>Balle</i> <i>mit</i> <i>→ Bruce</i>

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita E2 2

CLASS		OBSERVATION SHEET						
Teacher: _____		Observer: _____						
Start time: <u>11:42</u>		End time: <u>15:55</u>						
Number of adults: <u>4</u>		Number of children: <u>14/18</u>						
ACTIVITY (circle all; check majority) Free choice/interest areas Routine		GROUPING Whole group Small group Individual		CONTENT (circle all; check majority) Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other: _____				
Transition Group time		<u>W</u>		Circle appropriate score.				
Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Danke Lara</u>				<u>4</u>			
	<u>Tu hink nach (G. D.M.)</u>							
	<u>Lara du steh auch</u>							
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes	1	2	3	4	5	6	7
			<u>2</u>					
	<u>Carne uen</u>							
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness • Responsiveness • Child comfort	Notes	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Wunde alle par</u>		<u>2</u>					
	<u>im par</u>							
	<u>beim</u>							
	<u>essen</u>							
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus • Flexibility • Support for independence	Notes	1	2	3	4	5	6	7
	<u>mehr Essen -> nich</u>			<u>3</u>				
	<u>-> So lange am Tisch sitzen wie dir auch</u>							
	<u>-> bei sie fgynd</u>							
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Ich möchte e. mit</u>			<u>3</u>				
	<u>dass du da bist</u>							
	<u>Nein, dass ist nicht der, der hast gelbt</u>							
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Bille</u>		<u>2</u>					
	<u>syn</u>							
	<u>noten: hat auch</u>							
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes	1	2	3	4	5	6	7
	<u>✓</u>		<u>1</u>					
Language Modeling (LM) • Supporting language use • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes	1	2	3	4	5	6	7
	<u>wieso dacht du</u>				<u>4</u>			
	<u>kein wahr?</u>							
	<u>Bille helfen</u>							
	<u>Bille mehr</u>							

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita E2 3

ACTIVITY (circle all; check majority)		GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)		
Free choice/interest areas	Transition		Lit/lang arts	Art	Other:
Routine	Group time	Whole group	Social studies	Music/movement	
<i>Spielzeug</i>		Small group	Math/numbers	Science	
Positive Climate (PC) <ul style="list-style-type: none"> Relationships Positive affect Respect 		Notes	Circle appropriate score. 1 2 3 4 5 6 7 <i>~ lit. Kind weiss stehen</i>		
Negative Climate (NC) <ul style="list-style-type: none"> Negative affect Punitive control Teacher negativity Child negativity 		Notes	1 2 3 4 5 6 7 <i>(2)</i>		
Teacher Sensitivity (TS) <ul style="list-style-type: none"> Awareness Responsiveness Child comfort 		Notes	1 2 3 4 5 6 7 <i>Kind nicht → fühlt sich nicht verstanden, macht aber ein ordn. die Kugel</i>		
Regard for Child Perspectives (RCP) <ul style="list-style-type: none"> Child focus Flexibility Support for independence 		Notes	1 2 3 4 5 6 7 <i>Kind zwei mal wo ord. was sie wollen → am Ende an sich selb. verb. → das!</i>		
Behavior Guidance (BG) <ul style="list-style-type: none"> Proactive Supporting positive behavior Problem behavior 		Notes	1 2 3 4 5 6 7 <i>gr. kann Ref. find. Kind nicht → wach, wandern!</i>		
Facilitation of Learning and Development (FLD) <ul style="list-style-type: none"> Active facilitation Expansion of cognition Children's active engagement 		Notes	1 2 3 4 5 6 7 <i>K. Teilweise involviert → nicht chancen lernen sind aktiv involviert</i>		
Quality of Feedback (QF) <ul style="list-style-type: none"> Scaffolding Providing information Encouragement and affirmation 		Notes	1 2 3 4 5 6 7 <i>(1)</i>		
Language Modeling (LM) <ul style="list-style-type: none"> Supporting language use Repetition and extension Self- and parallel talk Advanced language 		Notes	1 2 3 4 5 6 7 <i>W. gen. Sprache</i>		

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

Kita E2 4

CLASS		OBSERVATION SHEET			
Teacher: _____		Observer: _____			
Start time: <u>16:15</u>		End time: <u>16:35</u>			
Number of adults: <u>1</u>		Number of children: <u>10</u>			
ACTIVITY (circle all; check majority)	GROUPING	CONTENT (circle all; check majority)			
Free choice/interest areas Routine	Transition Group time	Whole group Small group Individual	Lit/lang arts Social studies Math/numbers	Art Music/movement Science Other: _____	
Circle appropriate score.					
Positive Climate (PC) • Relationships • Positive affect • Respect	Notes Kinder spielen mit Petten nicht positiv Gr. Nebell Blickrichtung Kind wenn	1 2 3 4 5 6 7			
Negative Climate (NC) • Negative affect • Punitive control • Teacher negativity • Child negativity	Notes Kinder stehen da Corridor schief Kind merkt was was! hahaha	1 2 3 4 5 6 7			
Teacher Sensitivity (TS) • Awareness ✓ • Responsiveness ✓ • Child comfort ✓	Notes Kind wenn er hat vorgelesen Lena sieht rote Hand (in) Hand!	1 2 3 4 5 6 7	Tor fold of → parts of hand		
Regard for Child Perspectives (RCP) • Child focus ✓ • Flexibility ✓ • Support for independence ✓	Notes Spricht wie wir sie reden Respektvolle beim Spiel !! 2 mal!	1 2 3 4 5 6 7			
Behavior Guidance (BG) • Proactive • Supporting positive behavior • Problem behavior	Notes Janet schenkt sie die Kiste singt → super singt du! Kind wenn nicht was in Türe auf pa	1 2 3 4 5 6 7			
Facilitation of Learning and Development (FLD) • Active facilitation • Expansion of cognition • Children's active engagement	Notes /	1 2 3 4 5 6 7			
Quality of Feedback (QF) • Scaffolding • Providing information • Encouragement and affirmation	Notes /	1 2 3 4 5 6 7			
Language Modeling (LM) • Supporting language use ✓ • Repetition and extension • Self- and parallel talk • Advanced language	Notes "Das Baby hat mich immer!" Was hat du ihm gesagt? was passiert! was ist so	1 2 3 4 5 6 7			

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. La Paro, Bridget K. Hamre, & Robert C. Pianta. Copyright © 2012 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-638-3775, www.brookespublishing.com

SCORING SUMMARY SHEET

Katta EL

Teacher: [Redacted] Observer: Sabrina [Redacted]
 Center/ID: [Redacted] Date: 18.11.18
 Start time: 15:50 End time: 16:50

DIRECTIONS: Copy scores from observation sheets. Compute average scores for each dimension by adding cycle scores and then dividing by the number of cycles completed. Finally, compute domain scores as indicated.

Emotional and Behavioral Support

PC + (number) NC + TS

RCP + EG

To receive NC, submit the rest of the score first.

Engaged Support for Learning

FLD + CF + LW

S = []

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Average
Number of children	4	4	4	4			
Number of adults	5						
Activity (circle all; check majority)	Free choice/ interest areas Routine Transition Group time						
Grouping	Whole group Small group Individual						
Content (circle all; check majority)	Lit/lang arts Social studies Math/numbers Art Music/movement Science Other:						
Start time	15:50	15:50	15:50	15:50			
End time	16:50	16:50	16:50	16:50			
PC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
NC	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
TS	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
RCP	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
BG	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
FLD	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
CF	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
LW	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7

Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™), Toddler by Karen M. Liu, Marc Brackett, & Robert C. Pianta. Copyright © 2015 by Paul H. Brookes Publishing Co., Inc. All rights reserved. Do not reproduce without permission of Brookes Publishing Co., 1-800-938-3725, www.brookespublishing.com

Individuelles Feedback

Sie erhalten zu jeder Dimension der CLASS-Skala ein individuelles Feedback. Dabei wird zuerst die Dimension kurz umschrieben. Bei der individuellen Rückmeldung wird anhand von Beispielen aufgezeigt, was in Bezug auf die jeweilige Dimension über die vier Zyklen hinweg beobachtet wurde.

1. Positives Klima (Positive Climate)

Beschreibung der Dimension

Mit dieser Dimension wird eingeschätzt, wie die allgemeine Stimmung zwischen Fachperson¹ und Kindern ist. Suchen sie die Nähe zueinander? Scheinen sich die Kinder wohlzufühlen? Gibt es positive Interaktionen zwischen den Kindern? Ist der Umgang miteinander respektvoll? Solche und ähnliche Fragen werden bei der Auswertung dieser Dimension berücksichtigt.

Individuelle Rückmeldung

Es war eine sehr unterschiedliche Stimmung bei den einzelnen Kindern zu beobachten. Während ein paar Kindern den Eindruck machten, sich sehr wohlfühlten, gab es auch eine Vielzahl an Kindern, die sehr unglücklich schienen: Es gab keinen Zeitpunkt während dieser Beobachtung, an dem nicht mindestens ein Kind stark weinte.

Auch die Interaktionen zwischen den Kindern waren schwierig. Es wurde sich viel gestritten. Die Erzieherinnen pflegten die meiste Zeit einen respektvollen Umgang mit den Kindern, kommunizierten stets auf Augenhöhe und achteten auf eine liebevolle Stimme. Auch wurden immer wieder liebevolle Gesten ausgetauscht (über Kopf streicheln, an die Brust kuscheln, auf Schoß setzen etc.).

2. Negatives Klima (Negativ Climate)

Beschreibung der Dimension

Während bei der ersten Dimension positive Emotionsäusserungen im Vordergrund stehen, geht es hier um negative Emotionsausdrücke wie Wut, Reizbarkeit, Schreien oder Drohungen. Auch länger anhaltende oder heftige Konflikte unter Kindern fliessen in die Beurteilung dieser Dimension mit ein.

Individuelle Rückmeldung

Es waren immer wieder negative Emotionsäusserungen zwischen den Kindern zu beobachten, vor allem während des Freispiels. Auch gab es negative Emotionsäusserungen von Seiten der Erzieherinnen, als ein Kind ein anderes leicht mit einem Baustein oder ähnlichem gehauen hat. Sie schrie das Kind an: „Nein“ und zog es weg.

3. Sensibilität der Fachperson(en) (Teacher Sensitivity)

Beschreibung der Dimension

¹ Sind mehrere Fachpersonen im Raum und interagieren mit den Kindern, gilt dies immer für alle Fachpersonen, auch wenn hier einfachheitshalber die Einzahl benutzt wird.

Es wird danach gefragt, ob die Fachperson die Signale und Bedürfnisse aller Kinder wahrnimmt und passend darauf reagiert. Wird bemerkt, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat oder um Aufmerksamkeit bittet? Werden die Kinder und ihre Emotionen ernst genommen? Kann die Fachperson ein Kind, das aufgebracht ist, beruhigen und ihm helfen, sich wieder ins Spiel zu integrieren? Suchen die Kinder Unterstützung bei der Fachperson? Findet die Fachperson zusammen mit den Kindern passende Lösungen für ihre Probleme?

Individuelle Rückmeldung

Während dem Essen bemerkten die Erzieherinnen die Bedürfnisse der Kinder meist recht schnell und gingen adäquat darauf ein, beispielsweise als sich ein kleines Kind an einer Banane verschluckt hatte. Dies war jedoch nicht immer der Fall: Einem Junge mit Heimweh und Schmerzen wurde nur entgegnet, er solle endlich auf seinem Stuhl sitzen bleiben.

Während des Freispiels hatte ich den Eindruck, dass es vom Kind abhing, ob die Erzieherinnen auf seine Bedürfnisse liebevoll(!) reagierten (Kind durfte sich ankuseln) oder nicht. Es schien, als ob die Erzieherinnen lieber unkomplizierten Kindern ihre Aufmerksamkeit schenken (Haare machen etc.), als Kindern mit Problemen, die sich schwer taten sich selbstständig zu beschäftigen/ zu integrieren.

Positiv anzumerken ist, dass die Erzieherinnen über den gesamten Beobachtungszeitraum und für alle Kinder als sichere Basis fungierten (Kinder suchten bei Problemen die Nähe der Erzieherinnen, auch wenn diese teilweise nicht erwidert worden ist).

4. Berücksichtigung der kindlichen Perspektive (Regard for Child Perspectives)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es zum einen darum, ob die Fachperson die Interessen und Bedürfnisse der Kinder aufnimmt und die Aktivitäten entsprechend anpasst. Dabei wird darauf geachtet, ob die Kinder Gelegenheit haben, ihre Gedanken und Ideen einzubringen, ob sie sich frei bewegen und sprechen können, ihnen Wahlmöglichkeiten geboten werden und sie Aktivitäten in ihrem eigenen Tempo abschliessen dürfen. Zum anderen wird aber auch beobachtet, ob die Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützt werden. Können sie mithelfen und Verantwortung übernehmen? Haben sie Zugang zu den Materialien, ohne immer danach fragen zu müssen? Werden die Kinder darin unterstützt, die Gefühle und Sichtweisen der anderen Kinder zu verstehen?

Individuelle Rückmeldung

Während der gesamten Beobachtung wurde die Selbstständigkeit der Kinder stark gefördert, indem sie alleine spielen durften und dabei jeweils selbst entscheiden konnten wo und mit welchem Material. Das Material stand ihnen die komplette Zeit zur freien Verfügung.

Als ein Kind die Erzieherin bat der Puppe die Jacke anzuziehen, gab die Erzieherin die Aufgabe an das Kind zurück und stand unterstützend zur Seite. Auf diese Weise förderte sie die Selbstständigkeit des Kindes.

Auch bei Streitereien wurden die Kinder selbst in die Verantwortung gezogen und zur Perspektivübernahme angeregt.

5. Führung des kindlichen Verhaltens (Behavior Guidance)

Beschreibung der Dimension

Hier geht es darum, wie die Kinder in der Regulierung ihres Verhaltens unterstützt werden. Folgende Fragen stehen bei dieser Dimension im Zentrum: Werden klare Erwartungen an die Kinder formuliert? Beziehen sich diese Erwartungen auf spezifische Situationen oder sind sie allgemein formuliert? Sind sich die Kinder der Erwartungen, welche an sie gestellt werden,

bewusst? Wird positives Verhalten der Kinder unterstützt? Werden Regeln konstant und für die Kinder nachvollziehbar durchgesetzt? Sagen die Fachpersonen was die Kinder tun sollen, statt sich auf verbotenes Verhalten zu beziehen? Zeigen die Kinder über längere Zeit hinweg oder immer wieder störendes oder gefährliches Verhalten? In dieser Dimension wird zudem beurteilt, ob es für die Kinder viele Wartezeiten gibt oder ob sie Schwierigkeiten haben, sich in ein Spiel zu vertiefen und länger scheinbar ziellos umherwandern.

Individuelle Rückmeldung

Ich hatte während der gesamten Beobachtung den Eindruck, dass die Kinder die Regeln kannten und wussten was von ihnen erwartet wird, ohne dass dies jedes Mal kommuniziert werden musste (Bsp. Beim Spielen aufeinander Rücksicht nehmen, beim Essen sitzen bleiben).

Wenn das Kommunizieren von Regeln notwendig war, wurden diese stets klar formuliert. Bsp.

„Ich möchte, dass du da runter kommst“.

Positive Verstärkung durch Lob konnte nur im Einzelfall während des Freispiels beobachtet werden: „Super singst du, toll!“

Während des gemeinsamen Essens wurde eher mit Verboten und negativen Formulierungen gearbeitet: „Nein höre auf, du hattest schon!“ oder „ich möchte nicht, dass du das Keks zerbrichst“.

Problemverhalten wie warten oder umherwandern konnte immer wieder beobachtet werden.

6. Förderung von Lernen und Entwicklung (Facilitation of Learning and Development)

Beschreibung der Dimension

Diese Dimension fokussiert auf die Lernunterstützung, welche die Kinder während der Beobachtungszeit erfahren. Bietet die Fachperson vielfältige Möglichkeiten zum Erkunden und Lernen und begleitet sie diese Erkundungen, ohne das kindliche Engagement dabei zu überschatten? Spricht sie mit den Kindern über ihre Handlungen und Aktivitäten und trägt selbst mit Kommentaren und Ideen dazu bei, das kindliche Lernen zu unterstützen? Lässt sie Informationen einfließen und verbindet diese mit dem Lebensalltag und den Erfahrungen der Kinder? Regt sie das Denken der Kinder an? Aber auch das Engagement der Kinder wird berücksichtigt und es wird beobachtet, ob sie aktiv an Aktivitäten und Routinen teilnehmen.

Individuelle Rückmeldung

Insgesamt hätte meiner Meinung nach viel mehr Lernförderung stattfinden können, vor allem während des Freispiels.

Zwar wurden die Kinder durch die Vielzahl an Materialien stets zum Erkunden angeregt, jedoch wurde dies nie von den Erzieherinnen begleitet und somit auch nicht zur Wissensvermittlung genutzt.

Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass viele Kinder nicht aktiv involviert waren und auch die Erzieherinnen Schwierigkeiten hatten alle Kinder mit einzubeziehen. Ausnahme: Das gemeinsame Singen, was von den Kindern gerne angenommen worden ist und die meisten Kinder zum Mitsingen angeregt hat.

7. Qualität des Feedbacks (Quality of Feedback)

Beschreibung der Dimension

Bei dieser Dimension geht es um das Feedback, welches ein Kind auf seine Aktivitäten oder Aussagen erhält. Erhalten die Kinder individuelles und auf eine konkrete Situation bezogenes Feedback oder ist dieses eher generell gehalten? Werden die Bemühungen der Kinder explizit anerkannt und werden sie dazu ermuntert, auch an etwas dranzubleiben, wenn es schwierig wird?

Reagiert die Fachperson auf Kommentare und Handlungen der Kinder, indem sie sich auf einen längeren wechselseitigen Austausch einlässt und neue Informationen hinzufügt? Unterstützt die Fachperson das Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend mit verbalen Hinweisen oder physischen Hilfestellungen? Und regt die Fachperson das Kind an zu erklären was es denkt und lässt ihm genügend Zeit um zu antworten?

Individuelle Rückmeldung

Das Geben von lernunterstützendem Feedback konnte von mir nicht beobachtet werden. Oftmals blieben Chancen ungenutzt Konzepte genauer zu erläutern.

Auch individuelles Feedback oder Hilfestellungen, die Kinder motivieren könnten an einer Sache dran zu bleiben und nicht aufzugeben konnten nicht beobachtet werden.

8. Sprachgebrauch (Language Modeling)

Beschreibung der Dimension

Bei der letzten Dimension liegt der Fokus auf der Sprache. Es stellen sich Fragen wie: Finden Konversationen statt und werden Sprachversuche der Kinder interpretiert und beantwortet? Stellt die Fachperson offene Fragen und regt die Kinder dazu an, sich mitzuteilen? Bietet sie auch den Kindern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Kommentare zu machen und antwortet sie ihnen ausführlich? Wiederholt und erweitert die Fachperson die Sprachversuche der Kinder? Kommentiert sie eigene Handlungen und die Handlungen der Kinder? Nutzt sie eine Vielfalt von Wörtern und umschreibt für die Kinder unbekannte Worte? Benennt die Fachperson Objekte, Nummern und Farben?

Individuelle Rückmeldung

Die Erzieherinnen beschrieben ihre Handlungen nur selten mit Worten und auch das Gesagte der Kinder wurde nur manchmal mit eigenen Worten wiederholt, um das Vokabular der Kinder zu erweitern.

Dem gegenüber ist positiv aufgefallen, dass während des gemeinsamen Essens oftmals längere Unterhaltungen mit offenen Fragen stattfanden. Hierbei zeigen sich die Erzieherinnen meist recht interessiert in den Antworten der Kinder (Bsp.: Warum darfst du keinen Zucker?). Auch wurde der Gebrauch des Wörtchen „Bitte“ während des Essens gezielt gefördert („Bitte mehr“ und „Bitte helfen“). Auch während des Freispiels fanden ab und zu offene Fragen statt (Bsp. „Das Baby hat mich gehauen“ „oh was hast du ihm dann gesagt?“).

Jedoch hatte ich den Eindruck, dass während des Freispiels zwar viel Sprache verwendet wurde, jedoch von Seiten der Erzieherinnen wenig gezielte Kommunikationsförderung stattfand.